

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1 – Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik

Subjektive Theorien zur unterrichtsbezogenen Kooperation auf der Kindergartenstufe

Masterarbeit von	Judith Akermann Rahel Junker
Begleitet von	lic. phil. Claudia Henrich
Eingereicht am	20. Juni 2014

Abstract

Die vorliegende Masterarbeit befasst sich mit der unterrichtsbezogenen Kooperation zwischen Regelklassenlehrkraft und Lehrperson der Schulischen Heilpädagogik auf der Kindergartenstufe. In Expertinnen-Interviews wird der Frage nachgegangen, wie sich amtierende Lehrpersonen in den Kantonen Zürich und St.Gallen eine angemessene Kooperation vorstellen. Das Forschungsinteresse gilt dabei der Einstellung zur kooperativen Umsetzung von integrativer Förderung. Aufgrund der theoretischen Auseinandersetzung mit dem Forschungsprogramm Subjektive Theorien wird ein Interview-Leitfaden erarbeitet. Die qualitative Inhaltsanalyse zeigt, dass der gemeinsame Unterricht in den Augen der zehn Befragten eine Bereicherung darstellt. Aus den Befunden lässt sich ableiten, wie Kooperation auf der Kindergartenstufe in geeigneten Unterrichtskonzepten die Partizipation der Kinder unterstützt.

Dank

Unser Dank gilt allen, die uns im Masterstudium tatkräftig und moralisch unterstützt haben, allen voran unseren Familien und Partnern. Wir bedanken uns bei den befragten Lehrpersonen für den offenen und anregenden Dialog. Danke an Michèle Sutter, Bea Zumwald, Rita Kuhn, Annelies Seelhofer-Brunner, Hildi Buschor, Mireille Audeoud, Michaela Studer, Daniel Barth und Stefan Meyer. Besonderen Dank an Claudia Henrich für die aufbauende Unterstützung und fachliche Beratung.

Inhaltsverzeichnis

	Abkürzungsverzeichnis	6
1	Einleitung	7
2	Ausgangslage	8
2.1	Persönlicher Bezug zum Thema	8
2.2	Integrative Bestrebungen	9
2.3	Kontext und zentrale Fragen	10
2.4	Ziel und Aufbau der Arbeit.....	12
I	THEORETISCHE GRUNDLAGEN	13
3	Kooperation	13
3.1	Begriffsexplikation	13
3.1.1	Kooperatives Lehren	13
3.1.2	Kooperation im Kindergarten.....	14
3.2	Theoretische Hintergründe	15
3.3	Bezug zu bereits durchgeführten Untersuchungen	17
3.4	Erkenntnisse für die Umsetzung der Empirie	21
4	Subjektive Theorien als individueller Bedingungsfaktor von Kooperation	22
4.1	Subjektivität im Konstruktivismus	22
4.2	Begriffsexplikation: Subjektive Theorien und Beliefs.....	23
4.3	Die Bedeutung Subjektiver Theorien für das Handeln von Lehrpersonen	24
4.4	Erkenntnisse für die Umsetzung der Empirie	25
5	Kindergarten	26
5.1	Berufspolitische Entwicklung	26
5.2	Konkretisiertes Berufsbild der KGLP definiert durch den Lehrplan	27
5.3	Entwicklungsorientierte Förderung.....	28
5.3.1	Entwicklungszentrierte Förderung in den kantonalen Lehrplänen	31
5.4	Unterrichtsgestaltung	32
5.5	Erkenntnisse und Fragen für die Umsetzung der Empirie.....	34
6	Heilpädagogik im Regelkindergarten	35
6.1	Konkretisiertes Berufsbild der Heilpädagogischen Lehrperson.....	35

6.1.1	Studienschwerpunkt Kindergarten in der Ausbildung zur SHP	37
6.2	Integration/Integration im Kindergarten aus heilpädagogischer Sicht	37
6.3	Teamenteaching im Kindergarten	38
6.4	Sonderpädagogische Konzepte	40
6.4.1	Sonderpädagogische Massnahmen im Kanton Zürich.....	40
6.4.2	Sonderpädagogische Massnahmen im Kanton St.Gallen	41
6.5	Erkenntnisse und Fragen für die Umsetzung der Empirie.....	42
7	Zusammenfassung und Überleitung zur Empirie.....	43
II	EMPIRIE	44
8	Präzisierung der Fragestellung	44
9	Zielsetzung	45
10	Methode der Untersuchung	46
10.1	Begründung zur Wahl dieser Methode	47
10.2	Grenzen der Forschungsmethode FST	49
10.3	Erhebungsinstrument: Expertinnen-Interviews mit Leitfaden	49
10.4	Stichprobe	50
11	Planung der Datenerhebung.....	51
11.1	Entwicklung des Interviewleitfadens.....	51
11.2	Interviewfragen.....	52
11.3	Begründung der Inhalte und Bezug zu theoretischen Hintergründen	53
11.4	Erhebungsphase	54
11.5	Transkription.....	54
12	Auswertung.....	55
12.1	Auswertungsphase I.....	55
12.1.1	Inhaltsanalytische Kategorisierung.....	55
12.1.2	Auswahl von zentralen Begriffen.....	56
12.2	Auswertungsphase II.....	58
12.2.1	Kommunikative Validierung.....	59
12.3	Zusammenfassung und Ergebnisse der bisherigen Untersuchung.....	75
12.3.1	Inhaltsfrequenz der unterrichtsbezogenen Kooperation.....	76

12.3.1	Inhaltsfrequenz der entwicklungsorientierten Förderung	77
12.3.2	Interindividuelle Ergebnisse	78
12.4	Reflexion der Auswertungsschritte I und II	95
12.5	Auswertungsphase III	96
12.5.1	Wissenserwerb	96
12.5.2	Wissensanwendung	97
12.5.3	Wissensorganisation	102
12.5.4	Die Suche nach erfolgreich kooperierenden Lehrpersonen	103
13	Beantwortung der Fragen	105
14	Wichtige Erkenntnisse für die Praxis	109
14.1	Fördernde Faktoren für die unterrichtsbezogene Kooperation	109
14.2	Geeignete Unterrichtskonzepte für den Einsatz der SHP	112
14.3	Verbesserungspotential in der Reflexion für die Weiterentwicklung	113
III	DISKUSSION UND AUSBLICK	114
15	Reflexion der Untersuchung	117
15.1	Methodenreflexion	117
15.2	Reflexion der Forschungsinhalte	118
15.3	Triangulation auf verschiedenen Ebenen	119
15.4	Erreichung der Zielsetzung	119
15.5	Grenzen der Studie	120
15.6	Fazit der Reflexion	120
16	Zusammenfassung und Ausblick	121
16.1	Ausblick	122
17	Abbildungsverzeichnis	124
18	Tabellenverzeichnis	125
19	Literaturverzeichnis	126
IV	ANHANG	133

Abkürzungsverzeichnis

Anm. d. Verf.	Anmerkung der Verfasserinnen
DaZ	Deutsch als Zweitsprache (Sprachkurs für fremdsprachige Kinder)
EDK	Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren
EK	Einschulungsklasse (Schulstoff der ersten Klasse während zwei Jahren)
FST	Forschungsprogramm Subjektive Theorien
HarmoS	Interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der obligatorischen Schule
HfH	Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
ICF	International Classification of Functioning, Disability and Health (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit)
IF	Integrative Förderung (innerhalb der Regelklasse)
ISR	Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Regelklasse
ISS	Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Sonderschule
KG	Kindergarten
KgCH	Schweizerischer Kindergärtnerinnenverband
KGLP	Kindergartenlehrperson/-en
KLV	Kantonaler Lehrerinnen- und Lehrerverband
LP	Lehrperson/-en
PISA	Programm zur internationalen Schülerbewertung
SHP	Lehrperson/-en der Schulischen Heilpädagogik
SL	Schulleitung
SLT	Heidelberger Strukturlegetechnik
SSG	Schulisches Standortgespräch nach Hollenweger und Lienhard (2007)
SuS	Schülerinnen und Schüler
UN-:	UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur)
WHO	World Health Organization (Weltgesundheitsorganisation)
bzw.	beziehungsweise
d.h.	das heisst
ebd.	ebenda, gerade dort
evt.	eventuell
resp.	respektive
s.u.	siehe unter
u.a.	und andere; unter anderem; unter anderen
usw.	und so weiter
vgl.	vergleiche (als Verweis auf eine sinngemässe Informationsquelle)
z.B.	zum Beispiel
z.T.	zum Teil

1 Einleitung

Der Kooperation von Lehrkräften wird im Sinne der Qualitätssicherung von Schulen ein zunehmender Stellenwert beigemessen. Die ansteigenden Forderungen nach Integration/Inklusion bringen Veränderungen in die Regelklassen. Vermehrt wird davon ausgegangen, dass sich Lehrpersonen der Pädagogik und Heilpädagogik zusammenschliessen, um diesen Anforderungen eher gerecht zu werden. So gewinnt die Zusammenarbeit der Lehrpersonen in den zunehmend heterogenen Klassen an Wichtigkeit. Sie wird heute als Teil des Lehrberufes verstanden.

Die Kooperation hat auch in der Forschung an Interesse gewonnen. Im Schulbereich interessierten bisher vor allem die Fragen, inwieweit unterrichtsbezogene Kooperation die Professionalität von Lehrkräften unterstützen kann und inwieweit der Unterricht dadurch verbessert wird. Es sind auch Studien zur Zusammenarbeit zwischen Regellehrpersonen und Lehrpersonen der Schulischen Heilpädagogik zu finden. Mit Blick auf die Schuleingangsstufe stellen wir fest, dass hier nur wenige Forschungsergebnisse vorliegen. Die Arbeit mit jüngeren Kindern unterscheidet sich jedoch von anderen Schulstufen, da aus entwicklungspsychologischer Sicht ein anderes Angebot sinnvoll ist.

Bildungs- und Entwicklungsarbeit bedeutet, das Kind in seiner ganzen Persönlichkeit zu unterstützen und zu fördern. Das Hauptziel ist, dass jedes Kind an der Gemeinschaft teilhaben und darin Lernschritte gehen kann. Im Kindergarten bieten sich vielseitige Möglichkeiten für diese Aufgabe. Das Förderangebot und die Entwicklung des Unterrichts werden dabei vom Gelingen der Kooperation zwischen Klassenlehrkraft und Lehrperson der Schulischen Heilpädagogik beeinflusst.

Welches aber sind die Faktoren, die die Kooperation in diesen Tandems fördern? Wie kann der fachliche Austausch im Kindergarten unterstützt werden? Diese Fragen beschäftigen im Rahmen dieser Masterarbeit. Insbesondere werden die Sichtweisen der Lehrpersonen selbst in Interviews eingefangen. Die unterrichtsbezogene Kooperation ist geprägt von persönlichen Ansichten und Einstellungen. Wie sich diese auf die Zusammenarbeit der Kindergarten-Tandems auswirken, ist eine bisher offene Forschungsfrage, welcher in der vorliegenden Arbeit nachgegangen wird. Theorie und Empirie werden so verbunden, dass Schlussfolgerungen für die Praxis abgeleitet werden können.

2 Ausgangslage

Dieses Kapitel stellt unser persönliches Interesse am Thema vor. Über die Auseinandersetzung mit beruflichen Aufgabenfeldern und politischen Entwicklungen gelangen wir zu den zentralen Fragen.

2.1 Persönlicher Bezug zum Thema

Die Verfasserinnen dieser Arbeit haben beide mehrere Jahre mit Freude im Kindergarten unterrichtet. Wir sind zwei ausgebildete Kindergartenlehrpersonen (im Folgenden KGLP genannt), welche die Grundausbildung 1991/92 abgeschlossen haben. Unsere Lernangebote sind in Spiel- und Handlungssituationen eingebettet und bauen auf dem Erfahrungs- und Interessebereich der Kinder auf. Im Kindergartenalter sind die Kinder am liebsten mit dem ganzen Körper und allen Sinnen aktiv am Experimentieren, Erforschen und Erfinden. Ist ihr Interesse einmal geweckt, vertiefen sie sich vollkommen in ihre Arbeit oder in das Spiel. Als Lehrpersonen bieten wir den Kindern möglichst verlässliche Beziehungen sowie ein anregungsreiches Umfeld an und unterstützen sie in ihrem Streben nach Weiterentwicklung. Einzelne Entwicklungsbereiche fliessen möglichst gleichberechtigt in den Unterricht ein (vgl. Walter & Fasseing, 2013).

In den vergangenen Jahren ist im Kindergarten ein Spannungsfeld sichtbar geworden: Einerseits kamen Stimmen auf, welche die Vorverlegung des zielorientierten Lernens in verschiedenen Bereichen fordern. Es soll einer vermuteten unzureichenden Ausschöpfung der Lernpotenziale entgegengewirkt werden. Auf der anderen Seite steht die Forderung nach einem verstärkten Schutz der jüngeren Kinder vor vorzeitiger Verschulung, „...weil eine optimale Entwicklung nicht wirklich beschleunigt werden könne und weil vorzeitige Beschleunigung zu ungefestigter Persönlichkeit und Schein-Können führe“ (Guldemann & Hauser, 2005, S. 7). Diese zwei Sichtweisen führen zu einer Ambivalenz in der Wahrnehmung von Aufgaben und Rollen der Lehrpersonen im Kindergarten.

Das Kind mit besonderen Bedürfnissen wird in seinem Lernprozess zusätzlich begleitet. Die Lehrperson der Schulischen Heilpädagogik versucht, dessen Bedürfnisse zu erfassen und in Kooperation mit der Regellehrperson individuell darauf einzugehen. Mit spezifischem Fachwissen erweitert sie den Handlungsspielraum der Klassenlehrperson. Damit fördert sie die Entwicklung des Kindes und unterstützt gleichzeitig die Lehrperson in der Unterrichtsentwicklung.

In unserer Ausbildung zur heilpädagogischen Lehrperson werden wir aufgefordert, uns mit dem Berufsauftrag und unseren Aufgabenfeldern auseinanderzusetzen. In der Funktion der Schulischen Heilpädagogin (im Folgenden SHP genannt) begegnen wir neuen Herausforderungen. Der Zusammenarbeit mit der Klassenlehrkraft kommt dabei grosse Bedeutung zu. Unterschiedliche Vorstellungen von Zusammenarbeit und Förderung führen jedoch immer wieder zu Diskussionen. Unser Forschungsinteresse liegt deshalb speziell auf diesen unterschiedlichen Einstellungen.

Die Kooperation ist ein Forschungsthema, welches bereits eine gewisse Tradition hat. Die vorliegende Arbeit richtet den Fokus auf die deutschschweizerische Kindergartenstufe.

Es soll gezeigt werden, welche Einstellungen die Lehrpersonen zum Förderauftrag der SHP haben und wie sie zur unterrichtsbezogenen Zusammenarbeit eingestellt sind. Die in der Einleitung erwähnten vielseitigen Möglichkeiten des Kindergartens stehen auch der SHP zur Verfügung, um die Förderung für einzelne Kinder mit besonderen Bedürfnissen anzubieten. Wo kann diese Förderung seitens der SHP wahrgenommen werden? Welche Unterrichtsform ist geeignet für diese Aufgaben? Welche Bedeutung, welchen Stellenwert nimmt die Zusammenarbeit zwischen den Lehrpersonen (auch LP genannt) ein? Wir versprechen uns kindergartenspezifische Erkenntnisse herauszufiltern, welche sich für eine subjektiv zufriedenstellende, erfolgreiche Praxis herauskristallisieren.

2.2 Integrative Bestrebungen

Im schweizerischen Schulwesen ist einiges in Entwicklung. Seit die Bildungsverfassung im Mai 2006 angenommen wurde, haben die integrativen Bestrebungen für Kinder mit besonderen Bedürfnissen zugenommen. 2008 ging mit dem Ausstieg der Invalidenversicherung die Verantwortung für die Sonderschulung auf die Kantone über. Anfang 2011 ist die interkantonale Vereinbarung über die Sonderpädagogik in Kraft getreten (vgl. Bundesamt für Statistik, 2013). Ein Drittel der Kantone hat noch kein entsprechendes sonderpädagogisches Rahmenkonzept, so auch Kantone wie Zürich, Bern, Aargau und St.Gallen (<http://www.nzz.ch> [01.03.2013]). Die UN-Behindertenrechtskonvention (2006), die von der Schweiz im April 2014 formal bestätigt wurde, verpflichtet zur 'inclusive education' und verlangt somit die integrative Bildung (vgl. <http://www.humanrights.ch> [22.05.2014]). In dieser Zeit des Umbruchs werden Rahmenkonzepte und Lehrpläne überarbeitet und neu formuliert.

Mit dem heutigen Ökonomisierungsdruck und der wirtschaftlichen Entwicklung steigen die Leistungsanforderungen und der Wettbewerb (vgl. Speck, 2011, S. 28). Trotz internationalen Integrationsbestrebungen ist ein interkantonales Wachstum beim sonderpädagogischen Angebot ersichtlich. In Zürich erhalten über die Hälfte der Kinder sonderpädagogische Massnahmen, im Kanton St.Gallen ist es etwa jedes dritte Kind. Moser, Stamm & Hollenweger (2005) berichten, dass bis zu 43% der Erstklässler schon vor der Einschulung Fördermassnahmen erhielten, z.B. Deutsch als Zweitsprache (DaZ genannt), Logopädie, Psychomotorik oder weitere Massnahmen.

Nach Augschöll (2004, S. 28-33) kommt dem Kindergarten die Aufgabe zu, einen Rahmen für gemeinsames Leben und Lernen, für soziale Kommunikation und wechselseitige Akzeptanz zu bieten. Aufgrund des geringen Alters und der meist noch nicht vorhandenen Erfahrung institutionell organisierten Lebens und Lernens mit Gleichaltrigen, kann hier schulische Integration im erweiterten Verständnis als Verhinderung bzw. Verminderung einer Ausgrenzung verstanden werden. Augschöll sieht nebst strukturellen Veränderungen auch Neuerungen im curricularen Bereich, da dieser noch stärker als bisher auf die Individualisierung der Lernprozesse ausgerichtet wird. Auf der Grundlage des Lehrplans und im Hinblick auf das Erreichen des Bildungsprofils bei Abschluss der Stufe legt das Lehrpersonenteam auf das Kind zugeschnittene Bildungsziele fest. Individuelle Ressourcen, Fähigkeiten und Neigungen sollen dabei berücksichtigt werden. Im Kapitel 5 wird darauf zurückkommen.

Auch wenn die sonderpädagogischen Massnahmen zunehmen, sind die Kindergartenklassen sehr heterogen, jahrgangsdurchmischt und zeichnen sich durch eine grosse intra-individuelle Variabilität in der kindlichen Entwicklung aus (vgl. Walter & Fasseing, 2013, S. 73). Laut Kummer Wyss (2010, S. 151) verlangt ein erfolgreicher Umgang mit dieser Heterogenität nach Kooperation in der integrativen Schulpraxis. Die vielseitige Kompetenz der Fachpersonen ist immer mehr gefragt. KGLP und SHP sollen professionell und gleichwertig für das Gelingen der Förderung zuständig sein. Dies bedingt gegenseitige Anerkennung, Absprache, Rollenaufteilung und Autonomie im gemeinsamen Arbeitsfeld.

2.3 Kontext und zentrale Fragen

Um dieser Studie eine Struktur zu geben, wurden verschiedene Forschungsdesigns eingesehen. Für den forschungslogischen Ablauf werden Inhalte der qualitativen Sozialforschung nach Lamnek (2010) und das Manual von Helfferich (2011) verwendet. Der erste Schritt gilt der Abgrenzung von Forschungsinteresse und Forschungsfragen (ebd., S. 27). Das Thema wird hier enger eingekreist und reduziert. Dies führt zur zentralen Fragestellung.

Die Aufgabenfelder der beiden Lehrpersonen im Kindergarten zeigen im Kern unterschiedliche Verantwortlichkeiten und Kompetenzen. Das Kindergarten-Leporello der Stadt Zürich (Ramírez Moreno, 2010) beschreibt, wie die KGLP den Überblick über den Kindergarten sowie die Entwicklung und Förderung einzelner Kinder behalten soll. Diese Fachperson trägt die Hauptverantwortung für die schulische Situation aller Kinder, beobachtet und beurteilt sie. Sie plant die Bildung, Erziehung und Betreuung über die zwei Jahre bis zum Schuleintritt, über die Zeitspanne einer Woche und eines Tages. Sie ist die erste Ansprechperson für die Erziehungsberechtigten und arbeitet mit dem pädagogischen Team zusammen. Die KGLP unterstützt die SHP bei der Erarbeitung der Förderplanung, der Förderziele und des allfälligen Lernberichts.

Im Lehrplan für die Kindergartenstufe des Kantons Zürich werden verbindliche Verpflichtungen der Lehrpersonen beschrieben:

- Zusammenarbeit im Team, in der Schuleinheit und mit weiteren Fachpersonen
- Zusammenarbeit mit Eltern und Erziehungsberechtigten
- Übergänge Familie-Kindergarten-Primarstufe
- Infrastruktur, Stundentafel und Unterrichtssprache
(Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2008, S. 6)

Die SHP wird laut dem Zürcher Leporello (Ramírez Moreno, 2010) in erster Linie dort eingesetzt, wo Schwierigkeiten oder Auffälligkeiten beim Erwerb der Basiskompetenzen auftreten. Sie unterstützt integrierte Sonderschüler/innen oder Kinder mit besonderem Förderbedarf (Lernen und/oder Verhalten). Die SHP übernimmt die Federführung bei der individuellen Förderplanung und trägt die Hauptverantwortung für deren gemeinsame Umsetzung. Sie dokumentiert die Förderprozesse und verfasst die Lernberichte. Zudem übernimmt sie beratende Funktion im Team, bei der Arbeit mit Erziehungsberechtigten und unterstützenden Diensten. Sie berät und unterstützt das pädagogische Team in der Planung, Durchführung und Nachbereitung von integrativem Unterricht, bei der Auswahl von geeigneten Methoden und im Umgang mit schwierigen Unterrichtssituationen. Gemeinsam mit der KGLP legt die SHP weitere Zuständigkeiten in der Umsetzung der vereinbarten Massnahmen fest. Sie koordiniert die Weiterführung, den Unterbruch oder die Beendigung der zusätzlichen Förderung beim Übertritt in die erste Klasse.

Speck (2011) definiert auch das wissenschaftliche Aufgabenfeld der Heilpädagogik:

Die Heil- oder Sonderpädagogik hat eine normative und eine wissenschaftliche Funktion. Sie vertritt nicht nur die normative Idee, sondern hat als wissenschaftliches Fach auch die Aufgabe, die praktische Umsetzbarkeit von Integration/Inklusion in der schulischen Wirklichkeit samt ihren Hindernissen und besonderen Chancen zu analysieren und zu begleiten.
(Speck, 2011, S. 134)

Speck (ebd., S. 134-135) macht darauf aufmerksam, dass das Programm Integration/Inklusion nicht kurzfristig erreichbar ist. Wenn das angestrebte Mehr an Integration/Inklusion Wirklichkeit werden soll, dann komme es vor allem auf Gespräche an. Dabei soll Wert auf die Solidarisierung all derer gelegt werden, die sich für mehr Teilhabe und Zugehörigkeit in Schule und Gesellschaft einsetzen. Gegenseitiges Verständnis kann die Zusammenarbeit und die Förderqualität verbessern.

Im Sinne dieser Solidarisierung interessiert in der vorliegenden Arbeit das Denken der Lehrpersonen in Bezug auf die Heilpädagogik im Kindergarten. Es kristallisieren sich die folgenden Fragen heraus:

- **Wie nehmen die Lehrpersonen im Kindergarten die unterrichtsbezogene Kooperation wahr?**
- **Wie nehmen die Lehrpersonen im Kindergarten den Auftrag der SHP wahr?**

2.4 Ziel und Aufbau der Arbeit

In vielen KGLP/SHP-Tandems sind die Rollen und Zuständigkeiten weniger konkret geregelt als in der Stadt Zürich (s.u. 2.3). Diskrepanzen zwischen den Erwartungen der KGLP und dem effektiven Arbeitsauftrag einer SHP bleiben oft unausgesprochen. In kompetenteren Teams wird über gegenseitige Erwartungen ausgetauscht. Je differenzierter und reflektierter Einstellungen sind, desto effektiver kann unterrichtet werden (vgl. Dann, 1997). Das bedeutet in diesem Kontext, dass die Kooperation zwischen KGLP und SHP besser gelingen kann, wenn Zuständigkeiten und Rollenbilder diskutiert, geklärt und reflektiert werden.

Diese Arbeit soll den Erwartungen in den KGLP/SHP-Tandems auf die Spur kommen. Die subjektiven Einstellungen können genutzt werden, um eine möglichst gelingende, verständnisvolle Zusammenarbeit anzustreben, indem in Austausch und Dialog die andere Seite erschlossen wird. Obige Forschungsfragen können so für die Rollenklärung der SHP im Kindergarten behilflich sein. Wo beeinflussen Vorstellungen und Ansichten das Handeln in der Förderplanung und in der unterrichtsbezogenen Kooperation? Wo sind sie nützlich für die Aufklärung der gegenüberliegenden Seite? Wie können, unter Berücksichtigung der Einstellungen einer Kooperationspartnerin, die Fachkompetenzen autonom und rücksichtsvoll in das gemeinsame Tätigkeitsfeld eingebracht werden?

Subjektivität ist laut Lamnek (2010, S. 225) insofern irreführend, als gerade das Streben nach objektiver, gemeinsamer Wirklichkeit Untersuchungsgegenstand ist. Subjektive Verfahren gehen zwar vom Einzelnen aus, bleiben aber nicht da stehen. Es geht schliesslich darum, ein Bild der sozialen Wirklichkeit zu zeichnen, das am Schluss möglichst wenig von der Subjektivität des Betrachters verzerrt ist. Die Aufgabe der Forscherinnen ist es demnach, ein möglichst weitgehendes Verständnis zu entwickeln (ebd., S. 246).

Die vorliegende Arbeit wird hierfür in drei Hauptteilen aufgebaut.

- I Der Theorieteil beinhaltet die Auseinandersetzung mit theoretischen Grundlagen. Das Tätigkeitsfeld Kindergarten und das Entwicklungsalter der Kinder werden präziser durchleuchtet. Aus jedem der vier Kapitel werden Erkenntnisse für die Umsetzung der Empirie gezogen.
- II Im zweiten Schritt folgt die Empirie. Mit dem Forschungsprogramm Subjektive Theorien von Groeben, Wahl, Schlee & Scheele (1988) wird ein Interview-Leitfaden für die Expertinnen-Interviews erarbeitet. Anhand der qualitativen Inhaltsanalyse wird die Fragestellung induktiv beleuchtet und ausgewertet.
- III Im letzten Teil werden die Ergebnisse diskutiert und praxisrelevante Schlüsse formuliert. Nach einer Reflexion der Erhebung folgen die Diskussion und der Ausblick.

I THEORETISCHE GRUNDLAGEN

Im Theorieteil der Studie werden spezifische Begriffe geklärt. Die theoretischen Grundlagen zur Kooperation und zu den Phänomenen der Subjektiven Theorien werden definiert. Relevante Befunde aus der bisherigen Forschung werden vorgestellt. Abschliessend wird der berufliche Bezugsrahmen zu Aufgaben und Kompetenzen der KGLP und SHP im Kindergarten beleuchtet. Theoretische Erkenntnisse sind relevant für die später beschriebene Forschungsarbeit im Hauptteil II.

3 Kooperation

Im ersten der vier Theoriekapitel wird näher auf das Thema Kooperation eingegangen und erläutert, was mit unterrichtsbezogener Kooperation im Kindergarten gemeint ist.

3.1 Begriffsexplikation

Zum Begriff **Kooperation** entstand aus organisationspsychologischer Sicht die Definition von Spiess:

Kooperation ist gekennzeichnet durch den Bezug auf andere, auf gemeinsam zu erreichende Ziele bzw. Aufgaben, sie ist intentional, kommunikativ und bedarf des Vertrauens. Sie setzt eine gewisse Autonomie voraus und ist der Norm der Reziprozität verpflichtet. (Spiess, 2004, S. 199).

Unter **Intentionalität** wird die Ausrichtung auf ein bestimmtes Ziel verstanden. Mit dem Begriff **Reziprozität** wird auf die Bedeutung der Gegenseitigkeit verwiesen. Diese Definition ergänzen Baumann, Henrich und Studer (2012a) mit theoretischen Erkenntnissen zur Kooperation zwischen Regellehrpersonen und heilpädagogischen Lehrpersonen. Sie adaptieren die Kooperationsmerkmale von Spiess auf die unterrichtsbezogene Kooperation. Zentrale Intention wird so einerseits die Integration leistungsschwacher Kinder und andererseits der Umgang mit Heterogenität. Die Gegenseitigkeit der Handlungen und das Gefühl der Gleichwertigkeit sollen zur Arbeitszufriedenheit führen. Auf die Inhalte von Baumann et al. (2012a) wird im Kapitel 3.3 näher eingegangen.

3.1.1 Kooperatives Lehren

Zusammengefasst bezeichnen Ihme, Schwartz & Möller (2012, S. 126) kooperatives Lehren als gemeinsame Planung, Durchführung und Optimierung der Wissensvermittlung. Um von einer kooperativen Lehrsituation zu sprechen, ist es entscheidend, dass zwei oder mehr Personen gemeinsam anderen Personen Lernangebote machen. Eine Definition auf allgemeinem Niveau bleibt zwangsläufig oberflächlich. Um die Vielfalt von unterrichtsbezogener Kooperation differenziert zu betrachten, folgt eine Auseinandersetzung im Kapitel 3.2.

3.1.2 Kooperation im Kindergarten

An dieser Stelle werden fachspezifische Begriffe erklärt, welche für die Arbeit einer SHP im Kindergarten von Bedeutung sind.

Team: Das Team ist eine Arbeitsgemeinschaft von idealerweise zwei bis sechs Fachleuten (vgl. Gellert & Nowak, 2007, S. 23). Zum Kindergartenteam gehören eine bis drei KGLP, meist eine Fachlehrperson DaZ und eine SHP. Jedes Kindergartenteam gehört zu einem grösseren Schulhausteam. Die SHP arbeitet oft in mehreren LP-Teams mit.

Teamarbeit: In der Teamarbeit geht es um kooperatives, zielorientiertes Arbeiten, wo gemeinsam an komplexen Aufgaben, Projekten oder Problemen gearbeitet wird. Das unterschiedliche Fachwissen wird integriert. Dabei wird nach bestimmten, festgelegten Regeln gearbeitet (vgl. Gellert & Nowak, 2007, S. 23).

Tandem im Kindergarten: Die Autorinnen dieser Arbeit verstehen unter Tandem jeweils die KGLP und die SHP, die gleichzeitig in einer Klasse unterrichten.

Teamteaching: „Wenn zwei oder mehr Lehrkräfte zur gleichen Zeit dieselbe Lerngruppe mit vielfältigen methodisch-didaktischen Zugängen flexibel unterrichten, diesen Unterricht gemeinsam geplant haben und die Verantwortung gemeinsam tragen, spricht man von Teamteaching“ (Halfhide, Frei & Zingg; zitiert nach Kummer Wyss, 2010, S. 159). Teamteaching wird als pädagogisches Zauberwort für den integrativen Umgang mit Heterogenität genannt. „Nach wie vor ist es allerdings mehr Programm als umgesetzte Praxis, was vorwiegend an den Hürden im schulischen Kontext liegt“ (ebd., S. 159).

Unterrichtsbezogene Kooperation: Folgende Kriterien müssen nach Thommen, Anliker und Lietz (2008) für die unterrichtsbezogene Kooperation erfüllt sein:

- Die Regellehrperson und die heilpädagogische Lehrperson streben gemeinsam die Entwicklung eines integrativen Unterrichts an.
- Die Regellehrperson und die heilpädagogische Lehrperson planen, gestalten und evaluieren den Unterricht so, dass die individuellen Lern- und Leistungsvoraussetzungen sowie die Schaffung von gemeinsamen Lernsituationen für alle Kinder im Zentrum stehen.
- Die Lehrperson der Schulischen Heilpädagogik ist mitverantwortlich für den Unterricht, das heisst, dass sie während gewisser Lektionen gemeinsam mit der Regellehrperson unterrichtet.
- Die heilpädagogische Lehrperson bringt ihre Kompetenz so ein, dass die Zusammenarbeit zu langfristigen und bleibenden integrationsfördernden Veränderungen im Unterricht führt. (ebd., 2008, S. 5)

3.2 Theoretische Hintergründe

Mit der Kooperation von Lehrpersonen werden in der Literatur hohe Erwartungen verbunden. Fachpersonen messen ihr eine grosse Wichtigkeit für den Umgang mit Heterogenität bei. Kummer Wyss (2010, S. 156-158) bündelt Gelingensbedingungen aus diversen Studien und stellt sie im Modell Kooperatives Lehren unter folgenden vier Themen zusammen.

Auf der **Persönlichkeitsebene** bringen die Lehrkräfte eine positive Einstellung zur Zusammenarbeit und zum Teamteaching sowie ein gesundes Selbstvertrauen in die eigenen pädagogischen Fähigkeiten mit. Sie können nötigen Änderungen flexibel, kreativ und offen begegnen und zeigen ein echtes Interesse an den Schülerinnen und Schülern (im Folgenden SuS genannt). Verschiedenheit wird als positive Herausforderung gesehen.

Die **kooperative Beziehung** verlangt nach bewusster Entscheidung für die Zusammenarbeit als gleichberechtigte Partner. Gegenseitiges Vertrauen und Wertschätzung zeigen sich, indem die Lehrkräfte durch gegenseitige Annäherung an ihrer Beziehung arbeiten. Pädagogische Vorstellungen sind ähnlich, ergänzend oder zumindest wechselseitig akzeptiert. Die Lehrpersonen einigen sich bezüglich Autonomie, Zielen und Vorgaben. Sie klären die Arbeitsform(en) und pflegen eine aktive Feedbackkultur, die auch der Reflexion auf der emotionalen Ebene Raum lässt.

Auf der **Organisationsebene** werden Werte und Normen offengelegt und Erziehungsstile ausgehandelt. Das Team organisiert sich, indem es Aufgaben verteilt und Rollen klärt. In Planung, Durchführung und Auswertung des Unterrichts werden Verantwortungen gemeinsam getragen oder sinnvoll aufgeteilt. Dabei wissen Teammitglieder um ihre fachlichen Kompetenzen. Sie zeigen Flexibilität und Kreativität bei kurzfristigen Wechseln und bei der Ausgestaltung von kooperativen Lehrformen.

Schulleitung und Behörden gewährleisten in der **schulischen Umgebung** den notwendigen Spielraum für die Entwicklung der Zusammenarbeit. Sie definieren organisationale Rahmenbedingungen kooperativen Lehrens und stellen geeignete Räumlichkeiten zur Verfügung. Die Anschaffung oder Entwicklung passender Unterrichtsmaterialien und die Regelungen zur Beurteilung werden ermöglicht. Eine freie Wahl der Kooperationspartner wird begünstigt. Die schulische Umgebung fördert eine möglichst konstante und überschaubare Teambildung und sorgt für die Einbindung von Fachpersonen und Speziallehrkräften. Sie garantiert die fachliche Unterstützung der Zusammenarbeit über Weiterbildungsangebote, Hospitationen, Supervisions- und Beratungsangebote.

Kooperatives Lehren wird als Prozess der Zusammenarbeit verstanden, „...getragen von der Bereitschaft und dem Bemühen aller Beteiligten, in ihrem persönlichen Handlungsfeld befriedigende Einigungssituationen herzustellen zwischen intra- und interpersonell sowie institutionell widersprüchlichen Bedürfnissen und Grundgedanken von Bildung und Erziehung, um pädagogische Handlungsspielräume in einem gemeinsamen Lösungsprozess zu erweitern und dadurch allen Lernenden einen optimalen Lern- und Entwicklungsraum zu bieten“ (Haeberlin, Jenny-Fuchs & Moser Opitz; Kreie; zitiert nach Kummer Wyss, 2010, S. 151).

Gräsel, Fussangel & Pröbstel (2006) unterscheiden drei Formen von Kooperation:

Der Austausch von Informationen und Materialien führt dazu, dass die Lehrpersonen über eine ähnliche Basis an Informationen verfügen. Die Kooperationsnotwendigkeit ergibt sich aus der Aufteilung der Arbeit und aus der zeitlichen Synchronisation der Tätigkeiten. Das Ausmass an Autonomie ist sehr hoch, denn die Lehrpersonen arbeiten weitgehend unabhängig. Der Austausch hat eher Gelegenheitscharakter.

Bei der **arbeitsteiligen Planung** werden Unterrichtseinheiten mit gemeinsamen Zielen vorbereitet. Die Verantwortung wird gemeinsam getragen, auch wenn Einheiten autonom durchgeführt werden. Dabei werden Neigungen und Kompetenzen berücksichtigt. Die Lehrpersonen verständigen sich über mögliche Formen der Aufgabenteilung und -zusammenführung. Jede Lehrperson verlässt sich darauf, dass der Arbeitsauftrag und die gemeinsamen Ziele auch vom kooperierenden Teammitglied verfolgt werden.

In der **ko-konstruktiven Kooperationsform** arbeiten die Lehrkräfte intensiv zusammen. Inhalte, Konzepte und Reflexionen werden gemeinsam erarbeitet und weiterentwickelt. Die Kooperationspartner lernen voneinander. Es werden gemeinsam Lösungen für Aufgaben und Probleme entwickelt. Der Nutzen dieser Kooperation wird vor allem darin gesehen, die Qualität des Arbeitens durch Anregungen und Reflexionen zu verbessern und Kompetenzen weiterzuentwickeln.

Pröbstel (2008) macht deutlich, dass Kooperation im Sinne eines Austausches häufiger stattfindet als arbeitsteilige Planung und dass diese wiederum häufiger vorzufinden ist als die anspruchsvolle Ko-Konstruktion. Die drei Kooperationsformen können aber nicht prinzipiell in eine qualitative Reihenfolge gebracht werden. Der jeweils zweckmässige und effiziente Einsatz ist entscheidend.

Thommen et al. (2008) betonen, dass die Integration von Kindern mit Lernschwierigkeiten und Verhaltensauffälligkeiten eng an die Forderung nach mehr unterrichtsbezogener Kooperation zwischen Regellehrkraft und Lehrperson der Schulischen Heilpädagogik geknüpft ist. Als Grundlage für eine gelingende unterrichtsbezogene Zusammenarbeit ist ein 'verändertes Denken' verlangt. Werden das Wohl des Kindes und die Unterrichtsentwicklung in den Vordergrund gestellt, „...muss eine Haltung entwickelt werden, bei der unterrichtsbezogene Zusammenarbeit als Teil des Lehrerinnen- und Lehrerberufes verstanden wird.“ (ebd., S. 21).

Thommen et al. machen darauf aufmerksam, dass die Verteilung der Aufgaben und Verantwortlichkeiten sehr komplex und zuweilen unklar ist. „Heilpädagoginnen und Heilpädagogen verfügen über dasselbe Wissen wie Regellehrpersonen bezüglich Unterrichtskonzepten, Lerninhalten, -methoden und -medien. Zusätzlich haben sie umfassende Kenntnisse von Theorien zu Lernbeeinträchtigungen, Erziehungsschwierigkeiten, sowie über individualisierte Förderangebote“ (Kretschmann; zitiert nach Thommen et al. (ebd., S. 10). Den SHP kommt die Rolle der Spezialisten für Unterrichtsgestaltung in heterogenen Klassen mit spezifischen Kenntnissen bezüglich Schulschwierigkeiten zu. Sie sind Fachpersonen der Förderplanung und Prozessdiagnostik.

Die Rolle der Heilpädagogin/des Heilpädagogen unterscheidet sich demnach von der Regellehrperson in einem 'Additum an Kompetenzen' in den genannten Bereichen. Worin dieses besteht, müsste einerseits von den Institutionen der Ausbildung genauer ausgehandelt werden. Andererseits hängt es auch stark von der jeweiligen Klassenzusammensetzung, den daraus erwachsenden Anforderungen und den Kompetenzen der beteiligten Lehrpersonen ab, wo das Fundamentum endet und das Additum beginnt. Jedes Team muss selbst aushandeln, wie die entsprechende Verteilung der Verantwortlichkeiten und Aufgaben aussehen soll. Dies ist anspruchsvoll und beansprucht viel Zeit (vgl. Thommen et al., S. 20). Auch wenn die Lehrperson der Schulischen Heilpädagogik zunehmend in der Klasse unterrichtet, soll dies nicht zum Verzicht der besonderen Aufgabenfelder führen. Das zusätzliche Wissen der SHP soll vermehrt in die Klassenzimmer einfließen, indem sie sich als mitverantwortliche Lehrpersonen bei der Planung, Umsetzung und Reflexion des Unterrichts beteiligen (ebd., S. 10).

3.3 Bezug zu bereits durchgeführten Untersuchungen

Fussangel (2008) untersuchte die Kooperation von Lehrkräften und kommt zum Schluss, dass ein angenehmes, produktives Arbeitsklima Bedingung für eine gute Zusammenarbeit ist. Auch hier kommt den gemeinsamen Arbeitszielen grosse Bedeutung zu. Sie erhöhen die Bereitschaft zur Beteiligung und stellen die Grundlage für den emotionalen Gewinn dar. Lehrkräfte können ihren Unterricht durch gemeinsame Arbeit und Austausch weiterentwickeln. Dabei kooperieren Frauen intensiver als Männer. Der Blick in andere Schulen, Arbeitsweisen und Fachgruppen wirkt jedoch für alle inspirierend. Schulübergreifende Lerngemeinschaften unterstützen die positive Arbeitsumgebung und die Kooperation. Gemeinsam besuchte Veranstaltungen bieten die Möglichkeit, inhaltliche Schwerpunkte und Ziele für eine erfolgreiche Zusammenarbeit zu finden oder aufrechtzuerhalten. So ist die gemeinsame Unterrichtsentwicklung eng an die Fort- und Weiterbildung gebunden, welche zu einer weiteren Professionalisierung der Lehrkräfte führt soll.

Baumann et al. (2012a) gingen in ihrer Forschungsarbeit der Frage nach, wie Regellehrpersonen die integrative Förderung bewältigen und wie die zusätzlichen Kompetenzen der SHP wirksam eingesetzt werden können. Eine gute Kooperation innerhalb der Tandems wird als Grundvoraussetzung für gelingende Integration betrachtet. Baumann et al. übertragen die organisationspsychologische Definition von Kooperation nach Spiess (s.u. 3.1) auf die unterrichtsbezogene Kooperation zwischen Regellehrperson und Lehrperson der Schulischen Heilpädagogik. Dabei fassen sie die theoretischen Erkenntnisse in einer Tabelle zusammen:

Tabelle 1: Merkmale der Kooperation

Organisationspsychologische Merkmale von Kooperation nach Spiess (2004)	Merkmale der Kooperation zwischen Regellehrpersonen und heilpädagogischen Lehrpersonen im IF-Setting nach Baumann, Henrich und Studer (2012a, S. 36)
Der Bezug auf andere	<ul style="list-style-type: none"> • Der Bezug auf andere ist ein allgemeines Merkmal der Kooperation (vgl. Spiess, 2004) und muss für die Kooperation zwischen Regellehrpersonen und der heilpädagogischen Lehrperson nicht spezifiziert werden.
Gemeinsam festgelegte Ziele/ Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Gemeinsam festgelegte Ziele und Aufgaben beinhalten gemeinsame, ergänzende oder zumindest wechselseitig akzeptierte pädagogische Vorstellungen über den Unterricht. Ziel des gemeinsamen Unterrichts ist, dass alle SuS innerhalb des Regelklassenunterrichts möglichst optimale Lernbedingungen erhalten sollen. • Das umfasst Ziele für die Klasse, Kinder, Gruppen, Einzelne sowie Methoden und Massnahmen für den Unterricht.
Kommunikation	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunikation muss in der Vor- und Nachbereitung, Durchführung sowie bei unterschiedlichen Sichtweisen und/oder Problemen mit der Kooperation stattfinden.
Intensionalität	<ul style="list-style-type: none"> • Intensionalität: Durch Kooperation soll das Gefühl der Entlastung und der Effizienz im Unterricht erhalten bleiben. • Die zentrale Intention ist einerseits die Integration leistungsschwacher Kinder und andererseits der Umgang mit Heterogenität.
Vertrauen	<ul style="list-style-type: none"> • Vertrauen zeichnet sich dadurch aus, dass man sich auf das Gegenüber im Tandem verlassen kann, sich unterstützt und geschätzt fühlt.
Autonomie – Rollenklärung Verantwortung Vor- und/oder Nachbereitung Durchführung	<ul style="list-style-type: none"> • Autonomie, Rollenklärung und Verantwortung werden in der Planung besprochen. Die beiden Lehrpersonen machen bei der Unterrichtsvorbereitung ab, wer wofür verantwortlich ist. • Beide Lehrpersonen sind in der Durchführung für alle SuS gemeinsam verantwortlich. • Die Vor und/oder Nachbereitung wird gemeinsam vorgenommen. Der Unterricht und das Lernen der Kinder werden gemeinsam thematisiert und Ziele für die Klasse, Gruppen oder Einzelne werden gemeinsam festgelegt. • Dabei bringt die heilpädagogische Lehrperson ihr spezifisches Fachwissen in die Vor- und Nachbereitung ein. • Durchführung: Der Umgang mit der eigenen Rolle wird flexibel gestaltet. • Beide Lehrpersonen lernen von- und miteinander.
Norm der Reziprozität	<ul style="list-style-type: none"> • Norm der Reziprozität: Die Gegenseitigkeit der Handlungen und das Gefühl der Gleichwertigkeit führen zu Zufriedenheit.

In der obigen Tabelle 1 wird von optimalen Vorstellungen ausgegangen. Es besteht die Auffassung eines gedanklichen und handelnden Mit- und Voneinander. In ihrer Studie fassen Baumann et al. (ebd., S. 37-38) die genannten Merkmale der Kooperation in vier Dimensionen zusammen, welche auch für die gelingende Zusammenarbeit zwischen Regelklassen-LP und SHP massgebend sind. Diese werden hier zusammengefasst vorgestellt.

Die Dimension **Gegenseitige Anerkennung und Vertrauen** bedeutet, dass sich die Kooperierenden vom Gegenüber unterstützt und wertgeschätzt fühlen. Auftauchende Probleme werden im Tandem thematisiert. Die Kooperierenden teilen ähnliche Vorstellungen und das gleiche Verständnis von Unterricht. Sie erleben ihre Kooperation als konkurrenzarm. In Bezug auf die Klasse und auf SuS mit Lern- und/oder Verhaltensschwierigkeiten können sie einander vertrauen und sich kompetent fühlen.

In der Dimension **Voneinander Lernen durch Beobachtung, Reflexion und Feedback** sehen die Kooperierenden einen Gewinn im gegenseitigen Austausch. Sie ändern dadurch auch einmal ihre eigene Wahrnehmung hinsichtlich des Unterrichts oder der Einschätzung von Kindern. Sie hinterfragen Überzeugungen und lernen durch das Beobachten des Anderen für ihren Unterricht.

In der Dimension **Flexibilität in der Rollenausführung** übernehmen die Kooperierenden wechselnde Rollen. Die Regellehrperson übernimmt auch einmal die Rolle der SHP und umgekehrt. Die LP kann Verantwortung abgeben und sich unvorhergesehenen Situationen anpassen.

Die Dimension **Didaktisch-methodische Positionierung** zeigt sich vor allem in der Vorbereitung. Die Positionierung geschieht in Bezug auf gemeinsame, aber auch abweichende Zielsetzungen für die Klasse und auf unterschiedliche Vorstellungen in Bezug auf das methodische Vorgehen und die Klassenführung. In der Vor- und Nachbereitung besprechen die Tandems, welche Anforderungen für die Klasse, für Gruppen oder für Einzelne gelten sollen.

In der Forschungsarbeit von Baumann et al. (ebd., S. 38-40) lassen sich in der Befragung von 90 SHP und 80 Regelklassen-LP drei Kooperationstypen identifizieren, wobei Typ 1 mit der Ko-Konstruktion von Gräsel et al. (2006) korrespondiert.

Beim **ko-konstruktiven Typ 1** schneiden die Dimensionen voneinander Lernen durch Beobachtung, Reflexion und Feedback und Didaktisch-methodische Positionierung überdurchschnittlich gut ab. Ko-Konstruktion ist gegeben, weil das Tandem das Wissen so austauscht, dass beide voneinander lernen. Das gemeinsame Entwickeln von Lösungen wird anhand der didaktisch-methodischen Positionierung auf die Heterogenität der Klasse abgestimmt. Geht man von gelingender Kooperation im Sinne der oben dargestellten Tabelle 1 aus, so kooperiert Typ 1 den theoretischen Vorstellungen entsprechend optimal, obwohl die Flexibilität in der Rollenausführung knapp unter dem Durchschnitt liegt. In der Untersuchung von Baumann et al. (2012a) muss davon ausgegangen werden, dass ein grosser Anteil der freiwillig Befragten motivierte LP sind. Vielleicht ist so der überdurchschnittliche Anteil an Ko-Konstruktion (51.2 %) zu erklären, der laut Pröbstel (2008) seltener auftritt.

Beim **wenig kooperierenden Typ 2** sind alle vier Dimensionen unterdurchschnittlich ausgeprägt. Ebenfalls sind die beschriebenen Gelingensbedingungen aus Kapitel 3, wie z.B. Kommunikation und Vertrauen, wenig ausgebildet. Es kann gezeigt werden, dass dieser Typ vor Beginn der Zusammenarbeit deutlich weniger über die bevorstehende Kooperation redet als die anderen Typen. Am ehesten gelingt ihm im Vergleich die didaktisch-methodische Positionierung, die leicht unter dem Mittelwert liegt. Auffallend sind die Dimensionen gegenseitige Anerkennung und Vertrauen und Flexibilität in der Rollenausführung, die sehr deutlich unter dem Durchschnitt liegen. In der Untersuchung werden 15.9 % der Stichprobe diesem Typ 2 zugeordnet (Baumann et al., 2012a).

Beim **Misch-Typ 3** sind im Vergleich Vertrauen und gegenseitige Anerkennung sowie Flexibilität in der Rollenausführung überdurchschnittlich ausgeprägt, während voneinander Lernen durch Beobachtung, Reflexion und Feedback und didaktisch-methodische Positionierung unter dem Durchschnitt liegen. Hier findet sich eine Mischung von entweder deutlich über- oder deutlich unterdurchschnittlichen Ausprägungen der Dimensionen. Bei der unterdurchschnittlichen Ausprägung in der didaktisch-methodischen Positionierung bestehen statistische Hinweise, dass dieser Typ den Unterricht deutlich weniger differenziert anbietet als Typ 1. In der Stichprobe von Baumann et al. (ebd., S. 40) werden 32.9 % der Befragten diesem Misch-Typ zugeordnet.

Gute Rahmenbedingungen werden von den genannten Autorinnen und Autoren in Kapitel 3.2 als unabdingbare Gelingensbedingungen betrachtet. Wie aus der theoretischen Beschreibung herausgeht, zeichnet sich Ko-Konstruktion auch dadurch aus, dass die Verantwortung gemeinsam geteilt werden kann. Betrachtet man die aktuellen Rahmenbedingungen, so laufen diese der Forderung nach geteilter Verantwortung meist entgegen. Eine der Hauptempfehlungen von Baumann et al. (2012b) ist deshalb die Verbesserung der institutionellen Bedingungen. In einer weiteren Forschungsarbeit fragen sie nach den organisationalen Bedingungen, unter denen die unterrichtsbezogene Kooperation umgesetzt wird.

Aus den Befunden können Empfehlungen für deren Umsetzung abgeleitet werden: Die Rahmenbedingungen sind dahingehend zu verbessern, dass es in der Kooperation zu geteilter Verantwortung kommen kann. Die Schulleitung muss sich ihrer wichtigen und unterstützenden Funktion in Bezug auf die Kooperation bewusst sein. Die Anzahl Klassen und die Anzahl Kooperationspartner/innen einer SHP sollen reduziert werden. Dadurch wird gleichzeitig die Besprechungszeit optimiert. Optimal ist weiter die Einrichtung von institutionalisierten Gesprächen bereits vor Kooperationsbeginn. Auf Tandemebene sollen verbindliche Austauschzeiten vereinbart werden. Als unterstützend wird eine Reduktion der Pflichtstunden im Unterricht zu Gunsten von Besprechungszeiten angesehen. So kann ein freies Fenster für Koordinationsaufgaben im Team genutzt werden. Neue Tandems sollen von der Schulleitung sorgfältig in die Kooperation eingeführt werden. Neben den strukturellen Massnahmen ist ein klares Einfordern von Besprechungszeiten seitens der Schulleitung gefragt. Wenn festgestellt wird, dass diese Zeiten umgangen werden, ist ein Gang zur Schulleitung angezeigt.

Inhaltlich steht der Austausch über Unterrichtsbeobachtungen und die methodisch-didaktische Positionierung während einer Besprechung im Vordergrund. Den Teams sollen Weiterbildungsangebote zum Thema zur Verfügung stehen. Im Schulhauskonzept soll festgehalten sein, wie im Konfliktfall vorgegangen werden kann, es sollten Super- und Interventionsgefässe zur Verfügung stehen. Wenn eine Kooperation auch trotz Unterstützungsmassnahmen nicht funktioniert, soll sie unkompliziert aufgelöst werden können.

3.4 Erkenntnisse für die Umsetzung der Empirie

Wie Speck (2011) beschreibt, hat die Heilpädagogik auch die Aufgabe, die praktische Umsetzung ihrer Tätigkeiten zu begleiten und daneben ihre Wirksamkeit zu analysieren. Mit der vorliegenden Arbeit wird diese wissenschaftliche Funktion ein Stück weit wahrgenommen. Wie sind die positiven Merkmale unterrichtsbezogener Kooperation in der Praxis organisiert? Wo liegt das Verbesserungspotential in der Zusammenarbeit von KGLP und SHP?

Die drei Formen der Kooperation (Gräsel et al., 2006) interessieren für den Forschungsteil. Der gegenseitige Austausch, die gemeinsame Planung, Durchführung und Evaluation des Unterrichts werden in die Interviewfragen (s.u. 11.2) einfließen. Die theoretischen Grundsätze von Baumann et al. (2012a) werden für die Umsetzung der Forschungsarbeit ebenfalls genutzt. Die Interviewfragen sollen sich offen ihre Merkmale von unterrichtsbezogener Kooperation beziehen. So wird die Triangulation mit relevanten theoretischen Grundlagen möglich. Die unterschiedlichen Kooperationsstypen sind interessant für die Stichprobe. Hier wird eine grösstmögliche Mischung angestrebt. In erster Linie interessiert die Frage, wie sich die theoretischen Erkenntnisse auf den Kindergartenunterricht adaptieren lassen, resp. welche Aspekte daraus für die befragten Personen relevant sind. Deshalb werden die Interviewfragen und das Kategoriensystem (beschrieben unter 12.1.1) auf den theoretischen Grundlagen aufgebaut. Die theoretischen Erkenntnisse sollen bei der offenen Vorgehensweise sensibel machen für die zu untersuchenden Phänomene. Die Fragen an den Untersuchungsgegenstand sollen in jeglicher Hinsicht offen bleiben, da sich im Verlauf der Erhebung neue Fragen ergeben können (vgl. Lamnek, 2010, S. 230).

Weiter interessiert die Frage, welche Formen von Teamteaching sich für die Schuleingangsstufe anbieten. Wir werden im Kapitel 6.4 näher darauf eingehen.

4 Subjektive Theorien als individueller Bedingungsfaktor von Kooperation

In vorangegangenen Kapiteln wurde wenig darauf eingegangen, wie die Lehrkräfte selbst die Kooperation in der Kindergartenarbeit wahrnehmen und gewichten. Um dieser Frage nachzugehen, wird in diesem Kapitel der Ansatz der Subjektiven Theorien nach Groeben et al. (1988), Mutzeck (1988) und Dann (1993) dargestellt. Er will die Innensicht der Subjekte, in diesem Fall der im Kindergarten tätigen Lehrkräfte, aufzeigen. Das folgend dargestellte Gegenstandsvorverständnis beeinflusst massgebend das Verfahren der Erhebung, das im Kapitel 10 beschrieben wird. Jeder Mensch wird als Erkenntnis-Subjekt gesehen, das die Fähigkeit hat, sich dem inneren Erleben zuzuwenden und Ziele für zukünftiges Handeln zu bedenken. Das Denken, Fühlen und Wollen kann zum Gegenstand des Nachdenkens gemacht werden (vgl. Mutzeck, 1988, S. 58-60). Wissensbestände und Emotionen sowie Annahmen und Sichtweisen geben einer Person Orientierung im täglichen Leben.

4.1 Subjektivität im Konstruktivismus

Die Subjektivität einer einzelnen Person lässt sich vom Konstruktivismus ausgehend erklären. Der Begriff des radikalen Konstruktivismus geht auf Ernst von Glasersfeld (1917 - 2010) zurück. In seinem Verständnis ist jegliche Erkenntnis eines Menschen an dessen individuelle Beobachtungsperspektive gebunden. Die Übereinstimmung der Überzeugung mit der Realität ist nicht möglich, weil sich das Beschreibungsschema eines Menschen auf biographisch erworbenes Wissen stützt. Erkenntnisse und Deutungen der Wirklichkeit sind also immer subjektiv geprägte Konstrukte. Deshalb gibt es keine richtige oder falsche Beschreibung der Wirklichkeit (vgl. von Foerster, 2010).

Die Plausibilität dieser Annahme lässt sich beispielsweise anhand von Kippbildern aufzeigen, die ihre Bedeutung je nach Betrachtungsweise verändern.

Abbildung 1: Kippbilder

Als Kriterium zur Einschätzung von Überzeugungen setzt von Glasersfeld (2010, S. 19) den Begriff 'Viabilität', zu definieren als Gangbarkeit oder Funktionalität. Handlungen und Begriffe sind viabel, wenn sie zu den Zwecken oder Beschreibungen passen, für die wir sie benutzen. Die Wahrnehmung der Wirklichkeit ist keine Repräsentation der Aussenwelt, sondern eine nützliche, viable Konstruktion, die von anderen Menschen geteilt werden kann. Im Sinne des konstruktivistischen Denkens gibt es keine richtige oder falsche Theorie und kein objektives Wissen. Jede Handlung und jede Wirklichkeitskonstruktion macht subjektiv Sinn. In Lernprozessen sind vielfältige Anpassungen nötig, vorhandene Konstrukte werden erweitert, revidiert und differenziert (vgl. Kallenbach, 1996; Coradi, 2011).

4.2 Begriffsexplikation: Subjektive Theorien und Beliefs

Mutzeck (1988, S. 72-73) definiert Subjektive Theorien als Sichtweisen eines menschlichen Subjekts mit einer zumindest impliziten Argumentationsstruktur. Sie beinhalten Kognitionen der Selbst- und Weltsicht und schliessen Emotionen und Volitionen des Handelns mit ein. Gemeint sind die mit der Sichtweise verbundenen Empfindungen, Willenskräfte und Umsetzungskompetenzen.

Kallenbach (1996, S. 35) nennt als weiteres Merkmal von Subjektiven Theorien die grundlegenden Einstellungen der individuellen Person. Sie enthalten affektive Bewertungen, können ohne Zusammenhang oder gar widersprüchlich sein, solange sie eine subjektive Argumentationsfunktion erfüllen. Subjektive Theorien sind in funktionaler und struktureller Hinsicht mit wissenschaftlichen Theorien vergleichbar, weil sie ebenfalls dazu dienen, zu verstehen, zu erklären und vorherzusagen.

Dann (1989; 1997) beschreibt, dass es keinen Alltag ohne Theorien gibt. Der Mensch besitzt und benutzt Konzeptsysteme über sich selbst und über seine Umwelt. Er hat Wissen, Sichtweisen und Annahmen darüber entwickelt, wie Menschen handeln, was sie wahrnehmen, denken, fühlen und beabsichtigen. Diese Einsichten sind von kulturellen und institutionellen Einflüssen geprägt. Das Alltagswissen entsteht und verändert sich in Sozialisationsprozessen.

Dann (1997) fasst die Explikation von Subjektiven Theorien in fünf Definitionsmerkmalen zusammen:

- Subjektive Theorien stellen relativ stabile Kognitionen dar, die durch Erfahrungen veränderbar sind.
- Subjektive Theorien sind teilweise implizit. Sie können dem Bewusstsein der handelnden Person durch unterstützende Explizierungshilfen teilweise zugänglich gemacht werden.
- Parallel zu wissenschaftlichen Theorien enthalten Subjektive Theorien eine Argumentationsstruktur. Aufgrund ihrer Wenn-Dann-Beziehungen werden Schlussverfahren möglich.
- Analog zu wissenschaftlichen Theorien erfüllen Subjektive Theorien die Funktion der Situationsdefinition, der nachträglichen Erklärung von Ereignissen, der Prognose zukünftiger Ereignisse sowie der Generierung von Handlungsentwürfen oder Handlungsempfehlungen.
- Den Subjektiven Theorien kommt handlungsleitende und handlungssteuernde Funktion zu. Sie beeinflussen das beobachtbare Verhalten einer individuellen Person.

(Dann, 1997, S. 166-167)

Im Zusammenhang mit handlungsleitenden Kognitionen von Lehrkräften spricht Fussangel (2008, S. 71-72) auch von 'Teachers Beliefs', deren Definitionsmerkmale eindeutige Parallelen zum Konzept der Subjektiven Theorien aufweisen. Von vielen Autorinnen und Autoren werden die Begriffe Subjektive Theorien und 'Beliefs' synonym verwendet. Coradi (2011, S. 4) nennt Subjektive Theorien auch Subjektive Wirklichkeitskonstruktionen. Er fasst Glasersfeld, Foerster, Groeben & Kösel zusammen: Subjektive Theorien sind Vereinigungen von Wahrnehmungen der Selbst- und Weltsicht und der damit verbundenen Gefühle und Strebungen. Den Subjektiven Theorien von Lehrpersonen spricht Coradi eine grosse Bedeutung zu. Obwohl es sich bei subjektiven Erklärungen um Hypothesen handelt, prägen sie Diskussionen, die Selbstreflexion sowie das berufliche Tätigkeitsfeld. Subjektive Konstrukte sind immer relevant, subjektive Ziele sind die jeweils wichtigen Ziele. Subjektive Strategien sind Annahmen über geeignete Mittel zur Zielerreichung, was wiederum die Methodenwahl und die Unterrichtsdidaktik beeinflusst. Lehren und Erziehen hängt von der eigenen Logik, vom praktischen Handlungswissen einer Lehrperson ab. Positive Theorien führen zur Förderung, negative Einstellung zur Behinderung einer Methode und beeinflussen somit auch die unterrichtsbezogene Kooperation.

4.3 Die Bedeutung Subjektiver Theorien für das Handeln von Lehrpersonen

Welche Rolle kann den Subjektiven Theorien für das Handeln zugewiesen werden? Verschiedene Verhaltensforscher versuchen dies anhand von sozial-kognitiven Lerntheorien, Attributionstheorien, Motivationstheorien, kognitiven Gefühlstheorien, Theorien zum semantischen Gedächtnis und Entscheidungstheorien zu klären. Grundsätzlich kann festgestellt werden, dass nicht jegliches Verhalten von Subjektiven Theorien beeinflusst wird. Meist wird routiniertes und automatisiertes Verhalten ausgeklammert (Laucken, 1974; Cranach, 1983; Groeben, 1986; u.a.). Dann (1983, S. 84-85) macht allerdings darauf aufmerksam, dass auch Routinen häufig aus reflektierten Prozessen entstanden sind. Nebst den Subjektiven Theorien spielen auch Emotionen eine erhebliche Rolle bei der Verhaltenssteuerung. Subjektive Betroffenheit, emotionale Belastung oder Entlastung beeinflusst unser Verhalten vor dem Hintergrund von Motiven und Wertbezügen massgeblich. Emotional gesteuertes Verhalten oder Routinen können gewollt und geplant verändert sowie unter veränderten Bedingungen angepasst werden. Forschungen zeigten jedoch, dass stark negative Emotionen das Handeln auf der Wissensbasis der Subjektiven Theorien verunmöglichen und zu impulsivem Handeln verleiten (Dann, 1997, S. 172).

Der Einfluss der Subjektiven Theorien auf Handlungen wird allgemein angenommen. Handlungen sind aufgrund ihrer Zielgerichtetheit, ihrer Erwartung, ihrer formalen Wahlmöglichkeit und ihrer Reflexivität kognitiv geleitet. Hierfür baut das Subjekt mentale Modelle auf, die relevantes Wissen in generalisierter Form repräsentieren. Es wird ein Bezugssystem aktiviert, auf dessen Grundlage Schlussfolgerungen und Deutungen möglich werden. Hervorzuheben ist der funktionale Charakter der mentalen Modelle. Die Person versucht eine Situation subjektiv angemessen zu erklären und in einen sinnvollen, viablen Zusammenhang zu stellen. Indem Wissen, Gefühle und Handlungsbereitschaft der Situationseinschätzung gemäss koordiniert werden, ermöglichen die mentalen Einstellungen Orientierung (Kallenbach, 1996, S. 28).

Dann (1997, S. 165) sieht Lehrpersonen als autonom und verantwortlich Handelnde, die zielgerichtet vorgehen und ihren Handlungsraum aktiv-kognitiv strukturieren. Die meist komplexen Situationen werden fortlaufend analysiert, interpretiert und rekonstruiert, um daraus schliesslich eine Handlungslinie zu entwickeln. Die im Laufe der Zeit aufgebauten kognitiven Strukturen können als professionelles Wissen der Lehrpersonen bezeichnet werden. Dieses berufliche Expertenwissen ziehen sie zur Interpretation von Situationen heran, zur Entwicklung von Handlungsplänen, zur Handlungsausführung und bei der nachgängigen Handlungsbewertung. Das individuelle professionelle Wissen enthält auch überindividuelle, gesellschaftliche Wissensbestände. Es ist mitbeeinflusst durch Normen und Konventionen. Gesellschaftliche Institutionen, das Schulsystem und die jeweilige Schule üben einen gewissen kontrollierenden Einfluss auf einzelne Lehrpersonen aus.

4.4 Erkenntnisse für die Umsetzung der Empirie

Es ist nicht möglich, die Wirklichkeit an sich zu erkennen, jedoch können wir mittels Kommunikation die individuellen Wahrnehmungen eines Sachverhalts für mehrere Betrachter eingrenzen und uns auf eine Bedeutung einigen. Die subjektive Logik, die viabel, bzw. gangbar für zielstrebiges Handeln von einzelnen Lehrpersonen ist, kann aus der Kommunikation heraus für eine gemeinsame Wissenskonstruktion genutzt werden.

Der Ansatz der Subjektiven Theorien ist im Rahmen der vorliegenden Arbeit insofern wichtig, als untersucht werden soll, welche Subjektiven Theorien die unterrichtsbezogene Kooperation beeinflussen. Ebenfalls wird erforscht, inwieweit die dargestellten Aspekte der Kooperation Bestandteil der Subjektiven Theorien von befragten Lehrkräften sind. Das unter Kapitel 4 beschriebene Menschenbild der reflektierenden Person wirkt sich auf die Wahl der Forschungsmethode und auf den Umgang mit den teilnehmenden Personen aus.

Eine Person greift nicht bewusst auf bestimmte Annahmen zurück, um eine Situation zu erklären. Unbewussten Prozesse können mit Hilfe von verschiedenen Methoden, z.B. Interviews und Strukturlegetechniken, erschlossen und rekonstruiert werden. Wenn ich die Vorstellungen meines Gegenübers erkennen kann, gelingt die Zusammenarbeit eher. Aus dieser Erkenntnis heraus führt die konstruktivistische Sichtweise in dieser Forschung zur induktiven Vorgehensweise. Die qualitative Inhaltsanalyse soll aktuelle und subjektiv relevante Themen fokussieren.

Das Erkennen von Gelingensbedingungen oder Risikofaktoren ist wichtig für die unterrichtsbezogene Kooperation. Aufgrund der Wenn-Dann-Beziehungen, die wir im Datenmaterial entdecken, werden Schlussverfahren zur Regenerierung von Subjektiven Hypothesen möglich.

Wir müssen uns mit konstruktivistischem Verständnis bewusst sein, dass Forscherinnen auch Beobachterinnen sind. Der Forschungsprozess wird geprägt von ihren subjektiven Sichtweisen und Bewertungen. Wer diese Arbeit liest, färbt sie ebenfalls mit subjektivem Verständnis.

Interviews können in der Kommunikation eine Perturbation sein und Veränderungen in den befragten Tandems auslösen.

5 Kindergarten

Der Kindergarten wird zuerst isoliert betrachtet, um später auf die sonderpädagogische Unterstützung und integrative Konzepte in der Kindergartenpraxis (Kapitel 6) einzugehen. Dieses Kapitel nimmt Bezug auf die aktuelle pädagogische und politische Entwicklung. Das Umfeld des Kindergartens ist ein umfangreiches Gebiet mit sehr vielfältigen Aspekten. Für die Reduktion in dieser Arbeit werden relevante Themen ausgewählt. Erst werden die berufliche Entwicklung und das Berufsbild der KGLP beschrieben. Aus der Fragestellung heraus interessieren in erster Linie die entwicklungsorientierte Förderung der Kinder und die Unterrichtsgestaltung.

5.1 Berufspolitische Entwicklung

In der Fachliteratur von Walter und Fasseing (2013) wird die Entwicklung des Kindergartens erläutert. 1971 formulierte der Schweizerische Kindergärtnerinnenverband KgCH erstmals pädagogische Grundsätze in einem Rahmenplan. Als Ziel wurde die Unterstützung der werdenden Persönlichkeit durch Entfaltung der Erlebnisfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit, Fantasie, Gemeinschaftsfähigkeit und Wahrnehmungsfähigkeit definiert. KGLP waren in der Interpretation dieses Rahmenplans und in der Gestaltung des Unterrichts weitgehend frei. Die isolierte Arbeitssituation prägte die Arbeit und bildete eine klare Gegenwelt zu den staatlich finanzierten und organisierten Schulen.

Aus einer Umfrage heraus zeichneten sich Freiheit und Flexibilität als beruflichen Vorteil ab. Die Konzentration auf die Praxis, der ausbleibende Anschluss an fachliche Diskussionen und Austausch wurden als Nachteile genannt. Noch 1990 gaben 49% der befragten KGLP an, dass sie die Isolation und Einsamkeit als grössten Nachteil ihres Berufes sehen. Hier werden Parallelen zur Selbstwahrnehmung von Müttern und Hausfrauen festgestellt (vgl. Walter & Fasseing, 2013, S. 29). Die Arbeitssituation der KGLP ist seit jeher durch die Nähe an die Familien der Kinder geprägt. Dies ist auch örtlich zu erkennen. Kindergärten stehen im besten Fall in Sichtweite eines Schulhauses oder sind fernab in den Quartieren familiennah untergebracht. Der KgCH setzte sich über Jahrzehnte für die Verbindung zwischen KG und Schule und die Anerkennung als vollwertige Bildungsinstitution ein. 1999 trat das Eidgenössische Reglement über die Anerkennung von Hochschuldiplomen für Lehrkräfte in Kraft. An den Pädagogischen Hochschulen schliessen heute Lehrpersonen für den Kindergarten und die Primarschule mit dem Bachelor of Art ab.

Aufgrund der Ergebnisse der internationalen Schulleistungsuntersuchungen PISA 2002, wurde das Alter von 5 Jahren explizit als vorgezogenes Einschulungsalter empfohlen. In der Vorschulstufe sei ein „...teilweiser Übergang vom offenen Spiel zum systematischen Lernen anzustreben“ (Hauser, 2005, S. 143). Vermehrt sind nun auch Männer im Beruf zu finden. Die 'Rarität' Mann kann dank des Minderheitenvorteils einen angesehenen Status geniessen. Viele KGLP erhoffen sich eine Lohnverbesserung, welche in Berufen mit höherer männlicher Besetzung eher erreicht werden könnte. Die Anstellung im Kindergarten wird in der Regel in Stunden gerechnet, die der Lehrpersonen in der Schule in Lektionen von 45-50 Minuten. Die Kinder auf der Kindergartenstufe müssen zudem ständig betreut werden, weshalb die KGLP keine bezahlten Pausen beziehen können.

2010 wurde der KG mit der Annahme der Interkantonalen Vereinbarung über die Harmonisierung der obligatorischen Schule (im Folgenden HarmoS genannt) zur ersten Stufe der Volksschule. Mit diesem Konkordat, das in einzelnen Kantonen erst ab August 2013 umgesetzt wurde, geschieht in den Schweizer Kindergärten eine grosse Veränderung. Die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren strebt eine nationale Regelung an (vgl. EDK, 2011). Die Einführung von Blockzeiten wurde für die Schulgemeinden verbindlich. Der Besuch von 2 Kindergartenjahren wurde obligatorisch. Somit wurde die Schulpflicht von 9 auf 11 Jahre erhöht. 'Einschulung' ist nach HarmoS nicht mehr der Eintritt in die 1. Klasse, sondern – mit erfülltem 4. Altersjahr – der Eintritt in die Schuleingangsstufe. Es wird der 31. Juli als Stichtag angestrebt. Der Kanton St.Gallen hat diesen bereits übernommen. Der Kanton Zürich nimmt die Anpassung ab 2014 in Angriff, indem er bis zum Schuljahr 2020/21 den Stichtag jährlich um einen halben Monat verschiebt. Nach HarmoS werden die ersten Schuljahre weiterhin Kindergarten-orientiert sein. Das Konkordat sieht in Artikel 5 vor, dass das Kind „...während der ersten Schuljahre (Vorschul- und Primarunterricht) (...) schrittweise die Grundlagen der Sozialkompetenz und der schulischen Arbeitsweise erwirbt“ (EDK, 2010, S. 3).

Seit wenigen Jahren stehen den KGLP bei erheblicher Belastung zusätzliche Ressourcen für heilpädagogische Unterstützung zur Verfügung, in einigen Schulgemeinden auch Teamteaching-Lektionen mit einer KGLP oder mit Klassenhilfen ohne pädagogische Ausbildung. Mit den Schulversuchen zur Grund-/Basisstufe wurde ein Fundament zur Erarbeitung einer neu organisierten Schuleingangsstufe gelegt. In Lehrplänen festgelegte Ziele und Inhalte werden neu koordiniert und im Lehrplan 21 aufeinander abgestimmt. Von den früher isolierten Lehrpersonen wird heute verlangt, dass sie ihre Türen zur Kooperation öffnen. Der Kindergarten steht also inmitten einer Umbruchphase. Dennoch bleiben gewisse Hauptaufgaben unbestritten, so z.B. die möglichst ganzheitliche, spielerische Förderung einzelner Kinder in ihren Basiskompetenzen (vgl. Walter & Fasseing, 2013).

5.2 Konkretisiertes Berufsbild der KGLP definiert durch den Lehrplan

Das Bildungsdepartement des Kantons St.Gallen (2008a) beschreibt **die direkte Förderung des Kindes als zentralen Auftrag**. Mit der Einführung vom Lehrplan 21 wird sich der Bildungsauftrag Kindergarten neu anpassen. Der jetzige Bildungsplan wird als wichtiges **Koordinationsinstrument zur Zusammenarbeit** gesehen, sobald verschiedene Lehrpersonen in der gleichen Klasse unterrichten (ebd., S. 3). Die Bedeutung des Kindergartens wird durch die **ganzheitliche Erziehung und Bildung** definiert, indem die Bedürfnisse, Interessen und Eigenarten der Kinder und ihre Identitätssuche ernst genommen werden. Dabei stehen die Themen Berücksichtigung und Erweiterung der Lebensbezüge, Erfahrungen zur eigenen Person, erweiterte soziale Erfahrungen, grundlegende Lernerfahrungen und der Übertritt in die Unterstufe an erster Stelle. Unter Vernetzung wird darauf hingewiesen, dass die **Lernangebote in Spiel- und Handlungssituationen** Bestandteil eines Themas **aus dem Erfahrungsbereich und Interessenbereich der Kinder** sein sollen. Die didaktischen Grundsätze fordern in den Richtzielen eine klar **kindzentrierte und situationsbezogene Planung**. Im Kindergarten ist der **methodische Schwerpunkt beim Spiel, wobei der Spielcharakter auch in der geführten Aktivität gewahrt** werden soll.

Die letzten beiden Punkte beziehen sich auf die **Früherfassung**. Die KGLP leitet bei auffälligen Entwicklungsverzögerungen oder -störungen **die nötigen Schritte in die Wege**. In Absprache mit den Eltern **organisiert sie fördernde Massnahmen und erzieherische Hilfe in Zusammenarbeit mit geeigneten Fachstellen**. In diesem Rahmen kann angenommen werden, dass mit Zusammenarbeit auch die SHP angesprochen ist. Interessanterweise ist die Zusammenarbeit mit den Unterstufenlehrpersonen eigens erwähnt, damit die Kinder beim Übergang Kindergarten-Schule möglichst gut begleitet werden. Auf sonderpädagogische Konzepte stossen wir im Kapitel 6.5.

Der Lehrplan für die Kindergartenstufe des Kantons Zürich (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2008) ist etwas anders aufgebaut. Die unter 5.1 beschriebene Entwicklung zur Angleichung an HarmoS spiegelt sich bereits darin. Im ersten Kapitel wird zu den Rahmenbedingungen Bezug genommen. Es fällt auf, dass hier die Zusammenarbeit als erster wichtiger Einstieg unter **Zusammenarbeiten im Team, in der Schuleinheit und mit weiteren Fachperson** explizit erwähnt wird. An zweiter Stelle folgt die **Zusammenarbeit mit Eltern und Erziehungsberechtigten**, der dritte Schwerpunkt wird auf die **Übergänge Familie-Kindergarten-Primarstufe** gelegt. Im letzten und vierten Punkt wird Bezug genommen auf die **Infrastruktur**, die **Studentafel** und die **Unterrichtssprache**. Im Rahmenplan wird noch kein Bezug zur Art und Weise der Förderung geschaffen (vgl. ebd., S. 6)

Die Gestaltung der Bildungsprozesse aus dem Kanton Zürich und die Umsetzung der Richtziele des Kindergartens aus dem Kanton St.Gallen werden in Kapitel 5.3.1 aufgegriffen.

5.3 Entwicklungsorientierte Förderung

Bis heute richtet sich die Förderung im Kindergarten nach den zentralen Konzepten von Lew Wygotski (1896 - 1934). Wygotski war der Meinung, dass Didaktik auf die Entwicklung des Kindes abgestimmt sein muss. Für die Förderung werden zwei Entwicklungsniveaus erkannt. Das Niveau der aktuellen Entwicklung wird dadurch bestimmt, was das Kind selbständig erreichen kann. Zur zweiten Entwicklungsstufe – dem potenziellen Niveau – gehört das, was es in Zusammenarbeit mit einem Erwachsenen oder einem anderen Kind leisten kann. Zwischen diesen beiden Entwicklungsniveaus liegt die Zone der nächsten Entwicklungsschritte. Wygotski nannte sie auch Zone der 'proximalen Entwicklung': „Das Gebiet der noch nicht ausgereiften, jedoch reifenden Prozesse ist die Zone der nächsten Entwicklung des Kindes“ (Wygotski, 1987, S. 83). Unterricht soll sich stets an dieser Zone orientieren. Das Lernen ist in einen sinnhaften sozialen Zusammenhang zu bringen. Ziel ist, dass das Kind später selbständig ausführen kann, was es in Zusammenarbeit und in sozialen Situationen gelernt hat.

Schon Fröbel (1782 – 1852) sah den Unterschied zwischen Kindergarten und Schule vor allem in der Differenz der Erkenntnisweisen von Kindergarten- und Schulkindern. Während beim Kindergartenkind spielerische Methoden zur Erkenntnisgewinnung führen, besteht beim Schulkind ein eher rationales Erkenntnisstreben (vgl. Kluczniok, Roszbach & Grosse, 2010).

Dies stimmt mit den Resultaten der heutigen Gehirnforschung überein. Nach Korte (2011, S. 99-102) kann das Volumen und das Gewicht eines fünfjährigen Gehirns mit dem eines Erwachsenen verglichen werden, jedoch nicht dessen Leistungsfähigkeit. Kindergehirne verfügen im Alter von fünf Jahren noch über zu viele Leistungsbahnen, über welche die *gleichen* aufgenommenen Informationen verarbeitet werden. Dieses Befahren von vielen Wegen ist für das kleine Kind hilfreich, aber noch wenig effizient. Erst um das sechste Lebensjahr herum, also beim Eintritt in die erste Klasse, findet ein entscheidender Leistungsanstieg in der kognitiven Entwicklung statt. Hier endet definitionsgemäss die frühe Kindheit. Im sechsten Lebensjahr verbinden sich bei den meisten Kindern einzelne kognitive und motorische Fertigkeiten zu einem harmonischen Ganzen. In der Aufmerksamkeit, der emotionalen Kontrolle und im Selbstbewusstsein ist ein grosser Zuwachs zu vermerken. Einige Teile der Grosshirnrinde haben sich entwickelt und können effektiver miteinander verknüpft werden. Der Stirnlappen ist so weit gereift, dass er erste rudimentäre Funktionen übernehmen kann. Im präfrontalen Kortex laufen Informationen aus den Gefühlszentren und den Sinnesorganen zusammen. So können komplexere Abläufe geplant und koordiniert werden. Die Kinder werden in ihren Aktivitäten und im Lernen weniger sprunghaft und damit zielorientierter. Jetzt sind die Hemmung spontaner Impulse sowie die Unterdrückung ablenkender Tätigkeiten über einen längeren Zeitraum möglich. Der Gyrus Cinguli wird ebenfalls zugeschaltet. Diese Hirnregion ist zuständig für die Gefühlswahrnehmung und unterstützt das Kind zwischen konkurrierenden Zielen bei Konflikten sowie bei der Aufrechterhaltung der Aufmerksamkeit. Ab dem sechsten Lebensjahr korreliert der Wert des Intelligenzquotients eines Kindes mit dem stabilen Wert eines Erwachsenen. Dieser Entwicklungssprung in der Gehirnreifung kann überall auf der Welt festgestellt werden. Alle Kinder dieses Alters treten in eine neue Lebensphase ein. Die Reifung des Gehirns hat einen wichtigen Bauabschnitt erreicht. Um das sechste Lebensjahr sind alle elementaren Gehirnareale des gesunden Kindes ausgebildet, die für das schulische Lernen entscheidend sind. Nach der Theorie von Jean Piaget (1896 - 1980) entsteht hier das Stadium der konkret-operationalen Intelligenz, in welchem ein Kind Probleme anhand von logischen Operationen zu lösen beginnt (vgl. Ginsburg & Opper, 2004).

Kluczniok et al. (2010, S. 134-141) stellen aus ebendasselben entwicklungspsychologischer Sicht Ähnliches fest. Sie haben schulvorbereitende Förderung verglichen und dabei erkannt, dass Fördermassnahmen im Kindergartenalter dann Erfolg versprechen, wenn sie in die üblichen spielerischen Aktivitäten der Kinder eingebettet werden. Das Lernangebot müsse zeitgemäss, entwicklungsgemäss und spielerisch sein, um den Kinder im Vorschulalter gerecht zu werden.

Beim Spielen finden individuelle Aneignungsprozesse statt. Die Kinder spielen Erlebtes und Neugelertes nicht einfach nach. Sie schreiben den Inhalten, je nach kulturellem oder familiärem Hintergrund und eigenen Bildungserfahrungen, unterschiedliche Bedeutungen zu. Jedes Kind stellt dadurch seine eigenen Aspekte in den Vordergrund. Durch das Anknüpfen an vertraute Erfahrungen finden Subjektivierungsprozesse statt. Es ist in hohem Masse Vergegenständlichung möglich, wodurch transaktionale Prozesse angeregt werden (vgl. Kazemi-Weisari; zitiert nach Bäck, Hajszan & Bayer-Chisté, 2012, S. 95).

Im Buch 'Didaktisch handeln und denken 1' (Berner, Fraefel & Zumsteg, 2011) der Pädagogischen Hochschule Zürich wird das Spiel im Kindergarten als lange Tradition beschrieben, die gut verankert ist. Dies gilt es zu bewahren und auch weiterzuentwickeln. In ein intensives Spiel einzutauchen braucht Zeit, was gerade für 4-8 jährige Kinder sehr wichtig ist. Als Möglichkeiten der Spielbegleitung werden die folgenden Punkte beschrieben:

- **Eingreifen kann sinnvoll sein:** Lange Zeit galt die Devise, wenn möglich nicht in das Spiel einzugreifen. Die Überlegungen aus dem Frühförderbereich sollen jedoch auch für das Spiel gelten: Unter Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse sollen Kinder möglichst früh und provokativ an Lernmöglichkeiten herangeführt werden.
- **Spielbeobachtung und Spielförderung:** Kinder spüren, wenn eine LP ihr Spiel als wertvoll empfindet. Sie spielen mit dieser Haltung länger und engagierter. Greift die LP aufgrund von Beobachtungen in ein Spiel ein, sollte sie dies so dezent tun, dass der spontane, fantasiebezogene und selbstkontrollierende Charakter des Spiels nicht verloren geht.
- **Vier Möglichkeiten der Spielförderung:** Im **Parallelspiel** platziert sich die LP neben ein bereits spielendes Kind und spielt mit dem gleichen Material. Dieses Spiel fördert die kindliche Ausdauer und regt die Übernahme von neuen Spielideen an. Beim **Mitspielen** soll die LP eine Rolle übernehmen und sich von dem Spielverhalten der Kinder leiten lassen. Sie versucht lediglich das Spiel durch Impulse zu erweitern. Anhand eines **Spieltutorings von aussen** kann die LP einem Kind den Einstieg in ein bestehendes Spiel erleichtern. Dies ermöglicht sie durch einen Input, den das Kind dann im Spiel umsetzen kann, damit es den Anschluss an die Gruppe findet. In der vierten Form der Spielbegleitung, dem **Spieltutoring von innen** wird seitens der LP eine führende Rolle übernommen, um dadurch das erwünschte Spielverhalten zu modellieren (z.B. LP spielt in der Arztpraxis die Ärztin und gibt damit diverse Spielimpulse). (Berner et al., 2011, S. 156-158)

Mit den vorgestellten Möglichkeiten soll ein Eingriff auf der Metaebene vermieden werden. Die Kinder sollen nicht aus dem Spiel gerissen werden. Kommentare und Fragen aus der Realitätsebene stören oder können gar den Spielfluss unterbrechen. Es ist wichtig, die Kinder im Spiel zu begleiten und nicht zu belehren (vgl. Berner et al., 2011).

Hauser (2005) erläutert, dass das Spiel als Lernmodus aus mindestens drei Gründen zunehmend unter Druck steht:

- a) Durch die im Gefolge von internationalen Vergleichsstudien zu den Schulleistungen an den Schulanfang weitergereichten Förder-Konsequenzen,
 - b) durch die – u.a. infolge neuerer Befunde der Entwicklungspsychologie ausgelöste – Revision der Theorie von Piaget und damit auch des klassischen Schulfähigkeitskonzepts,
 - c) durch – von der Hirnforschung inspirierte – übergeneralisierte Annahmen kritischer Perioden im Lernen von Vorschulkindern.
- (ebd., S. 163)

5.3.1 Entwicklungszentrierte Förderung in den kantonalen Lehrplänen

In den Lehrplänen der beiden Kantone St.Gallen und Zürich ist die Förderung von Kindern zentral. Das Bildungsdepartement St.Gallen (2008a) setzt seine Schwerpunkte in den Richtzielen. Die Förderung soll sich am Kind orientieren und ihm ganzheitliche Erfahrungen ermöglichen. Als Richtziel **am Spiel orientieren** wird beschrieben: „Das Kind soll vor allem spielen können. Dies ist der wichtigste und altersentsprechende Zugang des Kindes zu seiner Umwelt und zu sich selbst. Das Spiel als Lebensform des Kindes ist die Grundlage für eine ganzheitliche Erziehung und Bildung, in welcher Selbst-, Sozial- und Sachkompetenzen gleichermassen berücksichtigt werden“ (ebd., S. 5). Dies wird ergänzt durch **Spielen lernen**: Das Kind wird im Spiel begleitet, damit es sich als Person ganz darauf einlassen kann. Durch Lernen über Wahrnehmen, Begreifen und Festigen soll es Spielen und Lernen als eine Einheit erleben. Dies führt zu Vertrauen in eigene Entscheidungen und Handlungen. Das Kind lernt, sich für Andere zu interessieren, eigene Gefühle zu leben und damit umzugehen. Das Erleben von vielfältigen Formen des Zusammenlebens und gemeinsames Handeln verstärken das Gefühl der Zugehörigkeit zusätzlich.

Die Bildungsdirektion Kanton Zürich (2008, S. 10) betont im Lehrplan den Umgang mit der Verschiedenheit, dem Gruppenprozess der Klasse und der Orientierung an der individuellen Entwicklung des einzelnen Kindes. Im Zürcher Lehrplan wird im Gegensatz zum St. Gallischen der Fokus auf das **kindliche Lernen** gelegt. Der Lehrplan beschreibt, wie das Kind durch beiläufiges Lernen implizites Wissen erwirbt. Es wird von der KGLP angeleitet, neu erworbenes Wissen in Sprache zu fassen und zu explizitem Wissen zu formen. **Lernen durch sinnliche Erfahrungen, Lernen durch Handeln, Lernen in Situationen/Kontextlernen, Lernen miteinander und voneinander** und das **Lernen durch sprachliche Vermittlung** werden genannt. Dabei spielt der **Erwerb von Basiskompetenzen, das Kennen von erworbenem Wissen, das Anwenden von erworbenem Können** und die Disposition von **grundlegenden Neigungen, Gedanken und Handlungen, Haltungen und Einstellungen** gegenüber Sachen und Personen eine wichtige Rolle (ebd., S. 12). Das altersentsprechende Lernen über das Spiel wird bis zu diesem Zeitpunkt nicht erwähnt. Unter Gestaltung von Bildungsprozessen wird die Wichtigkeit der stimulierenden Lernumgebung genannt. Sie wird in die Lebenswirklichkeit der Kinder eingebunden und ermöglicht, Handlungen zu planen und Entscheidungen zu fällen. Als Grundlage erfolgreichen Lernens zählen Vertrauen und Zugehörigkeitsgefühl. Das **Lernen über das Spiel** wird schliesslich unter Lern- und Unterrichtsformen neben **Projekt-, Atelier-, Portfolioarbeit** und erweiterten Lernformen genannt. Über das Kinderspiel selber ist zu lesen, dass **der Selbstzweck des Spiels im Vordergrund** steht. Das Spiel verfügt über Spiel- oder Handlungsziele. Es werden aber nicht immer nützliche Resultate angestrebt (ebd., S. 15).

Die Förderung wird also in den beiden Kantonen unterschiedlich ausgelegt. Insbesondere fällt die unterschiedliche Gewichtung des Spiels für die Förderung auf der Kindergartenstufe auf.

5.4 Unterrichtsgestaltung

In der heutigen Kindergartenpraxis wird der Unterricht von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Im Bildungs- und Erziehungsauftrag der deutschschweizerischen Kindergärten steht die Förderung der Kinder in ihrer Selbst-, Sozial- und Sachkompetenz im Zentrum. Die Planung des Unterrichts wird direkt von der KGLP oder evt. von den beteiligten Lehrpersonen gemeinsam erstellt. Die Unterrichtsgestaltung hängt von der pädagogischen Haltung, dem Lernverständnis und der didaktischen Handlungsfähigkeit der KGLP ab (vgl. Walter & Fasseing, 2013, S. 136).

In der methodischen Diskussion des Förderangebotes wird zwischen Situations- und Angebotsorientierung unterschieden. Bei der Situationsorientierung passiert die Förderung unmittelbar integriert in das Alltagsgeschehen der Kinder. Diese Art von Förderung nennen Kluczniok et al. (2010 S. 134-141) alters- und entwicklungsentsprechend (s.u. Kapitel 5.3). Aus entwicklungspsychologischer Sicht raten sie jedoch zur Vorsicht bei der Angebotsorientierung. Gemeint ist eine gezielte Zusammenstellung von Förderangeboten und –programmen. Die Auswahl reicht von hochstrukturierten Trainings über Förderprogramme bis hin zu Anregungen und Materialien. Hier kann der Übergang zur alltagsintegrierten Förderung mit dem Situationsansatz jedoch fließend sein.

Der Kindergarten unterscheidet sich klar von der Schule, da zum jetzigen Zeitpunkt keine obligatorischen Lehrmittel für die Umsetzung der Lerninhalte bestimmt sind. Vermehrt werden in einzelnen Schulgemeinden Sprach-, Mathe- oder Bewegungsförderungsprogramme durchgeführt, welche die Vorläuferfertigkeiten für den Eintritt in die Primarstufe stärken sollen. Die Freiheit in der Umsetzung der Lernziele und der Verzicht auf konkret vorgegebene Lehrmittel verlangen in der Zusammenarbeit eine Feinabstimmung aller beteiligten LP in Bezug auf die Unterrichtsplanung.

In den deutschschweizerischen Kindergärten existiert eine erstaunliche Übereinstimmung der Grundstrukturen des Unterrichtskonzepts. Vier Unterrichtsbausteine lassen verschiedene an die Stufe angepasste Kombinationsmöglichkeiten zu (vgl. Walter & Fasseing, S. 140).

Ziele der vier Unterrichtsbausteine:

- In der **geführten Aktivität** wird eine gemeinsame Basis für die Klasse erstellt, indem Handlungsabläufe und Sachinformationen erarbeitet werden und die Kindergruppe anhand von gemeinsamen Erlebnissen gestärkt wird.
- In der **individuellen Vertiefung** werden einzelne Aspekte aus der geführten Aktivität herausgehoben. Durch diese zusätzliche Auseinandersetzung kann einem Kind sein ganz persönlicher Zugang eröffnet werden.
- Im **Freispiel** steht ein vielfältiges Lernangebot zur Verfügung. Die Kinder erweitern ihr Können und Wissen selbständig. Sie bauen ein soziales Netzwerk mit Gleichaltrigen auf. Dies ermöglicht ihnen neue Erkenntnisse und festigt bereits Vorhandenes.
- Die Kindergärtnerin reagiert im Freispiel mit spontaner oder geplanter **spielerischer Förderung** auf beobachtete Handlungsmuster. Die Kinder werden auf ihrem persönlichen Lernweg unterstützt.

Abbildung 2: Unterrichtsbausteine nach Walter und Fasseing (2013, S. 140)

Diese vier Elemente zeichnen die Lebendigkeit in der Kindergartenarbeit aus. Jeder Kindergarten ist anhand der Bausteine einzigartig in seiner Tagesstruktur, der Raumgestaltung, der persönlichen Schwerpunkte der KGLP und der Zusammensetzung der Kindergruppe. Eine ausführlicher beschriebene Version der vier Bausteine befindet sich im Anhang B Innerhalb der vier Bausteine ist sowohl selbst- wie auch fremdbestimmter Unterricht für die SuS möglich.

Im Kindergarten wird zudem ein Halbttag nicht vom Stundenplan bestimmt, sondern von der Rhythmisierung der KGLP. Die Unterrichtsbausteine dienen hier als wichtige Grundlage. Durch die zunehmende Heterogenität der Klassen und die Anpassung der Lehrpläne suchen die KGLP vermehrt nach neuen Formen der Rhythmisierung und fügen die Bausteine flexibel zusammen. Dies kann zu grundsätzlichen Änderungen von traditionellen Formen führen. 'Gemeinsam Znüni essen' kann beispielsweise zur 'offenen Znüni-Phase' werden, die individuelle Znüni-Zeiten erlaubt.

5.5 Erkenntnisse und Fragen für die Umsetzung der Empirie

Das HarmoS-Konkordat brachte die nötige Gewichtung der Kindergartenstufe, indem sie offiziell der Schule angeschlossen wurde. Für die Aufwertung des Berufsbildes und die Angleichung der Ausbildung der Lehrpersonen ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung geschehen.

In der Kindergartenpraxis war Kooperation bis vor ca. 15 Jahren kaum Thema. Weder in der Ausbildung noch im Arbeitsalltag. Für die Interviews werden deshalb auch KGLP angefragt, welche die Zeit der genannten Isolation noch erlebt haben (s. Stichprobe unter 10.4) Wie ist die Kooperationsbereitschaft heute?

Viele KGLP fühlen sich durch die ungleiche Bezahlung benachteiligt. Dies kann sich negativ auf die Kooperation auswirken, weil die Schere zur SHP-Entlohnung auf dieser Stufe weit auf geht. Die niederen Löhne auf dieser Stufe werfen ein fragliches Bild auf die Wirkung der Aufgaben.

Der Lehrplan aus dem Kanton Zürich und der Bildungs- und Lehrplan Volksschule Kanton St.Gallen traten 2008 in Kraft. Der Übertritt vom Kindergarten in die Primarschule wird in beiden Kantonen als wichtig erachtet. Dass die SuS bereits ab dem vierten Altersjahr in den Kindergarten eintreten, hat Auswirkungen auf die Förderung. Obwohl die Kinder bei Eintritt in die Unterstufe jünger sind, wird von oben die gleiche 'Schulreife' erwartet wie vor der Angleichung. Dies zeigt sich z.B. im Kanton St.Gallen anhand der gleichgebliebenen Schulreifetests. Das Problem der ungenügenden Leistung auf oberen Stufen wird somit nach unten weitergereicht (vgl. auch Guldemann & Hauser, 2005). Eine 'Verschulung des Kindergartens' auf Kosten des Spiels wäre wohl kaum die Lösung der Probleme. Die Erwartungen an die LP der Kindergartenstufe haben sich verändert, was sich auf die unterrichtsbezogene Kooperation auswirken kann, weil die LP ebenfalls vom Ökonomisierungsdruck (vgl. S. 11) beeinflusst werden.

In den beiden Kantonen sind die unterschiedlichen Gewichtungen der Grundsätze gut zu erkennen. Bedeutet eine Angleichung an HarmoS eine Zusage zum Abschiednehmen vom Spiel und ein Willkommenheissen der schulischen Förderung im KG?

Wie unter 2.3 beschrieben interessiert die Frage, in welchen Unterrichtsettings die Aufgaben der SHP angemessen umgesetzt werden können. Die Interviewfragen werden sich auf die vier Unterrichtsbausteine von Walter und Fasseing (2013) beziehen.

6 Heilpädagogik im Regelkindergarten

Aufgaben und Kompetenzen im Berufsbild der SHP definieren den vielfältigen Aufgabenbereich in unterschiedlichen Settings. Die Kooperation mit der KGLP ist ein wesentlicher Faktor, der massgeblich zum Gelingen einer integrativen Förderung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen beiträgt. Im nächsten Schritt werden die Aufgaben und Kompetenzen für die Rollenklärung präzisiert.

6.1 Konkretisiertes Berufsbild der Heilpädagogischen Lehrperson

Die Aufgaben und Kompetenzen der heilpädagogischen Lehrperson wurden an der HfH, der interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich, im November 2013 aktualisiert (HfH, 2013a; HfH 2013b). Eine SHP erfasst die Entwicklung der Lernenden ressourcenorientiert. Sie berücksichtigt die persönliche und weitere Umwelt sowie individuelle Voraussetzungen der SuS. In Zusammenarbeit mit weiteren Bildungsverantwortlichen begleitet sie den Förderprozess. Im Fokus stehen Werte der integrativen Kultur wie Respekt und Akzeptanz, Rücksichtnahme und Zusammengehörigkeit sowie die Stärken und Ressourcen von Lernenden mit einem besonderen Bildungs- und Förderbedarf. Das Ziel ist die grösstmögliche Partizipation der SuS. Die Arbeit der SHP erfolgt theoriegestützt und verbindlich, indem fundierte Erkenntnisse aus der sonderpädagogischen Theorie und Praxis sowie Vorgaben des schulischen Bildungsangebotes berücksichtigt werden. Die SHP zeigen sich für alle im Bildungsprozess beteiligten Personen verlässlich. Das mehr-perspektivische, systemische Denken der SHP zeichnet sich aus durch Einbezug des jeweiligen Umfeldes, aber auch durch Wissen um die Bedeutung verschiedener Sichtweisen neben der Sonderpädagogik, beispielsweise pädagogische, psychologische, soziale oder kulturelle Aspekte.

Das Handeln der SHP ist geprägt von der interdisziplinären Zusammenarbeit mit im sonderpädagogischen Förder- und Bildungsprozess beteiligten Fachpersonen, innerhalb der Berufsgruppen sowie mit Fachpersonen der angrenzenden Nachbarwissenschaften. Dabei soll bewusstes Denken auf das Gesamtgefüge der Förderung von SuS mit besonderem Bildungsbedarf zentral sein. SHP vertreten ethische Grundwerte und reflektieren ihr Handeln und ihre Einstellung hinsichtlich der Verantwortbarkeit gegenüber den Bildungsbeteiligten fortlaufend kritisch. Sie bilden sich kontinuierlich weiter und aktualisieren damit ihren Wissensstand (HfH, 2013b, S. 4-5).

Sieben Aufgabenfelder definieren die Kompetenzen einer SHP mit Abschluss an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH, 2013b, S. 5):

Abbildung 3: Schulische Heilpädagogik in sieben Aufgabenfeldern

- **Förderdiagnostik – Erfassen-Planen-Evaluieren:** Das Erfassen von Entwicklungsprozess und –stand von Lernenden und die nötigen Entwicklungs- und Lernziele gemeinsam mit den Beteiligten planen, durchführen und evaluieren.
- **Unterricht – Besonderer Bildungsbedarf:** Unterrichtsplanung und –gestaltung richten die SHP individualisierend auf die besonderen pädagogischen Bedürfnisse und Ressourcen der SuS aus, entwicklungs- und niveauorientiert, in Klassen, Kleingruppen oder als Einzelförderung.
- **Unterrichten – Fachdidaktik Sprache und Mathematik – Besonderer Bildungsbedarf:** Zentrale Schwerpunkte in der Schulbildung sind Sprache, Kommunikation, Mathematik und Kognition. Kenntnisse betreffend Funktionsstörungen, Lernstandserfassung und Förderplanung, didaktischer Zugänge sowie Hilfsmittel sind notwendig, um den Kindern mit besonderem Bildungsbedarf gerecht zu werden.
- **Umgang mit herausforderndem Verhalten:** SHP kennen Erklärungsmodelle zu herausforderndem Verhalten und können diese lösungsorientiert und sachgerecht im Schulalltag anwenden.
- **Beratung:** Die unterschiedlichen Settings mit ihren vielen Teilsystemen sowie die Förderung von Kindern mit besonderem Bildungs- und Förderbedarf sind komplex geworden. Das bedingt ein gutes Zusammenarbeiten und viele Absprachen aller beteiligten Verantwortlichen. In der inklusiven Schule wächst der Bedarf an fachspezifischer Beratung.

- **Kontext gestalten und entwickeln:** Schule ist heute weit mehr als nur Unterrichten. Es gehören vor-, nach- und ausserschulische Angebote zur Bildung. Eine inklusive Schule und Gesellschaft ist der Weg und das Ziel. Dabei sollen in Schul- und Organisationsentwicklungen heilpädagogische Gesichtspunkte berücksichtigt werden.
- **Forschen, Entwickeln, Reflektieren:** Durch den steten Wandel der Institution Schule und der Heilpädagogik ist die Nutzung von neuen Erkenntnissen aus Theorie und Praxis unabdingbar für die Förderung der Lernenden mit besonderem Bildungs- und Förderbedarf sowie für die Entwicklung einer inklusiven Schule.
(HfH, 2013a, S. 4-31)

6.1.1 Studienschwerpunkt Kindergarten in der Ausbildung zur SHP

An der HfH Zürich sind die Studieninhalte für die Kindergartenstufe in die Module der Volksschule allgemein eingebettet. Dabei wird selten explizit auf die Kindergartenstufe Bezug genommen. Die Grundausbildung der HfH wird durch Wahlmodule ergänzt, welche das Kompetenzprofil einer SHP herausarbeiten. Hier können Module besucht werden, die teilweise die Kindergartenstufe oder die Pädagogik Grundstufe/Basisstufe für Kinder im Alter von 4 bis 8 Jahren ansprechen. Von den 173 angebotenen Wahlmodulen [20.05.13] im Studienjahr 2013/14 gibt es ein Angebot, das explizit auf den Kindergarten ausgerichtet ist. Zehn weitere Wahlmodule werden für Kindergartenlehrpersonen und Unterstufenlehrpersonen gemeinsam angeboten.

6.2 Integration/Integration im Kindergarten aus heilpädagogischer Sicht

Kommen wir zurück auf die integrativen Bestrebungen aus dem Kapitel 2.2. Im eidgenössischen Behindertengleichstellungsgesetz werden grösstmögliche Autonomie und bestmögliche Partizipation gefordert. In der UN-Konvention zum Schutz der Rechte von Menschen mit Behinderung ist die inklusive Bildung verankert. Bei Integration/Inklusion geht man von der Andersartigkeit aller Schülerinnen und Schüler aus. Speck (2011, S. 18) versteht unter Integration eine neue Norm oder einen neuen Richtwert. Die soziale Teilhabe und gemeinsames Lernen sollen als Weg für die Förderung eingefordert werden. Integration gelinge besonders gut, wenn sie nicht nur als Ziel, sondern auch als konkreter Prozess gemeinsamen Lebens und Lernens verstanden und praktiziert werde. Wenn Integration in erster Linie von aussen eingefordert wird, können soziale Probleme entstehen. Eine Integration in den Kindergarten unterscheidet sich nach Speck von einer Integration in die Schule, weil diese im Gegensatz zum Kindergarten unter einem dominanteren curricularen Leistungsanspruch steht. Somit liegen unterschiedliche Strukturen und Aufgabenstellungen vor, die eine Integration beeinflussen können (ebd., S. 19). Für Speck (ebd., S. 50) ist das sogenannte Zwei-Pädagogen-System in integrativen Klassen unverzichtbar. „Den Kindergarteneinrichtungen kommt unter dem Aspekt einer inklusiven/integrativen Bildung wesentliche Bedeutung für die Entwicklung und die Teilhabechancen aller Kinder zu“ (ebd., S. 136). Speck fügt hinzu, dass die schwerstbehinderten Kinder vielfach nicht gemeint sind, wenn es um die Integration *aller* Kinder geht (ebd., S. 55).

Speck weist aber darauf hin, dass die blossе Platzierung in einer Regelklasse unverantwortlich sei. Es müssten zusätzliche, individuell angepasste Förderangebote zur Verfügung stehen und Mitarbeiter kontinuierlich weiterqualifiziert werden. Es müsse von vornherein klar sein, dass Integration/Inklusion erhebliche Ressourcen an Personal und Lernmaterial beansprucht, wenn sie erfolgreich sein soll. Das zeitliche Ausmass, das für die individuelle Förderung zur Verfügung stehe, sei immer noch unbefriedigend (ebd., S. 46-51). Wie vorgängig beschrieben, kann im Kindergarten schulische Integration im erweiterten Verständnis als Verhinderung bzw. Verminderung einer Ausgrenzung verstanden werden. Immer mehr Integrationsvorhaben werden im Kindergarten gestartet. Dadurch wird die Kooperation zwischen den Lehrkräften notwendiger und die Erwartungen an die Fachpersonen haben sich verändert. In der Deutschschweiz besuchen nahezu alle Kinder den Regelkindergarten. Trotzdem arbeiten die SHP in den Kindergärten häufig mit geringen Pensen. Oft werden Kinder mit besonderen Bedürfnissen integriert und innerhalb des gemeinsamen Unterrichts stundenweise heilpädagogisch begleitet (vgl. Walter & Fasseing 2013, S. 137).

Für die Förderung der SuS durch die SHP werden in dieser Studie zwei Hauptformen unterschieden:

Integrative Förderung: Die Förderung findet im Rahmen des regulären Klassenangebotes im selben Raum oder mindestens am selben Ort statt. Dies ist auch erfüllt, wenn entweder ein Förderangebot gezielt im Freispiel eingebaut oder die Klasse in zwei Gruppen unterteilt wird, sofern diese jeweils am selben Lerngegenstand/Ziel arbeiten. Auch im Kindergarten ist ein gemeinsam verantworteter Unterricht zwischen der SHP und KGLP anzustreben.

Separative Förderung: In der separativen Förderung wird das Kind räumlich – teilweise auch in Bezug auf das Thema – von dem Klassenangebot deutlich separiert. Die Unterrichtsplanung ist nicht oder nur am Rande abgesprochen.

6.3 Teamteaching im Kindergarten

Immer öfter unterrichten die SHP im Teamteaching. Dabei arbeiten sie an denselben Unterrichtsinhalten wie die KGLP. In der Handreichung zum Teamteaching werden für die Schaffung von guten Kooperationsbedingungen folgende Punkte als wichtig erachtet:

Voraussetzungen für ein gelingendes Teamteaching

- ein klares Ziel
- verbindliche Abmachungen
- Rollenklarheit
- die Übernahme von Verantwortung durch beide Personen
- Gleichberechtigung
- soziale und fachliche Kompetenz
- die Fähigkeit zur Reflexion
- verbindliche Zeiten und genügend Zeitressourcen

(vgl. Bildungsdepartement des Kantons St.Gallen, 2008b, S. 3)

Folgende Unterrichtsformen sind besonders geeignet für die Arbeit im Teamteaching auf der Kindergartenstufe. Die Unterrichtsform soll in Bezug auf Unterrichtsziel, –inhalt und die Förderziele von einzelnen Kindern mit Förderbedarf bewusst ausgewählt werden.

Auffangzeit / Freispiel	
<p>Begrüssung, individuelle Gespräche</p> <p>Die eine Kindergartenlehrperson empfängt die Kinder in der Garderobe, spricht und spielt mit ihnen. Die andere empfängt die Kinder im Kindergartenraum, führt mit ihnen Gespräche und lässt sie spielen.</p>	
Vermittlungsphase	
<p>Differenzierung in zwei Gruppen</p> <p>Es werden geführte Aktivitäten zum selben Thema, mit gleichen oder ähnlichen Materialien in zwei Halbgruppen durchgeführt. Am Schluss findet sich die ganze Kindergartengruppe im Kreis zusammen und tauscht ihre Erfahrungen in den Halbgruppen gegenseitig aus.</p>	
Freispiel / Gruppenaktivitäten	
<p>Intensivierte Betreuung</p> <p>Jede Kindergartenlehrperson leitet eine Kindergruppe im Spiel oder Basteln etc. an. Die andern Kinder spielen frei und werden nach Bedarf von einer der beiden Kindergartenlehrpersonen betreut.</p>	

Abbildung 4: Beispiele von Teamteachingformen im Kindergarten

(vgl. Bildungsdepartement des Kantons St. Gallen, 2008b, S.6)

6.4 Sonderpädagogische Konzepte

In diesem Kapitel werden die sonderpädagogischen Konzepte vorgestellt, welche mit der interkantonalen Vereinbarung über die Sonderpädagogik (s.u. 2.2) ebenfalls im Wandel sind. Für die Umsetzung der Untersuchung konzentrieren wir uns wiederum auf die Kantone St.Gallen und Zürich. Aus heilpädagogischer Sicht interessieren auch die Instrumente für die Förderdiagnostik.

6.4.1 Sonderpädagogische Massnahmen im Kanton Zürich

Im Volksschulgesetz des Kantons Zürichs vom Februar 2005 steht unter §33: „Die Schülerinnen und Schüler werden wenn möglich in der Regelklasse unterrichtet.“ Die Verordnung über die Sonderpädagogischen Massnahmen wurde im Juli 2007 vom Regierungsrat beschlossen. Sie wird seit Beginn des Schuljahres 2010/11 in allen Schulgemeinden des Kantons Zürich umgesetzt (vgl. <http://www.volksschulamt.zh.ch> [24.04.2013]; www.vsa.zh.ch [24.04.2013]).

Wie in der Ausgangslage unter Kapitel 2.2 beschrieben ist es dem Kanton Zürich nicht gelungen, innerhalb der Übergangszeit ein Konzept zu erarbeiten, das in der Vernehmlassung zur interkantonalen Vereinbarung über die Sonderpädagogik eine genügend breite Akzeptanz gebracht hätte. Die Bildungsdirektorin zog das eingereichte Konzept zurück und verzichtete auf ein Gesamtkonzept mit der Begründung, dass mehrheitsfähige Elemente weiterhin bearbeitet werden: „Im sonderpädagogischen Bereich braucht es pragmatische und praktikable Lösungen, deshalb gehen wir jetzt schrittweise vor“ (Aeppli, 2010, <http://www.bkz.ch> [24.04.2013]).

Das Arbeitsinstrument Schulisches Standortgespräch (im Folgenden SSG genannt) wurde im Kanton Zürich 2007 von Hollenweger und Lienhard entwickelt. Es basiert laut Luder (2011, S. 60) auf der Idee der multiprofessionellen Kooperation und ist als Instrument zur kooperativen Förderplanung im Regelschulbereich gedacht. Der Begriff 'Förderdiagnostik' verdeutlicht, dass es bei der Diagnostik aus sonderpädagogischer Sicht vor allem darum geht, jene diagnostischen Informationen zu gewinnen, die für die Förderung nützlich und von Bedeutung sind (ebd., S.16). Niedermann, Schweizer und Steppacher (2007) definieren den 'Runden Tisch' als Metapher für das Zusammenbringen von Beobachtungen der unterschiedlichen, gleichberechtigten Teilnehmenden; Eltern, Lehrpersonen und Fachkräfte. Das Verfahren SSG greift auf die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit, also auf die ICF der WHO (2005) zurück. Die ICF bietet für die gemeinsame Auseinandersetzung mit komplexen, meist vom Umfeld mitverursachten Schulschwierigkeiten, Lern- und oder Verhaltensproblemen eine gute Grundlage (vgl. Luder, 2011, S. 61-67). Für die Lehrpersonen auf der Kindergartenstufe bedeutet dies, die Eltern mit dem Verfahren SSG vertraut zu machen.

Im Kanton Zürich erfolgt die Zuweisung in eine sonderpädagogische Massnahme auf ein Schulisches Standortgespräch SSG. Die Durchführung der Massnahme erfolgt wenn immer möglich innerhalb der Regelklasse. Die Regel, dass die Lehrperson der Schulischen Heilpädagogik einen Drittel des Pensums für den gemeinsamen Unterricht mit der Regelklassenlehrperson einsetzen muss, wurde jedoch aufgehoben (vgl. <http://www.bkz.ch> [24.04.2013]).

6.4.2 Sonderpädagogische Massnahmen im Kanton St.Gallen

Das Bildungsdepartement des Kantons St.Gallen (2003) hält die Regelungen der Volksschule fest. Der Kindergarten ist neue Eingangsstufe der Volksschule. Förderung geschieht möglichst integriert in Form von differenzierenden und individualisierenden Massnahmen innerhalb der Regelklasse. Die Methoden und Lerninhalte werden den individuellen Bedürfnissen angepasst. Im August – nach Vollendung des sechsten Lebensjahres – treten die Kinder in die Primarschule über. In einzelnen Fällen ist der frühzeitige Übertritt nach einem Jahr möglich. In einigen Gemeinden bestehen Kleinklassen oder Einschulungsklassen (auch EK genannt). Der Übertritt in eine Sonder- oder Privatschule ist möglich. Ziel der Integration ist jedoch, möglichst vielen Kindern den Besuch der Regelschule zu ermöglichen. Wichtig ist die enge Zusammenarbeit der beteiligten Personen (vgl. <http://www.sg.ch> [01.05.2014]).

Das neue Sonderpädagogische Konzept war im Oktober 2012 in der Vernehmlassung. Im Kern steht, dass Kinder mit Verzögerung der Sprachentwicklung und solche mit leichter kognitiver Einschränkung Regelklassen besuchen sollten, Kinder mit Sinnes- und leichter Körperbehinderung ebenfalls. „Das Geld, das wir mit dem neuen Konzept bei den Sonderschulen einsparen, nutzen wir zu einer Aufstockung der Pensen an den Regelschulen“ sagt Bildungsdirektor Kölliker (<http://www.tagblatt.ch> [01.04.2013]). Der finanzielle Pensenpool für sonderpädagogische Massnahmen soll erhalten bleiben. Weiter verfolgt die Regierung das Ziel, die Sonderschulen im Kanton besser zu verteilen. Das neue Konzept wird im Januar 2015 in Kraft treten (vgl. <http://www.schule.sg.ch> [07.05.2014]). Der Kanton St.Gallen schiebt somit das Sonderpädagogik-Konkordat auf die lange Bank. Gescheitert ist der jetzige Beitritt in erster Linie wegen Kritik an dem standardisierten Abklärungsverfahren. St.Gallen legt die Konzept-Vorlagen jedoch so, dass ein Konkordats-Beitritt mit wenigen Anpassungen möglich wäre.

Die Förderplanung für SuS mit besonderem Förderbedarf wird bis heute im Konzept Fördernde Massnahmen (vgl. Erziehungsdepartement des Kantons St.Gallen, 2006) geregelt. Sie ist ein systematischer Prozess von Erfassung, Planung, Durchführung, Evaluation und Berichterstattung. Zielsetzungen entsprechen grundsätzlich den Lernzielen des Lehrplans, können in Ausnahmefällen aber auch individuell angepasst werden. Standortbestimmungen werden von der SHP oder einer externen Fachstelle in Zusammenarbeit mit der LP und den Eltern durchgeführt. Die Erhebung einer detaillierten Anamnese bleibt dem Schulpsychologischen Dienst vorbehalten. Die Reflexion und der Lernbericht erfolgen in der Regel am Ende eines Semesters. Innerhalb einer Schuleinheit soll eine kohärente Beurteilung angestrebt werden. Ein einheitliches Instrument ist dafür nicht verpflichtend. Die meisten Schulen richten sich in Standortbestimmung und Beurteilung nach dem Praxisordner 'fördern und fordern' (Bildungsdepartement des Kantons St.Gallen, 2009), worin auch Instrumente für die Kindergartenstufe (s.u. Anhang J und K) zu finden sind. Einige Schulgemeinden haben zusätzlich eigene Förder-formulare entwickelt.

6.5 Erkenntnisse und Fragen für die Umsetzung der Empirie

Wie im Kompetenzprofil der HfH beschrieben, wird von einer SHP erwartet, sich an der Gestaltung inklusiver Strukturen und Kulturen im Umfeld Schule zu beteiligen. Die Beratung und Unterstützung der Lehrpersonen bei der Planung und Durchführung eines integrativen Unterrichts gehört zum Auftrag der SHP. Wie geschieht die Umsetzung dieses Auftrages im Berufsalltag? Wie kann die ganze Klasse vom Einsatz der SHP profitieren?

Die Lehrperson der Heilpädagogik soll die praktische Umsetzbarkeit der Integration/Inklusion analysieren und begleiten. Wird soziale Teilhabe und gemeinsames Lernen als Weg für die Förderung verstanden? Werden eher separative oder integrative Settings berücksichtigt? Wo sehen die Lehrpersonen einen Vorteil für Teilhabe und Förderung einzelner Kinder?

Die Rolle der SHP hat sich in der politischen Umbruchphase noch wenig geklärt. Dies betrifft auch das Tätigkeitsfeld Kindergarten. In der Arbeitswelt machen sich einzelne KGLP-SHP-Tandems daran, einen gelingenden Weg zur Zusammenarbeit zu finden.

Die Integrationsquote auf Kindergartenstufe ist irreführend, weil viele Kinder mit besonderer Entwicklung noch gar nicht erfasst sind. Die kleinen Pensen der SHP können die geforderte Unterstützung dementsprechend unbefriedigend abdecken.

Die Planung der KGLP hat Auswirkungen auf die Gestaltung des SHP-Angebots. Durch sie kann die gemeinsame Planung und die Aufteilung der Verantwortung erschwert werden. Wie müssen Absprachen gestaltet sein, damit die Ressourcen der SHP besser genutzt werden können?

In den kantonalen Gemeinden bestehen unterschiedliche Konzepte. Lassen sich organisationale Rahmenbedingungen erkennen, welche die Kooperation unterstützen resp. mindern?

7 Zusammenfassung und Überleitung zur Empirie

Bereits durchgeführte Untersuchungen liefern Argumente, die für die Förderung der Zusammenarbeit von Lehrkräften sprechen. Bisherige Befunde zeigen jedoch, dass eine präzise Beschreibung der Kooperation schwierig ist, da sie häufig unterschiedlich erfasst wurde. Die vorliegende Studie zentriert deshalb bewusst die Merkmale von unterrichtsbezogener Kooperation zwischen Regellehrperson und Lehrperson der schulischen Heilpädagogik (s.u. 3.3), welche Baumann et al. (2012a) beschreiben. Dabei interessieren nicht die Kooperationsprozesse auf der Ebene des Lehrerteams, sondern jene in den KGLP-SHP-Tandems, die zur gleichen Zeit in der gleichen Klasse unterrichten. Die unterrichtsbezogene Kooperation hängt von individuellen Bedingungen und organisationalen Rahmenbedingungen ab. Den gemeinsamen Arbeitszielen kommt grosse Bedeutung zu. Subjektive Theorien einer Lehrkraft beeinflussen die individuellen Bedingungen massgeblich, da sie das Handeln einer Person lenken. Im zweiten Hauptteil dieser Arbeit werden die Subjektiven Theorien zur unterrichtsbezogenen Kooperation in den Blick genommen. In einer Interviewstudie sollen die Lehrkräfte auf kooperationsfördernde und -hemmende Faktoren im Kindergarten eingehen. Die an der Befragung teilnehmenden Lehrpersonen sollen auch von ihren Überzeugungen zur Förderung der Kinder berichten. Die Förderung eines Kindergartenkindes sieht aus Gründen der Entwicklungspsychologie und der Gehirnreifung anders aus als diejenige eines Schulkindes. In der Studie soll deutlich werden, welche Bedingungen die Lehrpersonen für die entwicklungsorientierte Förderung als relevant erachten, denn sie ist Inhalt und Ziel der unterrichtsbezogenen Kooperation.

II EMPIRIE

Im zweiten Hauptteil dieser Arbeit werden die Planung, die Durchführung und die Auswertung der Untersuchung beschrieben. Zu Beginn werden die Forschungsfragen aufgrund der theoretischen Erkenntnisse präzisiert. Das Triangulationskonzept wird vorgestellt. Die drei Analyseschritte des Forschungsprogramms Subjektive Theorien (Groeben et al., 1988) und die Kommunikative Validierung mit der Strukturlegetechnik werden erklärt und begründet. In den methodologischen Überlegungen werden auch die Grenzen der Forschungsmethode erläutert. Für die daraus hervorgehende Interviewstudie folgen Beschreibungen zum Design und zur Stichprobe. Das selbstentwickelte Kategoriensystem wird aufgezeigt. Nach dem Bericht über die Interviewauswertung und die Forschungsergebnisse folgt die Reflexion der Erhebung.

8 Präzisierung der Fragestellung

Wie unter 2.4 und 9 beschrieben, soll diese Arbeit die Vorstellungen und Ansichten von Lehrpersonen über unterrichtsbezogene Kooperation im Kindergarten erschliessen. Wie können beide Parteien ihre Fachkompetenzen autonom und rücksichtsvoll in ein gemeinsames Tätigkeitsfeld einbringen?

Nach dem Theoriestudium, welches sich im ersten Hauptteil mit den Themen unterrichtsbezogene Kooperation (Kapitel 3), Subjektive Theorien (Kapitel 4), entwicklungsorientierte Förderung und Heilpädagogik im Kindergarten (Kapitel 5 und 6) beschäftigte, wurde erkannt, dass eine Präzisierung der Fragen notwendig ist. Es kann in der Untersuchung nicht darum gehen, wie die LP den gemeinsamen Unterricht beobachten und wahrnehmen. Die Frage muss lauten, was die viable, die gangbare Vorstellung vom Untersuchungsgegenstand ist. Deshalb werden die Fragen wie folgt präzisiert:

- **Wie stellen sich die Lehrpersonen im Kindergarten eine angemessene unterrichtsbezogene Kooperation vor?**
- **Wie stellen sich die Lehrpersonen im Kindergarten die angebrachte Umsetzung der Förderung durch die SHP vor?**

9 Zielsetzung

Speck (2011) betont die Wichtigkeit der Verständigung zwischen Sonderpädagogik und Allgemeinpädagogik als Voraussetzung für das Gelingen von Integration/Inklusion. Diese Forschungsarbeit soll Bezug nehmen auf Gelingensbedingungen, fördernde Faktoren und positive Merkmale unterrichtsbezogener Kooperation und diese auf die Kindergartenstufe adaptieren. Die Untersuchung soll aufdecken, unter welchen Bedingungen Kooperation gelingen kann, sodass auch die Förderung und Partizipation der Kinder gelingen. Ein Ziel dieser Studie ist die Triangulation mit der Fachliteratur. Bei der offenen Vorgehensweise sollen die theoretischen Erkenntnisse aus vorangegangenen Kapiteln Orientierungscharakter haben. Sie sollen sensibel machen für die zu untersuchenden Phänomene (vgl. Lamnek, 2010, S. 113). Sie fließen sowohl in die Interviewfragen wie auch in das Auswertungssystem ein. So wird das Wechselverhältnis zwischen Theorie und erforschten Daten gesucht:

Abbildung 5: Selbstentwickeltes Triangulationskonzept

Es interessieren die Fragen, welche Unterrichtsettings sich im Arbeitsfeld Kindergarten für die angemessene Förderung herauskristallisieren und welche Aufgaben der SHP aus der Praxis heraus als wesentlich beschrieben werden. Es sollen zu berücksichtigende Voraussetzungen und blinde Flecken erkannt werden, um Diskrepanzen und Veränderungsmöglichkeiten aufzudecken. Unter Berücksichtigung der Subjektiven Theorien von befragten LP wird im Anschluss eine thesenartige Auflistung für die Kooperation zwischen KGLP und SHP formuliert. Wie in der Einleitung (s.u. Kapitel 1) beschrieben, sollen Theorien und Empirie so verbunden werden, dass praxisrelevante Schlüsse möglich werden.

Von besonderem Interesse ist nach Dann (1997, S. 168) **die Suche nach den sogenannten 'guten LehrerInnen'**, die ihre Berufsaufgaben erfolgreich erfüllen. Wie unterscheiden sie sich in der Struktur, Funktion und Genese ihrer subjektiven Berufstheorien. In einer Forschungsarbeit müsse die Frage lauten, wie sich dieses Wissen gezielt modifizieren und im Interesse einer verbesserten Berufspraxis vervollkommen lässt? Auf die Fragestellung dieser Arbeit bezogen: Wie organisieren ko-konstruktiv kooperierende Lehrkräfte die unterrichtsbezogene Zusammenarbeit, um die Förderung und Partizipation der Kinder positiv zu beeinflussen?

10 Methode der Untersuchung

Für die Planung der Durchführung werden das Manual für qualitative Interviews von Helfferich (2011) und die Prinzipien für qualitative Sozialforschung von Lamnek (2010) zugezogen.

Helfferich (2011, S. 26) betont, dass die Passung von Forschungsgegenstand und methodischem Vorgehen die zentrale Grundlage ergiebiger qualitativer Forschung ist. Aufgrund unserer Forschungsfragen und dem Gegenstandsvorverständnis aus dem vorangegangenen Theorieteil ergibt sich die Entscheidung für das Forschungsprogramm Subjektive Theorien FST, das von Groeben, Wahl, Schlee & Scheele (1988) formuliert wurde. Im Bereich der Pädagogik hat sich ihr Ansatz vor allem in der Forschung zum Lehrerhandeln etabliert. Das Fremdverstehen und die Zugangsproblematik sind Kernpunkte des FST. Die involvierten Personen werden beim Stand ihrer Subjektiven Theorien abgeholt um Diskussionen, Perturbation und Optimierung anzustreben. Auch Groeben et al. weisen darauf hin, dass das Objekt der Forschung ein handelndes, wissendes und somit reflektierendes Wesen ist. Dementsprechend diskutiert es theoretische und methodische Konsequenzen. Wie in anderen Handlungsbereichen sind die Subjektiven Theorieelemente den Lehrpersonen während der Arbeit wenig bewusst und werden meist erst durch gekonnte Reflexion entdeckt. Der Stand der Kompetenzen muss dabei wahrgenommen und berücksichtigt werden.

Ausgangspunkt für die Forschung nach FST sind aktualisierbare Kognitionsinhalte, die über offene Items abgefragt werden (vgl. Scheele, 1988, S. 153). Handlungstheoretisch orientierte Erklärungen werden in Interviews durch die Befragung sukzessive intensiviert. Dabei kann die Forscherin nachfragen, Störfragen oder gar Gegenargumente einbauen. Zielidee ist die Steigerung von argumentativer Kommunikation, welche das Fremdverstehen unterstützt. Für die Kategorisierung wird je nach Fragestellung bereits während des Interviews nachgefragt. Welche Bestimmungsmerkmale benutzt die befragte Person für ihre Definition? Welche Merkmale sind handlungsleitend? Erforscht werden Einstellungen und Meinungen, auch wenn sie nicht unbedingt mit den Phänomenen der Aussenwelt übereinstimmen. Zentral ist die Einbeziehung von individuell-subjektiven Handlungs-Gründen (vgl. Scheele & Groeben, 1988b, S. 60).

Im Hinblick auf Subjektive Theorien von Lehrkräften stellt Dann (1997, S. 168) drei Fragestellungen in das Zentrum einer Untersuchung: Bei der Frage nach der Struktur Subjektiver Theorien geht es um die **Wissensorganisation**: Wie ist das professionelle subjektiv-theoretische Wissen im Einzelnen beschaffen? Welche Wissensarten und -formen lassen sich unterscheiden? Die zweite Frage untersucht die Funktion Subjektiver Theorien, also die **Wissensanwendung**: Welche unterschiedlichen Funktionen erfüllen Subjektive Theorien im Berufsalltag? Wie werden sie insbesondere zur Handlungssteuerung und Handlungsrechtfertigung herangezogen? Wie wird das Lehrwissen in der alltäglichen Berufspraxis konkret angewendet? Die Untersuchung der Bedingungen, welche diese Wissensanwendung beeinflussen, führt weiter zu einer dritten Fragestellung, der Genese Subjektiver Theorien. Sie fragt nach dem **Wissenserwerb**: Wie wird das subjektiv-theoretische berufliche Wissen erworben, ausgebaut und entwickelt?

Nach dem Interview werden für die Beantwortung der Fragestellung wichtige Konzepte extrahiert. In der 'weiteren Begriffsvariante von Subjektiver Theorie' werten die ForscherInnen die Interviews aus, bilden Kategorien und Ähnlichkeitsskalen (vgl. Scheele & Groeben., 1988b, S. 49). Subjektive Konstrukte der befragten Personen können gruppiert werden. Dabei handelt es sich in der Regel um Explikationen, wofür im Dialog Hinweisdefinitionen zu erwarten sind. So beginnt die Rekonstruktion der Subjektiven Theorie-Struktur. In der 'engeren Begriffsvariante von Subjektiver Theorie' sollen Beispiele angeführt werden, bei denen die Inhaltsanalyse im Dialog-Konsens mit befragten Personen kommunikativ validiert wird. Eine Strukturlegetechnik verdeutlicht subjektive Struktur und Subjektive Hypothesen bildlich. Subjektive Hypothesen sind „generelle Sätze an zentraler Stelle der (zumindest implizierten) Argumentationsstruktur Subjektiver Theorien, die in eine Wenn-Dann-Formulierung überführt werden können und einen Bezug zur Erfahrung des subjektiven Theoretikers aufweisen“ (Groeben & Scheele; zitiert nach Mutzeck, 1988, S. 175).

Für die vorliegende Arbeit wird die engere Begriffsvariante des FST gewählt. In der ersten qualitativen Phase wird mit induktiver Denkform experimentiert und beschrieben. Theoretische Erkenntnisse fließen in das Kategoriensystem ein. In der darauffolgenden Transferphase werden Subjektive Hypothesen gebildet und Phänomene herausgearbeitet. Die Strukturlegetechnik unterstützt das Erkennen der Hypothesen und der Wissensorganisation. Nach der Kommunikativen Validierung werden die Subjektiven Hypothesen in der quantitativen Phase auf ihre Häufigkeit geprüft. Der dritte Forschungsschritt besteht darin, individuelle Erklärungsmuster durch Schlussfolgerungen in einen überindividuellen, verallgemeinerten Erklärungsansatz zu überführen (vgl. Mutzeck, 1988).

10.1 Begründung zur Wahl dieser Methode

Der Forschungsprozess wird von Helfferich (2011) als Weg zur Fragebeantwortung verstanden. Der Forschungsgegenstand wird aus der Forschungsfrage abgeleitet. Die logische Folgerung daraus sind Interviews mit KGLP/SHP-Tandems. Es sollen positive Schnittstellen oder Risikofaktoren für die Kooperation aufgedeckt werden. So werden Lehrpersonen darauf aufmerksam gemacht, wie die kooperative Umsetzung der Förderung im Kindergarten gelingen könnte. Die Arbeit soll einen bewussten Umgang mit Diskrepanzen ermöglichen. Implizite Persönlichkeitstheorien und Vorurteile sollten durch den Verständigungsprozess und die Explizierungshilfe in den Interviews abgebaut werden können. Gegenseitiges Verständnis wirkt sich wiederum positiv auf die Kooperation in den Tandems aus. Die Risikofaktoren bergen gleichzeitig das Verbesserungspotential in sich.

Dann (1997, S. 168) nennt als Hauptanliegen der Erforschung von Lehrerhandeln die Erkenntnis von Wissensorganisation, Wissensanwendung und Wissenserwerb, welche über eine Befragung erkannt werden. „Es ist erforderlich, das Wissen einer Lehrperson wirklich ernst zu nehmen, d.h. sie bei ihren Subjektiven Theorien abzuholen“ (Born, Kuster, Flückiger & Füglistler; zitiert nach Dann, 1989, S. 251). Auch Buholzer, Joller-Graf, Kummer Wyss & Zobrist (2012, S. 75) setzen Informationen aus dem Erfahrungsschatz und den Subjektiven Theorien der Lehrpersonen für das Wahrnehmen verschiedener Verhaltensweisen im Kontext Schule und Unterricht voraus.

Lamnek (2010) beschreibt, dass es sich bei der qualitativen Sozialforschung nicht um statistische Überprüfung und Sicherung von Ergebnissen handelt. Er sieht die soziale Realität stets als eine interpretierte an und erläutert deshalb für die Hermeneutik den emergentischen Objektivitätsbegriff. „Objektivität entsteht im qualitativen Paradigma eben nicht durch Ausblenden der Subjektivität, sondern durch deren Berücksichtigung“ (ebd., S. 226). Nach Lamnek hängt die qualitative Sozialforschung mit dem Verständnis der ForscherInnen zusammen. Sie müssen die Handlungsgründe erkennen und Einstellungen rekonstruieren. Sie treten in einen Prozess der Verständigung ein, bis die verfügbaren Kategorien die infrage stehende Handlung erklärlich erscheinen lassen (ebd., S. 157-159). Dieser Verständigungsprozess wird auch durch die Kommunikative Validierung mit der Strukturlegetechnik im Dialog-Konsens zwischen ForscherInnen und Erforschem herbeigeführt (Dann, 1997, S. 167).

Die vorliegende Arbeit soll für Subjektive Theorien und Argumente von kooperierenden Lehrpersonen sensibilisieren. Subjektive Theorien können mit dem tatsächlichen Berufsauftrag verglichen werden, sodass eventuelle Diskrepanzen auffallen. Laut Groeben et al. (1988) handelt es sich bei Explikationen um subjektive Daten. Auch die Autorinnen dieser Arbeit gehen davon aus, dass im Alltagswissen von Lehrpersonen Heuristikpotenzial genutzt werden kann. Dabei gilt es, die Motive und Überzeugungen explizit zu machen, um aussagekräftiges Erklärungspotenzial zu erreichen (Scheele & Groeben, 1988c, S. 33). Dann (1997, S. 174) geht davon aus, dass das Lehrpersonenwissen sehr viel reichhaltiger und nützlicher ist, als die Lehrkräfte selber glauben. Es komme darauf an, das Wissen auszuschöpfen, evt. umzuorganisieren und auf die zu lösenden Probleme zu beziehen. Das Berufshandeln wird von Subjektiven Theorien bestimmt (s. u. Kapitel 4.3), deshalb müssen sie bei einer angestrebten Praxisoptimierung einbezogen werden.

Coradi (2011) erklärt, wie Lernen durch Störungen und Irritationen geschieht und soziale Konstruktionen durch Kommunikation in der Gemeinschaft entstehen. Wenn der selbstgesteuerte Mensch in seinen Subjektiven Theorien von der Umwelt perturbiert, d.h. gestört oder angeregt wird, kann Lernen und Entwicklung entstehen (vgl. Siebert, 2009, S. 11). Soziale Interaktion und Kommunikation sind reichhaltige Quellen für die Perturbation der viablen Überzeugungen. Nach Watzlawick (2010, S. 89) kann sich die Wahrnehmung der Realität ändern, ohne dass sich in der realen Wirklichkeit etwas verändert. Dies geschieht dann, wenn das Subjekt als Reaktion auf eine Perturbation seine Einstellung verändert, also die konstruierte Wirklichkeit anpasst. Mutzeck (1988) beschreibt, dass missverständliche Erwartungen im Arbeitsalltag oft die Handlungen leiten. Ein angenommenes Muster, das als mehr oder weniger verpflichtend wahrgenommen wird, kann die Selbstreflexion, aber auch Handlungsänderungen vermindern. Als Perturbation können Interviews Veränderungen, im Optimalfall gar Verbesserungen auslösen. Durch die Erklärung der Argumentation kann eine Veränderung im Bewusstsein der befragten Personen herbeigeführt werden. Es können Interventionsideen entstehen. So kann Implizität überwunden und eine reflektierende Kraft angeregt werden. Durch das Bewusstmachen von Einstellungen können differenziertere Strategien entstehen und unbewusste Routinen aufbrechen.

10.2 Grenzen der Forschungsmethode FST

Flick (1987) macht darauf aufmerksam, dass mit dieser Forschungsmethode in erster Linie abrufbare Kognitionen strukturiert und kategorisiert werden. Dabei lernen wir nie die Kognitionen selbst, sondern immer nur die Rede über Kognitionen kennen. Dass hauptsächlich kognitive Aspekte der untersuchten Phänomene auftauchen, liegt an den Vorgaben der Methode selbst. Aspekte wie etwa Emotionen oder Volitionen sind kaum zu erfassen. Ungeklärt bleibt auch, wie sich Unbewusstes, das hinter Handlungen vermutet wird, subjektiv-theoretisch abbilden lassen.

Groeben et al. (1988) erklären, dass FST eine aufwendige, intensive Heuristikphase darstellt. Durchgeführte Arbeiten mit dieser Forschungsmethode zeigten die Schwierigkeit, individuelle Theorien bei der Auswertung zu überindividuellen Modalstrukturen zusammenzulegen. Wegen der riesigen Menge können nicht alle Daten, aus denen Schlussfolgerungen gezogen werden, präsentiert werden. Alles, was mit der Forschungsmethode nicht strukturierbar ist, geht bei der Auswertung verloren. Durch die Methode und den Forschungsprozess ist die Reduktion des Datenmaterials also unumgänglich. Validität, Objektivität und Reliabilität können nicht im herkömmlichen Sinn wissenschaftstheoretisch fundiert werden (vgl. Flick, 1987).

Groeben und Scheele (2000, S. 6) empfehlen deshalb verschiedene Verfahrensadaptionen. Mit der kommunikativen Validierung alleine sei noch nicht geprüft, ob das jeweilige Kognitionssystem wirklich realitätsadäquat und dementsprechend handlungsleitend ist. Diese Frage kann durch eine explanative Validierung überprüft werden, in der das Wahrheitskriterium aus der Perspektive einer beobachtenden Drittperson geprüft wird. Beispiele solcher explanativer Validierung stellen etwa die Studien von Mutzeck (1988) und Kallenbach (1996) dar. Im Umfang dieser Masterarbeit müssen wir uns auf die Kommunikative Validierung beschränken.

10.3 Erhebungsinstrument: Expertinnen-Interviews mit Leitfaden

Helferich (2011, S. 38) beschreibt, dass die Erhebung subjektiver Konzepte, Theorien, Deutungsmuster und Positionierungen durch einen Leitfaden strukturiert werden können, sofern Offenheit bewahrt wird und der Leitfaden angemessen gestaltet und gehandhabt wird. Wir befragen die Experten und Expertinnen des Themas in einem Leitfadeninterview mit offenen Fragen, Nachfragen und sogenannten Störfragen. Die argumentative Kommunikation kann so für die qualitative Sozialforschung genutzt werden (vgl. Kapitel 10).

Der Leitfaden der Expertinnen-Interviews soll als Anregungs- und Explizierungshilfe dienen. Die Interviews sollen Kognitionsinhalte/Erklärungen (subjektives Heuristikpotenzial) in Worte fassen und sichtbar machen. So wird das Fremdverstehen angeregt (vgl. Groeben et al., 1988). Die ForscherInnen verlassen sich jedoch nicht nur auf eigene Kompetenzen, sondern auch auf Hintergrundannahmen aus der Fachliteratur und auf eine spätere Kommunikative Validierung (vgl. Lamnek, 2010, S. 146).

10.4 Stichprobe

Lamnek (2010, S. 236) beschreibt, dass für die qualitative Methodologie eine gezielte Stichprobenauswahl bevorzugt wird. Diese ergibt sich in einer theoretischen Vororientierung und setzt voraus, dass die ForscherInnen wissen, worauf sie ihre Aufmerksamkeit richten. Es werden insoweit repräsentative Fälle ausgewählt, als diese geeignet erscheinen, sie Forschungsfragen zu beantworten. Eine intensive interpretative Analyse des Datenmaterials lässt sich nur mit einer kleinen Stichprobe realisieren (ebd. S. 169).

Zwei Tandems im Kanton Zürich und drei Tandems im Kanton St.Gallen nehmen an der Untersuchung teil. Es werden also insgesamt fünf KGLP und fünf SHP befragt. Für die Durchmischung werden ein KG in ländlicher Gegend, drei in der Agglomeration und einer in einem Stadtquartier gewählt. Neben unterschiedlichen sozialen Strukturen werden auch verschiedenartige räumliche Verhältnisse einbezogen.

Die Befragung wird auf SHP begrenzt, die ihre Ausbildung an der HfH Zürich oder zuvor am Heilpädagogischen Seminar Zürich absolviert haben, zwei davon mit der Grundausbildung KGLP, zwei SHP mit der Grundausbildung auf der Unter- oder Mittelstufe und eine SHP mit der neuen Ausbildung der Pädagogischen Hochschule, Typ A (KG - 3. Klasse).

In der KG-Praxis war Kooperation bis vor ca. fünfzehn Jahren kaum Thema (vgl. Kapitel 5.1). Für die Interviews suchen wir deshalb auch KGLP, welche die Zeit der genannten 'Isolation' noch erlebt haben. Wie ist die Kooperationsbereitschaft heute? Vom Alter der LP her wird eine grösstmögliche Streuung angestrebt. Sowohl LP mit wenig Berufserfahrung wie auch solche vor der Pensionierung nehmen an der Befragung teil. Eine LP ist im zweiten, eine andere schon im siebenunddreissigsten Dienstjahr. Es erwies sich als schwierig, männliche Personen zu finden. Es werden 2 Männer befragt.

Um möglichst unterschiedliche Kooperationsformen und Kooperationstypen (s.u. Kapitel 3.2 und 3.3) in die Befragung zu integrieren, treffen sich die Forscherinnen vor der Tandemauswahl mit der Sonderschulberaterin in St.Gallen. Da diese die KG mit integrierten SonderschülerInnen ISS regelmässig besucht, kann sie von jeder Form mindestens ein vermutetes Tandem nennen (vgl. Fussangel & Pröbstel 2006; Baumann et al. 2012a).

11 Planung der Datenerhebung

Die Datenerhebung wird in den nächsten Schritten sorgfältig geplant und auf die Fragestellungen abgestimmt. Hierfür wird die Anleitung zum qualitativen Denken von Mayring (2002) hinzugezogen. Leitfadeninterviews eignen sich nach Helfferich (2011, S. 179-181) für die Rekonstruktion von Subjektiven Theorien. Den Vorrang haben öffnende, erzählgenerierende Einstiegsfragen; andere Fragen können als Nachfragen unter- und zugeordnet werden. Der Leitfaden soll Flexibilität und Offenheit zulassen, damit Raum für die Aufrechterhaltung des Interviews gewährleistet ist.

11.1 Entwicklung des Interviewleitfadens

Helfferich (2011) beschreibt, wie in halbstandardisierten Experteninterviews Subjektive Theorien aufgedeckt werden, indem möglichst offene Konfrontationsfragen zu Sichtweisen und Einstellungen führen sollen. Die sogenannten Störfragen konfrontieren die befragte Person darüber hinaus mit alternativen, konkurrierenden Aussagen (vgl. Scheele, 1988, S. 149-153). Ziel ist wie oben erwähnt die Steigerung der argumentativen Kommunikation, die den Verständigungsprozess unterstützt. Der Leitfaden soll die Vergleichbarkeit der zehn Interviews erleichtern (vgl. Mayring, 2002, S. 70).

Der praktische Weg zum angepassten Interviewleitfaden, der für diese Studie massgebend ist, wird von Helfferich (2011, S. 182-189) erklärt: Während des Theoriestudiums wurden Fragen intuitiv gesammelt und notiert. Diese Liste wird nun im Dialog mit der Mentorin und im Vergleich mit der Literatur drastisch reduziert. Aus reinen Faktenfragen, wie z.B. Klassengrösse, Dienstjahre usw. wird ein anonymer Begleitfragebogen gestaltet (siehe Anhang A). Mit der Strukturlegetechnik sortieren die Forscherinnen weitere Fragen nach Themen, Haupt- und Unterfragen und reduzieren sie wiederum. Nach erneutem Literaturstudium wiederholen sie diese Arbeitsschritte. Parallelen zwischen den beiden Durchgängen werden beobachtet. Die Überprüfung der theoretischen Zusammenhänge wird den Fragen zugeordnet. Die Eignung der Fragen wird in einer Pilotphase mündlich getestet.

Aus der Fragestellung dieser Studie ergeben sich nach der Überprüfung der theoretischen Zusammenhänge untenstehende Fragen für das Interview mit den KGLP. Den SHP werden einige der Fragen in reversibler Form gestellt. Während der Pilotphase zeigte sich, dass die Frage nach 'Integrativer Förderung' zu eng gestellt wäre. Deshalb wurde die Frage 1b reduziert auf 'Förderung', allgemein. Durch diese Öffnung wurde ein breiteres Antwortspektrum möglich.

Rund eine Woche vor der Interviewdurchführung werden der erarbeitete Fragebogen und eine Kopie der Darstellung der vier Unterrichtsbausteine (siehe Anhang B) (Walter & Fasseing, 2013, S. 140) an die LP versandt. So kann vom selben Gegenstandsvorverständnis der an der Untersuchung teilnehmenden Lehrpersonen ausgegangen werden. Im Interview interessieren die Subjektiven Theorien zu den Unterrichtsettings: Wo können die Aufgaben der SHP angemessen umgesetzt werden (Interviewfrage 4)? Das gemeinsame Gegenstandsvorverständnis ist für die Beantwortung dieser Frage bedeutsam.

Der Interviewleitfaden wird in strukturierter Form im Anhang C angefügt.

11.2 Interviewfragen

1 Öffnende Einstiegsfragen:

1a Wie stehst du zu Integration?

- Ist die Integration möglichst aller Kinder für dich wünschenswert?

Hintergrund: Erfragen der persönlichen Einstellung zur Integration/ Inklusion, zum heilpädagogischen Konzept und zur Partizipation.

1b Was heisst für dich Förderung?

Hintergrund: Tendenz der Lehrperson. Entwicklungspsychologische Hintergründe. Denkt die befragte Person schon an die SHP?

2 KGLP: Was ist deiner Meinung nach die Aufgabe einer SHP in diesem KG?

2 SHP: Was denkst du, erwartet die KGLP von dir? Welche Aufgaben solltest du ihrer Meinung nach übernehmen?

- Kannst du dich auf dein Gegenüber verlassen? (*Störfrage*)
- Fühlst du dich gleichwertig? (*Störfrage*)

Hintergrund: Die subjektiven Wahrnehmungen zu den jeweiligen Aufgaben und der Rollenklärung werden eingekreist. Die Unterfragen übernehmen die Rolle des Störfaktors (vgl. FST)

3 Worüber sprecht ihr euch ausserhalb der Präsenzzeit der Kinder beruflich ab?

- Wo findet ein Austausch von Ideen oder Materialien statt?
- Wie plant ihr gemeinsame Aufgaben und Unterrichtsziele?
- Reflektiert ihr den Unterricht, indem ihr gemeinsam Verbesserungsmöglichkeiten und Handlungsänderung sucht? (Wann, wie?)
- Habt ihr die Aufgaben und Rollen klar abgesprochen? (*Störfrage*)

Hintergrund: Welche Kooperationsform wird umgesetzt? Findet eine gemeinsame Unterrichtsplanung, Reflexion und Unterrichtsentwicklung statt? (Kommunikation) Die letzte Frage fungiert als Störfrage, da sie einen direkten Bezug zu der eigenen Umsetzung schafft.

4 Denk an die Kinder, die regelmässig (mehrmals pro Woche) eine besondere Handlung, Begleitung, Zuwendung seitens der Lehrperson brauchen. Wie und wo kann die SHP ihre individuelle, Integrative Förderung im Kindergarten wahrnehmen?

- In welcher Unterrichtsform wäre der optimale Platz dieser Förderung? (Bausteine)
 - Wo ist der örtliche, optimale Platz dieser Förderung?
 - Was habt ihr ausprobiert und gute Erfahrungen damit gemacht?

Hintergrund: Hier geht es um das einzelne Kind. Wie wird die Integrative Förderung umgesetzt? Inwiefern ist sie aus der Sicht der LP erwünscht? Wie kann sie im KG optimal umgesetzt werden? Aktuelle Umsetzungsmöglichkeiten einfangen und zusammentragen steht dabei im Zentrum.

5 Wie sieht für dich eine angemessene unterrichtsbezogene Kooperation mit der SHP auf der Klassenebene aus?

- Was bringt die SHP für die Klasse und den Unterricht?
- Was bringt die SHP für die KGLP?
- Was denkst du, sollte sie auch noch übernehmen? (Wünsche, Vorstellung)
- Wisst ihr voneinander, wofür das Gegenüber genau zuständig ist?
(Arbeits- und Verantwortungsteilung) (*Störfrage*)

Hintergrund: Wird der Umgang mit der Heterogenität durch die Zusammenarbeit erleichtert? Fühlt sich die KGLP durch die Kooperation auf der Klassenebene unterstützt?

6 Schlussfragen:

- Was ist für dich gute unterrichtsbezogene Zusammenarbeit? (Kooperation)
- Deine Erwartungen und Wünsche in Bezug auf den Einsatz der SHP? (Erwartung)
- Was macht Spass in der Zusammenarbeit? (Motivation)

Hintergrund: Zum Abschluss wird die Quintessenz aus dem Gespräch zusammengefasst.

11.3 Begründung der Inhalte und Bezug zu theoretischen Hintergründen

In der Eingangsphase der Interviews wird die Einstellung der LP zu den Themen Integration und Förderung im Allgemeinen erfragt. Dabei zielen die offenen Fragen auf das Erleben der aktuellen Umsetzung im unmittelbaren Arbeitsfeld bezüglich der schweizerischen Verordnung der UN-Behindertenrechtskonvention (2006) und der Aussage von Speck (2001), dass Integration/Inklusion nicht kurzfristig erreichbar ist (vgl. Kapitel 2.2. & 2.3). Werden Themen wie die Grundlage der WHO zur Förderplanung nach ICF oder eine Bezugnahme zu Sonderpädagogischen Konzepten der Kantone und Gemeinden in den Interviews konkret benannt?

Als Grundlage für die Ausrichtung der Fragestellung zur unterrichtsbezogenen Kooperation – zu Aufgaben wie Rollenklärung, Kommunikation, Unterricht und Reflexion – dienen die Kooperationsmerkmale von Spiess (2004) und die Adaption von diesen auf die Kooperation zwischen Regellehrperson und SHP durch Baumann et al. (2012a) (vgl. Kapitel 3.3). Als Ergänzung dienen die Ausführung von Thommen et al. (2008) zur Integration von Kindern mit Lern- und Verhaltensauffälligkeiten, die gebündelten Gelingensbedingungen von Kummer Wyss (2010) und die drei Formen der Kooperation von Gräsel, Fussangel & Pröbstel (2006) (vgl. Kapitel 3.2.).

Als Hintergrund zu den Fragen der Förderung werden entwicklungsorientierte Grundlagen von Wygotski (1987), Korte (2011) und Kluczniok et al. (2010) ausgewählt, für die Unterrichtsgestaltung die vier Unterrichtsbausteine von Walter und Fasseing (2013), für das Freispiel Berner et al. (2011), welche die Möglichkeiten der Spielbegleitung aufzeigen (vgl. Kapitel 5.3). Es interessiert auch, ob eine Bezugnahme zu den jeweiligen kantonalen Lehrplänen hergestellt wird (vgl. Kapitel 5.3.1).

11.4 Erhebungsphase

Die Interviews werden vor Ort mit jeder Person einzeln und in Mundart geführt. Die Interviews dauern zwischen 55 und 90 Minuten, wobei die Forscherinnen Tonaufzeichnungen machen, um diese zu einem späteren Zeitpunkt analysieren zu können.

Die Wahl des Leitfadeninterviews ermöglicht es den Forscherinnen, die ausgearbeiteten Fragen zu den Schwerpunktthemen Integration, Kooperation und Förderung vor Ort individuell anzupassen. So können Schwerpunkte der interviewten LP individuell aufgenommen und vertieft werden (vgl. Kapitel 10.3).

11.5 Transkription

Im nächsten Schritt werden die Tonaufnahmen der zehn Interviews transkribiert. Damit der individuelle Charakter der Dialoge gewahrt werden kann, setzen die Forscherinnen die Tonaufzeichnungen möglichst wörtlich in die Schriftsprache um. Mundartaussprüche werden in die geschriebene Sprache aufgenommen, wenn dafür keine passende Übersetzung gefunden werden kann. Ebenso werden Wortwiederholungen, unvollständige Sätze und Ähnliches beibehalten. In Anlehnung an Mayring (2002, S. 92) wird nach den folgenden Transkriptionsregeln sorgfältig übersetzt:

..	kurze Pause
...	mittlere Pause
(lachen)	Charakterisierung von nichtsprachlichen Vorgängen, Sprechweise, Tonfall
(geht raus)	nichtsprachliche Vorgänge
<u>sicher</u>	auffällige Betonung
(..), (...)	unverständlich
(Kommt es?)	nicht mehr genau verständlich, vermuteter Wortlaut
'Das ist so'	Rede innerhalb des Gesprächs, Zitat im Zitat
KGLP1:	Anonymisierte Bezeichnung der Expertin KGLP
SHP1:	Anonymisiert Bezeichnung der Expertin SHP
I:	Interviewerin

Abbildung 6: Transkriptionsregeln in Anlehnung an Mayring (2002, S. 92)

Die Transkription ergab je Interview zwischen 7 und 14 Seiten. Insgesamt umfasst das erhobene Datenmaterial 86 Transkript-Seiten.

12 Auswertung

Für die engere Begriffsvariante des FST wird wie unter Kapitel 10 beschrieben in drei Analyseschritten vorgegangen. Diese drei Auswertungsphasen werden im Folgenden beschrieben und für die bessere Orientierung mit den entsprechenden Ergebnissen vorgestellt. Innerhalb der Auswertungsphasen gibt es im FST keine einheitlichen Auswertungsmethoden. Deshalb werden Inhalte von Dann (1997) und Mutzeck (1988) beigezogen. Wie Mutzeck (ebd., S. 171) beschreibt, soll eine Stimmigkeit zwischen der Erhebungs- und der Auswertungsmethode bestehen.

12.1 Auswertungsphase I

Im folgenden Arbeitsschritt wird ein Kategoriensystem entwickelt, das methodische Systematik erlaubt. Die Forscherinnen extrahieren wichtige Konzepte für die Beantwortung der Fragestellung, indem sie im Datenmaterial Kategorien und Ähnlichkeitsskalen bilden (vgl. Groeben et al., 1988; Mutzeck, 1988). So wird das Material durch Zuordnung zu einer Auswertungskategorie fallzentriert reduziert. Für die Inhaltsanalyse jedes Interview-Transkripts verwenden die Codiererinnen die Software QDA11 und stützen sich für deren Verwendung auf Kuckartz (2012). Die Forscherinnen orientieren sich im erhobenen Datenmaterial an Kernmerkmalen aus den Dialogen. Es geht nicht um die Überprüfung bestehender Theorien, sondern mit induktiver Vorgehensweise um die Genese von neuen Theorien (vgl. Lamnek, 2010, S. 93). Bei der offenen Vorgehensweise fließen Erkenntnisse aus dem Theoriestudium in die Kategorien des Codiersystems ein (s.u. Kapitel 9: Zielsetzung). Die gezählte Inhaltsfrequenz wird für eine quantifizierende Materialübersicht in Diagrammen dargestellt.

12.1.1 Inhaltsanalytische Kategorisierung

Nach intensiver Durchsicht der transkribierten Interviews entwickeln die Forscherinnen das Codiersystem nach den Hauptaspekten aus den Interviewantworten. Nach Lamnek (2010) ist eine Auswertung spezifisch für eine bestimmte Forschungsfrage zu konzipieren. Die zwei Forschungsfragen in dieser Studie ergeben zwei Dimensionen, also eine Zweiteilung des Kategoriensystems. Aus der ersten Frage entsteht ein System, das sich der unterrichtsbezogenen Kooperation widmet. In diesem System finden auch die Beratung durch die SHP sowie Risikofaktoren oder Verbesserungsvorschläge für die Kooperation Platz. Für die Förderung von Kindergartenkindern wird ein zweites System erarbeitet, welches den Einsatz der SHP in den Vordergrund stellt. Es beinhaltet persönliche Überzeugungen zu Integration, Förderung und Diagnose. Für die Genese der Subjektiven Theorien wird hier auch nach dem Wissenserwerb (vgl. Kapitel 10) der teilnehmenden Lehrpersonen geforscht. Jedes transkribierte Interview wird in dieser Studie zwei Mal codiert. Die Forscherinnen beschliessen, pro Kategoriensystem eine Aussage zu höchstens drei Kategorien zuzuordnen.

Ein Code-Memo aus der Software QDA11 ist im Anhang unter D ersichtlich. Es lehnt sich an die Inhalte aus der Tabelle 1, S. 19.

Abbildung 7: QDA11 - Codesystem Kooperation und Codesystem Förderung

In der Abbildung 7 sind die beiden Kategoriensysteme aus der Software QDA11 ersichtlich, mit denen die zehn Interviews je ein Mal codiert werden.

KGLP1 und SHP2 haben sich freundlicherweise damit einverstanden erklärt, dass im Anhang ihre transkribierten Interviews angefügt werden. Im Anhang E befindet sich das codierte Interview zur Dimension unterrichtsbezogene Kooperation, im Anhang F dasjenige zur entwicklungsorientierten Förderung.

12.1.2 Auswahl von zentralen Begriffen

Auf der Grundlage der transkribierten Interviews filtern die Forscherinnen subjektive Merkmale heraus und rekonstruieren sie mit zentralen Begriffen (vgl. Dann, 1997; Groeben & Scheele, 2000). Aus beiden Kategoriensystemen werden relevante Merkmale gewählt und mit Kernaussagen beschrieben. Für die Auswahl der Begriffe spielt die Gewichtung der Merkmale die zentrale Rolle.

Abbildung 8: QDA11 - Subjektive Gewichtung von Merkmalen zur Kooperation

Abbildung 9: QDA11 - Subjektive Gewichtung von Merkmalen zur Förderung

In obigen Abbildungen 8 und 9 ist die subjektive Gewichtung der einzelnen LP ersichtlich. Rot bedeutet, dass dieses Merkmal von der befragten LP während dem Interview häufig genannt wurde. Je kleiner und dunkler die Markierung, desto seltener wurde das Item genannt. Die Forscherinnen wählen nun pro Tandem aus beiden Kategoriensystemen je fünf bis sechs Kernbegriffe aus, die quantitativ häufig genannt und/oder qualitativ speziell betont wurden. So entstehen die folgenden Tabellen 2 bis 6, welche diese Kernbegriffe der Tandems enthalten.

Tabelle 2: Zentrale Begriffe aus Tandem 1

Kooperation	Förderung
In der Kooperation soziales Vorbild sein	Die Umsetzung der Förderziele gemeinsam planen
Mindestens ¼ Förderlektionen im Teamteaching	Förderung auf unterschiedlichen Niveaus anbieten
Gemeinsam nach Lösungen suchen	Beide kennen die Ziele und arbeiten aktiv daran
Die KGLP öffnet die Tür und lässt die SHP mitunterrichten	Gut strukturierter Unterricht/ Tagesablauf
Rollenwechsel in der Klassenführung	Förderung im Freispiel: Kinder am Spielort situativ und zielorientiert begleiten

Tabelle 3: Zentrale Begriffe aus Tandem 2

Kooperation	Förderung
Gemeinsame Förderschwerpunkte für die Klasse und für einzelne Kinder	Individuelle Vertiefung in Freispielsequenz
Austausch von Fachwissen und gegenseitige Reflexion	Gemeinsame Aktivität (Lektion) im Teamteaching
Kind mit Förderbedarf bedeutet mehr Vorbereitung und Austausch	Entwicklungsstand des Kindes aufnehmen und achtsam erweitern
Echte Teamarbeit ist, wenn die Kinder die LP als gleichermassen verantwortlich erleben	Erlebnisraum schaffen, damit das Kind selber aktiv lernen kann.
Klarheit über die Umsetzung der Zusammenarbeit bevor Kinder da sind	Förderung soll in das Klassenthema eingebettet sein
	Förderung soll möglichst nah am Klassengeschehen stattfinden

Tabelle 4: Zentrale Begriffe aus Tandem 3

Kooperation	Förderung
Flexibilität und Offenheit von beiden für die gemeinsame Förderung	Die SHP hat überall die Möglichkeit zu fördern
Immer wieder Neues voneinander lernen	Sprachförderung im Rollenspiel
Gegenseitiges Feedback annehmen und nutzen können	Individuelles Förderangebot auf einzelne Kinder abgestimmt
Vorgängig Gesprächspunkte für zielorientierten Austausch abmachen	Erst den Entwicklungsstand feststellen und dann fördern
Die Rolle der SHP muss klar dargelegt sein	Ein Kind, das nicht spielen kann, ist förderungsbedürftig
Flexibilität und Offenheit von beiden für die gemeinsame Förderung	Die SHP hat überall die Möglichkeit zu fördern

Tabelle 5: Zentrale Begriffe aus Tandem 4

Kooperation	Förderung
Grobplanung & Rollenverteilung vor Unterrichtsbeginn	Förderung bedeutet Kind abholen und etwas mehr dazu geben
Gleichberechtigter Fokus KGLP – Klasse SHP- einzelne SuS	Separative Förderung dient als Mittel zur Integration
SHP offenes Ohr (Beratung)	Integratives Fördern findet im KG statt
Beobachten & Austauschen	Sozialform im Sinne aller wählen
KGLP plant sinnvollen Einsatz der SHP (keine Geschichte erzählen usw.)	Feingefühl der SHP im Sich-Einbringen im KG vor Ort

Tabelle 6: Zentrale Begriffe aus Tandem 5

Kooperation	Förderung
SHP bringt Gegenpol und Entlastung	Unterschiedliches Bild von Förderung und Entwicklung
KGLP haben ihr Reich	Separativer Unterricht (zugunsten der Autonomie)
Klare Vorgaben von der Schulleitung	Förderziele gemeinsam planen und evaluieren
Fixe Austauschzeit	Alle Entwicklungsbereiche gleichwertig berücksichtigen
Das „Was-können-wir-verbessern?“ besprechen	Die Kinder dort unterstützen, wo sie Mühe haben

12.2 Auswertungsphase II

Für die gewählte engere Begriffsvariante von Subjektiver Theorie wird die Inhaltsanalyse im Dialog-Konsens mit den befragten Personen kommunikativ validiert. Kernaussagen werden verändert oder gestrichen, wenn die Befragten mit der Formulierung nicht einverstanden sind. In dieser Transferphase werden Phänomene herausgearbeitet und Subjektive Hypothesen gebildet. Eine Strukturlegetechnik verdeutlicht die argumentative Struktur der Hypothesen bildlich (vgl. Dann, 1997).

Obige Kernbegriffe werden für die Kommunikative Validierung in der Alltagssprache der Befragten auf Karten notiert (vgl. Groeben & Scheele, 2000). Sie stehen für die Strukturlegetechnik und den Dialog-Konsens zur Verfügung. Nach der Kommunikativen Validierung werden die Hypothesen in einer quantitativen Phase auf ihre Häufigkeit geprüft (vgl. Mutzeck, 1988).

12.2.1 Kommunikative Validierung

In der engeren Begriffsvariante des FST wird acht bis neun Wochen nach der Befragung in jedem Tandem eine Kommunikative Validierung durchgeführt, welche eine gute Stunde dauert. Sie vereint und verdeutlicht die Argumentationsstruktur des Tandems, d. h. die Wissensorganisation beider Parteien. Mit dem Verfahren der Kommunikativen Validierung soll es möglich sein, die Stimmigkeit und Gültigkeit der Analyse aus einer weiteren Perspektive zu überprüfen (vgl. Lamnek, 2010, S. 139). Die Heidelberger Strukturlegetechnik SLT ist das bekannteste und historisch erste Verfahren, das explizit als Dialog-Konsens-Methode im Rahmen der dialogischen Hermeneutik entwickelt worden ist. Durch die SLT werden subjektive Erklärungsschritte aufgezeigt. Sie reduziert die Ausführlichkeit des Gesprächs. Wichtige subjektive Konstrukte werden definiert, indem Kernaussagen aus den Interviews miteinander in Beziehung gebracht werden. In erster Linie sollen Sinnstrukturen und Argumentationslinien aufgedeckt werden, in denen die subjektiven Merkmale zueinander stehen (vgl. Scheele & Groeben, 1988a; Dann, 1992, S. 13-14; u.a.). Die Autorinnen und Autoren erklären, wie das Struktur-lege-Verfahren sorgfältig auf das Forschungsfeld abgestimmt wird.

In einem ersten Schritt können die befragten LP die Kernaussagen umformulieren, reduzieren oder ergänzen. Beim sortierenden Legen der Karten ergibt sich die Möglichkeit für Präzisierung und Rückfragen. Das erstellte Strukturbild wird in einem Kausaldiagramm in Wenn-Dann-Beziehungen transferiert (vgl. Kapitel 4.2). Konstrukte werden durch Subjektive Hypothesen zum Ausdruck gebracht. So lassen sich Handlungsmotive und der subjektiv gemeinte Sinn verstehen und analysieren. Es ist wichtig, dass die befragten LP die Hypothesen verstehen und ihnen zustimmen. Sie fließen später in die qualitative Inhaltsanalyse ein und werden in den interindividuellen Kategorien herausgearbeitet.

Strukturlege-Regeln für diese Studie

- 10-11 Karten pro Tandem
- Die wichtigen Begriffe werden zentral, senkrecht der Mitte entlang gelegt
- Die restlichen Karten werden der Relevanz nach in Beziehung gelegt
- Wenn-Dann-Beziehungen werden mit Pfeilen dargestellt
- Die befragten LP entscheiden die Gewichtung einer Aussage oder einer Verbindung
Betont und gewichtet = **fett gedruckt**

Im nächsten Schritt werden die Zwischenergebnisse auf die Tandems bezogen vorgestellt. Für ein besseres Verständnis wird das Arbeitsumfeld der beiden LP kurz vorgestellt. Anschliessend folgt pro Tandem eine Zusammenfassung der Interviewinhalte mit den zentralen Begriffen, die zu den Subjektiven Hypothesen führen.

Beschreibung von Tandem 1

Die SHP1 hat vor der Ausbildung an der HfH mehrere Jahre als KGLP unterrichtet. Sie arbeitet in zwei KG-Klassen zu je 4 Lektionen. Die KGLP1 teilt sich ihre Stelle mit einer weiteren KGLP. Die Zusammenarbeit der SHP1 beschränkt sich hier auf die KGLP1. Das Tandem tauscht sich wöchentlich zu einer fix abgemachten Zeit aus. Je nach Bedarf zwischen 20 und 40 Minuten. Der Kindergarten mit 21 Kindern liegt in einem Aussenquartier der Stadt. Die SHP1 übernimmt auch den DaZ-Unterricht. Zählt man den DaZ-Unterricht zur Förderung, so haben 9 Kinder diesbezüglich einen besonderen Bedarf, ohne DaZ sind es in diesem Jahr 4 Kinder. Das Schulhaus liegt ca. 500m entfernt. Der Schulkreis fasst über 480 SuS. Die Schulleitung legt klare Vorgaben, Pflichtenhefte und eigene Formulare für die Förderplanung fest (siehe Anhang L und M). Die KGLP füllt für alle Kinder einen Beobachtungsbogen aus. Die SHP führt einen zusätzlichen Beobachtungsraster für die Kinder mit besonderem Förderbedarf. Die Bogen werden pro Semester ausgefüllt, miteinander verglichen und besprochen. Für Kinder mit besonderem Förderbedarf folgt in der Regel halbjährlich eine Standortbestimmung mit Beurteilungsgespräch (siehe Anhang K). Die ausgefüllten Beobachtungsraster werden beim Übertritt in die 1. Klasse an die neue Lehrperson weitergegeben. Das Schulhausteam von über 50 Lehrkräften trifft sich 4-7mal jährlich zu internen Weiterbildungen. Das Thema Kooperation ist den beiden LP nicht neu. Sie arbeiten mit den KOoperations-KArten aus einem aktuellen Forschungsprogramm der HfH (Brenzikofer, Wolters & Studer, 2014). Somit diskutieren sie mehrfach relevante Fragen der Zusammenarbeit und der integrativen Schulung. Sie geben zu verstehen, dass sie auch auf der persönlichen Ebene gut auskommen.

Zusammenfassung der Befragungen im Tandem 1

Dass dieses Tandem in der **Rollenklärung** von der Schulleitung gestützt wird, zeigt sich unter anderem an der präzisen Beschreibung der Aufgaben einer SHP:

„Meine Aufgabe ist für mich das Mitbeobachten, Beobachtungen auszutauschen, die Kinder in ihrer Entwicklung im Auge zu behalten und das Lernangebot entsprechend zu gestalten; nach gewissen Gruppen oder Bedürfnissen und Themen, die bestimmte Kinder haben. Meine Aufgabe ist mit der Lehrkraft zusammen zu unterrichten, gemeinsam den Unterricht zu entwickeln und zu gestalten. Meine Aufgabe ist in schwierigen Situationen oder bei schwierigen Kinder der LP beizustehen und gemeinsam nach Lösungen zu suchen und allenfalls sehe ich es auch als meine Aufgabe, den Schritt zu anderen Fachpersonen zu machen.“

Der Einsatz der SHP wird als **vielseitiges und niederschwelliges Förderangebot** beschrieben:

„...wir spielen sehr viel in der Puppenecke oder in der kleinen Welt, mit Bauklötzen und Tieren bauen wir Welten. Dort spiele ich recht viel mit den Kindern. Und grobmotorisch, wenn ich draussen mit ihnen übe oder so. Zahlenspiele und solche Sachen sind auch gut. Das Kindergartenkind muss über das Ausführen, Handeln lernen.... also die Kinder merken teilweise nicht, warum ich (mitspiele ?).“

Beide LP sehen **Kooperation als Bereicherung**. Die KGLP1 möchte sich heute nicht mehr vorstellen, so isoliert wie früher zu unterrichten. Als Angelpunkt der Kooperation sehen beide die **Kommunikation**: Gegenseitige Erwartungen mitteilen und äussern, wenn einem etwas nicht gefällt. Ein offenes Ohr für 'schwierige Fälle' finden und in der Kommunikation Beratung suchen:

„Ich bin sehr froh um sie, auch um ihre Ratschläge. Oder auch einfach mal über ein Kind zu reden, wenn du am Anschlag bist und nicht mehr weisst 'bringt das noch etwas?' Oder auch ihre Sicht zu sehen. Manchmal kann sie es auch etwas relativieren und sagen 'ja, das kommt schon' oder einfach.. manchmal ist es für mich vielleicht dramatischer, als es überhaupt ist.“

Die **Entlastung** durch die SHP ist zentral und betrifft **neben dem Unterricht auch die Elternarbeit**. Das Tandem erlebt, dass die **Unterstützung für Integration gerade auf der Kindergartenstufe gering** ist. Die KGLP1 würde sich klar mehr Unterstützung wünschen. Diese könnte ihrer Meinung nach zusätzlich von Personen ohne KGLP-Ausbildung kommen. Für die **Förderplanung und die Koordination der Förderung von Kindern mit besonderem Förderbedarf** schätzt sie die Arbeit der SHP sehr. Sie beschreibt den SHP-Einsatz als **Gegenpol und ergänzenden Ausgleich**.

Beide LP nennen das **Voneinander-Lernen** als grossen Vorteil der Kooperation. Die neuen Ideen und das **gemeinsame Suchen nach Lösungen** unterstütze die **Zielorientierung** und das **Gemeinsamkeitsempfinden**. Das Tandem bereitet mindestens 1 Lektion pro Woche gemeinsam vor, welche es dann im **Teamenteaching** durchführt. Im Semesterplan werden regelmässig wiederkehrende Sequenzen eingeplant. **Gemeinsames Schaffen und Ko-Konstruktion** erleben beide positiv. In der **gemeinsamen Vorbereitung** werden **nicht nur die Förderziele, sondern auch deren konkrete Umsetzung miteinander besprochen**. Diese Zielorientierung verbinde sie als Tandem.

„...gut vorbereitet in den Unterricht kommen. Wenn man das Ziel der Lektion kennt und beide aktiv an das Ziel heran arbeiten.“

Die separative Förderung in der Garderobe werde öfters von Kindern gestört, die zur Toilette oder in den Garten gehen. Auf der **Suche nach didaktischen Alternativen** war das Tandem deshalb **offen und flexibel**. Als grossen Vorteil sehen hier beide die **Grundausbildung der SHP als KGLP**. Sie vereinfacht den flexiblen Umgang mit dem **Rollenwechsel**, der als Chance gesehen wird:

„Es gibt viele LP, die wollen den Unterricht nicht abgeben. Und ich denke, es ist auch eine Bereicherung, wenn die SHP einmal die Klassenführung hat. Ich finde das wichtig. Auch für die Kinder und für die LP, dass sie auch einmal in die Rolle schlüpfen und mit einer kleineren Gruppe arbeiten kann.... wenn jemand am Unterrichten ist, dann beobachtest du einfach. Aber du musst mit der Klasse arbeiten, die Kinder müssen die SHP auch einmal in dieser Position erleben. Ich glaube, das ist schon sehr wichtig. Wie es auch für die KGLP wichtig ist, dass sie den Raum hat, um mit wenigen Kindern etwas zu machen. Ich meine, das wäre eine schöne kooperative Arbeit, wenn man sich das etwas teilen könnte.“

Als negativen Punkt für die Integrative Förderung nennt die SHP1 den Lärmpegel im Gruppenraum und dass es manchmal doch schön wäre, **einen Raum für Rückzug** zur Verfügung zu haben. Eine vorgeschlagene Verbesserungsmöglichkeit betrifft die **Rhythmisierung der Tagesstruktur**:

„Rhythmisierung im Kindergarten, also des Unterrichts...wie soll ich sagen, wegen der Organisation des Tagesablaufs, aber auch gewisser Übergänge und so. Dass da etwas eine Frequenz hineinkommt... es wäre einfacher.“

Weiter möchte das Tandem die **Reflexion des Unterrichts** verbessern.

„...nicht nur auf die Kinder, sondern auch auf uns bezogen... Das haben wir uns eigentlich vorgenommen. Aber das ist vielleicht schon das, was am wenigsten passiert, oder wofür wir am wenigsten Zeit haben, oder was vergessen geht.“

Subjektive Struktur von Tandem 1

Abbildung 10: Kausaldiagramm Tandem 1

Beispiele von Subjektiven Hypothesen aus Tandem 1

Ist die konkrete Umsetzung der individuellen Förderziele vorgängig gemeinsam geplant, so wird der Unterricht niveaurorientiert und an die Kinder angepasst. Wenn beide die Ziele kennen und aktiv darauf hinarbeiten, wird kooperative Förderung in allen Unterrichtssettings möglich. Vorgängig abgemachte, strukturierte Tagesabläufe erleichtern den Einsatz der SHP. Ebenfalls eine Erleichterung sind regelmässig wiederkehrende Sequenzen in einem Semester. Jedoch soll nicht stur an Geplantem festgehalten werden. Der Rollenwechsel in der Klassenführung bedingt Offenheit und Flexibilität. Wenn in schwierigen Situationen und in der Elternarbeit gemeinsam nach Lösungen gesucht wird, wird die Arbeit zielorientiert und somit befriedigender. Mit gegenseitiger Offenheit können die Lehrpersonen in der unterrichtsbezogenen Kooperation soziale Vorbilder für die Kinder sein.

Beschreibung von Tandem 2

Die KGLP 2 und die SHP 2 verfügen je über 35 Jahre Berufserfahrung. Die SHP arbeitet seit 15 Jahren auf dem Beruf und ist pro Woche 3 Lektionen im Kindergarten anwesend. Das Tandem tauscht sich in der Regel einmal wöchentlich für etwa 30 Minuten aus. Der Kindergarten mit 17 Kindern liegt im Agglomerationsgürtel von Zürich, rund 15 km entfernt.

Die Klasse besteht mehrheitlich aus Kindern mit Deutsch als Zweitsprache. Dies ermöglicht der DAZ LP ein hohes Pensum, dank welchem sie auch im Parallelkindergarten bedarfsgerecht anwesend sein kann. In der Klasse ist ein Kind mit einem definierten besonderen Förderbedarf integriert. In der nahen Umgebung befinden sich nochmals 2 Kindergärten und ein Schulhaus. Der Schulkreis insgesamt umfasst an die 450 SuS.

Wie im Kanton Zürich üblich, wird hier das Instrument 'Schulisches Standortgespräch' (siehe Anhang N). als Verfahren angewendet, um einen Förderbedarf festzulegen. Im gemeinsamen Austausch definieren KGLP und SHP den Bedarf der einzelnen Kinder und leiten ein SSG ein. Die definierten Förderziele werden innerhalb von einem Jahr überprüft und bei Bedarf angepasst. Das Protokoll dieses schulischen Standortgespräches wird an die 1. Klasse weitergeben. Die Schulgemeinde verfügt über ein Leitbild und ein Sonderpädagogisches Konzept.

Das Gesamtteam umfasst etwas über 40 Lehrkräfte. Gemeinsam werden 5-7 Tage Teamweiterbildung besucht. Die SHP ist keine ausgebildete KGLP. Sie konnte von der KGLP Wichtiges über Rhythmisierung und Lernen auf der KG Stufe erfahren. Die SHP erzählt, dass sie, trotz jahrelanger Erfahrung auf der Schulstufe, sich für die KG-Stufe gezielt einarbeiten musste. Die KGLP schätzt die langjährige Erfahrung der SHP auf der Schulstufe, was sich beim Übertritt positiv auswirkt. Die Zusammenarbeit wird als gewinnbringend bezeichnet.

Zusammenfassung der Befragungen im Tandem 2

In der Einstellung bezüglich **Integration** von Kindern mit besonderen Bedürfnissen ist die langjährige Erfahrung beider LP ersichtlich. Die SHP:

„Integration ist seit meiner ersten Entscheidung, künftig als SHP zu arbeiten, von vorrangiger Bedeutung. Ich bin SHP geworden, weil ich damals in der ersten Schulklasse die Integration mit den Kindern mit einem schwierigen Hintergrund nicht geschafft habe. Mittlerweile bin ich überzeugt, dass es Grenzen hat mit den Integrationsmöglichkeiten. Integration ist nicht einfach ein 'Zusammenpferchen' von Kindern mit verschiedenen Ansprüchen in einer Klasse - und dann kann man hoffen, dass sich das Kind von selber integriert.“

In der langjährigen Erfahrung sind der SHP immer wieder Kinder begegnet, die in einer Klasse nicht wirklich 'Tritt' gefasst haben. Für die SHP steht das Wohl von Klasse, LP und Schule über dem Wohl eines einzelnen Kindes. Die KGLP steht der **Integration** eher kritisch gegenüber: *„Ich finde dies so für mich als KGLP, wie auch für die Klasse, aber auch für das betroffene Kind nicht unproblematisch. Wenn ein ISR-Kind nur 6 zusätzliche Stunden bekommt, finde ich das eigentlich einfach etwas einen Affront für alle. Ich meine, wenn man ein Kind wirklich integrieren möchte, dann muss man auch die nötigen Mittel zur Verfügung stellen. Integrierte Schulung erfordert so viel Aufmerksamkeit, dass ich finde, es kommen deswegen viele andere Kinder zu kurz, so lange ein solches Kind in der Klasse ist. Ich kann in dem Sinn nur als KGLP sprechen. Man ist im KG auf sich selber gestellt, ohne Klassenhilfe und ohne spezielle Unterstützung, mit wenig IF, mit wenigen Stunden,*

in welchen einfach eine Fachperson hier sein kann. Mit dem Annehmen der Wesensart des Kindes habe ich kein Problem.

Die KGLP definiert ihre Klasse als 'Mischklasse', da bei den Kindern beim KG-Eintritt eine grosse Differenz der vorhandenen Basisfertigkeiten wie Anziehen, Malen oder Schneiden vorhanden ist, welche deshalb regelmässig zu Förderschwerpunkten werden.

„Es hat sehr geförderte Kinder und absolut nicht geförderte Kinder. Es sind einfach Kinder mit riesigen Defiziten, weil sie keine Erfahrungen haben, ohne Erfahrungen in den KG kommen.“

In der **Kooperation** mit den Familien mit Migrationshintergrund braucht es oft eine sprachliche Übersetzung durch einen Dolmetscher. Es sind mehrere Gespräche für das Verständnis der unterschiedlichen Sprachen und Kulturen nötig. Hier geben die LP den Eltern gezielte Aufgaben für die **Förderung** der SuS nach Hause, die oft zeitaufwändig erklärt werden.

„Immer öfter beginne ich Hausaufgaben mitzugeben, welche die Eltern mit ihren Kindern zu Hause ausführen sollen. Auch da geht es um das Erklären. Wir können nicht einfach sagen: Herr oder Frau Sowieso, Sie müssen mehr mit Ihrem Kind etwas üben, denn Ihr Kind muss unbedingt im Denken selbständiger werden. Die Kinder dürfen nicht mehr einfach alles tun, wonach sie gerade Lust haben. - Ich muss konkrete Beispiele bringen. Die muss ich aber erst einmal selber vorbereiten. Die Eltern können sonst nichts damit anfangen.“

Die KGLP bemängelt die **fehlende Entschädigung** bezüglich des Mehraufwandes bei Gesprächen.

„Wir Klassenlehrpersonen habe ja gar nichts! Das finde ich ja auch einen Skandal! Dass eine Klassenlehrperson keine Besprechungsstunden hat. Es ist alles inbegriffen. Man meldet ja nur die Schwierigsten an für ein ISR. Und alle anderen, für die man ja auch noch viele Elterngespräche hat, sind sowieso inbegriffen. Ähm ..wenn das finanziell unterstützt würde, dann könnte ich dem Ganzen schon mehr abgewinnen. Dann wären die Nachteile kleiner, dann finde ich vom Grundsatz her, warum nicht?! Ja!“

Dazu kommt das Bewusstsein und die Verunsicherung durch die integrativen Bestrebungen, festgelegt in der Bildungsverfassung Mai 2006, welche auch im Kindergarten zu spüren ist. Die Kinder treten bereits mit 4 Jahren in den Kindergarten. Das fordert ein Umdenken auf allen Stufen.

Die SHP wünscht sich im Austausch vermehrtes kritisches Hinterfragen des Unterrichtes. KGLP:

„Wir unterhalten uns nur über den Ablauf vom Morgen und bei welchen Kindern das Schwergewicht liegt.“

Die **Kooperation** auf der Klassenebene sehen SHP und KGLP unterschiedlich. Die SHP:

„Für mich ist es unerlässlich, dass, wenn ich in eine Klasse komme, die ganze Klasse eine gewisse Neugierde entwickelt; da kommt jemand Neuer von Aussen hinein und was bringt dann diese Person mit.“

Die KGLP: *„Ich finde die geführte Aktivität im Kreis nicht so ideal, um die Fachlehrperson für die Förderung einzubeziehen, ausser den Kindern zu zeigen, dass die Fachlehrperson ein Teil von uns ist. Wenn die SHP teilnimmt, gibt es einfach generelle Impulse in die Klasse. Aber für defizit- orientiertes Arbeiten oder - umgekehrt formuliert - wenn man die Schwächeren stärken möchte, finde ich das Freispiel ideal und ähm, ja einfach in kleinen Gruppen. Dann kann es ja auch sein, dass ich etwas übernehme und dies weiterziehe.“*

Für die Arbeit im Kindergarten bevorzugt die SHP unterschiedliche Orte:

Es ist ganz verschieden. Ich habe jetzt sehr aufmerksamkeitsdefizitäre Kinder, bei denen ich immer wieder schauen muss, wie viele Umweltreize noch tragbar und wie viele zu viel sind. Es kann nicht das Ziel sein, ein Kind so von den Anderen abzuschirmen und eine künstliche Welt zu schaffen . Das Ziel ist es dass sie vor Ort mit allen Umwelteinflüssen lernen können zu arbeiten. Der optimale Ort immer so Nah wie möglich an der KG Klasse.

Subjektive Struktur von Tandem 2

Abbildung 11: Kausaldiagramm Tandem 2

Beispiele von Subjektiven Hypothesen aus Tandem 2

Das Festlegen von gemeinsamen Förderschwerpunkten steigert die Qualität von Austausch und Reflexion. Mit der Förderung, die nahe am Klassengeschehen stattfindet und im Thema eingebettet ist, gelingt es besser, Interesse und Entwicklungsstand des Kindes aufzunehmen und altersgemäss zu erweitern. Kinder mit Förderbedarf bedingen mehr Vorbereitung/Austausch und fordern vor Unterrichtsbeginn Klarheit über die Art und Weise der Umsetzung. 'Bedürftige Kinder' haben in der Regel auch 'bedürftige Eltern' und fordern mehr Vorbereitungs- und Austauschzeit in der Kooperation mit dem Elternhaus.

Beschreibung von Tandem 3

In diesem Schulkreis der Stadt werden jährlich zehn Klassen geführt. Der kleine Kindergarten mit 20 Kindern liegt ca. 150m vom Schulhaus entfernt. Die SHP3 hat vor der HfH-Ausbildung ein Jahr auf der KG-Stufe unterrichtet. Die KGLP3 ist eine langjährig erfahrene LP, die seit vielen Jahren in diesem KG arbeitet. Die SHP3 arbeiten 100%. Die KGLP macht kein Jobsharing und übernimmt die Hauptverantwortung für die Klasse. Das Tandem trifft sich zum Austausch, wenn jemand von beiden vorher Bedarf angemeldet hat. Der Austausch dauert wöchentlich 30 bis 45 Minuten. Das Tandem legt Wert auf die Rollenklärung. Deshalb hat es das Zürcher Leporello (Ramírez Moreno, 2010) besprochen. Die SHP3 kooperiert mit 5 LP auf der KG- und Grundstufe (altersdurchmischte 1. und 2. Klasse) und arbeitet in diesem KG 5 Wochenlektionen inklusive DaZ-Unterricht. Zurzeit benötigen 9 Kinder – DaZ-Kinder eingeschlossen – besondere Förderung. Die Schulleitung gibt Vorgaben und hat Formulare für die Förderplanung geschaffen, sie werden jedoch wenig verbindlich gehandhabt. Es ist nicht ganz klar, welche Kinder über individuelle Förderziele verfügen sollten oder welche Ziele man den Eltern bekannt gibt. Nur in 'besonders schwierigen Fällen' ist die SHP3 beim Elterngespräch dabei. Für Integrierte Sonderschüler ISS bestehen Förderpläne, die mit den Eltern und der externen Sonderpädagogin besprochen werden. In diesem Jahr gibt es keine ISS. Förderziele werden für Kinder mit besonderem Förderbedarf gemeinsam besprochen und semesterweise ausgewertet. Der Fortschritt von kleinen Fördergruppen wird in separaten Rastern festgehalten. Die SHP3 begleitet den Übertritt in die Grundstufe. Sie besucht ausserdem eine SHP-Intervisionsgruppe in der Stadt. Das Team besucht gemeinsam schulinterne Sitzungen, jedoch keine gemeinsamen Weiterbildungen.

Zusammenfassung der Befragungen im Tandem 3

SHP und KGLP betonen, dass **die spezifische Arbeit auf dieser Stufe eine LP ansprechen** soll.

SHP3: *„Und ich finde eine individuelle Förderung sehr wichtig, besonders im Kindergarten, der ja sehr ganzheitlich ist. Da kommen so viele verschiedene Bereiche noch zusammen. Wahrnehmung, Motorik usw. und in der Schule kommen mehr die schulischen Inhalte in den Vordergrund.“* KGLP3: *„Ich muss sagen, ich darf es vielleicht schätzen, dass sie auch KGLP gewesen ist und das Basiswissen mitbringt.“*

Für gute Kooperation soll **Offenheit von beiden Seiten** und **die Einstellung, dass man immer wieder Neues voneinander lernen kann**, gegeben sein. **Wertschätzung, Akzeptanz, Kritikfähigkeit** und **Flexibilität** werden als wichtig erachtet. So wird die **Förderung durch die SHP in allen Unterrichtsbausteinen und in allen Räumen möglich**. Ort und Art der Förderung sollen **bewusst dem Förderbedarf angepasst** sein:

„Ein Kind, das nichts versteht, das nichts spielen kann, ist genauso förderungsbedürftig, wie ein Kind, das nicht zählen kann oder das die Farben noch nicht kennt oder das noch nicht kann (zeigt mit einem Farbstift Grafomotorik vor) - so winzige Sachen. Wenn sie spielen wie Dreijährige, Zweijährige, dass sie [die SHP, Anm. d. Verf.] sie auch dort abholt. (...). Aber dann hilft sie auch in einer geführten Aktivität, da nimmt sie das Kind etwas zu sich. (...). Sie testet, sie beobachtet, sie spielt mit. Sie übernimmt z.B. bei einer Schlägerei oder so. (...). Wenn du zu Zweit arbeiten kannst, dann kannst du sehr vieles abdecken. (...). Ich denke es ist wertvoll, wenn eine SHP nicht nur dort drin sitzt (zeigt auf den Nebenraum), sonst kommen die Kinder nach 50 Minuten mit einem roten Kopf raus.“

Für die **separative Förderung in Kleingruppen** werden **wiederkehrende Sequenzen** eingeplant. Die **Einteilung der SuS wird je nach Förderschwerpunkt flexibel** gehandhabt. Das Tandem **entscheidet im gemeinsamen Gespräch, für welche Kinder die SHP speziell arbeiten soll**.

„In den ersten paar Wochen habe ich oft beobachtet, und jetzt mache ich Lernstanderfassungen in den Bereichen Motorik, Sprache und Mathematik. Das mache ich mit allen und werte anschliessend aus. Dann informiere ich die KGLP über die Resultate. So kann ich feststellen, welche Kinder mich nötig haben und wie man die Gruppen zusammensetzen könnte.“

Im Austausch geht es in erster Linie um **Beobachtungen und den Entwicklungsstand der Kinder**. Es werden **weitere Massnahmen besprochen**. **Ideen und Materialien** werden eher selten ausgetauscht. Der Unterricht wird meistens **separat vorbereitet**. Anstelle einer Reflexion steht eine **Art Berichterstattung über den durchgeführten Unterrichtsinhalt oder über Beobachtungen**.

„Sie hat mir das nächste Thema bekannt gegeben. Aber sonst haben wir nichts zusammen geplant. (...). Ich mache vielleicht einen Einstieg oder so. Aber detaillierte Vorbereitungen haben wir nicht gemacht. Es entsteht eher spontan.“

Für die gezielte Förderung der Kinder und für die Kooperation selbst betont das Tandem die Wichtigkeit von **Strukturierung und Zielorientierung**. Der Austausch und das **gemeinsame Suchen nach Lösungen** sei einfacher, wenn man **die Gesprächspunkte vorgängig abmache**. So bestehe weniger die Gefahr von Wiederholungen oder Abschweifen. Ausserdem sei eine **Gesprächsstruktur** für die SHP unabdingbar, sobald sie mit mehreren LP kooperiert. Weil aber **die Schulleitung wenig verpflichtende Vorgaben** macht, werden die **Zielorientierung und die Rollenklärung erschwert**.

„Das ist eben der Nachteil. In unserem Team hat es einige, die gar keine Ausbildung haben. Und das ist manchmal für mich sehr schwierig. Da weiss ich oft nicht, wie genau ich jetzt einen Förderplan machen soll. Wie genau auswerten? Die machen das total anders. Und ich habe dann gefragt und bekam die Antwort: ‘Jaja, das musst du nicht so genau machen, das schaut sowieso keiner an‘.“

Da eine SHP das kleinere Arbeitspensum hat, ist sie auf den **Informationsfluss** angewiesen. Ihre Beteiligung hängt von der Kommunikation mit der KGLP ab:

„Sie richtet mir alles aus. Sie sagt mir, was wieder gelaufen ist, auch bei den Eltern. Ich bin bestens informiert, das ist positiv. Sie überdeckt nichts. Ich erfahre nichts erst viel später oder durch Andere. (...). Ich muss einfach schauen, dass ich meine Meinung auch reinbringen kann.“

Das Tandem betont, dass die Integration Grenzen hat und dass **räumliche und personelle Ressourcen für eine gelungene Integration oft nicht ausreichen**. Die KGLP wünscht sich **grössere Räume und häufigeres Teamteaching**. Das **Pensum der SHP reiche nicht** aus. Dennoch schätzt sie die **gegenseitige Ergänzung** und **fragt die SHP um Tipps oder Bestätigung**:

„...dass ich schon noch richtig ticke und richtig gesehen habe. (...). Sie hat ein gewisses Wissen, das sie frisch mitbringt. (...) Und ich frage sie auch, weil ich manchmal etwas nachlesen müsste. Wann sollte z.B. ein Kind rückwärts zählen können? Das war gerade Thema.(...)...oder wenn es etwas nicht begriffen hat. Dass sie mal schaut ‘Wo begreift es denn nicht?’ (...). Sie setzt den Fokus schon mehr auf Spezialitäten, während ich im Allgemeinen die Ganzheit betrachte.“

Subjektive Struktur von Tandem 3

Abbildung 12: Kausaldiagramm Tandem 3

Beispiele von Subjektiven Hypothesen aus Tandem 3

Damit Offenheit und Flexibilität möglich werden, müssen die Aufgaben und Kompetenzen der SHP klar dargelegt sein. Sind Offenheit und Wertschätzung möglich, so entsteht die Bereitschaft, voneinander zu lernen ('Aha, du machst das so.'). So kann gegenseitiges Feedback einfacher angenommen und genutzt werden. Wenn die Rolle der SHP klar ist, versteht die KGLP, dass erst der Entwicklungsstand der Kinder erfasst werden muss, um das Förderangebot individuell anzupassen. So wird ein vielseitiges Förderangebot in allen Unterrichtsettings möglich. Auch der Gesprächsverlauf soll beim Austausch zielorientiert sein, ebenso die Umsetzung der Förderung und die Kooperation. So werden in zielgerichteten Gesprächen Konzepte erarbeitet, die umgekehrt die Rollen im Unterricht klären.

Beschreibung von Tandem 4

Die SHP4 ist gelernte KGLP mit 25 Jahren Berufserfahrung. Sie arbeitet nun das zweite Schuljahr 2,2 Lektionen pro Woche mit der KGLP4 zusammen. Die KGLP4 teilt ihre Stelle mit einer weiteren KGLP. Die Zusammenarbeit mit der SHP beschränkt sich auf die KGLP4, da sie an den entsprechenden Tagen arbeitet. Das Tandem tauscht sich wöchentlich nach dem offiziellen Unterricht aus. Die Austauschzeit beträgt wöchentlich durchschnittlich 30 Minuten.

Der Kindergarten mit seinen 22 Kindern liegt in einer Landgemeinde mit gut 5'000 Einwohnern und befindet sich ungefähr 20 Kilometern von der Stadt Zürich entfernt. In Sichtweite gibt es drei weitere Kindergärten sowie das Unter-, Mittel und Oberstufenschulhaus. Die Primarschule umfasst etwa 450 SuS.

Um einen Förderbedarf zu definieren, wird das Schulische Standortgespräch (siehe Anhang N) als Instrument eingesetzt. In der Klasse gibt es ein Kind mit einem besonderen Förderbedarf.

Aufgrund den definierten Zielen und Massnahmen und im Austausch mit der KGLP erstellt die SHP einen Förderplan für das Kind. Für die Kinder mit besonderem Förderbedarf folgt in der Regel pro Schuljahr mindestens eine Standortbestimmung mit dem Verfahren SSG. Das Protokoll wird an die 1. Klasse weitergegeben. Zusätzlich verfasst die SHP einen Bericht. Die Schulgemeinde verfügt über ein Leitbild und ein Sonderpädagogisches Konzept. Das Gesamtteam umfasst etwas über 60 Lehrkräfte. Die SHP und KGLP besuchen die obligatorischen Weiterbildungen aller Lehrpersonen.

Die SHP und die KGLP beschreiben ihre Zusammenarbeit als effizient und betonen unabhängig voneinander, dass sie gerne zusammenarbeiten. Dies ist während der Interviews und der Gespräche gut ersichtlich und zu spüren. Dieses Tandem verfügt über einen ausserordentlichen, grosszügig gebauten hellen Kindergarten.

Zusammenfassung der Befragungen im Tandem 4

Das Tandem 4 befürwortet die **Integration** von Kindern mit besonderen Bedürfnissen unter der Berücksichtigung von Gelingensbedingungen.

„Ich finde den Ansatz, dass Kinder in die Regelklasse integriert werden sehr gut. Es ist ein wichtiger Schritt, den das Schulsystem gemacht hat. Klar ist in der Umsetzung nicht immer alles so glücklich. Da gibt es sicher Verbesserungsmöglichkeiten. Aber grundsätzlich finde ich es einen sehr guten Gedanken. Ich finde, dass man es immer versuchen sollte. Es kommt auch auf das Kind, auf die LP und die Klassenzusammensetzung an. Meine Meinung ist, dass man nicht um jeden Preis ein Kind integrieren sollte.“

Bei der Suche nach einer geeigneten Platzierung in einer Klasse sollen die Schwierigkeiten der Behinderung des Kindes sowie die persönlichen Möglichkeiten im Fokus stehen. Anstellungsprozente, Erfahrung und persönliche Einstellung einer LP spielen dabei eine wichtige Rolle. Die Bereitschaft für eine intensive Zusammenarbeit mit den Eltern des Kindes und der SHP muss vorhanden sein. Das Wohlbefinden des Kindes in der Klasse, seine Lernfortschritte durch die **Integration**, aber auch die Situation in Bezug auf die ganze Klasse sollte stimmen.

Die positive Grundhaltung in Bezug auf das Thema Integration ist in der Umsetzung der **Integrativen Förderung** gut zu erkennen. Die KGLP möchte, dass Kinder mit einem besonderen Förderbedarf im Klassenzimmer gefördert werden. Die SHP lässt das Klassenthema in die Förderung einfließen. Eine

räumliche Separation kommt, wenn überhaupt, nur in Ausnahmefällen in Frage.

„Ich verstehe unter Integrativer Förderung, dass die Kinder möglichst wenig separat gefördert werden. Bei uns ist es eigentlich nie der Fall, dass die SHP in den Nebenraum geht, die Türe schliesst und separat fördert.“

Diese Aussage wird seitens der SHP wie folgt bestätigt: *„Bei ihr bin ich viel oder immer in der Klasse.“*

In **Kooperationsfragen** ist die gegenseitige Wertschätzung, Sympathie und der gleichberechtigte Fokus mehrmals zu erkennen. Die KGLP schätzt die Anwesenheit der SHP während 2,2 Lektionen und ist bestrebt, diese Zeit sinnvoll für die **Förderung** der Kinder zu nutzen.

„Ja, grundsätzlich so für die ganze Klasse plane ich alleine. Die SHP plant für die Kinder, die sie begleitet. Aber die Lektion für die Ganzklasse bereite ich unabhängig von der SHP vor. Ich informiere sie über den Inhalt und bitte sie, einzelne Sequenzen und Aufgaben zu übernehmen.“

Dabei achtet sie auf die Strukturierung des Morgens, die jeweils für alle Kinder mit einer Morgenaufgabe beginnt. Jedes Kind bekommt eine bereitgelegte, individuell angepasste Aufgabe. Während dieser Sequenz hat die SHP ihren Zeitraum, um – in die Tagesstruktur eingebettet – die abgesprochenen Kinder integrativ zu fördern. Die SHP formuliert:

„Sie arbeitet sowieso, und ich würde sagen, auch wenn ich nicht da wäre, würde sie an dem Thema arbeiten. Sie individualisiert sehr. Das kommt unserer Arbeit natürlich sehr gut entgegen.“

Den optimalen Ort der Förderung beschreibt die SHP in fast allen vier Unterrichtsbausteinen.

„Natürlich vor allem in der individuelle Vertiefung, wenn sie irgendwo in einem Thema am Arbeiten ist. Dort findet der Moment des Alltags der Kinder statt. Kindergarten ist momentan ein grosser Teil ihres Lebens. Wenn ein Kind im Kindergartenalltag selber Schwierigkeiten hat, erstelle ich nicht noch speziell ein Förderplan, welcher eine andere Schiene fährt. Dann begleite ich es im Kindergarten. Hie und da übernehme ich die geführte Aktivität und die KG beobachtet die Kinder.“

Durch das **bewusste Planen** seitens der KGLP, die gemeinsame Absprachen vor Unterrichtsbeginn und den regelmässigen **Austausch** gelingt es dem Tandem, die spärlich vorhandene Zeit optimal zu nutzen. Die SHP äussert sich wie folgt:

„Unsere Zusammenarbeit spielt so ineinander. Ich habe das Gefühl, wir brauchen gar nicht so viel zu sprechen, wenigstens bei dieser KGLP. Das ist eine gute Zusammensetzung. Sobald man ein eingespieltes Team ist, braucht es ja auch weniger Vorbereitung. Und wenn man sich über den Ablauf einig ist, dann läuft das soweit. Aber bei ihr ist es schon so. Sie hat ihre Zielsetzungen und ich richte mich danach. Da ist es wirklich so. Sie hat so einen guten Aufbau und so eine gute Struktur, da möchte ich gar nichts Anderes. Da kann ich sagen: ‘Super, ich mache gern sofort mit’.“

Die SHP versteht einen Teil ihrer **Rolle**, sich im vorhandenen System zu integrieren, indem sie sich als SHP bewusst an die Klassenführung der KGLP anpasst. Sie geht noch einen Schritt weiter: *„Es ist meine Pflicht oder ich erwarte von mir selber, dass ich schaue, wie ich einen Platz finde und doch möglichst wenig den Ablauf im KG störe.“*

Interessant ist weiter, dass sich das Team von der SL nicht optimal verstanden und vertreten fühlt in Bezug auf das spezifische Verstehen der Kindergartenstufe. Die Abläufe zwar sind klar. Die Bedeutung des Konzeptes wird jedoch so beschrieben: *„... das ist vermutlich auch zugänglich für alle. Das befindet sich irgendwo auf dem Server.“*

Subjektive Struktur von Tandem 4

Abbildung 13: Kausaldiagramm Tandem 4

Beispiele von Subjektiven Hypothesen aus Tandem 4

Integrative Förderung bedingt klare Zuständigkeiten und ein gleichberechtigtes Auftreten der LP. Die KGLP behält den Überblick über die Klasse, die SHP koordiniert den Förderprozess einzelner Kinder mit besonderem Förderbedarf. Eine sinnvolle, frühzeitige und offengelegte Grobplanung seitens KGLP ermöglicht ein effizientes Arbeiten für alle LP im Team. So können die individuellen Zuständigkeiten wahrgenommen werden. Die Rollenklarheit, eine gute Grobplanung durch die KGLP und eine sorgfältig gewählte Sozialform vor Unterrichtsbeginn ermöglichen effizientes Arbeiten, Beobachten und gewinnbringendes Austauschen. Die Integrative Förderung bedingt Feingefühl auf Seiten der SHP. Sie sollte sich vor Ort förderorientiert einbringen, damit sich das Kind mit Förderbedarf – in die Klasse eingebettet – weiterentwickeln kann.

Beschreibung von Tandem 5

Der Kindergarten liegt in einem grünen Aussenquartier der Stadt. Die meisten Familien gehören zur pädagogisch interessierten oberen Mittelschicht. Fremdsprachige oder sozial benachteiligte SuS sind sehr selten. Die SHP5 hat vor der Ausbildung an der HfH auf der Mittelstufe unterrichtet. Sie arbeitet mit insgesamt 6 LP zu 80% auf der KG- und Unterstufe. Sie unterrichtet 5 Lektionen in diesem KG. Da nur 15 Kinder die Klasse besuchen, hat sie kein Anrecht auf zusätzliche Teamteaching- oder DaZ-Lektionen. Die KGLP5 unterrichtet alle KG-Lektionen und kommt mit einem Zusatzjob auf insgesamt 100% Arbeitszeit. Das Tandem macht bei Bedarf eine Besprechung ab, was sehr selten vorkommt, z.B. vor einem gemeinsamen Elterngespräch. Ansonsten beschränkt sich der Austausch auf die schulinternen Sitzungen, auf 'zwischen Tür und Angel' und einen kurzen Report nach dem Unterricht. Beobachtungen und Mitteilungen werden auch schriftlich festgehalten. Das Schulhaus ist ausser Sichtweite, einige hundert Meter entfernt. Im Schulkreis gibt es 12 Klassen. Die Schulleitung gibt wenig klare Vorgaben. Die Ausführung ihres Amtes wird den LP mehr oder weniger selbst überlassen. Es bestehen weder Pflichtenhefte noch verpflichtende Formulare für die Förderplanung. Die KGLP füllt für alle Kinder einen Beobachtungsbogen aus. Die SHP notiert eigene Beobachtungen für die Kinder mit besonderem Förderbedarf und begleitet deren Übertritt in die 1. und 2. Klasse. Für die ISS folgt halbjährlich eine Standortbestimmung mit Beurteilungsgespräch, welches von der externen Sonderschulberaterin begleitet wird. Dieses Jahr gibt es kein ISS im KG5. Das Schulhausteam trifft sich regelmässig zu Teamsitzungen. Rollen- und Kompetenzklärung war Thema einer internen Weiterbildung. Die SHP5 besucht die SHP-Intervision.

Zusammenfassung der Befragungen im Tandem 5

Das Tandem **bemängelt die Art der Einführung von Integration/Inklusion** und weist auf **fehlende räumliche oder personelle Ressourcen** hin:

„Da werden die Lehrkräfte nicht gross eingeführt, das müssen wir SHP übernehmen. Sie erfahren sonst kaum, was die Idee dahinter ist und was man im praktischen Alltag daraus machen könnte.“ „Es gibt Kinder, die sind in speziell eingerichteten Schulen mit speziell geschultem Personal besser aufgehoben.“

Der Einsatz der SHP wird als recht **aufwendig** beschrieben. Insbesondere weil es **keine speziellen Lehrmittel** gibt und weil **die Lehrerausbildung und die HfH zu wenig auf den KG vorbereiten**. Meist liessen sich **die bekannten Arbeitsweisen aus der Schule nicht anwenden**. Im KG müsse jede LP **in der ganzheitlichen Förderung auf alle Entwicklungsbereiche achten** und ein **vielfältiges und abwechslungsreiches Angebot anbieten**, sodass sich die Kinder **in allen Bereichen weiterentwickeln** könnten.

„Da habe ich mich einfach eingearbeitet und versuchte, auch meine Eltern-Erfahrungen hineinzugeben und probierte neben dem Kind so etwas wie eine Begleitung zu sein und das Kind so zu fördern, dass es auch etwas Spass macht. (...). Und vieles, was ich bringe, ist verbunden mit einer Geschichte, mit einer Figur oder mit einem... ja hauptsächlich mit Figuren und Geschichten.“

Die **Entlastung durch die SHP** wird von diesem Tandem in den Vordergrund gerückt. Gemeint ist nicht nur die **Entlastung der KGLP**, sondern auch die **Entlastung in einer schwierigen Situation oder von sogenannten 'normal entwickelten Kindern'**. Die SHP bringt **Abwechslung** und etwas **Ruhe** in den Alltag, sodass **die KGLP eher allen SuS gerecht werden** kann. Für die Kinder werden **Förderschwerpunkte festgelegt**, resp. wird **festgestellt, in welchem Entwicklungsbereich sie Unterstützung brauchen**. Jeweils 3-6 SuS besuchen den separativen SHP-Unterricht.

„Damit sie dort weiterkommen, wo sie noch Mühe haben. Jeder von uns hat seine Ideen und macht sein Programm. Zusammenarbeit ist eher klein geschrieben. (...). Das Programm ist meistens für alle Kinder ähnlich.“

In diesem KG haben die LP **unterschiedliche pädagogischen Haltungen**, die jedoch **wechselseitig akzeptiert** werden. Eine LP arbeitet oft **angebots-**, die andere eher **situationsorientiert**. Die SHP5 merkt an, dass die **Kooperation mit ähnlicher pädagogischer Haltung einfacher** wäre und dass sich **eine SHP oft den Ideen und Wünschen der KGLP anpasst**:

„...dass ich Material bereitstelle, das sie wünscht oder wovon sie gelesen hat. Sie hat viele Ideen, was man noch alles könnte. 'Piff-Paff-Puff' sagte sie kürzlich oder 'Purzelbaum' - und all diese Dinge findet sie wichtig und fortschrittlich und ich finde: 'Ja, das kann man machen' und versuche sie dann jeweils zu Erklärungen zu bringen, wie sie sich das vorstellt. Etwa, dass man mit solchen Programmen auch nicht zaubern kann, in diesem Sinne.“

Beide LP erwähnen, dass separativer Unterricht auch Vorteile hat und die Autonomie wahren kann, insbesondere wenn die pädagogischen Vorstellungen voneinander abweichen.

„Es ist auch für mich manchmal irgendwie einfacher. Jetzt habe ich halt meinen Bereich und meinen Teil, meinen Raum, wo ich so mit den Kindern umgehen kann, wie ich will. Eben aus den Erfahrungen heraus, dass die andere LP eine andere Grundhaltung hat.“ „Und trotzdem läuft es seit Jahren gut. Es geht so Hand in Hand und hat sich so eingespielt.“

Die Kooperation beschränkt sich fast ausschliesslich auf das **Mitteilen von Beobachtungen** und das **Bereitstellen von Materialien**. Äusserst selten werden **Ideen miteinander besprochen, die für den Alltag Erleichterung schaffen** könnten.

„Eigentlich bleibt ganz selten Zeit für ein paar Worte. Wenn sie kommt, geht es schon los und nach dem KG müssen wir beide bald gehen. Vielleicht nehmen wir uns dafür zu wenig Zeit.“ „...wenn es anders auch geht, dann lässt man das gerne weg. (...). Sie haben einfach sonst genug zu tun“.

Beide LP sehen ihr Verbesserungspotenzial darin, **dass Austauschzeiten fix abgemacht werden**. Sie sähen einen Vorteil darin, **Verbesserungsvorschläge oder Handlungsänderungen miteinander zu beraten**. Jedoch weisen sie auch auf **zeitliche Überbelastung** hin. Ein weiterer Nachteil sei, dass **von der Schulleitung her nur wenige Verpflichtungen klar deklariert** sind. Nur in 'speziell schwierigen Fällen' werden **Förderpläne formuliert, etwa für ISS oder auf Wunsch der KGLP**.

„Aber es wird nicht aufgeschrieben, dass das und das und das wichtig ist. Sondern es ist einfach für mich im Hintergrund. (...). Ja, ich habe für jedes Kind meine Notizen. Vor allem für die, bei welchen die Schule näher kommt, also für die Grossen. (...). Und während diesen fünf Lektionen ist es in unserer Verantwortung, was wir machen.“

Subjektive Struktur von Tandem 5

Abbildung 14: Kausaldiagramm Tandem 5

Beispiele von Subjektiven Hypothesen aus Tandem 5

Das unterschiedliche Bild von Förderung und Entwicklung kann Vor- und Nachteile mit sich bringen. Ist die unterschiedliche pädagogische Haltung wechselseitig akzeptiert, so kann die SHP als Ergänzung verstanden werden und wirken; sie bringt andere Ideen, Abwechslung und Entlastung für die Kinder und für die LP. Ist die pädagogische Einstellung unterschiedlich oder befürchten die LP Einschränkungen ihrer Autonomie, so neigen sie jedoch eher zur separativen Unterrichtsform. Wird das 'Was-können-wir-verbessern?' regelmässig besprochen, so hat das positive Auswirkungen auf die Förderziele und deren Evaluation. In der Besprechung können SHP und LP eruieren, wo Kinder Unterstützung brauchen und darauf achten, dass alle Entwicklungsbereiche gleichwertig berücksichtigt werden. Diese Förderplanung und -evaluation ist einfacher mit klaren Vorgaben der Schulleitung und mit fix abgemachten Austauschzeiten.

12.3 Zusammenfassung und Ergebnisse der bisherigen Untersuchung

Das Datenmaterial zur unterrichtsbezogenen Kooperation auf der Kindergartenstufe wurde nach dem Forschungsprogramm Subjektiver Theorien FST (Groeben et al., 1988) erhoben. Bei der Konstruktion des Interviewleitfadens wurde nach dem Manual von Helfferich (2011) vorgegangen. Erkenntnisse aus dem Theorieteil I beeinflussten die Festlegung der Interviewfragen massgeblich. Für die Kategorisierung der transkribierten Interviews verwendeten die Forscherinnen nebst der Software QDA11 die methodischen Empfehlungen von Kuckartz (2012). Die Methoden von Mutzeck (1988) und Dann (1997) flossen in die Auswertung ein. Im Dialog-Konsens nach Scheele und Groeben (1988a) wurden die Kernaussagen diskutiert, verändert oder gestrichen. Die mit der Strukturlegetechnik entstandenen Kausaldiagramme rekonstruieren Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge, die in den jeweiligen Tandems das Handeln beeinflussen. Von den gewonnenen Kernaussagen darf nach dem Dialog-Konsens angenommen werden, dass sie subjektive Erklärungen und Definitionen angemessen repräsentieren. Eingebrachte Änderungen wurden mit den befragten Personen diskutiert und in die erhobenen Daten übernommen.

Die nun vorliegenden validierten Daten sind sehr umfangreich. Im folgenden Arbeitsschritt wird das Datenmaterial deshalb thematisch strukturiert. Für den interindividuellen Vergleich werden die Kernaussagen nach inhaltlichen Kriterien sortiert. Die Kernaussagen, die sich auf die Fragestellungen dieser Studie beziehen, rücken dabei in das Zentrum (vgl. Mutzeck, 1988, S. 187). Die Kombination von qualitativer und quantitativer Auswertung ermöglicht eine Übersicht über die erhaltenen Resultate in Diagrammen. Interindividuelle Tabellen stellen schliesslich die strukturierten und zusammengefassten Inhalte der Befragung dar.

In den Kausaldiagrammen (s.u. Abbildungen 11 bis 15) ist ersichtlich, dass die kooperativen Konzepte für die Förderung im Kindergarten in den fünf Tandems unterschiedlich aufgebaut sind. Ebenfalls unterschiedlich sind die organisationalen Rahmenbedingungen. In diesem Kapitel wird nun der Frage nachgegangen, auf welchen theoretischen Konzepten die individuellen Ergebnisse basieren. Sind Gemeinsamkeiten in Bezug auf Annahmen und Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge zu finden? In einem ersten Schritt werden die codierten Aussagen der beiden Kategoriensysteme ausgezählt. Die Anzahl Aussagen einer Kategorie kann in einem Säulendiagramm mit anderen Kategorien des gleichen Kategoriensystems verglichen werden. In einer zweiten Abbildung ist ersichtlich, welchen Anteil eine Kategorie im Kategoriensystem einnimmt. So ist in je zwei Diagrammen die interindividuelle Auswertung von allen zehn Interviews enthalten.

Mehrere Kernaussagen betreffen sowohl die Kooperation der LP wie auch die Förderung der SuS. So überschneiden sich die Aussagen in den beiden Kategoriensystemen gelegentlich. Je nach Auswertungskategorie werden aber Wiederholungen in den interindividuellen Ergebnissen in einem anderen Zusammenhang betrachtet und diskutiert.

12.3.1 Inhaltsfrequenz der unterrichtsbezogenen Kooperation

Die Abbildung 15 zeigt die Inhaltsfrequenz aus dem Kategoriensystem Kooperation.

Abbildung 15: QDA11: Inhaltsfrequenz zu Merkmalen der Kooperation, Säulen- und Kreisdiagramm

In den Diagrammen ist ersichtlich, dass die befragten LP die Merkmale für unterrichtsbezogene Kooperation (Tabelle 1, S. 19) unterschiedlich gewichten. In den elf Säulen links und im Kreisdiagramm sind sie in ihrer Frequenz auszumachen, wobei sich die meisten Aussagen auf die Kommunikation und gemeinsame Ziele beziehen. Die Säule 'Optimierung' zeigt die Frequenz der genannten Verbesserungsvorschläge. Die Säule 'neg. Bedingungen' zeigt die Häufigkeit der Aussagen, welche sich auf negative institutionelle Rahmenbedingungen beziehen. Die Säule 'Risikofaktoren' zeigt die Frequenz der Hürden, die mit der Institutionsorganisation nicht direkt zusammenhängen, wie z.B. negative Erfahrungen oder die persönliche Ebene.

In der untenstehenden Reihenfolge ist die interindividuelle Rangliste der Gelingensbedingungen, wie sie in der quantitativen Auswertung aller zehn Interviews ausgezählt wurde, ersichtlich.

- | | | |
|-----|----------------------------|-------------------|
| 1. | Kommunikation | (in 169 Aussagen) |
| 2. | Gemeinsame Ziele | (in 158 Aussagen) |
| 3. | Didaktische Positionierung | (in 132 Aussagen) |
| 4. | Wertschätzung/Vertrauen | (in 121 Aussagen) |
| 5. | Intentionalität | (in 107 Aussagen) |
| 6. | Reziprozität | (in 102 Aussagen) |
| 7. | Gemeinsame Vorbereitung | (in 96 Aussagen) |
| 7. | Rollenklärung | (in 96 Aussagen) |
| 9. | Voneinander lernen | (in 87 Aussagen) |
| 10. | Rollenflexibilität | (in 71 Aussagen) |
| 11. | Reflexion | (in 27 Aussagen) |

12.3.1 Inhaltsfrequenz der entwicklungsorientierten Förderung

Folgende Diagramme zeigen die Inhaltsfrequenz der entwicklungsorientierten Förderung.

Abbildung 16: Inhaltsfrequenz zu Merkmalen der Förderung, Säulen- und Kreisdiagramm

Die meisten Aussagen der befragten LP beziehen sich thematisch auf die Durchführung der Förderung. An zweiter Stelle folgt die Vorstellung der Umsetzung des Arbeitsauftrages der SHP. In dem Säulen- und Kreisdiagramm ist die quantitative Ansicht der Aussagen zu den Themen der Entwicklungsorientierten Förderung visuell gut erkennbar.

Nicht verwunderlich ist, dass für die KGLP das Kindertagespezifische nur relevant ist, wenn die Vorbildung der SHP auf der Kindergartenstufe fehlt oder seitens SHP kein Zugang zu der Kindergartenstufe erkennbar ist.

Durch die untenstehende Reihenfolge ist die interindividuelle Rangliste der Aussagen ersichtlich.

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| 1. Durchführung | (in 201 Aussagen) |
| 2. Umsetzung SHP (Vorstellung) | (in 119 Aussagen) |
| 3. Unterrichtsplanung | (in 60 Aussagen) |
| 4. Einstellung zu Integration | (in 54 Aussagen) |
| 5. Wissenserwerb | (in 49 Aussagen) |
| 6. Reflexion | (in 28 Aussagen) |
| 7. Einstellung zu Förderung | (in 22 Aussagen) |
| 8. Verknüpfung Förderorientiert | (in 20 Aussagen) |
| 9. Kindergarten spezifisch | (in 18 Aussagen) |

12.3.2 Interindividuelle Ergebnisse

Nachfolgende Tabellen 7 bis 25 zeigen die Gemeinsamkeiten in den theoretischen Konzepten übersichtlich auf. Sie enthalten Aussagen aus den Interviews sowie aus den Subjektiven Hypothesen der Kommunikativen Validierung. Links stehen jeweils die genannten Kernaussagen. Jede LP erhält ein X in ihrer Spalte, falls sie diese Aussage sinngemäss gleich oder ähnlich gemacht hat. Steht kein X geschrieben, so heisst das lediglich, dass im Verlauf der Durchführung diese Kernaussage nicht zur Sprache kam. Die Aussagen sind thematisch geordnet, wobei die Codes der Kategoriensysteme die Übertitel bestimmen. In diesem Kapitel handelt es sich um eine Auswahl der Kernaussagen, die ungekürzten Tabellen sind im Anhang unter H (Kooperation) und I (Förderung) ersichtlich.

Tabelle 7: Interindividuelle Kernaussagen zum Wissenserwerb (vgl. Anhang I, Tabelle 17)

Förderung Einstellung zu Wissenserwerb	KGLP					SHP				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Fachliteratur nachschlagen			X			X				X
Von den KGLP lernen						X	X			X
Erfahrung als Elternteil										X
Vom Fachwissen der SHP profitieren	X	X		X	X					
Austausch mit SHP/ Feedback			X	X	X				X	X
Ausbildung HfH/ Heilpädagogisches Seminar					X	X	X	X		X
Eigene Schlussfolgerungen ziehen			X		X		X	X		
Erfahrung aus dem Alltag auf KG Stufe	X	X	X	X	X		X		X	X
Beobachtung (verknüpfen mit Wissen/ Lernstand SuS)	X			X		X		X	X	X
Zuschauerin bei Berufskollegin		X		X						
Freundin erzählte (keine Fachperson)		X	X							
Umsetzung von Wissen/Anpassung an Volksschulgesetz		X		X			X			X
Konzepte/ Pflichtenhefte						X			X	X

Die Mehrheit der **KGLP geben an**, dass sie vom zusätzlichen **Fachwissen der SHP profitieren** können. Für **SHP ohne Vorbildung** auf der Kindergartenstufe ist eine **Einführung und von der KGLP 'Lernen-können'** sehr wichtig und zentral. 2 KGLP bilden ihre Meinung und erwerben Wissen **durch das Beobachten von Berufskolleginnen**. Eine **SHP ohne Vorbildung KGLP** erwähnte, dass sie von der **Erfahrung als Elternteil** profitieren konnte. 5 KGLP und 3 SHP greifen auf **ihren eigenen Erfahrungsschatz** direkt aus dem Kindergartenalltag zurück. Anhand des **Verknüpfens von Beobachtung, Lernstandserfassung und Fachwissen** erschliessen 4 SHP und 2 KGLP gezielt neue Grundlagen. Wie Integration an andern Orten besser gelöst wird, erfahren 2 LP durch subjektive Aussagen einer Freundin ohne fachliche Ausbildung. Zusätzliches Wissen wird auf **Fachliteratur, Konzepte und Pflichtenhefte** zurückgeführt. Die eigene **Ausbildung** wird nur am Rande erwähnt.

Tabelle 8: Interindividuelle Kernaussagen zu Integration/Inklusion (vgl. Anhang I, Tabelle 15)

Förderung Einstellung zu Integration/Inklusion	KGLP					SHP				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Positive Einstellung zur Integration, wenn...	X			X		X	X	X	X	X
Der Integration gegenüber kritisch eingestellt		X	X		X					
Schwierige Bedingungen müssten diskutiert werden	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Abhängig von Ressourcen/ Behinderung des SuS	X	X	X	X	X		X	X	X	X
Rahmenbedingungen Ressourcen dem Kind angepasst		X	X	X	X	X	X		X	
KGLP wird oft alleingelassen & 'alle' SuS im KG	X	X	X	X	X		X			X
Zu viel Zeit vergeht, bis zusätzliche LP (SHP) da ist	X	X	X							X
Je nach Ressourcen des Kindes sinnvollerweise sollten 2 LP anwesend sein	X	X	X	X	X		X			
Keine Entschädigung bei Mehraufwand wie Sitzungen (SSG)		X								

Die **Integration eines Kindes mit besonderem Förderbedarf** wird von 7 der 10 befragten LP eindeutig **befürwortet**. Was im ersten Moment sehr positiv aussieht, wird bei genauerem Hinsehen in ein differenzierteres Licht gerückt. Alle befragten LP sind der Meinung, dass **schwierige Bedingungen für eine gute Integration** beachtet und diskutiert werden müssten. Sonst sei diese **für das Kind selber, für die Klasse, aber auch für die Lehrpersonen unbefriedigend** zu bewältigen. Die Aussagen zeigen das Bedürfnis der LP, den Förderbedarf eines zu integrierenden Kindes bereits in der Planungsphase mit allen Beteiligten abzusprechen. Die KGLP sind sich einig, dass erst einmal **alle Kinder in den Kindergarten** kommen. Kinder mit einem besonderen Förderbedarf kristallisieren sich oft **erst nach Kindergarteneintritt** langsam heraus. Die KGLP fühlen sich mit dieser Tatsache **alleine gelassen**. Alle KGLP und 1 SHP sind der Auffassung, dass **je nach Ressourcen** der Kinder die **Anwesenheit von zwei LP angemessen** wäre. Dazu bemängeln sie die **enorme Zeitspanne**, die vergeht, bis **eine Massnahme getroffen** werden kann, damit **Kinder mit Förderbedarf** – aber auch **die KGLP** – fachlich **angemessene Unterstützung** bekommen. Durch das Vorsondieren im Kindergarten werden einige Kinder mit einem besonderen Förderbedarf bereits **vor der 1. Klasse erfasst**. Das Kind kann so beim **Schulstart mit zusätzlichen Ressourcen** unterstützt werden, was im **Kindergarten oft noch nicht der Fall** ist.

Interindividuelle Kernaussagen zur Einstellung Förderung (vgl. Anhang I, Tabelle 16)

Die Einstellung zur Förderung wird in 10 KGLP- und 12 SHP-Antworten erwähnt. Alle befragten Personen sind der Meinung, dass die **Förderung dem Kind individuell angepasst** werden sollte. 8 von 10 LP ist es wichtig, das Kind **dem Entwicklungsstand entsprechend 'abzuholen'**. Ebenfalls 8 LP sehen es als wesentlich an, das Kind **in die nächste Entwicklungszone zu führen**. Dabei setzen 3 LP darauf, dass ein Kind die **Möglichkeiten bekommt 'selber aktiv zu werden'**, da eine **ganzheitliche Förderung** auf der Kindergartenstufe sehr wichtig sei. Diese Aussagen beziehen sich auf das aktive Teilnehmen mit **Ausprobieren/Handeln/Tun, damit die Welt erfahren und erschlossen** werden kann.

Interindividuelle Kernaussagen mit KG-spezifischen Inhalten (vgl. Anhang I, Tabelle 18)

Beim Thema Unterschied zur Schule wird auf 2 KGLP- und 16 SHP-Aussagen zurückgegriffen. Die Anzahl der **gefundenen Aussagen** ist seitens der **KGLP gering**. Bei genauerem Betrachten kann davon ausgegangen werden, dass **für die KGLP der Unterschied Kindergarten-Schule wenig Bedeutung** hat, da ihnen die Erfahrung beider Stufen und somit ein Bewusstsein für den Unterschied eher fehlen. Bei Tandems mit einer SHP ohne KG-Grundausbildung sagten die KGLP aus, dass die ausgebildete **KGLP als Vorbild der SHP** für die Förderung der Kinder **wichtig oder zumindest enorm hilfreich sei**. Dies wird wiederum seitens **SHP ohne KG-Hintergrund** insofern bestätigt, weil sie sich **auf der KG-Stufe gezielt einarbeiten mussten**. Der Zugang zu dieser Stufe wurde nicht nur mit der KGLP, sondern auch durch Erfahrungen mit eigenen Kindern und zunehmender Erfahrung im KG erarbeitet. Eine SHP definiert, dass für sie als ursprüngliche LP die **Lektionen auf der KG Stufe aufwändiger** und **eine Herausforderung** waren. Als KG-Wesensmerkmale **benennen 2 SHP das bewusste Gestalten von Übergängen** und eine andere Art der **Rhythmisierung eines KG-Halbtages**. Weitere 2 Aussagen beziehen sich darauf, dass **schulisches Lernen in der Schule mehr im Zentrum stehe**. Der **Mann als Lehrperson** – unabhängig ob SHP oder KGLP – genieße auf der **Kindergartenstufe** ein besonderes Ansehen und habe eine wichtige Funktion für die Kinder, merkt eine männliche LP an.

Tabelle 9: Interindividuelle Kernaussagen zur Kommunikation (vgl. Anhang H, Tabelle 1)

Kooperation, positives Merkmal Kommunikation	KGLP					SHP				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Beobachtungen über SuS austauschen, Fallgespräche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kommunizieren, welche SuS im Fokus der SHP stehen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Austausch über Erziehungsfragen, Tipps der SHP	X	X		X			X	X	X	X
Mündlicher Austausch und schriftliche Formulare ergänzen sich, z.B. Förderpläne, Beobachtungsbogen besprechen	X	X	X		X	X		X		
Gespräche über Schwierigkeiten und Probleme	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Gemeinsam nach Lösungen suchen, Konzepte erarbeiten	X	X		X		X		X	X	
Genügend Zeit für den Austausch einplanen	X	X	X			X	X	X	X	
Während der Durchführung nur kurze Absprachen, Grundsätzliches wird vor dem Unterricht geklärt	X	X		X		X	X	X	X	
Die KGLP berichtet der SHP wöchentlich über besondere Vorkommnisse, aktuelles Geschehen und Fortentwicklung	X	X	X	X		X		X	X	
Gegenseitige Erwartungen und Wünsche offen darlegen	X	X	X			X	X		X	X
Sagen können, wenn man mit Ideen nicht einverstanden ist	X	X	X						X	X

In allen 5 Tandems werden die **zentralen Fragen 'was brauchen diese Kinder?' und 'welche SuS sollen im Fokus der SHP stehen?'** diskutiert. 3 KGLP und 4 SHP erwähnen dabei **Tipps der SHP in Erziehungsfragen**. 6 LP wollen für Fallgespräche **mündliche und schriftliche Informationen** einbeziehen. **Gespräche über Schwierigkeiten** werden geschätzt, da sie insbesondere bei den KGLP ein Gefühl der Entlastung, Relativierung oder Bestätigung hervorrufen. 4 LP machen darauf aufmerksam, dass eine **SHP in der Kommunikation als sogenannte 'Abladestelle' missbraucht** werden kann. Dem wird entgegengewirkt, wenn die **Kommunikation bewusst zielgerichtet** bleibt. Die zielgerichtete **Suche nach Lösungen** ist für 6 LP zentral.

Es sollen **pragmatische Konzepte erarbeitet werden, die im Arbeitsalltag möglichst unkompliziert und wirkungsvoll eingesetzt werden** können. 2 LP würden sich **eine fix abgemachte Austauschzeit** wünschen. Insgesamt gehen 9 LP davon aus, **dass es für zufriedenstellende Kooperation genügend Austauschzeit braucht**. 7 LP erachten es für wichtig, dass dieser Austausch **vor dem Unterricht** geschieht. 1 SHP erwähnt, **dass gewisse Themen grundsätzlich nicht in der Klasse besprochen werden** dürften, insbesondere wenn es sich um Fallgespräche handelt. 7 LP sprechen den Informationsfluss an. Da die SHP über das kleinere Arbeitspensum verfügt, ist sie auf **zuverlässige Informationen der KGLP** angewiesen. 5 LP erachten dies deshalb als wichtig, **weil die SHP so ihr Förderangebot dem aktuellen Geschehen anpassen** kann. Wichtig sei auch, dass alle LP **über Klassen- und Verhaltensregeln** gut Bescheid wissen. **Gegenseitige Erwartungen und Wünsche sowie das Befinden in der Kooperation** sollen **offen angesprochen und ausdiskutiert** werden.

Tabelle 10: Interindividuelle Kernaussagen zu Zielen und Aufgaben (vgl. Anhang H, Tabelle 2)

Kooperation, positives Merkmal Gemeinsam festgelegte Ziele und Aufgaben	KGLP					SHP				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Gemeinsame Ziele unterstützen die Zusammenarbeit	X			X	X	X			X	
Zielbesprechungen und -abmachungen unterstützen das effizientere Arbeiten und die Unterrichtsentwicklung	X	X		X		X		X	X	
Alle Entwicklungsbereiche/Basiskompetenzen gleichwertig berücksichtigen, ganzheitliches Denken	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Abweichende Zielvorstellungen ausdiskutieren/akzeptieren	X		X				X			
Das Wohl der Klasse als Ganzes ist höher einzustufen als das Wohl von einzelnen Kindern			X	X	X		X		X	
Eine warme, freundliche Atmosphäre ist das Hauptziel		X								
'Echte' Teamarbeit als Ziel unter den LP	X	X				X	X	X	X	
Die heutigen Ziele kennen und aktiv darauf hinarbeiten	X	X				X	X		X	
Ziele für das Tandem selbst (z.B. Teamteaching, Reflexion)	X	X				X	X			
Gemeinsam besprochene, konkrete Ziele an Spiel-/Arbeitsplätzen, z.B. Planarbeit, Wochenaufgabe, Werkstatt	X	X		X		X	X		X	
Gemeinsame und abweichende konkrete Ziele für ein Projekt über mehrere Wochen. Aufgabenklärung in der Projektarbeit	X	X				X	X	X		X

Die obige Tabelle 10 bezieht sich hauptsächlich auf die Kooperation. Die zielgerichtete Förderung der Kinder wird weiter unten Thema sein. Die 10 LP sind sich einig, dass im KG das **ganzheitliche Denken** massgebend ist. **Alle Entwicklungsbereiche sollen gleichwertig** einfließen. Dieses **gemeinsame Verständnis erleichtert** die unterrichtsbezogene Kooperation. Ebenfalls förderlich sind laut 5 LP **gemeinsame oder zumindest wechselseitig akzeptierte Ziele**. Dies bedingt, dass **regelmässige Zieldiskussionen** stattfinden, dass **unterschiedliche Zielvorstellungen ausdiskutiert** werden und dass man **dem Gegenüber zu verstehen gibt**, weshalb und wie man gewisse Ziele anstrebt. Die Hälfte der LP **stuft das Wohl der Klasse höher ein als das Wohl von einzelnen SuS**. Dies kommt insbesondere bei der Integration von SuS mit herausforderndem Verhalten zur Sprache. 6 LP sehen eine **'echte' Kooperation selbst als eines ihrer Ziele**. 4 davon nennen auch **konkrete Ziele unter den LP**. 1 Tandem hat sich z.B. vorgenommen, **öfter im Teamteaching** zu unterrichten.

Ein anderes möchte die **regelmässige Unterrichtsreflexion** einführen. 2 Tandems und 1 weitere LP sprechen den jeweils aktuellen Unterricht an. Nach ihrer Ansicht sind **nicht nur die Grobziele, sondern vor allem die konkreten Feinziele für die heutige Durchführung zentral**. Nur wer die **heutigen Ziele kenne, könne sich in der Kooperation aktiv an der Zielerreichung beteiligen**. Besonders günstig für den zielgerichteten Einsatz der SHP werden von je 6 LP die **Projektmethode, Werkstattunterricht oder die Planarbeit** genannt. Wenn hier die Ziele von bestimmten Spiel- oder Arbeitsplätzen bekannt sind, können **einzelne Posten an die SHP abgegeben** werden.

Interindividuelle Kernaussagen zu den Förderzielen (vgl. Anhang I, Tabelle 20)

Die Inhalte der Zielabsprachen werden in 21 KGLP- und 25 SHP-Aussagen erwähnt. In 4 von 5 Teams findet einmal **wöchentlich eine gemeinsame Absprache bezüglich der Unterrichtsplanung** statt. **Alle Teams** sprechen sich anhand einer **Grobplanung bezüglich Förderung** und 4 Tandems **bezüglich Quartalsplanung** ab. 2 Tandems und 2 SHP erachten es als wichtig, **das gemeinsame Ziel zu kennen und daran zu arbeiten**. In 1 Tandem arbeitet jede LP mit **unterschiedlichen Zielen**. 2 SHP **übernehmen Förderziele aus dem KG** und passen sie dem jeweiligen Kind an. **2 KGLP übernehmen Ziele**, an denen die **SHP mit dem Kind arbeitet** und führen sie im KG weiter. **1 KGLP fühlt sich informiert** über die Förderung seitens der SHP, wobei **3 SHP erwähnen, dass sie förderorientierte Informationen an die KGLP weitergeben**.

Tabelle 11: Interindividuelle Kernaussagen zur Vorbereitung (vgl. Anhang H, Tabelle 7)

Kooperation, positives Merkmal Gemeinsame Vorbereitung	KGLP					SHP				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Verlässlichkeit und Regelmässigkeiten einplanen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Gemeinsame Grobplanung für ein Quartal oder Semester	X	X	X	X		X	X		X	
Gemeinsame Planung von Projekten		X	X		X	X	X	X		X
Sinnvolle Nutzung der SHP in der Unterrichtsvorbereitung	X	X	X	X			X			
Gemeinsames Festlegen von fixen Teamteaching-Lektionen	X			X		X	X		X	
Gemeinsame Planung von Werkstattunterricht, Planarbeiten	X	X		X		X	X		X	
Einteilung für Kleingruppen- oder Einzelförderung	X		X		X		X	X		X
Umsetzung der Förderpläne für einzelne Kinder besprechen	X	X		X		X	X	X	X	
Fixe Zeit 20-40 Min. pro Woche wäre optimal	X	X		X		X	X		X	X
KGLP soll Gelegenheit haben, Fachfragen zu stellen	X	X			X	X	X			
Austausch von Materialien	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Austausch von Ideen, didaktischen Tipps	X	X		X	X	X	X			
Individuelles Profil der LP einplanen, Ressourcennutzung		X	X	X			X	X	X	X

Alle 10 LP finden **verlässliche Regelmässigkeiten im Semesterplan** wichtig. Dies kann z.B. ein wöchentlicher Bewegungsparcours oder rhythmisches Zeichnen mit der SHP sein. 4 von 5 Tandems ist die gemeinsame **Grobplanung für ein Quartal oder Semester** ein Anliegen. Hier sollen Thema und Grobziele besprochen werden. Alle 5 Tandems wollen gelegentlich gemeinsame Projekte, wie z.B. das Jahresabschlussfest einplanen. Die **Präsenzzeit der SHP** soll laut 5 LP **möglichst gewinnbringend eingeplant** werden.

In 3 Tandems werden **festgelegte Teamteaching-Lektionen** durchgeführt. Diese Tandems vertreten den Standpunkt, dass sie die **Nutzung der SHP bei Posten im Werkstattunterricht, bei der Planarbeit und mit Portfolios sinnvoll einplanen** können. Dass die **Einteilung für Kleingruppen- oder Einzelförderung** gemeinsam besprochen werden soll, erläutern 6 LP. Bei der Feinplanung ist für 7 LP die **Umsetzung der Förderpläne im Vordergrund**. Hier soll die KGLP laut 5 LP die Möglichkeit haben, **der SHP Fachfragen zu stellen**. 7 LP finden eine **wöchentlich gemeinsame Vorbereitungszeit** von 20-40 Min. optimal. Darin sei auch die **Vorbereitung von gemeinsamen Elterngesprächen** enthalten. Für 5 LP gehört das **Austauschen von Ideen** zur gemeinsamen Vorbereitung. 7 LP sind der Meinung, dass für die **Ressourcennutzung individuelle Kompetenzen jeder LP eingeplant** werden sollen.

Interindividuelle Kernaussagen zu Austausch von Materialien (vgl. Anhang I, Tabelle 21)

Der Austausch von Materialien wird in 7 KGLP- und 7 SHP-Aussagen erwähnt. Er findet in allen Tandems und Teams statt. 2 KGLP wünschen sich gezielte Fördermaterialien von der SHP für Kinder mit einem definierten Förderbedarf.

Tabelle 12: Interindividuelle Kernaussagen zur Rollenklärung (vgl. Anhang H, Tabelle 8)

Kooperation, positives Merkmal Rollenklärung	KGLP					SHP				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Beide übernehmen Verantwortung, halten Abmachungen ein	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Gemeinsame Besprechung der Pflichtenhefte	X					X		X		X
Vor dem Unterricht klären, wer während der Durchführung wofür die Verantwortung übernimmt	X	X		X	X	X	X	X		X
Absprechen, wer wann im Kreis unterrichtet	X					X	X		X	
Leitende LP entscheidet, ob zu laut, ob jemand stört usw.		X					X			
Die Autonomie der SHP soll vorgängig besprochen werden. Welche Freiheiten hat sie? Wo darf sie selber bestimmen?		X	X	X					X	
Die Klassenlehrkraft behält die Klasse als Ganzes im Blick			X	X	X				X	
Die SHP achtet darauf, dass kein Kind mit besonderem Förderbedarf 'schlüpft', macht spezifische Einschätzungen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Die individuellen Förderziele der Kinder werden von beiden in der Durchführung des Unterrichts im Auge behalten			X			X		X	X	
Während der Abwesenheit der SHP ist die KGLP verantwortlich für die Umsetzung der Förderziele	X			X					X	
Rollenklärung bringt Flexibilität, Wertschätzung, Vertrauen		X		X		X		X	X	
Ängste, Schwierigkeiten und Unsicherheiten ansprechen		X		X				X		
Sich auch abgrenzen: 'Das ist nun dein Ding.'	X	X		X		X				

Alle 10 LP sind der Überzeugung, dass Kooperation besser gelingt, wenn **jeder seinen Anteil der Verantwortung übernimmt** und sich dabei **an Abmachungen hält**. 8 LP finden wichtig, dass man **vorgängig bespricht, wer wofür verantwortlich** ist. Dazu gehört laut 4 LP auch die **Abmachung, wer wann im Kreis unterrichtet**. In 1 Tandem soll jeweils diese Person während dem Unterricht entscheiden, ob es ihr z.B. zu laut ist oder ob ein Kind stört. Die **Autonomie der SHP soll gut besprochen** werden, meinen 4 LP. 'Welche Freiheiten hat sie? Wo darf sie selber bestimmen?' 4 LP befürworten eine **gemeinsame Besprechung der Pflichtenhefte** für die Klärung der Aufträge. 2 Tandems erwähnen dies **unter Mitwirkung der Schulleitung** als sinnvoll.

1 Tandem findet das **Zürcher Leporello** (Ramírez Moreno, 2010), ein anderes die **KOoperations-KARten** (Brenzikofer, Wolters & Studer, 2014) hilfreich. 4 LP sind der Meinung, dass die **KGLP die Klasse als Ganzes im Blick** behalten soll. Sie **entscheidet über grundsätzliche Klassenregeln**. 9 LP sehen es als die **Aufgabe der SHP, darauf zu achten, dass kein Kind mit besonderem Förderbedarf übersehen wird**. Sie soll spezifische **Erfassungen und Einschätzungen** machen. 3 LP erwähnen, dass die **KGLP während der Abwesenheit der SHP für die Umsetzung der Förderziele verantwortlich** sei. 5 LP sehen die **Rollenklärung als Voraussetzung für Flexibilität und Wertschätzung**. Es sollen auch **Ängste und Schwierigkeiten angesprochen** werden: Wer soll z.B. übernehmen, wenn ein Plan nicht aufgeht oder etwas misslingt? In 4 Interviews wurde auch die **eigene Abgrenzung** als wesentlich erachtet, wobei man **Verantwortlichkeiten des Gegenübers klar ausmachen** soll.

Tabelle 13: Interindividuelle Kernaussagen zur Positionierung (vgl. Anhang H, Tabelle 3)

Kooperation, positives Merkmal Didaktisch- methodische Positionierung	KGLP					SHP				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Didaktische Absprachen fördern zielgerichtete Kooperation	X	X		X		X	X		X	
Für den gemeinsamen Unterricht einen Konsens finden	X	X			X		X	X		X
Anforderungen für dieses Alter (Entwicklung) diskutieren	X		X	X	X	X	X	X		X
Vom Förderbedarf eines Kindes ausgehen	X		X	X		X	X	X	X	
In welchem Setting können die Ziele erreicht werden?		X	X	X		X	X	X	X	
Umsetzung der Förderziele wird auch für die Unterrichtszeit besprochen, während der die SHP <u>abwesend</u> ist	X			X		X			X	
Grundsätzlich darüber diskutieren, wie nahe an der Klasse die Förderung durch die SHP sein soll	X	X	X	X		X	X		X	
Teamteaching sorgfältig vorbereiten	X			X		X	X	X	X	
Ziele und Inhalte in einer Kleingruppe dürfen von der Klasse abweichen, sollen aber der KGLP bekannt sein	X	X	X		X	X	X	X	X	X
Unterschiedliche methodische Ansichten akzeptieren		X	X		X		X			

Alle 10 LP sind sich einig, dass die **didaktischen Absprachen vor dem Unterricht** stattfinden sollen. 6 LP sind der Überzeugung, dass sie **das zielgerichtete Kooperieren unterstützen**. Für den gemeinsamen Unterricht soll **ein Konsens gefunden** werden, sodass **Ziele und Vorgehensweise des Gegenübers zumindest wechselseitig akzeptiert** werden können. Allen 5 Tandems sind **Diskussionen über kindergarten- und entwicklungsgerechte Anforderungen** ein Bedürfnis. 2 LP erwähnen, dass man dabei auch **Theorien aus Fachbüchern** beziehen soll. Bei der didaktisch-methodischen Positionierung ist den LP die **Zielorientierung** wichtig.

Interindividuelle Kernaussagen: Förderung - methodisch/didaktisch (vgl. Anhang I, Tabelle 25)

Für die konkrete Umsetzung der Förderung wurden 23 KGLP- und 18 SHP-Meinungen genannt. Es wurden einige methodisch-didaktische Ideen zu konkreten Förderschwerpunkten aufgegriffen. Der Ideenpool besteht oftmals aus Einzelaussagen, wie im Anhang I zu lesen ist. Es gibt **Schwerpunkte, so beispielsweise, dass die SHP im ersten Quartal mehr mit allen Kindern arbeitet** und im **vierten Quartal mehr mit den Kindern, die in die Schule übertreten** werden. Das **Umsetzen der Klassenregeln** ist für **2 KGLP und 1 SHP** wichtig. **2 KGLP** finden das Lernen von **'Ämtliausführen'** wertvoll.

7 LP sind der Überzeugung, dass **bei der Methodenwahl vom Förderbedarf der SuS ausgegangen** werden soll. Wenn z.B. ein Kind bei der geführten Aktivität kaum teilnehmen kann, dann unterstützt die SHP im Kreis, kann ein Kind schlecht spielen, regt sie im Freispiel an usw.. Bei der methodischen Diskussion würden alle 10 Lehrpersonen **von den individuellen Förderzielen oder zumindest von Förderschwerpunkten der Kinder ausgehen**. 7 LP erachten es als wichtig, dass vor dem Unterricht diskutiert wird, **in welchem Unterrichtssetting, an welchem Ort oder in welcher Gruppe diese Ziele am ehesten erreicht werden**. Dies soll laut 4 LP auch für die Zeit erörtert werden, in der die SHP abwesend ist. 7 LP sind der Überzeugung, dass **im Tandem grundsätzlich darüber diskutiert werden soll, wie nahe am Klassenunterricht die Förderung durch die SHP sein soll**. 6 LP sind der Ansicht, dass das **Teamteaching sorgfältig vorzubereitet** sei. Dafür sollen **sowohl individuelle Förderziele wie auch Klassenziele berücksichtigt** werden. Arbeitet die SHP separativ oder in einer integrierten Kleingruppe, so dürfen laut 9 LP **Ziele und Inhalte von der Klasse abweichen, solange sie der KGLP bekannt** sind. 4 LP erwähnen, dass dafür **Offenheit und das Akzeptieren von anderen Vorstellungen** wesentlich seien.

Tabelle 14: Interindividuelle Kernaussagen zu den vier Bausteinen (vgl. Anhang I, Tabelle 23)

Förderung Vier Unterrichtsbausteine	KGLP					SHP				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Geführte Aktivität			X	X			X		X	
Geführte Aktivität nicht geeignet		X			X					X
Individuelle Vertiefung	X	X	X	X	X	X	X		X	X
Spielerische Förderung	X	X	X	X				X	X	X
Freispiel	X	X	X	X	X	X			X	
Freispiel (Kind gezielt begleiten)	X	X		X		X		X	X	
Im Freispiel Kind gut beobachten können				X			X	X	X	X
Freispiel zum Fördern besser ausnützen können								X		
Sich als SHP ins Freispiel einbringen braucht Mut (fehlende Vorbereitung)				X				X	X	

Die **individuelle Vertiefung wird** – mit Ausnahme einer LP – **als idealster Baustein** zur Durchführung der Förderung bestimmt. **Die spielerische Förderung und das Freispiel stehen für je 7 LP** an zweiter Stelle. Die spielerische Förderung finden 4 KGLP um eine Aussage geeigneter als das gezielte Freispiel mit 3 Aussagen auf KGLP-Seite. Die **geführte Aktivität wird von 1 Tandem, 1 SHP und 1KGLP als geeignet angesehen**. Wobei in Tandem 2 seitens der SHP ein Teamteaching befürwortet wird, die KGLP aber der Meinung ist, dass die SHP ihrem Förderauftrag in anderen Settings besser gerecht werden kann und dass die SHP-Ressourcen in der geführten Aktivität weniger genutzt werden. Das **Freispiel wird als sehr günstig** angesehen. Sowohl **in Separation wie auch integriert** ist hier ein gezieltes Begleiten eines Kindes möglich, **ohne dass** es den Ablauf **einer gemeinsamen Aktivität tangiert**. Zusätzlich birgt das Freispiel die Möglichkeit, **Kinder im Spiel gezielt zu beobachten oder zu begleiten**. 1 Tandem und 1 weitere SHP sprechen offen darüber, dass es **Mut braucht, sich in das Freispiel einzubringen**, da es nicht vorbereitet werden kann.

Tabelle 15: Kernaussagen zur Umsetzung/ Einsatz der SHP (vgl. Anhang I, Tabelle 19)

Förderung Vorstellung von Umsetzung/Einsatz der SHP im KG	KGLP					SHP				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Förderplanung SHP				X		X	X	X	X	X
Förderplanung erstellen, Einsicht für KGLP	X		X					X	X	X
Lernstandserfassung			X			X	X	X		
SHP hat mehr Zeit/ kann in Ruhe arbeiten/ gezielt fördern	X	X		X	X			X	X	
Arbeiten mit bestimmten Kindern		X		X	X		X	X	X	X
KG wird durch Separation von störenden Kind entlastet		X	X		X			X		
Lösungen bereit haben für schwierige Kinder						X	X			X
Förderprozess koordinieren					X	X	X	X		
Beratung							X	X		X
Mehr kritisches Hinterfragen der eigenen Arbeit - KGLP							X			X
SHP hört zu, ohne Ratschläge zu geben							X	X		X
SHP unterstützt/entlastet KGLP	X	X		X	X	X	X	X	X	X
SHP hat mehr Wissen (Beraten, Sachkompetenz)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
SHP nimmt an Elterngesprächen teil	X	X	X	X	X		X	X	X	X
Lernangebotsvorschläge entsprechend Entwicklungsstand		X		X	X	X	X		X	
Gute Vorbereitung des Unterrichts						X				X

Für **alle 5 SHP** ist das **Erstellen einer Förderplanung** eine klare Aufgabe. Dies wird nur von einer KGLP als konkrete Aufgabe der SHP definiert. **2 KGLP hätten gerne Einsicht** und **3 SHP finden die Transparenz der Förderpläne wichtig**. Eine **Lernstandserfassung vorzunehmen** wird von 3 SHP und nur von 1 KGLP als Aufgabe einer SHP aufgezählt. 4 KGLP betonen, dass die **SHP die Kinder gezielt fördern und in Ruhe** mit ihnen arbeiten können sollte. Die Mehrheit der SHP ist sich einig, dass sie **primär mit bestimmten Kindern** arbeiten. Die **Wünsche, den Förderprozess zu koordinieren**, eine **beratende Funktion** ausführen und die **eigene Arbeit mit Kindern kritisch hinterfragen** zu können, kommen einzig von Seiten **der SHP**. Eindeutig ist aber in den Vorstellungen, **dass die SHP mehr Wissen (Sachkompetenz) haben** sollten. Interessant ist dabei zu sehen, dass 3 SHP aufgrund ihrer Erfahrungen im Alltag **'zuzuhören, ohne Ratschläge zu erteilen'** als ihre Aufgabe formulieren, sozusagen als Auffanggefäss fungieren. 9 LP äussern sich eindeutig dahingehend, dass die **SHP die KGLP unterstützen** und entlasten sollte. 3 KGLP und 1 SHP sehen **Separation als eine Möglichkeit, die KGLP von störenden Kindern zu entlasten**. 6 LP erwarten, dass die **SHP Vorschläge für Förderangebote** bringen. . Für 3 SHP ist es wichtig, **gut vorbereitet in den Unterricht** zu kommen und **Lösungen bereit zu haben für schwierige Kinder**.

Tabelle 16: Interindividuelle Kernaussagen zu Klasse/Separativ (vgl. Anhang I, Tabelle 24)

Förderung Ganzklasse/Separative Förderung	KGLP					SHP				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Förderung SuS einzeln	X	X			X		X			X
Förderung Kleingruppe	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Förderung in der Klasse (Teamteaching)				X		X	X		X	
Unterricht gemeinsam entwickeln						X	X			
SHP setzt sich dazu, KG führt den Klassenunterricht				X	X				X	
Halbklasse (Grossen, Kleinen, Themengruppen etc.)	X	X	X	X	X	X			X	
Werkstattunterricht	X	X		X	X	X			X	
SHP gestaltet ab und zu einen Abschluss am Morgen		X						X		
SHP übernimmt übergangsweise, bis KGLP da ist	X	X		X				X	X	
SHP übernimmt einmal einen Znüni	X									
SHP übernimmt aktiven Teil in gemeinsamer Aktivität						X	X			
Klassenführung hat, wer auf dem KGLP Stuhl sitzt		X					X	X		

Bei allen Tandems findet die Förderung in unterschiedlichen Formen in der Kleingruppe statt. 2 SHP fördern die Kinder auch einzeln. Das Fördern der Kinder in der Klasse im Teamteaching wird von 4 LP als sinnvoll genannt. 4 KGLP und 2 SHP finden das gemeinsame Unterrichten im **Werkstattunterricht**, gar alle KGLP das Unterrichten in **Halbklassen zweckmässig**. Es ist zu sehen, dass die SHP nur **übergangsweise und vereinzelt den Unterricht übernimmt**. Eine KGLP erwähnte im Interview, dass die SHP zu teuer sei, um den 'Znüni' zu begleiten.

Interindividuelle Kernaussagen zu Ort/Raum (vgl. Anhang I, Tabelle 22)

Der **Lärmpegel ist ein vielgenanntes Thema** bei der separativen Förderung in der **Garderobe mit Durchgangsverkehr** und der Förderung **integriert im Kindergarten**. Er könne ein **Grund für die Separation** der Förderung sein. Wobei **2 von den 5 Tandems auf einen zweiten Raum** zurückgreifen können. 4 SHP und 3 KGLP definieren den **idealen Förderort integriert im KG** in einem Freispielbereich oder an den Tischen, **möglichst nahe an der Klasse**. Eine **etwas geschützte Ecke im Kindergarten wäre dafür ideal**.

Tabelle 17: Interindividuelle Kernaussagen zur Rollenflexibilität (vgl. Anhang H, Tabelle 10)

Kooperation, positives Merkmal Flexibilität in der Rollenausführung	KGLP					SHP				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Die KGLP müssen bereit sein, ihre Türe zu öffnen und einen Teil der Verantwortung abzugeben ('mitunterrichten lassen')				X		X	X	X		X
Die KGLP passt das Tagesangebot dem Auftrag der SHP an	X		X	X		X				
Im Thema der KGLP ist Anpassung der SHP gefragt	X	X	X	X		X		X	X	X
Es kann flexibler reagiert werden, wenn sich auch die SHP im KG gut auskennt und über Ereignisse Bescheid weiss		X	X					X	X	X
Didaktisch offen bleiben. Zu zweit ist vieles möglich		X	X	X		X			X	
Wenn die KGLP noch mit einigen Kindern beschäftigt ist (z.B. aufräumen, Konflikte), übernimmt die SHP die Klasse	X		X			X		X		
Möglichst klare Kommunikation und konkrete Abmachungen			X	X		X		X		
Wenn SHP gut über Arbeits-/Spielplätze und Ziele Bescheid wissen, können KGLP besser Verantwortung abgeben		X		X						
Rollentausch ermöglicht den Aufbau von intensiveren Beziehung zu den Kindern						X	X		X	

1 KGLP und 4 SHP erachten es als wesentlich, dass **KGLP Verantwortung abgeben und mitunterrichten lassen**. Dabei sollen sie ihr **Tagesangebot dem Auftrag der SHP anpassen**, meinen 4 LP. Im Gegenzug soll sich **die SHP im Thema und Angebot der KGLP anpassen**, äussern 8 LP. Der **Informationsfluss** zwischen KGLP und SHP scheint wesentlich für den flexiblen Einsatz der SHP. Wenn sich die SHP gut auskennt und über den Wochenverlauf und besondere Ereignisse **Bescheid weiss, kann sie flexibler reagieren**. Dies äussert die Hälfte aller LP. Dafür braucht es eine **klare Kommunikation und konkrete Abmachungen**. So kann sich die **SHP den Regeln der KGLP anpassen**, wenn sie z.B. in unvorhergesehenen Situationen die Klassenführung übernimmt.

Der KGLP fällt es umgekehrt leichter Verantwortung abzugeben, **wenn die SHP gut informiert ist über Arbeits-/Spielplätze und deren Ziele**. Ebenfalls die Hälfte der LP sind der Ansicht, dass man **didaktisch grundsätzlich offen bleiben** soll, denn zu zweit sei vieles möglich. 3 SHP sind der Überzeugung, dass der **Aufbau von intensiveren Beziehungen zu den SuS** möglich wird, wenn die Rollen gelegentlich getauscht werden. Ebenfalls habe dies **soziale Vorbildwirkung auf die Kinder**.

Tabelle 18: Interindividuelle Kernaussagen zu Wertschätzung (vgl. Anhang H, Tabelle 4)

Kooperation, positives Merkmal Wertschätzung und Vertrauen	KGLP					SHP				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Durch Offenheit und Flexibilität und/oder umgekehrt	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Gegenseitiges Vertrauen durch verlässliche Abmachungen	X	X		X	X	X		X		
Verlässliche Tagesstruktur, worauf sich beide verlassen						X		X	X	
Zuverlässiges Zurückbringen, ev. auch Flickern von Material			X					X		X
Sympathie ('auch Glücksfall'), zusammen harmonisieren	X	X	X	X				X	X	X
Muss ev. auf der professionellen Ebene erarbeitet werden		X	X	X		X				
Entsteht, wenn Rollen und Aufgaben geklärt sind		X		X				X	X	
Kooperation gewichten, Wert auf Kooperation legen	X	X		X		X	X	X	X	
Bewusste Integration von verschiedenen Fachpersonen		X				X	X			
Komplimente, gegenseitige Bestätigung, Verständnis, Dank	X		X		X	X	X	X		
Sich gegenseitig ernst nehmen	X			X				X	X	
Ist einfacher mit ähnlicher pädagogischer Grundhaltung										X

Toleranz, Flexibilität oder Akzeptanz werden von allen 10 LP angesprochen. **Verlässliche Abmachungen** finden 6 LP wichtig. **Verlässliche Tagesstrukturen** finden 3 SHP wertvoll für ihre Arbeit: Wenn z. B. eingehalten wird, was in der Tagesplanung abgemacht wurde und **eine gewisse Regelmässigkeit** entsteht, worauf sich die SHP verlassen kann. Von 3 LP wird das **zuverlässige Zurückbringen von Material** genannt. 7 LP machen darauf aufmerksam, dass die **persönliche Ebene** auch ein 'Glücksfall' sein kann, weil man sich gegenseitig **sympathisch** ist und so eher harmonisiert. Ist dies nicht der Fall, so muss laut 4 LP die **Wertschätzung auf einer professionellen Ebene erarbeitet** werden. Ebenfalls 4 LP machen darauf aufmerksam, dass für die Wertschätzung professionelle **Rollenklärung** nötig sei. Wenn **Aufgaben und Kompetenzen geklärt** sind, könne **Vertrauen** aufgebaut werden. 7 LP sind der Überzeugung, dass dies eher gelingt, wenn **auf die Kooperation selbst Wert gelegt** werde. 3 davon denken, dass **interne Fachpersonen bewusst in die gemeinsame Arbeit integriert** werden sollen. Wertschätzung könne durch **Komplimente, Bestätigung, gegenseitiges Ernstnehmen und Dank** ausgedrückt werden, oder indem man **Ideen des Gegenübers achtet**. Eine SHP erwähnt, dass dies **mit ähnlicher Grundhaltung einfacher** sei.

Tabelle 19: Interindividuelle Kernaussagen zur Intentionalität (vgl. Anhang H, Tabelle 5)

Kooperation, positives Merkmal Intentionalität (Entlastung, Effizienz)	KGLP					SHP				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Umgang mit der Heterogenität wird mit der SHP erleichtert	X	X		X	X	X		X	X	X
Lösungen werden gemeinsam effizienter gesucht/gefunden	X	X		X	X	X		X	X	
Zu zweit 'Entwicklungsauffälligkeiten' besser/rascher sehen	X			X	X		X	X	X	
Durch flexiblen Einsatz der SHP wird die KGLP entlastet	X	X		X						
KGLP teilt der SHP konkrete Aufgaben/Spielplätze/SuS zu		X	X	X	X		X		X	X
In geführten Aktivitäten Sequenzen an die SHP abgeben	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Separation bringt momentane Entlastung (auch für die SuS)		X	X		X			X		
SHP nimmt 'schwierige' SuS im integrierten Setting zu sich		X	X	X		X	X		X	
Teamteaching ermöglicht selbstgesteuertes Lernen				X		X			X	
Im Teamteaching eher auf individuelle Bedürfnisse eingehen			X	X		X	X		X	
SHP hilft der KGLP, konsequent an den Zielen zu bleiben		X								
Unterschiedliche pädagogische Fähigkeiten als 'Gegenpol'	X				X		X			X
Entlastung der KGLP auch als Ziel der Kooperation								X		

Alle 10 LP sehen die **Arbeit zu zweit als Bereicherung**. 8 LP sagen, dass dadurch der **Umgang mit der Heterogenität erleichtert** wird. 7 LP sind der Überzeugung, dass **Lösungen zu zweit effizienter gefunden** werden. 6 LP meinen, dass **Entwicklungsauffälligkeiten der SuS rascher entdeckt** werden. Die KGLP fühlt sich laut 3 KGLP vor allem dann entlastet, wenn sich die **SHP flexibel in das Geschehen einfügt**. 4 KGLP und 3 SHP sehen Erleichterung, wenn die KGLP **der SHP konkrete Aufgaben oder Spielplätze zuteilen** darf: 'Kannst du bitte morgen diese drei Kinder übernehmen?' In allen 5 Tandems **übernimmt die SHP auch Sequenzen der geführten Aktivität**. 4 LP sagen aus, dass **Separation momentane Entlastung bringt**. Die **KGLP könne eher allen gerecht werden**, wenn Kinder mit herausforderndem Verhalten zwischendurch separiert sind. Wenn sich die **SHP im integrierten Setting um diese Kinder kümmert**, gelingt dies laut 6 LP ebenfalls. **Für längerfristige Entlastung wird das Teamteaching** mit der SHP in den Vordergrund gerückt. 5 LP sagen aus, dass man damit **eher allen Bedürfnissen entgegenkommen** kann und dass dies ein **Gefühl der Effizienz** und Reziprozität bewirke. 3 LP sind der Ansicht, dass **im Teamteaching das selbstgesteuerte Lernen angeregt** werde, was wiederum längerfristige Entlastung bringe. 1 KGLP erwähnt, dass ihr die SHP im Teamteaching behilflich sei, **beharrlich an den Zielen zu bleiben**, was wiederum Effizienz hervorrufe. 4 LP sehen es als Bereicherung, dass die **SHP mit ihrer anderen Art als Ergänzung oder 'Gegenpol' wirkt**. 1 SHP versteht die **Entlastung der KGLP auch als ein Ziel der Kooperation**. Ausserhalb des Unterrichts wird die **Unterstützung der SHP in der Elternarbeit und bei der Administration** sehr geschätzt.

Interindividuelle Kernaussagen zu Eltern/Fachpersonen (vgl. Anhang I, Tabelle 27)

Die Verknüpfung mit Eltern und Fachpersonen wird in 10 KGLP- und 9 SHP-Aussagen erklärt. Die **Förderorientierte Unterstützung bei Elterngesprächen** durch die SHP ist bis auf eine KGLP für alle **keine Frage**. Die förderorientierte **Verknüpfung mit externen Fachpersonen** wurde von der SHP1 explizit in einer Aussage aufgenommen.

Tabelle 20: Interindividuelle Kernaussagen zur Reziprozität (vgl. Anhang H, Tabelle 6)

Kooperation, positives Merkmal Reziprozität (Gleichwertigkeit, Gegenseitigkeit)	KGLP					SHP				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Individuelle Stärken sollen zum Tragen kommen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Durch grundsätzlich positive Einstellung zur Zusammenarbeit	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Voneinander wissen, was die/der Andere macht	X	X	X			X				
Gegenseitigkeit der Handlungen, Hand in Hand arbeiten		X	X	X		X	X		X	
Arbeiten im Teamteaching ist förderlich für die Reziprozität		X	X	X		X	X		X	
Klare Abmachungen fördern das Gefühl der Gleichwertigkeit		X				X	X	X	X	
Beide bestimmen, welche SuS der SHP-Förderung bedürfen	X	X	X	X		X	X	X	X	X
Den SuS kommunizieren, dass die SHP gleichwertig mithilft				X						
Die Kinder erleben die LP als gleichermassen verantwortlich	X						X			
Beide reagieren bei Konflikten, Regelübertretungen usw.			X	X		X	X		X	
Gefühl von gemeinsam etwas erarbeiten und umsetzen	X	X				X	X	X	X	

Alle 10 LP sind der Überzeugung, dass in der Kooperation **individuelle Fähigkeiten der LP zum Tragen kommen** sollen. Dabei wolle man **unterschiedliche Ausrichtungen als Ergänzung** ansehen und die **Ideen des Gegenübers berücksichtigen**. Dies gelinge, wenn man **der Zusammenarbeit gegenüber grundsätzlich positiv eingestellt** sei, wenn sich **jeder als ein Teil des Teams** verstehe und wenn sich **Fachwissen und Arbeitserfahrung gegenseitig ergänzen**. 4 LP sind der Ansicht, dass man **voneinander wissen sollte, was der/die Andere gerade macht oder anstrebt**. 9 LP finden es wichtig, dass **beide im Tandem mitentscheiden dürfen, welche SuS der Förderung durch die SHP bedürfen**. Es entstehe laut 6 LP eine **Gegenseitigkeit der Handlungen**, wenn die **SHP spontan Kinder übernimmt**, die z.B. eine Handlung nicht verstanden haben. 6 LP sind der Ansicht, dass **Teamteaching die Reziprozität unterstütze**. Die **SHP soll nicht als 'Randfigur'** in Erscheinung treten, sondern auch **bei geführten Aktivitäten mithelfen**. Dass **klare Abmachungen** förderlich sind, sagen 5 LP aus. Die Kommunikation unter den LP sei wichtig, damit **alle im Klassengeschehen gleichwertig reagieren** können, 5 LP finden dies z.B. bei Regelübertretungen wertvoll. 1 LP macht darauf aufmerksam, dass **in der Kommunikation mit den SuS auf die Gleichwertigkeit der LP geachtet** werden soll, sodass sie die LP als **gleichermassen verantwortlich** erleben. 6 LP sagen aus, dass Reziprozität mit der **gemeinsamen Zielrichtung** zusammenhänge: **Gemeinsam etwas erarbeiten, Ideen oder Ziele in Zusammenarbeit umsetzen**.

Tabelle 21: Interindividuelle Kernaussagen zum Voneinander-Lernen (vgl. Anhang H, Tabelle 9)

Kooperation, positives Merkmal Voneinander lernen	KGLP					SHP				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Gewinn im Austausch sehen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Durch Austausch von Beobachtungen und Einschätzungen	X	X		X		X	X	X	X	X
Beobachtungsbogen/-notizen vergleichen und besprechen	X		X			X		X	X	
Regelmässige Standortbestimmungen/Fallbesprechungen	X		X	X			X	X	X	
Jeder bringt die eigene fachliche Qualifikation ein		X	X	X	X		X	X		X
Bereitschaft, sich selber als lernende Person ansehen		X					X	X		
Kritische Fragen regen an, wirken als 'Störefried'		X					X			X
SHP ohne KG-Ausbildung müssen sich lernfähig zeigen			X				X			X
Konstruktiver Umgang mit unterschiedlichen Sichtweisen		X	X		X		X			X
Auf Ideen des Gegenübers eingehen, mitgebrachte Literatur anschauen, mitgebrachtes Material einbeziehen	X	X		X	X	X		X	X	

Die KGLP kann etwas von der SHP übernehmen und während der ganzen Woche weiterziehen	X	X				X				
Vertiefung einer KGLP-Idee durch die SHP	X		X	X		X	X	X	X	
Sind die Rollen geklärt, kann voneinander gelernt werden				X				X		

Alle 10 LP sehen einen **Gewinn im Austausch**. 8 davon z.B. im **Austauschen von Beobachtungen und Einschätzungen** der SuS. In 3 Tandems werden dafür **Notizen verglichen** und besprochen. In 4 Tandems finden **regelmässige Fallgespräche und Standortbestimmungen** statt. Wenn **jede LP ihre fachlichen Qualifikationen professionell einbringe**, könne im Unterricht und im Austausch voneinander gelernt werden, meinen 7 LP. 3 LP sehen die eigene **Bereitschaft** als zentral an: Man müsse gewillt sein, **sich selber als lernende Person zu verstehen**. Jede LP müsste bereit sein, **eigene Überzeugungen immer wieder zu hinterfragen**. Dies sei **für SHP ohne KG-Ausbildung besonders in der Anfangsphase** sehr wichtig, finden 3 LP. Jeder solle das Gegenüber wertschätzen und **darauf vertrauen, dass man sich gemeinsam entwickle** und gegenseitig weiter bringe. 5 LP sind der Ansicht, dass die **Diskussion über unterschiedlichen Haltungen** das Lernen anrege. Mit **unterschiedlichen Sichtweisen** solle grundsätzlich möglichst **konstruktiv** umgegangen werden. 2 KGLP erwähnen, dass man die **Personen- und die Sachebene auseinanderhalten** soll. Insgesamt 9 LP sind der Meinung, dass sie dazulernen, wenn sie **Ideen ihres Gegenübers aufnehmen**. Dass auch dies Rollenklärung bedinge, bemerken 1 KGLP und 1 SHP.

Tabelle 22: Interindividuelle Kernaussagen zur Reflexion (vgl. Anhang H, Tabelle 11)

Kooperation, positives Merkmal Reflexion des Unterrichts	KGLP					SHP				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Reflexion bewusst angehen (geht im Alltag z.T. unter)	X	X					X			
Reaktionen auf Situationen kritisch in Frage stellen		X					X			
Änderungen und Verbesserungsvorschläge besprechen				X		X	X			X
Konstruktiver Umgang mit negativen Erfahrungen. Veränderungen vorschlagen und diskutieren	X	X		X		X		X		
Nicht am Negativen hängen bleiben, Zielrichtung anvisieren				X				X		
Gegenseitiges Feedback annehmen und nutzen								X		
Kritikfähigkeit, konstruktiver Umgang ohne beleidigt zu sein			X							
Zentrale gemeinsame Frage: 'Wie könnte es weitergehen?'			X		X				X	X
Reflexion nicht nur auf die Kinder, sondern auch auf das Tandem und die Kooperation bezogen	X									

3 LP erwähnen, **Reflexion und Zielevaluationen müssten bewusst eingeplant werden**, sonst werde sie eher vergessen. 2 LP finden es wichtig, dass man **Reaktionen auf gewisse Situationen kritisch in Frage stellt**. Das **Besprechen von Änderungen und Verbesserungsvorschlägen** ist laut 4 LP wesentlich. Für die Unterrichtsentwicklung steht die **Frage 'Was können wir verbessern?'** im Zentrum. Um einen **konstruktiven Umgang mit negativen Erfahrungen** anzugehen, müssen laut 5 LP **Veränderungen vorgeschlagen und diskutiert** werden. 2 LP machen darauf aufmerksam, dass man nicht am Negativen hängen bleiben soll. Gegenseitiges **Feedback soll angenommen und genutzt** werden. Mit Kritik soll man **konstruktiv** umgehen, ohne beleidigt zu sein. 4 LP stellen sich die Frage **'Wie könnte es weitergehen?'** in Zusammenarbeit mit der Kooperationspartnerin. 1 KGLP macht darauf aufmerksam, dass **Reflexion auch auf das Tandem und dessen Kooperation bezogen wünschenswert** sei, um sich in der Zusammenarbeit weiterentwickeln zu können.

Interindividuelle Kernaussagen zu den Reflexionsinhalten (vgl. Anhang I, Tabelle 26)

Die Reflexionsinhalte für die Förderung werden in 14 KGLP- und 14 SHP-Antworten erklärt. Je 3 KGLP und 3 SHP erwähnen, dass das **Besprechen didaktischer Verbesserungsvorschläge** und **Handlungsänderungen** für sie wertvoll ist. Es sind jeweils die LP, die in 3 Tandems zusammen arbeiten. Jene Tandems, die nicht vertreten sind, sind dagegen bei den 6 Aussagen enthalten, die **Handlungsänderungen in Bezug auf die Raumaufteilung** besprechen. 8 LP besprechen **einzelne Kinder und tauschen Informationen über den jeweiligen Verlauf** des Morgens aus. Hier sind alle Tandems mindestens einmal vertreten.

Tabelle 23: Interindividuelle Kernaussagen ungünstige Bedingung (vgl. Anhang H, Tabelle 12)

Kooperation, Risikofaktor Ungünstige organisationale Bedingungen	KGLP					SHP				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
KGLP sind mit der Integration/Heterogenität eher überfordert (Kinderzahl, Räume, zu oft alleine in der Klasse, usw.)	X		X		X	X	X	X		X
Rahmenbedingungen für Integration/Inklusion entsprechen nicht dem betroffenen Kind				X	X	X		X	X	
Keine Bezahlung der Besprechungszeit für die KGLP		X								X
Ungleicher Lohn nicht förderlich		X			X			X		X
Wenn wenig Zeit für Austausch bleibt (zeitliche Belastung)		X		X	X				X	X
Wenn Austauschzeit und Ort nicht klar geregelt sind						X	X			X
Wenn Besprechungen umgangen werden, Gefühl von 'es geht ja auch ohne'										X
Ungenügendes Pensum der SHP, SHP zu wenig Zeit	X	X	X	X	X		X	X	X	
Wenn Pflichten zu wenig klar sind, wer ist wofür zuständig?						X		X		
KG-spezifischer Auftrag der SHP unklar definiert				X				X		
KG kommt in der HfH-Ausbildung zur SHP zu kurz								X		X
Zu wenig KG-Einführung, 'Sprung ins kalte Wasser'							X			X
Unterschiedliche Aufgaben, je nach Schulgemeinde									X	
Wenn Pflichten von der Schulleitung her nicht verbindlich					X			X		X
KG-Probleme sind der Schulleitung wenig bekannt					X					X
Träge, unflexible Strukturen 'So war es schon immer und wird es auch noch längere Zeit gehen'										X
Mehr Diagnosen führen zu mehr Ressourcen (Gefahr)			X				X			

Alle 10 LP sind der Meinung, dass die **integrativen Bestrebungen z.T. zu Überforderung führen**. Diese habe **negative Auswirkungen auf die Kooperation**, denn Austausch bedeute laut 5 LP nochmals **zeitliche Belastung**. Jene sei **für KGLP unbefriedigend, weil sie für Besprechungszeit nicht bezahlt** würden, merken 2 LP an. Der **ungleiche Lohn** wird von 4 LP bemängelt. Er wirke sich negativ auf das Gefühl von Gleichwertigkeit aus. Die **Besprechungszeit und deren Einhaltung** ist für insgesamt 7 LP problematisch. Die **Verbindlichkeit** sei hier sehr wichtig, sei sie nun von der SL her gegeben oder im Tandem selber festgelegt. Die Zufriedenheit mit dem SHP-Einsatz hält sich in Grenzen, weil **ihr Pensum den Herausforderungen nicht entspreche**, sagen 5 KGLP und 3 SHP. Weiter sei es ein Problem, dass die **Aufträge z.T. unklar** seien. Es müsste definiert sein, **inwieweit der Auftrag einer SHP im KG vom Auftrag in der Unterstufe abweiche**, meinen 2 LP. Die 2 SHP ohne KG-Grundausbildung sagen aus, dass sie dafür **zu wenig vorbereitet** waren. 2 SHP sind der Ansicht, dass KG-spezifische Inhalte in der HfH-Ausbildung ungenügend vorkamen. 3 LP sind überzeugt, dass Kooperieren **mit verbindlichen Pflichten der SL einfacher** ist. 1 Tandem fügt an,

dass KG-Probleme der SL wenig bekannt seien. 1 SHP bemerkt, dass **Verbesserungen in der trägen, unflexiblen Schulstruktur schwierig** sind. Eine Gefahr sehen 2 LP in der **Ressourcenbeschaffung durch Diagnosen** der Kinder, denn eine Diagnose führe zu zusätzlichen IF-Stunden.

Tabelle 24: Interindividuelle Kernaussagen zu Risikofaktoren (vgl. Anhang H, Tabelle 13)

Kooperation, Risikofaktor Negative Erfahrungen, Hürden, persönliche Ebene	KGLP					SHP				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Oberflächliche, wenig detaillierte gemeinsame Vorbereitung					X	X		X		X
Zu starke Defizitorientierung			X				X	X		X
Wenn Ziele, zu wenig besprochen - oder wenig gemeinsame Ziele		X	X	X	X	X		X		
Wenn sich die SHP zu wenig autonom und mutig einbringt				X	X					
Wenn die KGLP zu wenig Verantwortung abgibt				X				X		X
Wenn stur an Separation festgehalten wird, sind die Partizipation der SuS oder die Kooperation der LP erschwert			X	X			X		X	
Separativ fühlt sich die KGLP ungerecht behandelt			X		X					
Befürchten einzelne LP Einschränkungen ihrer Autonomie, so neigen sie eher zu separativen Unterrichtsformen.										X
Separatives Setting wird nicht mehr hinterfragt, wenn es sich über Jahre eingespielt hat (Gewöhnungsfaktor)			X				X			X
Arbeitet die KGLP mit 'rollender Planung' und viel Unvorhergesehenem, ist der Einsatz der SHP erschwert		X		X		X			X	X
Soll die SHP allzu viele 'Aufträge' der KGLP erfüllen, arbeitet sie sozusagen für die KGLP			X							
Durch ungenügenden Austausch fühlt sich die KGLP isoliert	X			X	X					
'Sich im Kreis drehen'. Austausch mit wenig Effizienz				X		X		X		
Zu wenig Reflexion/Evaluation	X	X		X	X	X				X
Nicht gegeneinander ausspielen, Konkurrenzdenken			X	X				X		

4 LP sehen eine Hürde, wenn **sehr defizitorientiert** gearbeitet wird. 2 LP fügen an, dass **mit Programmen nicht 'gezaubert'** werden könne. Gemeint sind z.B. Trainingsprogramme für phonologische Bewusstheit. Die **gemeinsame Vorbereitung dürfe nicht durch 'Berichterstattung nach dem Unterricht ersetzt** werden. Unbefriedigend ist sie laut 4 LP besonders dann, wenn sie **oberflächlich** bleibt. 6 LP sind der Ansicht, dass **Ziele mehr gemeinsam besprochen werden sollen**. Es bestehe sowohl die Gefahr, dass **die KGLP zu wenig Verantwortung abgebe, wie auch, dass die SHP zu wenig davon übernehme**. Zeigen die LP **wenig Bereitschaft zur Kooperation**, so neige man eher zum separativen Setting, meinen 4 LP. Dies sei auch der Fall, **wenn die Einschränkung der Autonomie befürchtet werde**, meint 1 SHP. Wird jedoch zu viel **separiert, so ist laut 4 LP die Partizipation der SuS sowie die Kooperation im Tandem vermindert**. 2 KGLP empfinden es **vom Arbeitsaufwand her als ungerecht**, wenn die SHP ständig separiert. 3 LP meinen, dass das **separative Setting zu wenig hinterfragt wird, wenn es aus Gewohnheit durchgeführt** wird. 5 LP sind der Ansicht, dass die **Integration der SHP eingeschränkt wird, wenn die KGLP mit einer 'rollenden Planung' vorbereitet**. Soll die SHP jedoch zu viele **Aufträge der KGLP übernehmen**, dann arbeite sie wie eine 'Angestellte' der KGLP und könne ihre Fähigkeiten zu wenig autonom einbringen. **Im integrierten Einsatz sei das Feingefühl der SHP wesentlich**.

Unterbrechungen und Störungen seien heikel. Von grosser Bedeutung ist der **Austausch. Ist er ungenügend, dann fühlen sich die KGLP isoliert**, meinen 3 KGLP. **Ständige Wiederholungen in den Gesprächen** finden 3, **zu wenig Reflexion** sehen 6 LP als Schwierigkeit. Zudem müsse man sich **auch in Gesprächen vor der Defizitorientierung in Acht nehmen**. Da die KGLP mehr Zeit im KG verbringt oder weil die SHP über mehr Ausbildung verfügt, bestehe manchmal die **Gefahr von Konkurrenzdenken**. Auch mit **unterschiedlichen Voraussetzungen** solle man immer **bereit sein, von seinem Gegenüber zu lernen**, fügen 3 LP an.

Tabelle 25: Interindividuelle Kernaussagen für die Optimierung (vgl. Anhang H, Tabelle 14)

Kooperation, Optimierung Verbesserungsvorschläge, Wünsche	KGLP					SHP				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Offener Unterricht erleichtert die Kooperation mit der SHP	X	X		X		X			X	
Individualisierende Lernangebote erleichtern Teamteaching		X		X		X			X	
Klare Tagesstrukturen und ritualisierte Abläufe		X		X		X			X	X
Zuständigkeiten der SHP – wenn nötig – nochmals klären						X		X		X
Verbindliche Abmachungen resp. verlässliches Einhalten		X		X	X	X		X		
SHP möglichst wenig separat		X		X		X	X		X	
SHP arbeitet situativ am Aufenthaltsort des Kindes	X		X	X		X		X	X	
Vielseitiger Einsatz der SHP in allen Unterrichtssettings	X		X	X		X	X	X	X	
Kindergartenecke für das Lernangebot der SHP									X	X
Möglichst 'unauffälliger' Einsatz der SHP, eingebettet		X		X		X			X	
Mehr von den Ressourcen der Kinder ausgehen				X		X	X			X
Förderziele miteinander bestimmen (nicht von der SHP aus)		X		X		X			X	
Gespräche strukturieren. Gesprächsziele vorher abmachen		X		X				X		
Unterstützung der SHP in der Administration gewünscht		X		X		X		X	X	
Mutiger werden im Ansprechen von Problemen		X						X		
In Ruhe überlegen und später darauf zurückkommen								X		
SHP soll ihre Ansicht mutig einbringen (auch Elternarbeit)				X	X		X	X		
Gegenseitiges Fragen regt Entwicklung an							X	X		X
Gesprächsziele: 'Was wollen wir heute besprechen?'								X		
Dauer der Gespräche begrenzen, Mitteilungen einschränken				X		X		X		
Bereitschaft der KGLP für Beratung (Unterrichtsentwicklung)	X			X	X	X	X	X		X
Offenheit und Bereitschaft, voneinander zu lernen	X				X			X		
Sich mehr Zeit nehmen für Reflexion, Evaluationen	X						X			
Vorwärts schauen, Lösungen suchen, nicht hängen bleiben	X	X		X		X	X	X	X	
Mit SHP-Pensum flexibler umgehen (z.B. mit Parallelklasse)	X								X	
Fortschritte auch den betroffenen Kindern aufzeigen	X									
Bereitschaft, sich auf Partner einzulassen ('wir für die SuS')		X						X		
Lösungsorientiertes Arbeiten führt eher zu Befriedigung				X		X		X		

5 LP sind der Meinung, dass die Kooperation im **offenen Unterricht** erleichtert wird. Besonders häufig werden die **Projektmethode, Spiel- und Atelierposten, Portfolio und individualisierende Lernangebote** genannt. Das **Mass an Separation, Beobachtung oder Erfassungen durch die SHP** müsse **grundsätzlich diskutiert** werden. Allenfalls sollte das Tandem die **Zuständigkeiten einer SHP nochmals besprechen**, evtl. mit **Hilfe von Pflichtenheften, der Schulleitung oder**

Fachliteratur, meinen 3 SHP. 4 LP sehen einen Vorteil für die Kooperation, wenn die **Förderziele miteinander bestimmt** werden. Dabei soll man **mehr von den Ressourcen der Kinder und von der Bedeutsamkeit des Förderthemas ausgehen**. Das **integrative Setting** gelingt laut 6 LP besonders dann, wenn **die SHP situativ am Arbeits- oder Spielort des Kindes** fördert. 4 LP sehen die angemessene Förderung möglichst **'unauffällig' in den KG-Alltag eingebettet**. Die **SHP soll sich mutig einbringen**, wünschen 4 LP. 2 LP sind der Ansicht, dass man **allgemein mutiger werden sollte beim Ansprechen von Problemen**. Die Entwicklung werde angeregt, wenn man sich **gegenseitig Fragen stelle** und überhaupt **Bereitschaft zeige, sich auf PartnerInnen einzulassen**. 7 LP wollen **miteinander vorwärts schauen**. Zentral sei das **Suchen von Lösungen und der Fokus auf Fortschritte, denn lösungsorientiertes Arbeiten ist laut 3 LP befriedigender**.

12.4 Reflexion der Auswertungsschritte I und II

Das FST (Groeben et al., 1988) und die Auswertungsmethoden von Mutzeck (1988) vereinen qualitative und quantitative Analyseschritte. Sie berücksichtigen alle zwölf Kennzeichen der qualitativen Forschungspraxis, wie sie Flick, Kardorff und Steinke (zitiert nach Kuckartz, 2014, S. 17-18) beschreiben: Methodisches Spektrum, Gegenstandsangemessenheit von Methoden, Orientierung am Alltagsgeschehen und Alltagswissen, Kontextualität als Leitgedanke, Perspektiven der Beteiligten, Reflexivität der Forscherinnen, Verstehen als Erkennungsprinzip, Prinzip der Offenheit, Fallanalyse als Ausgangspunkt, Konstruktion der Wirklichkeit als Grundlage, Qualitative Forschung als Textwissenschaft, Entdeckung und Theoriebildung als Ziel.

Durch die Überführung der Interview-Transkripte in Kernaussagen und Subjektive Hypothesen wurde die Reduktion auf zentrale Themen möglich. Die Kommunikative Validierung ermöglichte eine für diese Stichprobe zuverlässige Codierung der Kernaussagen. Die Aufgabe der Forscherinnen ist es nach Lamnek (2010, S. 246), ein möglichst weitgehendes Verständnis für die Phänomene zu entwickeln. Kuckartz (2014, S. 18) erklärt, dass sich qualitative und quantitative Methoden dafür keineswegs gegenseitig ausschliessen. Für die vielseitige Rekonstruktion der Daten betont er die Wichtigkeit des Zählens, denn Tabellen oder Diagramme können die Argumentation visuell verdeutlichen (ebd., S. 25).

12.5 Auswertungsphase III

Im dritten und letzten Forschungsschritt werden die empirisch erfassten Erklärungsmuster durch Schlussfolgerungen in einen überindividuellen, verallgemeinernden Erklärungsansatz überführt. Diese Auswertungsphase wird von den drei Fragestellungen nach Wissenserwerb, Wissensanwendung und Wissensorganisation nach Dann (1997, S. 168) bestimmt. Bei der Wissensorganisation interessiert in erster Linie die Suche nach erfolgreich kooperierenden Lehrkräften (vgl. Zielsetzung, Kapitel 9).

12.5.1 Wissenserwerb

Wie wird das subjektiv-theoretische berufliche Wissen erworben und entwickelt (vgl. S. 46)?

Den aus ihrer Sicht brauchbarsten Wissenszuwachs beziehen die LP aus Berufserfahrungen im KG selbst. Die LP sehen einen Gewinn in der Kooperation. Sie geben an, dass sie vom Fachwissen ihres Gegenübers profitieren können. Dabei sind Austausch und Reflexion sehr wichtig. Wenn jede LP ihre fachlichen Qualifikationen professionell einbringt, kann im Unterricht und im gegenseitigen Feedback voneinander gelernt werden. Mit kritischen Fragen kann die eigene Wahrnehmung verändert und erweitert werden. Wissen wird durch das Beobachten der anderen LP, im Austauschen von Beobachtungen der SuS, aus der Erfahrung als Elternteil und aus der Fachliteratur aufgebaut. Die eigene Ausbildung wird nur zu einem kleinen Teil als Wissenserwerb wahrgenommen. Es zeigt sich jedoch in den Begleitfragebogen, dass sich gemeinsame Weiterbildung für die Kooperation im Tandem bewährt. Auch die Diskussion über unterschiedliche Haltungen regt das Lernen an. Mit unterschiedlichen Sichtweisen und Fehlern soll grundsätzlich konstruktiv und lösungsorientiert umgegangen werden. Als wesentlich wird die eigene Bereitschaft angeschaut: Jede LP soll sich selbst als lernende Person verstehen und eigene Überzeugungen hinterfragen. SHP3: *„Also ich finde das Wichtigste eine gegenseitige Wertschätzung. Akzeptanz. Ehm, und einfach auch die Einstellung, dass man voneinander wieder etwas Neues lernen kann. Jeder hat seine Ressourcen, die der andere vielleicht nicht hat. Und dass man die nutzen kann voneinander.“*

Interessant ist hier, dass die LP ihre eigene Ausbildung oder den Lehrplan nur am Rande oder überhaupt nicht erwähnen. Der wesentliche Wissenszuwachs geschieht also im Feld der Praxis.

12.5.2 Wissensanwendung

Welche unterschiedlichen Funktionen erfüllen Subjektive Theorien im Berufsalltag? Wie werden sie zur Handlungsrechtfertigung herangezogen? Wie wird das Professionswissen in der alltäglichen Berufspraxis konkret angewendet (vgl. Dann, 1997, S. 174)?

Hinsichtlich der Frage, in welchen Arbeitsbereichen sich die subjektiven Theorien auswirken, zeichnen sich fünf Inhaltsaspekte in den Tandems ab.

Abbildung 17: Subjektive Theorien der Lehrpersonen im Kreislauf des Berufsalltages

Es ist für alle LP klar, dass die Integration von Kindern mit besonderem Förderbedarf ein Auftrag an die Regelschule ist. Dieser wird von 2/3 der befragten LP befürwortet. Alle LP sprechen von zusätzlich notwendigen Bedingungen, die zum guten Gelingen beitragen, damit Integration für das Kind, die Klasse und die LP zu bewältigen ist. Oft kristallisieren sich SuS mit einem besonderen Förderbedarf erst nach KG-Eintritt heraus. Es vergeht viel Zeit, bis eine Massnahme getroffen und das Kind fachlich angemessen unterstützt wird. Die Hälfte der LP stufen das Wohl der Klasse höher ein als das Wohl von einzelnen SuS. In Bezug auf die Umsetzung fühlen sich die KGLP mit den Schwierigkeiten oft alleine gelassen. Wie kommt das? Wo bleibt die Nutzung der Kooperation, dass sich die KGLP so alleine fühlen?

Es ist eine Mischung aus der zeitlich beschränkten Anwesenheit der SHP von 2 bis 3 Wochenlektionen und der nur teilweisen Erfassung von Kindern mit besonderem Förderbedarf. Ist ein Kind erfasst, vergeht viel Zeit, bis zusätzliche Ressourcen gesprochen sind und eine SHP vorhanden ist, die zusätzliche Förderstunden übernehmen kann. Oft gelingt dies erst beim Übertritt in die 1. Klasse. Es wird vermehrt auf Zwischenformen wie Klassenassistenzen zurückgegriffen, wobei es sich in der Regel um Personen ohne LP-Ausbildung handelt. Dies ist für ein Kind mit einem besonderen Förderbedarf – welches gezielte Hilfe benötigt, um aktiv partizipieren zu können –, nicht unbedingt förderlich ist.

Die SHP denkt bei Partizipation an die Teilhabe der SuS und sieht diese als Ziel ihrer Förderung. Ein Kind soll am Unterricht aktiv teilnehmen können. Es reicht nicht, dass es einer Situation primär beizutritt und sich angepasst verhält. Partizipieren bedeutet aktives Geben und Nehmen und an einer Situation teilhaben können. Den Regelklassen-LP ist die Bedeutung des Wortes 'partizipieren' eher noch fremd und unklar. In der Kooperation mit der SHP ist die Partizipation der SuS meist nicht zentral. Häufig geht es beim Einsatz der SHP um die eigene Entlastung in den heterogenen Klassen. Die Hälfte aller LP sind der Ansicht, dass für die KGLP bei den Förderzielen vielfach Erziehungs- und Disziplinarfragen im Vordergrund stehen. Gleichzeitig sehen sie die Kooperation beeinträchtigt, wenn die Ziele zu wenig gemeinsam besprochen werden oder wenn überhaupt zu wenig gemeinsame Ziele bestehen. Ausschlaggebend ist, dass die Förderung und Partizipation von Kindern mit besonderen Bedürfnissen als eine gemeinsame Aufgabe, als ein gemeinsames Ziel angeschaut werden soll – 'wir beide für die Kinder'. Die Forderung nach mehr Kooperation zwischen KGLP und SHP ist mit der zunehmenden Heterogenität sicher zeitgemäss. Die müsste also als Teil des Teams angeschaut werden, die im KG ihren Platz einnehmen darf und soll.

Die örtliche Absonderung eines Kindergartens bringt einer KGLP bedeutenden Mehraufwand, sobald sie mit andern Lehrpersonen Kontakt haben und sich mit ihnen austauschen möchte. So bedingt ein Zusammenarbeiten in nahegelegenen Schulhäusern ein gegenseitiges, auch organisatorisches Aufeinander-Zukommen. Die SHP ist oft die einzige Fachperson, welche in der Klasse mitunterrichtet. Dabei kommt es im Wesentlichen darauf an, dass sich die KGLP durch die Kooperation unterstützt fühlen und dass sie aus der Zusammenarbeit einen Nutzen ziehen können. Aus den Forschungsergebnissen kann entnommen werden, dass die SHP ihrer spezifischen Aufgabe, SuS mit besonderem Förderbedarf gezielt zu begleiten, im Teamteaching gerecht werden kann. Damit dies gelingt, muss die Bereitschaft, sich auf Arbeitspartner einzulassen und auf diese zu beziehen, von beiden LP gegeben sein. Die oben beschriebenen Aspekte werden im Folgenden genauer ausgeführt.

PLANUNG

Die Frage 'Was brauchen diese Kinder?' stellen sich alle beteiligten LP. Förderlich für die Kooperation ist, dass man sich diese Frage im Tandem gemeinsam stellt. Aus der Diskussion ergeben sich gemeinsame- oder zumindest wechselseitig akzeptierte Ziele. Für die Zielsetzungen ist auf der KG-Stufe ganzheitliches Denken gefragt, wobei alle Entwicklungsbereiche gleichwertig einzubeziehen wären. In der gemeinsamen Grobplanung soll sich das Tandem damit auseinandersetzen, welche Regelmässigkeiten sich sinnvoll in die Tagesstruktur einbringen lassen.

Die Frage 'Welche SuS sollen im Fokus der SHP stehen?' wird ebenfalls diskutiert. Um voneinander zu lernen, sollen die LP in didaktischer Hinsicht offen bleiben. Die Klassen-LP sollen Verantwortung abgeben und den Halbttag so planen, dass die zusätzlichen Ressourcen der SHP einbezogen sind. Dies fällt leichter, wenn sich die SHP im KG gut auskennt und über aktuelle Ereignisse Bescheid weiss. Es ist ein Bedürfnis, über entwicklungsgerechte Anforderungen zu diskutieren. Allenfalls sind Fachbücher beizuziehen. Die KGLP soll die Möglichkeit haben, der SHP Fachfragen zu stellen. Bei der didaktischen Diskussion ist die Zielorientierung wichtig. In welchen Unterrichtsettings, an welchen Orten und mit welchen Massnahmen werden die Förderziele am ehesten erreicht? Dies soll auch für die Zeit der Abwesenheit der SHP diskutiert werden. Bei der Methodenwahl wird also von den individuellen Förderzielen ausgegangen. Separation hat hier durchaus eine Berechtigung, wenn sie als Weg zur Integration verstanden wird. Der KGLP sollen Inhalte und Ziele bekannt sein.

In der Feinplanung sind die Ziele der nächsten Durchführung in den Fokus zu stellen. Die Umsetzung der Förderpläne steht im Vordergrund. Das Teamteaching soll sorgfältig vorbereitet sein, damit die Ressourcen der SHP auch in der geführten Aktivität zum Tragen kommen. Offene, individualisierende Unterrichtsformen, wie z.B. Projekt-, Atelier- oder Portfolioarbeit erleichtern den integrierten SHP-Einsatz. Im Sinne der Ressourcennutzung werden die Stärken jeder LP berücksichtigt. Wenn Aufgaben und Kompetenzen geklärt sind, kann Vertrauen in eine Fachperson aufgebaut werden. Ideen sollen von beiden LP gleichwertig in den gemeinsamen Unterricht einfließen.

Die befragten LP sehen die Rollenklärung als Voraussetzung für Flexibilität und Wertschätzung. Es sollen auch Ängste, Schwierigkeiten und unterschiedliche Vorstellungen angesprochen werden. Das Besprechen von Gemeinsamkeiten und auch die Abgrenzung werden als wesentlich erachtet, wobei eigene Verantwortlichkeiten und die des Gegenübers verbindlich ausgemacht werden sollen. Mögliche Formen der Aufgabenteilung werden erwogen. Falls beide die KGLP-Ausbildung absolviert haben, ist insbesondere die Rolle der SHP zentral. Ihre Autonomie soll besprochen werden. Es muss grundsätzlich ausgehandelt werden, wie nahe an der Klasse die SHP eingesetzt wird. Das Mass an Separation, Beobachtung und Lernstanderfassungen ist Teil der Diskussion. In den Ergebnissen der Untersuchung zeigt sich (z.B. S. 69), wie grundlegend sich die Rollenklärung sowohl auf die zielorientierte Kooperation wie auch auf das individualisierte Förderangebot auswirkt. Bei unsicherer Bestimmung empfiehlt es sich, Fachliteratur, Pflichtenhefte oder die Schulleitung beizuziehen.

ABSPRACHEN

Die vorliegende Studie zeigt auf, dass zielgerichtetes Arbeiten die Kooperation und die Arbeitszufriedenheit fördern. Für den gemeinsamen Unterricht soll ein Konsens gefunden werden, sodass Ziele und Vorgehensweise des Gegenübers zumindest wechselseitig akzeptiert werden können. Voraussetzung dafür sind gemeinsame Absprachen. Allgemein werden Verbindlichkeit und verlässliche Abmachungen als Erleichterung erlebt. Fix abgemachte Austauschzeiten unterstützen diese Verlässlichkeit zusätzlich. Die befragten LP legen in der Absprache grossen Wert auf zielgerichtete, lösungsorientierte Kommunikation. Förderziele werden gemeinsam bestimmt. Für die Entlastung der KGLP wird auch der Austausch über Schwierigkeiten gesucht. Hier sollte das Tandem stets bemüht sein, nicht an Negativem hängen zu bleiben. Das Suchen von Lösungen und das Erarbeiten von pragmatischen Alltagskonzepten stehen im Vordergrund der lösungsorientierten Kommunikation. Erziehungstipps der SHP sind gefragt. Die LP gehen davon aus, dass es für zufriedenstellende Kooperation genügend Austauschzeit braucht. Wenn dafür zu wenig Zeit vor dem Unterricht eingeplant wurde, besteht die Gefahr, dass sich das Tandem während der Znüni- oder Spielphase abspricht. Dies soll möglichst vermieden werden, denn gewisse Themen, wie z.B. Fallgespräche, sollen von den Kindern nicht gehört werden.

Wichtig ist der zuverlässige Austausch von aktuellen Informationen. Durch die sogenannte 'rollende Planung', also eine kurzfristige Planung, kann der Unterricht zu wenig vorbereitet und aufeinander abgestimmt werden. Die SHP und andere Mitwirkende sind informiert über derzeitige Schwerpunkte, den Wochenverlauf und besondere Ereignisse. Sie wissen über Klassen- und Verhaltensregeln Bescheid. Umgekehrt soll die KGLP über Beobachtungen, Fortschritte und förderorientierte Informationen aufgeklärt sein. Förderpläne sind transparent. Gegenseitige Erwartungen und Wünsche sowie das Befinden in der Kooperation sollen offen angesprochen und ausdiskutiert werden

DURCHFÜHRUNG

Während des Unterrichts macht das Tandem/Team nur kurze Absprachen, Grundsätzliches wurde vor dem Unterricht geklärt. Die Arbeit zu zweit definieren die LP grundsätzlich als Bereicherung. Im Unterricht werden klare Strukturen und ritualisierende Abläufe bevorzugt. Wenn anhand der Unterrichtsbausteine der Einsatz der SHP genauer betrachtet wird, kristallisieren sich beliebte und weniger beliebte Unterrichtsformen für die Umsetzung heraus. Darauf wird im Kapitel 14.2 näher eingegangen. Die Förderung im Teamteaching wird von den SHP häufiger begrüsst als von den KGLP. Es gibt SHP, die sich gegenüber der KGLP bewusst durchsetzen, indem sie regelmässig einen aktiven Teil in der Ganzklasse anbieten. Wenige KGLP sind der Meinung, dass die geführte Aktivität nicht geeignet sei für ein Teamteaching mit der SHP, da die wenig vorhandenen Ressourcen für die SuS mit besonderem Förderbedarf hier nicht ausgenutzt werden. Die gemeinsame Umsetzung von Halbklassenunterricht, kooperativen Lernformen und Werkstattunterricht wird begrüsst.

Während der Durchführung ist Flexibilität in der Rollenausführung und Toleranz von anderen Ideen gefragt. In unvorhergesehenen Situationen wird professionell improvisiert. Die LP übernehmen ihren Anteil der Verantwortung. Mit dem Rollenwechsel haben sie die Chance, intensivere Beziehungen zu den SuS aufzubauen. Rollenwechsel und wertschätzende Kommunikation haben soziale Vorbildwirkung auf die Kinder.

Beide reagieren bei Grenzüberschreitungen und Konflikten. Es kann sein, dass eine SHP ein störendes Kind vorübergehend separiert, damit es nicht den ganzen Ablauf hemmt.

Auf die Förderung durch die SHP während der Durchführung wird im Kapitel 13 und 14.2 konkreter eingegangen.

REFLEXION

Unterrichtsreflexion und Zielevaluationen werden ganz bewusst eingeplant, damit sie in der Hektik des Alltags nicht vergessen werden. Beobachtungen der Durchführung und Einschätzungen der SuS werden in der Reflexion ausgetauscht und diskutiert. Regelmässige Nachbereitung fördert die Unterrichtsentwicklung und das Voneinander-lernen. Die Fragen 'Wie könnte es weitergehen?' und 'Was können wir verbessern?' stehen im Zentrum, sowohl auf die Pädagogik und auf die Raumaufteilung, als auch auf Ziele in der Kooperation bezogen. Die eigene Befindlichkeit darf eingebracht werden. Schwierigkeiten und Probleme werden mutig angesprochen. Die Entwicklung wird angeregt, wenn gegenseitig Fragen gestellt werden. Die LP pflegen eine Feedback-Kultur. Sie hinterfragen eigene Reaktionen und Überzeugungen. Diskussionen bleiben dabei zielgerichtet und lösungsorientiert. Beide LP zeigen Lernbereitschaft und gehen aufeinander ein. Dabei halten sie den Fokus auf Lösungen und Fortschritte.

12.5.3 Wissensorganisation

Die LP sind gegenüber der Idee von Integration/Inklusion oft positiv eingestellt. Dennoch zeigen sich im Arbeitsalltag oft Schwierigkeiten, die zu ambivalenter Wissensorganisation führen. SHP3: *„Ja, ich fände das eigentlich eine gute Möglichkeit, wenn das so wäre. Vielleicht gerade auch für Eltern ist es schwierig zu sehen 'mein Kind muss jetzt in eine Sonderschule' oder 'mein Kind muss einen anderen Schulweg machen, muss weg vom Quartier'. Gerade das fände ich jetzt einen grossen Vorteil, wenn man ein Kind im Quartier integrieren könnte. Auf die andere Seite denke ich, dass es für die LP immer strenger und immer schwieriger wird, weil dann die Diskrepanz immer grösser wird. Und viele LP sind auch überfordert und haben keine Freude, wenn sie wissen 'au, jetzt kommt wieder ein ISS-Kind'.“*

Die Ambivalenz zeigt sich so oder ähnlich bei allen befragten Personen. Sie befürchten, dass sich politische Verbesserungen länger hinziehen werden. Ein Unterschied kann zwischen der Einstellung, dass man von der Idee Integration/Inklusion wieder abkommen wird und der Ansicht, dass sie durchaus ein zu verfolgender Gedanke ist, den es nach den Inhalten der UN-Behindertenrechtskonvention zu optimieren gilt, allerdings erkannt werden.

Interessant ist, dass die Formen Halbklassenunterricht 'Differenzierung in 2 Gruppen' und Werkstattunterricht 'Kleingruppenaktivität mit Beobachtungs- und Impulsmöglichkeit' im Teamteaching gelöst werden. 'Teamteaching in der Ganzklasse' wird z.T. mit Skepsis entgegengeschaut. Daraus ergeben sich folgende Fragen: Welche subjektiven Vorstellungen verbergen sich hinter dem Begriff Teamteaching? Wo liegt die Diskrepanz zwischen Theorie, subjektiven Vorstellungen und der Umsetzung von Teamteaching? In den Forschungsergebnissen kann eine Ambivalenz zwischen langjähriger Kindergartenstruktur und dem heutigen Öffnen zur kooperativen Arbeit im Tandem bemerkt werden. Es stellt sich heraus, dass einig LP unter 'Teamteaching in der Ganzklasse' vorwiegend den Unterricht im Stuhlkreis verstehen. Weil hier Bilderbücher oder Geschichten erzählt werden und auch andere Aktivitäten frontal angeboten werden, lässt sich wohl diese Vorstellung mit 'Teamteaching' nicht so leicht verbinden. Fragen wir jedoch nach Teamteaching während dem Freispiel, in kooperativen Lernformen oder bei Spielposten, so begrüssen die LP klar das 'Zu-zweit-unterrachten' und verstehen es als längerfristige Entlastung, weil es das selbstgesteuerte Lernen anrege. Hier könne besser auf die individuellen Bedürfnisse aller Kinder eingegangen werden. Es werde das Gefühl von Gleichwertigkeit und Effizienz unterstützt. Allerdings bezeichnen die LP diese Settings nicht unbedingt als Teamteaching, obwohl die Klasse ebenfalls von zwei LP unterrichtet wird.

In der Praxis werden die SHP für ein bis zwei Lektionen Beratung bezahlt. Eine KGLP und eine SHP äussern, dass sie das nicht in Ordnung, resp. ungerecht finden. Eine KGLP soll bei einem gewissen Aufwand über der Norm entsprechend zusätzlich entlohnt werden. Der Mehraufwand an Kooperation mit Elternhaus und SHP bei einem ISR-Kind mit zusätzlichem Förderbedarf falle ins Gewicht. Dieses Gefühl von ungerechter Behandlung kumuliere sich mit der niederen Entlohnung der KG-Stufe und der etwa achtzig prozentigen Anstellung im Vergleich zu Primarlehrerpersonen. Auch die SHP verdient auf der KG-Stufe weniger als in der Primarschule. Die Motivation für einen Mehraufwand hält sich dementsprechend in Grenzen.

Weiter können in der Wissensorganisation Ängste vor Neuerung festgestellt werden. Die grosse Umwälzung während der letzten Jahre scheint zu Unsicherheiten geführt zu haben. Die Angst vor der Verschulung des KG ist in der Praxis durchaus eine Realität. Es ist verständlich, dass vor allem LP der älteren Generation um die bewährten, traditionellen Werte des KG fürchten. Die LP zeigen grundsätzlich Bereitschaft zur Öffnung, zur Verantwortungsabgabe und zum Voneinander-Lernen. Allerdings stellen sie die Bedingung, dass die KG-Stufe und die präoperative Entwicklungsphase als solche verstanden und ernstgenommen werden müssen. Die Einstellungen sind den Neuerungen im Lehrplan 21 gegenüber eher skeptisch. Hier entsteht der Verdacht der Forscherinnen, dass Ambivalenz und Skepsis die Bereitschaft zur Unterrichtsentwicklung beeinträchtigen. Mit fortlaufender Erfahrung – und hoffentlich Erfolgserlebnissen – innerhalb der neuen politischen Voraussetzungen, müssen die LP neues Vertrauen aufbauen können. Hier wird wieder Bezug genommen auf das Kapitel 12.5.1, welches gezeigt hat, dass die LP ihre Subjektiven Theorien in erster Linie mit fortlaufender Berufserfahrung erwerben und ausbauen. Erstaunlicherweise wurden jetzige Lehrpläne und Kantonale Konzepte während der Befragung nicht erwähnt. Sie wurden von den Forscherinnen dieser Untersuchung in der Vorbereitung sozusagen überschätzt, denn sie dachten, dass sich Lehrpläne und sonderpädagogische Konzepte in der Wissensorganisation der LP zeigen werden.

12.5.4 Die Suche nach erfolgreich kooperierenden Lehrpersonen

Im Kapitel 9 wird die Zielsetzung formuliert. Von Interesse ist die Suche nach den sogenannten 'guten LehrerInnen'. Schon im Kapitel 12.5.2 konzentrierte sich die Forschung in erster Linie auf die Verbesserung der Berufspraxis. Hier wird auf die Frage eingegangen, wie erfolgreiche LP die unterrichtsbezogene Kooperation organisieren und nutzen, um den Kernauftrag positiv zu beeinflussen. Erfolgreichen LP ist es aufgrund ihrer kognitiven Organisation möglich, angemessene Massnahmen zu treffen. Die Konsistenz zwischen Subjektiver Theorie und Handeln ist bei ihnen grösser und Handlungsziele sind ihnen eher bewusst (vgl. Dann, 1997, S. 173).

In der Untersuchung ist zu erkennen, dass im Kindergarten ohnehin viel individualisiert wird und dass KGLP durchaus Spezialistinnen der Differenzierung sind. Sowohl im Freispiel, in der individuellen Vertiefung wie auch in der spielerischen Förderung wird auf dieser Stufe sehr von den Bedürfnissen einzelner Kinder ausgegangen. Es werden auch in der gemeinsamen Aktivität Angebote mit unterschiedlichen Niveaus angeboten. Das bedeutet, dass der integrierte Einsatz der SHP in erster Linie ein Umdenken der LP voraussetzt.

Je klarer und verpflichtender die Aufgaben sind, desto einfacher fällt die Rollenklärung und somit die Kooperation in Team und Tandem. Ebenfalls ist zu erkennen, dass einheitliche Instrumente, Förderpläne und Formulare für die Beurteilung wünschenswert sind. Diese hängen sowohl von den kantonalen Konzepten wie auch von der konkreten Umsetzung in der betroffenen Schulgemeinde ab.

Es sind längst nicht alle Voraussetzungen für gute Integration/Inklusion gegeben. Die Untersuchung zeigt aber, dass zufriedenstellende Kooperation trotzdem möglich ist, wenn im Tandem ein gangbarer Weg ausdiskutiert wurde. In der Hoffnung auf politische Verbesserung sehen es diese Tandems als ihre gemeinsame Aufgabe, aus den aktuellen Gegebenheiten das Beste herauszuholen. Gemeinsam mit Jobsharing-LP, Parallel-KG, DaZ-LP und Logopädin kann ein gangbares Modell erarbeitet werden. KGLP2: *„Das gefällt mir, wenn alle zusammen das Haus füllen - auf verschiedenen Ebenen und jeder mit seinem Fachbereich.“*

Der Unterricht kann entwickelt werden, wenn die betroffenen Personen die Bereitschaft zeigen, voneinander zu lernen. Individuelle Fähigkeiten und unterschiedliche Ausrichtungen werden als Ergänzung angeschaut. Jede LP positioniert sich ihrer fachlichen Rolle entsprechend. Die SHP nimmt ihren Platz im KG ein. Dies zeigt sich schon in der Garderobe oder beim Versorgen ihrer Materialien. Die KGLP kann Verantwortung abgeben und plant in ihrem Angebot die Ressourcen anderer LP mit ein. Diese sind über grundsätzliche Verhaltensregeln und aktuelle Ereignisse informiert.

Der mündliche Austausch findet jede Woche ausserhalb der Unterrichtszeit statt. Während der Durchführung ist Verantwortungsübernahme und Flexibilität gefragt. Jede LP passt sich unvorhergesehenen Situationen an. Die Förderung durch die SHP kann in allen Unterrichtsettings stattfinden, wenn bei der Methodenwahl vom Förderbedarf der SuS ausgegangen wird. Mit Offenheit werden Ideen des anderen toleriert. Verbesserungspotential liegt in der gemeinsamen Reflexion des Unterrichts, wo wiederum voneinander gelernt wird. Jeder versteht sich als ein Teil des Teams. Die Kommunikation ist wertschätzend. Den SuS gegenüber wird die Gleichwertigkeit der LP kommuniziert.

Die Zusammenarbeit muss heute als Teil des Kernauftrages gesehen werden. Dem gegenüber sind erfolgreiche LP grundsätzlich positiv eingestellt. Sie gehen gemeinsam in die gleiche Richtung, wollen Ideen und Ziele kooperativ erarbeiten und umsetzen. Sie zeigen Bereitschaft, voneinander zu lernen. Dabei ist eine Haltung von Toleranz, Flexibilität und Akzeptanz. Verlässlichkeit, Gewissenhaftigkeit und Ehrlichkeit sind gefragt. Probleme werden rechtzeitig angesprochen. Damit Gleichwertigkeit entstehen kann, besteht ein Klima von gegenseitiger Wertschätzung ohne Konkurrenzdenken. Auf einer professionellen Ebene wird so die Ko-konstruktive Arbeitsform erreicht. Es tritt Unterrichts-entwicklung und somit längerfristige Entlastung ein. In der vorliegenden Studie können zwei Tandems als erfolgreich kooperierend bezeichnet werden.

13 Beantwortung der Fragen

Weil die Förderung der Kinder ein wichtiges Ziel der Kooperation ist, gehören die Fragen eng zusammen und können nicht wirklich getrennt werden. Die Antworten überschneiden sich immer wieder, zumal viele der subjektiven Merkmale in der Beantwortung beider Fragen Platz finden.

➤ **Wie stellen sich die Lehrpersonen im Kindergarten eine angemessene unterrichtsbezogene Kooperation vor?**

Die Arbeit zu zweit sehen die LP als Bereicherung. Sie wird als Erleichterung im Umgang mit der Heterogenität erlebt. Lösungen/Entwicklungsauffälligkeiten werden zu zweit effizienter beobachtet und entdeckt. Für zufriedenstellende Kooperation braucht es wöchentlich genügend Austausch- und Vorbereitungszeit, auch für die Elternarbeit und den Austausch von Materialien. Der Austausch über Beobachtungen und Einschätzungen ist ein Gewinn. Als Ziel soll eine echte Kooperation angestrebt werden. Diese gelingt eher, wenn Wert auf Zusammenarbeit gelegt wird. Sich auf der persönlichen Ebene zu treffen, wird als 'Glücksfall' bezeichnet. Trifft dieser nicht ein, so muss die Wertschätzung auf einer professionellen Ebene erarbeitet werden. Lernbereitschaft und Offenheit sind gefragt. Die Kommunikation ist wertschätzend. Eine ähnlich ausgerichtete pädagogische Grundhaltung vereinfacht die Zusammenarbeit, ansonsten werden unterschiedliche Ausrichtungen jedoch als Ergänzung verstanden. Individuelle Fähigkeiten kommen zum Tragen, indem auch Fachwissen und Arbeitserfahrung als Ergänzung gesehen werden. Gegenseitige Information über Zielsetzungen und Tätigkeiten sind wichtig. Auch klare Abmachungen und gemeinsame Entscheide – z.B. welche Kinder der SHP-Förderung bedürfen – unterstützen das Gefühl der Gleichwertigkeit. Die Kommunikation unter den LP ist nötig, damit alle im Klassengeschehen gleichwertig reagieren können. In der Kommunikation gegenüber den SuS wird auf diese Gleichwertigkeit hingewiesen.

Jede LP soll ihren Anteil an Verantwortung übernehmen und Abmachungen einhalten. Gemeinsame Ziele unterstützen die Kooperation. Eine Idee in Zusammenarbeit zu erarbeiten, sowie Ziele gemeinsam umzusetzen, stärkt die Reziprozität. Dabei gilt es einen Konsens zu finden, Ziele und Vorgehensweise des Gegenübers wechselseitig zu akzeptieren und Toleranz gegenüber Vorstellung des Gegenübers zu zeigen. Jede LP wird als Teil des Teams verstanden. Teamteaching wird als längerfristige Entlastung bezeichnet. Hier wird das selbstgesteuerte Lernen angeregt. Im Teamteaching kann eher allen Bedürfnissen entgegengekommen werden, was ein Gefühl der Effizienz bewirkt. Für die Rollenklärung kann eine gemeinsame Besprechung der Pflichtenhefte – evtl. unter Mitwirkung der Schulleitung – hilfreich sein.

Vorstellungen der Rolle einer KGLP in der Kooperation

Eine Klassenlehrperson zeigt die Bereitschaft, Verantwortung abzugeben und ihre Türe für andere LP zu öffnen. Sie sieht die Bildung und Erziehung der Kinder als gemeinsame Aufgabe. Dabei ist es die Aufgabe der KGLP, die Klasse als Ganzes im Blick zu behalten. Sie informiert andere LP im Team über Klassen- und Verhaltensregeln. Die KGLP profitieren vom Fachwissen der mitwirkenden LP. Sie nutzen bei Bedarf die Gelegenheit, die SHP um Tipps zu fragen. Die SHP ist auf Informationen seitens der KGLP angewiesen. Dies bezieht sich auf eine gemeinsame Grobplanung für ein Quartal und verlässliche Regelmässigkeiten im Semesterplan. Die Präsenzzeit der SHP soll möglichst gewinnbringend eingeplant werden, wobei die Umsetzung der Förderplanung im Vordergrund steht. Die Integration der SHP wird mit einer kurzfristigen Planung der KGLP eingeschränkt, weil hier die Feinziele zu wenig besprochen und aufeinander abgestimmt sind. Eine Separation von SuS mit herausforderndem Verhalten kann momentane Entlastung bringen. Sie soll aber als Weg zur Integration dieser Kinder verstanden werden und Partizipation ermöglichen. Eine längerfristige Entlastung gelingt in integrativen Settings. Während der Abwesenheit der SHP ist die KGLP für die Umsetzung der Förderziele verantwortlich.

Vorstellungen der Rolle einer SHP in der Kooperation

Die SHP hat spezifisches Fachwissen zur Verfügung und ist zuständig für die Erstellung einer Förderplanes. Sie gewährt der KGLP Einsicht in die Förderpläne und macht die Förderplanung transparent. Die SHP koordiniert und überblickt den Förderprozess der Kinder. Sie beobachtet und führt Lernstanderfassungen durch, damit kein besonderer Förderbedarf übersehen oder vergessen wird. Die SHP äussern den Wunsch, eine beratende Funktion zu übernehmen und die Arbeit mit den SuS vermehrt kritisch hinterfragen zu können. Andererseits bemerken sie, dass sie oft zuhören, dass aber Ratschläge nicht unbedingt erwünscht sind. Mit dieser Diskrepanz geht die SHP sorgfältig und situativ um.

Es ist die Aufgabe der SHP, die SuS gezielt und geduldig zu fördern. Sie unterstützt die KGLP darin, ein Ziel ausdauernd zu verfolgen. Dabei arbeitet sie primär mit den Kindern mit einem besonderen Förderbedarf. Die SHP schlägt Lernangebote für die SuS vor. Sie kommt gut vorbereitet in den Unterricht und hält Ideen und mögliche Lösungen für schwierige Kinder bereit. Dabei erwartet die KGLP gezieltes Weitergeben von förderorientierten Informationen.

Die SHP entlastet die KGLP und unterstützt sie in der Unterrichtsentwicklung. Die SHP finden es wertvoll, sich auf Tagestrukturen und ritualisierte Abläufe verlassen zu können, denn mit Regelmässigkeiten kann Vertrauen aufgebaut werden. Die KGLP fühlt sich entlastet, wenn sich die SHP flexibel in das Geschehen einfügt und wenn ihr die KGLP konkrete Aufgaben/Spielplätze zuteilen darf. Im integrierten Einsatz ist das Feingefühl der SHP wichtig. Sie soll nicht als Randfigur erscheinen, sondern bei der geführten Aktivität mithelfen. Dabei übernimmt sie spontan Kinder, die eine Handlung nicht verstehen. Die Autonomie der SHP soll jedoch gut vorbesprochen sein. Die SHP unterschützt die KGLP bei Elterngesprächen.

Eine SHP ohne KG-Grundausbildung zeigt die Bereitschaft, kindergartenspezifische Inhalte von der gelernten KGLP zu erlernen. Für die Förderung auf der Kindergartenstufe setzt sie sich ausgiebig mit der Entwicklungsphase der Kinder auseinander. Besonders in der Anfangsphase sieht sie sich als lernende Person an. Sie macht sich gezielt mit dem KG-Alltag bekannt und arbeitet sich an der Seite der KGLP ein.

In Nachbereitungen werden Beobachtungen und Einschätzungen der SuS diskutiert. Zielevaluationen finden regelmässig statt. Handlungsänderungen und Verbesserungsvorschläge werden sowohl auf die Pädagogik als auch auf die Kooperation bezogen diskutiert. Die eigene Befindlichkeit und Schwierigkeiten werden angesprochen. Die LP pflegen eine Feedbackkultur und lernen voneinander. Sie hinterfragen ihre Überzeugungen, wobei Diskussionen zielgerichtet bleiben. Die LP gehen aufeinander ein. Dabei halten sie den Fokus auf Lösungen und Fortschritte.

➤ **Wie stellen sich die Lehrpersonen im Kindergarten die angebrachte Umsetzung der Förderung durch die SHP vor?**

Bei der Förderplanung ist ein ganzheitliches Denken wichtig, in dem alle Entwicklungsbereiche gleichwertig einfließen. Die Förderung ist dem Kind individuell angepasst. Es wird dem Entwicklungsstand entsprechend abgeholt und in die nächste Entwicklungszone begleitet. Gemeinsame oder zumindest wechselseitig akzeptierte Ziele unterstützen die Kooperation. Die Ziele der KGLP können von der SHP oder umgekehrt übernommen werden. Sie werden gemeinsam abgemacht.

Das Kind lernt über das aktive Teilnehmen. Es erfährt und erschliesst die Welt über Ausprobieren und Handeln. Für die Umsetzung werden sinnvolle Unterrichtsetting gewählt, in welchen die Ziele am ehesten erreicht werden können. Bei der Methodenwahl wird vom Förderbedarf der SuS ausgegangen. Dabei werden sowohl individuelle- wie auch Klassenziele berücksichtigt. Wie nahe der Förderunterricht an der Klasse sein soll, muss im Tandem ausgehandelt werden. Alle Teams sprechen sich über die Planung der Förderung ab. Didaktische Absprachen sollen vor Unterrichtsbeginn stattfinden. Die KGLP wünschen sich von der SHP Förderideen oder -materialien für SuS mit einem besonderen Förderbedarf. Die Unterrichtsreflexion wird regelmässig eingeplant. Reflexionsinhalte folgen im Kapitel 14.3.

Der ideale Förderort ist im Kindergarten integriert, möglichst nah an der Klasse. Wird dies durch den vorhandenen Lärmpegel beeinträchtigt, kann sich eine zeitweilige Separation als sinnvoll erweisen. Die Förderung der SHP wird möglichst niederschwellig angeboten. Sie orientiert sich an den Ressourcen der Kinder und an für die SuS bedeutsamen Themen. Ihr Einsatz ist in allen Unterrichtsbausteinen und in allen Räumen möglich. Ort und Art der Förderung sind bewusst dem Förderbedarf der Kinder angepasst.

Der Baustein 'Individuelle Vertiefung' (vgl. Kapitel 5.4) erweist sich als ideal, gefolgt von der spielerischen Förderung und der Förderung während des Freispiels. Die geführte Aktivität ist für das Teamteaching nur bedingt geeignet, jedoch dann, wenn die Ressourcen der SHP schon während der Planung einbezogen wurden. Für die Umsetzung des Teamteachings eignen sich besonders offene Unterrichtsmethoden und individualisierende Lernangebote. Die SHP kann auch einen Teil der geführten Aktivität im Kreis übernehmen. Oder sie widmet sich während der geführten Aktivität den Kindern, die besonders hier einer Förderung bedürfen. Die KGLP haben jedoch die Vorstellung, die SHP sei 'zu teuer, um einen Znüni zu begleiten'.

Auf geeignete Unterrichtskonzepte für die Zusammenarbeit mit der SHP wird im Kapitel 14.2 nochmals eingegangen. Während der Durchführung ist Verantwortungsübernahme und Flexibilität gefragt. Die SHP passt sich unvorhergesehenen Situationen an. Sie übernimmt Verantwortung und reagiert bei Regelübertretungen oder Konflikten.

Die Förderung im Freispiel wird als günstig angesehen, da die SHP hier autonom arbeiten kann. Die Umsetzung kann jedoch nicht konkret vorbereitet werden. Die SHP bringt sich mutig und feinfühlig am Arbeits- oder Spielort der Kinder ein. Dabei orientiert sie sich wiederum an den Förderzielen. Die Förderung findet in unterschiedlichen Formen in Kleingruppen statt. Förderschwerpunkte liegen im ersten Quartal mehr bei allen Kindern, im vierten Quartal eher bei denjenigen, die bald in die Schule übertreten werden.

14 Wichtige Erkenntnisse für die Praxis

Die Perspektive soll hier über die Subjektiven Theorien hinaus erweitert werden, indem handlungspragmatische Konsequenzen aus den Ergebnissen formuliert werden. Die genannten Risikofaktoren bergen das Verbesserungspotential. Für die Optimierung der Berufspraxis soll das Wissen ausgeschöpft, evt. umorganisiert und auf die zu lösenden Probleme bezogen sein (s.u. Kapitel 10.1). Umgekehrt sind fördernde Faktoren bei Nichtvorhandensein als Hürden zu verstehen. Die praxisrelevante Auflistung ist als eine Art 'Arbeitshypothesen' zu verstehen (vgl. Mutzeck, 1988, S. 351).

14.1 Fördernde Faktoren für die unterrichtsbezogene Kooperation

Fördernde Haltung auf der Persönlichkeitsebene

- Kooperation kann gelingen, wenn jede LP echte Bereitschaft zur Zusammenarbeit zeigt und sich selber als lernende Person ansieht, indem sie sich auch mal selber hinterfragt. Eine wertschätzende Haltung schafft eine Grundlage und stärkt die Lernbereitschaft.
- Gleichwertigkeit kann entstehen, wenn sich jede LP selber als Teil vom Team versteht. Dies ist durch die bewusste Vermittlung der Gleichwertigkeit in der Kommunikation gegenüber den SuS ersichtlich. Diese wissen, dass sie von allen anwesenden LP gleichwertige Hilfe erwarten können. Ein Wochenplan kann ihnen die Anwesenheit der verschiedenen LP aufzeigen.
- In gewinnbringender Kommunikation werden eigene Wünsche, Erwartungen und das eigene Befinden angesprochen und diskutiert. Die LP sprechen auch Probleme mutig an.
- Für das ressourcenorientierte Denken wird die Defizitorientierung bewusst vermieden. Gemeinsam wird die Zielorientierung mit Fokus auf Fortschritte umgesetzt. Diese Haltung ermöglicht lösungsorientiertes Arbeiten, das als weit befriedigender angesehen wird.
- Vertrauen kann entstehen durch gegenseitiges Informieren über das eigenen Vorhaben, eigene Gedanken und Zielvorschläge. Ebenfalls durch professionelles Einbringen der eigenen Kompetenzen im gemeinsamen Unterricht.
- Wertschätzung wird gefördert, indem die LP einander ernst nehmen, Komplimente und Dank äussern und die Ideen und Stärken des Gegenübers pflegen. Auf der Basis von gegenseitiger Anerkennung werden Prozesse in der Kooperation angeregt.
- Die LP lassen gegenseitiges Verständnis erkennen, sie fragen auf der Sachebene nach und zeigen Interesse am Gegenüber. Ideen des Gegenübers werden gleichwertig berücksichtigt, denn Äquivalenz fördert die Weiterentwicklung.
- Die LP zeigen sich offen, tolerant und akzeptieren andere Vorstellungen und Ziele. So können unterschiedliche Ausrichtungen als Ergänzung verstanden werden.
- Es ist den LP bewusst, dass sie in Interaktion, Kommunikation und Kooperation Modelle für das kindliche Lernen sind. Dementsprechend zeigen sie sich wertschätzend und flexibel.

Fördernde Faktoren für die Umsetzung des Kernauftrags

- Die Schulleitung bezieht die LP in die Planung der Integration eines Kindes mit besonderem Förderbedarf ein. Dies geschieht möglichst schon vor Kindergarteneintritt. Damit die KGLP dem Kind in der regulären Klasse gerecht werden kann, ist frühzeitige Unterstützung nötig.
- Die LP zeigen eine positive Einstellung gegenüber dem zielgerichteten Kooperieren, um den Förderauftrag im gemeinsam verantworteten Unterricht umsetzen zu können.
- Förderziele werden in Absprachen gemeinsam bestimmt. Es sind gleiche Ziele oder es wird ein Konsens gefunden, indem man die Ziele des Gegenübers akzeptieren kann.
- Die SHP erstellt den Förderplan und schafft dessen Transparenz für die KGLP. Eine gemeinsame Planung der Umsetzung ist nur möglich, wenn jede LP die Ziele kennt.
- Die Förderplanung kann gelingen, wenn genügend Zeit für die Förderung und Entwicklung vorgesehen ist. Die Förderung geht von den Ressourcen und Interessen der Kinder aus. Das Thema ist für das betroffene Kind bedeutsam.
- Alle Entwicklungsbereiche fliessen gleichberechtigt in die Förderung ein. Damit Fortschritte möglich werden, wird die Förderung über das aktive Handeln und Ausprobieren ermöglicht.
- Professionelles Klären der Aufgaben, Kompetenzen und Rollen fördert den Aufbau des Vertrauens und der Wertschätzung in eine Fachperson. Die Zuständigkeit der SHP kann anhand von Pflichtenheften, Vorgaben in der Fachliteratur oder mit der Schulleitung besprochen werden.
- Eine Grundausbildung auf der Kindergartenstufe ist für die SHP von Vorteil. Ansonsten arbeitet sie sich gezielt auf der Stufe ein und zeigt viel Lernbereitschaft. Ein gemeinsames Verständnis von Förderung und ganzheitlicher Entwicklung unterstützt die Kooperation. Das Kind soll entsprechend seinem Entwicklungsstand abgeholt und in die nächste Entwicklungszone begleitet werden. Das Ziel ist die grösstmögliche Partizipation des Kindes.
- Das Tandem klärt die Verantwortlichkeiten und bezieht dabei Autonomiebedürfnisse ein. Bei Notwendigkeit werden Abgrenzungen besprochen. Für ein gemeinsames Verständnis wird geklärt, wie nah an der Klasse der Förderunterricht sein soll.
- Die SHP hat ein offenes Ohr für die KGLP. Das Ziel-, Lösungs- und ressourcenorientierte Austauschen verhindert jedoch, dass die SHP in der Kommunikation als 'Abladestelle' missbraucht wird. Sie kann so ihrem Beratungsauftrag nachkommen und ihn an den SuS orientiert einbringen, was wiederum die Zufriedenheit im Tandem unterstützt.
- Die KGLP entscheidet über Klassenregeln, die sie mit Hilfe von mitwirkenden LP umsetzt. Sie bespricht Regeln und Konfliktlösungsgrundsätze mit der SHP, damit im Klassengeschehen gleichwertig und konsequent reagiert werden kann.
- Die KGLP kann zur eigenen Entlastung konkrete Aufgaben oder Spielplätze an die SHP abgeben.
- Die KGLP hat die ganze Klasse und deren Jahresplanung im Blick. Sie findet eine Balance, um die Ressourcen der SHP einzuplanen. Dabei berücksichtigt sie autonome SHP-Einsätze wie auch eigene Aufträge an die SHP.

- Für die kontinuierliche Förderung ist es wichtig, dass die KGLP bei Abwesenheit der SHP die Verantwortung für die Umsetzung der Förderziele übernimmt.

Fördernde Faktoren für die Planung und den Austausch

- Im Vorfeld wird eine wöchentliche Austauschzeit von 20-40 Minuten eingeplant. So können Gespräche während dem Unterricht vermieden werden, die nicht vor Kinderohren gehören. Darüber hinaus kann mit Absprachen der Isolation der KGLP entgegengewirkt werden. In eingespielten Teams kann sich gemeinsame Vor- und Nachbereitungszeit verkürzen.
- Vorgängig abgemachte Gesprächspunkte strukturieren das Gespräch durch das Definieren der Inhalte. Die zeitliche Begrenzung fördert Effizienz und die Machbarkeit in der Umsetzung.
- Inhaltlich steht im Austausch die gemeinsame Suche nach Lösungen im Zentrum. Es werden Konzepte erarbeitet und weiterentwickelt, die im Unterrichtsalltag möglichst unkompliziert und wirkungsvoll eingesetzt werden können.
- Die LP setzen sich über kindergarten- und entwicklungsgerechte Anforderungen auseinander, damit die Umsetzung der spielerischen Förderung möglich wird. Für die Vertiefung werden Theorien aus aktuellen Fachbüchern beigezogen.
- Die LP führen regelmässig Fallgespräche und Standortbestimmungen durch. Sie besprechen und entscheiden gemeinsam, welche SuS der Förderung durch die SHP besonders bedürfen, denn gemeinsame Entscheide sind ein Vorteil für das gemeinsame Verständnis.
- Die Grobplanung beinhaltet Themen und Daten. Sie wird frühzeitig gemeinsam besprochen. Die KGLP verzichtet auf die kurzfristige sogenannte rollende Planung, damit die SHP ihr Förderangebot anpassen kann. Es werden regelmässig wiederkehrende Fördersequenzen im Semester eingeplant.
- Die nötigen Absprachen bezüglich Methoden und Didaktik finden vor dem Unterricht statt. So sind während der Durchführung nur noch kurze Anpassungen nötig, damit mehr Zeit für die SuS bleibt.
- Das Tandem orientiert sich an den gemeinsam gesetzten Förderzielen/Förderschwerpunkten und diskutiert die kooperative Umsetzung. Bei der Methodenwahl gehen die LP vom Förderbedarf der SuS aus. Sie schätzen gemeinsam ab, in welchem Unterrichtssetting, in welcher Gruppe und an welchem Ort individuelle Ziele am ehesten erreicht werden.
- Um die Förderung niveaurorientiert anzupassen, führt die SHP bei Bedarf Lernstanderfassungen durch. Das Mass an Beobachtung und Lernstanderfassung durch die SHP wird gemeinsam ausgehandelt.
- Für die Entlastung der KGLP werden die Elterngespräche von SuS mit besonderem Förderbedarf gemeinsam vorbereitet und durchgeführt. Die Intentionalität wird auch durch die Mitarbeit der SHP in der Administration (Beobachtungsbogen, Berichte, Zielformulierung usw.) gewünscht.
- Für die Weiterentwicklung des gemeinsamen Unterrichts werden gemeinsame Reflexionen in der Planung festgesetzt.

14.2 Geeignete Unterrichtskonzepte für den Einsatz der SHP

- Die SHP kommt gut vorbereitet in den Unterricht und bringt Vorschläge für Lernangebote und gezielte Fördermaterialien für SuS mit besonderem Förderbedarf mit.
- Klassen-/Verhaltensregeln und 'Ämtli' werden gemeinsam gepflegt.
- Durch verlässliche Tageseinteilung entsteht eine gewisse Regelmässigkeit. In klaren Strukturen und ritualisierte Abläufe kann sich die SHP professionell einbringen.
- Der Einsatz der SHP geschieht zielgerichtet. Beide LP wissen über die gegenseitigen Ziele und Vorhaben Bescheid. Ideen von beiden fliessen gleichwertig in den Unterricht ein.
- Es wird nicht stur an der Vorbereitung festgehalten. Flexibles Verhalten der SHP entlastet die KGLP, indem sich die SHP feinfühlig vor Ort einbringt.
- Die SHP übernimmt spontan Kinder, die eine Handlung/Anweisung der KGLP nicht verstehen.
- Separation wird als Weg zum Ziel gesehen, in dem auf eine Integration hingearbeitet wird. In der Separation findet individuelle Vertiefung statt. Es wird die Partizipation des Kindes angestrebt.
- Die SHP hilft in der gemeinsamen Aktivität aktiv mit und übernimmt eigenständige Teile der geführten Aktivität.
- Das Team hat für die geführte Aktivität abgemacht, wer im Kreis die führende Rolle übernimmt. Diese wird den Kindern mit einem Zeichen (z.B. Anstecker, bestimmter Stuhl usw.) signalisiert.
- Die SHP übernimmt spontan die Klasse, wenn die KGLP unvorhergesehen beschäftigt ist.
- Die SHP unterrichtet öfter im Teamteaching mit. In allen im Kindergarten gängigen Unterrichtsformen kann zu zweit unterrichtet werden. Arbeiten im Teamteaching wird angestrebt, um das Gefühl der längerfristigen Entlastung und Effizienz entwickeln zu können. Hier werden Klassenziele und individuelle Ziele berücksichtigt.
- Das Teamteaching kann im Werkstattunterricht genutzt werden, bei der Planarbeit und mit Portfolios. Offene, individualisierende Lernformen erleichtern den Einsatz der SHP. Darunter wird z.B. auch die gemeinsame Betreuung der Klasse in der Wochenplanarbeit, in einem Projekt, in der Freiarbeit verstanden (vgl. Halfhide, Frei & Zingg, 2002). Im Teamteaching wird selbstgesteuertes Lernen angeregt. Dies gelingt auch im gemeinsamen Unterrichten der Ganzklasse.
- In offenen Lernformen ist der zielgerichtete Einsatz SHP möglich. Wenn z.B. im Werkstatt- oder Atelierunterricht die Ziele von bestimmten Arbeits- und Spielplätzen bekannt sind, kann die SHP spontan einen Posten übernehmen.
- Niederschwellige Förderung gelingt besonders gut, wenn sich die SHP situativ am Arbeits- und Spielort des Kindes einbringt. Sie ist geeignet für die integrative Einzelförderung oder die Förderung in Kleingruppen.
- Die SHP kann in einer etwas geschützten Ecke im Freispiel integriert unterrichten. Dies kann ein Spielplatz oder ein Arbeitstisch sein.
- Förderangebote sind auch in Halbklassen und Kleingruppenaktivitäten möglich.

14.3 Verbesserungspotential in der Reflexion für die Weiterentwicklung

Im Kapitel 12.5.4 zeigt sich, dass das Verbesserungspotential der Tandems vor allem in der Reflexion des Unterrichts liegt. Hier kann Unterricht entwickelt und voneinander gelernt werden. Für den Wissenserwerb ist die gemeinsame Reflexion also von Bedeutung. Aufgrund dieser Erkenntnis schliessen wir hier die Ergebnisse zur Frage der Reflexion an. Die Subjektiven Theorien unter 12.3.2 und im Anhang H und I werden wiederum in praxisrelevante Schlüsse umformuliert.

- Unterrichtsreflexion und Zielevaluationen werden ganz bewusst durchgeführt.
- Gegenseitiges Fragen regt die Entwicklung an, sodass voneinander gelernt werden kann.
- Die eigene Arbeit und eigene Reaktionen werden kritisch reflektiert.
- Während der Nachbereitung wird die Zielerreichung der Durchführung in den Fokus gestellt.
- Beobachtungen und Einschätzungen der SuS werden ausgetauscht und diskutiert. Dabei werden eigene Wahrnehmungen oder Überzeugungen besprochen und hinterfragt.
- Beide LP zeigen Lernbereitschaft und gehen aufeinander ein. Dabei halten sie den Fokus auf Fortschritte.
- Es wird erwogen, welche Methodenwahl und Gruppenaufteilung für die Zielerreichung geeignet war und wo Handlungsänderungen nötig sind.
- Hinsichtlich der Raumaufteilung und dem Einsatz von Materialien wird besprochen, was sich bewährt hat und was verändert werden sollte.
- Das Tandem pflegt eine Feedbackkultur, sodass gegenseitige Rückmeldungen angenommen und genutzt werden können.
- Konstruktiv wird gemeinsam nach Lösungen für aufgetauchte Probleme gesucht.
- Separative Förderung soll nicht aus Gewohnheit stattfinden. Der Nutzen von häufig separativem Arbeiten wird in der Reflexion hinterfragt.
- Für nachfolgende Unterrichtseinheiten werden mögliche Ziele und Ideen vorbesprochen.
- Die LP machen auch Ziele für das eigene Unterrichten aus.

III DISKUSSION UND AUSBLICK

Die zentralen Befunde werden an dieser Stelle diskutiert. Sie werden mit theoretischen Erkenntnissen aus der Fachliteratur in Beziehung gesetzt.

Aus der Forschung im Feld der Praxis kann entnommen werden, dass die Bedingungen für die geforderte Integration/Inklusion nicht zufriedenstellend sind. Insbesondere die organisationalen Rahmenbedingungen, wie z.B. Kinderzahl, Räume, Arbeitspensum, können zu Überforderung der LP führen. Es zeigt sich, dass die institutionellen Auswirkungen in allen untersuchten Gemeinden, resp. in beiden Kantonen ähnlich erlebt werden. Die Bedingungen hängen von politischen Entscheidungen ab und können nicht kurzfristig verändert werden. Dennoch scheint es wichtig, immer wieder Rückmeldungen aus der Praxis nach oben weiterzuleiten. Alle Kinder sollen die für sie notwendige Hilfe erhalten (vgl. Speck, 2011). „Als wichtige Grundlage für die inklusive Förderung in den Kindergärten gilt der *Glaube* an die Möglichkeit, die Aktivität der Kinder so zu verändern, dass eine sinnvolle Partizipation zustande kommt“ (Ytterhus; zitiert nach Speck, 2011, S. 139). An skandinavischen, wissenschaftlich geprüften Modellen könne gezeigt werden, wie das 'Erlernen des Zusammenlebens in der Gemeinschaft' im Kindergarten möglich ist. Es sei jedoch auch hier pädagogisch notwendig, behinderungsspezifische Anpassungen in der Gruppe anzuregen und systematisch zu fördern (ebd. S. 140).

Wie die befragten LP macht auch Speck (2011) auf die Gefahr der Ressourcenbeschaffung durch Diagnosen aufmerksam. Der Begriff des 'sonderpädagogischen Förderbedarfs' sei offensichtlich ungenau und irreführend. Er könne für Etikettierung und Ressourcenbeschaffung missbraucht werden. Speck nennt den Begriff als ungeeignet, um die Integrationsquote festzustellen, welche wiederum das Arbeitspensum einer SHP bestimmt. Wird die Idee der UN-Behindertenrechtskonvention jedoch weiterverfolgt und verfeinert, wird die Diagnose formal nicht mehr zwingend sein (vgl. Speck, 2011, S. 44). Die Vielfalt müsste als pädagogische Aufgabe und Herausforderung angenommen werden, sodass Kinder mit Beeinträchtigung – inklusive entsprechender Fördermassnahmen – als natürlicher Teil gesehen werden (ebd. S. 139).

„Heilpädagoginnen und Heilpädagogen verfügen über dasselbe Wissen wie Regellehrpersonen bezüglich Unterrichtskonzepten, Lerninhalten, -methoden und -medien. Zusätzlich haben sie umfassende Kenntnisse von Theorien zu Lernbeeinträchtigungen, Erziehungsschwierigkeiten, sowie über individualisierte Förderangebote“ (Kretschmann; zitiert nach Thommen et al., 2008, S. 10). In der vorliegenden Studie stimmt diese Aussage nur bedingt. Wenn die SHP keine KG-Ausbildung und Erfahrung mit diesem Entwicklungsalter hat, kann ihre 'Rolle der Spezialistin' besonders anfangs in Frage gestellt werden. Während der präoperativen Phase nach Piaget (Ginsburg & Opper, 2004) benötigen die Kinder ein anderes Verständnis von Entwicklung und Förderung. Nicht nur hier zeigt sich, wie wichtig die Bereitschaft der LP ist, voneinander zu lernen. Eine Bedingung scheint die Haltung von Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung.

Bei Fussangel (2008) kommt den gemeinsamen Arbeitszielen grosse Bedeutung zu. Sie erhöhen die Bereitschaft zur Beteiligung und stellen die Grundlage für den emotionalen Gewinn dar. Auch in den Vorstellungen der Lehrpersonen im Kindergarten spielen gemeinsame Ziele eine zentrale Rolle. Immer wieder wurde die Lösungsorientierung betont. Fussangel bemerkte, dass vor allem die Reflexion ko-konstruktive Kooperation anregt. Hier wurde in den vorliegenden Forschungsergebnissen Verbesserungspotential entdeckt.

Kummer Wyss (2010, S. 159) macht darauf aufmerksam, dass das Teamteaching mehr Programm als umgesetzte Praxis sei und dass dies oft an den Hürden im schulischen Kontext liege. Hier ziehen die Lehrpersonen der Kindergartenstufe eine konträre Position. Teamteaching wird in den befragten Tandems durchgeführt. Die Forscherinnen vermuten, dass dies mit der ganzheitlichen Entwicklung der SuS und dem somit ganzheitlichen Förderungsgedanken der LP zusammenhängt. Interessanterweise bezeichnen die LP die Kleingruppenförderung während dem Feispiel, die Individuelle Vertiefung und die Spielerische Förderung in offenen Unterrichtsformen oft nicht mit dem Begriff Teamteaching. Unter Teamteaching stellen sich die LP in erster Linie die gemeinsame Förderung in einer geführten Aktivität im Stuhlkreis vor. Wird es aber auch als Teamteaching verstanden, wenn zwei LP die ganze Klasse in individualisierenden und kooperativen Lernformen unterrichten, so stellen wir für die KG-Stufe fest, dass Teamteaching durchaus eine willkommene und gebräuchliche Methode darstellt.

Im einem Tandem kann der wenig kooperierende Typ 2 (Baumann et al., 2012a) erkannt werden. Es wird wenig Zeit für Absprachen und gemeinsame Planung eingesetzt. Es zeigt sich kaum Flexibilität in der Rollenausführung. Am ehesten gelingt die didaktisch-methodische Positionierung, wobei hier an traditionellen Mustern festgehalten wird. Die betroffene SHP macht darauf aufmerksam, dass der wenig kooperierende Typ eher zur Separativen Förderung neigt, insbesondere wenn pädagogische Einstellungen unterschiedlich sind oder wenn die LP Einschränkungen ihrer Autonomie befürchten. Mehrere LP sind der Ansicht, dass man auf einer professionellen Ebene Kooperation erarbeiten kann, auch wenn man sich auf der persönlichen Ebene nicht unbedingt trifft. Für diese Professionalisierung müsste im Bereich Weiterbildung einiges passieren. Die Öffnung des Unterrichts, das Teilen der Verantwortung und die Partizipation der Kinder müssten in den Vordergrund gerückt werden. Probleme bestehen laut Speck (2010, S. 18) vor allem dann, wenn eine Gruppe (noch) nicht genügend Integrationsbereitschaft zeigt. Fortbildung sei wichtig, damit sich Menschen aufeinander zubewegen und so eine Bereitschaft entwickeln können.

Dass für gelingende Kooperation gleichberechtigte Verantwortungsübernahme wichtig ist, zeigt sich sowohl in der Theorie wie auch in den Untersuchungsergebnissen unter 12.3.2. Diese ist durch finanzielle Unterschiede gefährdet. Eine Lohngleichstellung für die KG-Stufe und die Bezahlung der Besprechungszeiten für alle LP würde die Gleichstellung unterstützen und Neid vermeiden. „Mit dieser Gleichwertigkeit elementarpädagogischer und grundschulpädagogischer Tätigkeit, die sich auch in der gleichen Bezahlung niederschlägt, kommt die hohe Bedeutung zum Ausdruck, die hier [Australien, Anm. d. Verf.] und in anderen Ländern der frühkindlichen Bildung beigemessen wird“ (Speck, 2011, S. 141).

Dass Schweizer KGLP in ihrer Anstellung benachteiligt sind, zeigen auch neue Berufsaufträge. Z.B. jener aus St.Gallen, der ab dem Schuljahr 2015/16 eingeführt wird: „Wenn Kindergarten-Lehrpersonen in verschiedenen Klassen unterrichten oder zusätzliche Aufgaben erfüllen, können sie einen Beschäftigungsgrad von 100% erreichen“ (KLV St.Gallen, 2014, S. 2).

Wie Thommen et al. (2008) stellen auch die Verfasserinnen dieser Studie fest, dass die Basis für Optimierung eine kooperative Grundhaltung ist. Kommen wir zurück auf Aussage in Kapitel 3.2: Als Grundlage für eine gelingende unterrichtsbezogene Zusammenarbeit ist ein 'verändertes Denken' verlangt. Werden das Wohl des Kindes und die Unterrichtsentwicklung in den Vordergrund gestellt, so muss eine Haltung entwickelt werden, bei der unterrichtsbezogene Kooperation als Teil des Lehrerinnen- und Lehrerberufes verstanden wird (vgl. Thommen et al., 2008, S. 21).

In den Subjektiven Theorien unter Kapitel 12.3.2 zeigen sich die Lernbereitschaft und die Bereitschaft für Weiterentwicklung als auffälligste Merkmale der gut kooperierenden Tandems. In der Hoffnung auf politische Verbesserung sehen es diese Tandems als ihre gemeinsame Aufgabe, aus den aktuellen Gegebenheiten das Beste herauszuholen. In zwei Tandems können diese Voraussetzungen beobachtet werden. Hier werden gemeinsam Lösungen für Aufgaben und Probleme entwickelt. Dies trifft sich mit der Bezeichnung der ko-kooperativen Kooperationsform (Gräsel et al., 2006) und dem ko-konstruktiven Typ 1 von Baumann et al. (2012a). Auf allen Stufen ist es zentral, dass sich die LP die entwicklungsorientierte Förderung vornehmen. Eine Offenheit für Neuerungen und Weiterentwicklung ist zwar gefragt, jedoch sollen diese Veränderungen an der Entwicklung der Kinder orientiert sorgfältig geprüft werden. In der methodischen Diskussion des Förderangebotes unterscheiden Kluczniok et al. (2010) zwischen der Situations- und der Angebotsorientierung. Bei der Situationsorientierung passiert die Förderung unmittelbar integriert in das Alltagsgeschehen der Kinder. Diese Art von Förderung ist bei den befragten LP willkommen, weil sie einerseits zum Entwicklungsalter der Kinder passt und andererseits niederschwellig angeboten werden kann.

Die HfH Zürich fordert von einer SHP, dass sie mehr-perspektivisch und systemisch denkt. Dass sie das jeweilige Umfeld und die Voraussetzungen in ihre Arbeit einbezieht. Dabei soll bewusstes Denken auf das Gesamtgefüge der Förderung von SuS mit besonderem Bildungsbedarf zentral sein (HfH, 2013b, S. 4). Dieses systemische Denken verbindet im Kindergarten die präoperative Phase nach Piaget mit den Kindern in heutigen Situationen. Nicht die von oben her gegebene operative Phase der Schulreife ist das Ziel, sondern das Auskosten der spielerischen Ebene, um überhaupt Entwicklungsschritte anzuregen. Wenn ein Kind jedoch von sich aus schulisches Interesse zeigt, dann gehört auch die Förderung dieses Bereiches zur individuellen Unterstützung. Dabei ist das Handeln der SHP geprägt von der interdisziplinären Zusammenarbeit mit beteiligten Fachpersonen (ebd. S. 4).

15 Reflexion der Untersuchung

Im Folgenden werden das methodische Verfahren und die Forschungsinhalte reflektiert.

15.1 Methodenreflexion

Wie Groeben et al. (1988) voraussagen, stellt das FST eine sehr aufwendige Forschungsmethode dar. Um sie zu verstehen, mussten bereits durchgeführte Forschungen (z.B. Mutzeck, 1988; Kallenbach, 1996; Plenn, 2012) eingehend studiert werden. Weil keine einheitliche Auswertungsmethode besteht, war besonders die Auswertung mit intensivem Literaturstudium verbunden.

Das Codieren und die Bildung der Kernaussagen war ein sehr zeitaufwändiges Unterfangen. Vermutlich hätten sich die Forscherinnen diesen Schritt vereinfachen können, indem sie jede transkribierte Aussage nur einer Kategorie zugeordnet hätten, wie dies z.B. Mutzeck (1988) getan hat. Die Codiererinnen legten Wert auf die induktive Vorgehensweise und wollten den Verlust von Datenmaterial vermeiden. Deshalb haben sie sich auf drei Kategorien pro Aussage geeinigt. Hier hätte schon in Vorarbeit eine Reduktion passieren können, die für die anschliessende Auszählung hilfreich gewesen wäre. Ansonsten hat sich die systematische Vorgehensweise sehr bewährt, um die Subjektivität der Forscherinnen möglichst zu kontrollieren.

Ein sehr spannender und lohnender Forschungsschritt war die Kommunikative Validierung mit der Strukturlegetechnik SLT. Obwohl hier durch die Strukturierung einiges an Datenmaterial verloren ging, wurden doch die Kernpunkte aus jedem Interview deutlicher und besser verständlich. Es passierte eine Reduktion auf die wesentlichen Themen innerhalb der Tandems. Befragte Personen zeigten sich dabei selber überrascht über die Prägnanz ihrer Subjektiven Hypothesen. Das Kausaldiagramm verdeutlicht Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge der Subjektiven Theorien. Es zeigt die Stärken, resp. Schwierigkeiten des Tandems und liess die befragten Personen ihr Verbesserungspotential erkennen.

Nur der Vollständigkeit halber sei hier kurz erwähnt, dass mit der kommunikativen Validierung (...) natürlich noch nicht geprüft ist, ob das jeweilige Kognitionssystem auch realitätsadäquat und dementsprechend, soweit es um Inhalte der Selbstsicht geht, auch handlungsleitend ist. (Groeben & Scheele, 2000, S. 5)

Eine grosse Schwierigkeit war der dritte Auswertungsschritt, nämlich die Subjektiven Theorien in überindividuelle Modalstrukturen zu überführen. Die Subjektivität der Forscherinnen muss insbesondere bei der Auswahl von Kernaussagen für Schlussfolgerungen reflektiert werden. Es war wichtig, dass sich die Codiererinnen vor der Untersuchung ein möglichst breites theoretisches Wissen angeeignet haben. Ebenfalls hilfreich war die quantitative Ergänzung mit der visuellen Datenübersicht. Sie unterstützten das Ziel, ein weitgehendes Verständnis für die Abbildung der sozialen Wirklichkeit zu entwickeln (vgl. Zielsetzung, Kapitel 2.4). Durch die Übersicht wurde es einfacher, individuelle Ansätze in verallgemeinernde Erklärungsansätze zu überführen. Da FST jedoch drei Auswertungsschritte – mit qualitativen und quantitativen Designs – beinhaltet, hat sich die Seitenzahl der vorliegenden Arbeit dementsprechend ausgedehnt, um von jedem Schritt auch die Ergebnisse darzustellen.

Durch die Kooperation der Forscherinnen wurde in dieser Studie viel diskutiert und validiert. Im interpretativen Paradigma besteht laut Lamnek (2010) die Gefahr der Einseitigkeit, welche durch die

Kommunikation und Validierung der Forscherinnen verringert werden kann.

15.2 Reflexion der Forschungsinhalte

Das Interesse, die Bereitschaft und die Ausdauer der befragten LP waren sehr gross. Bei den Interviewantworten handelte es sich meistens um relativ lange Beschreibungen, die durch die erste Auswertungsphase nicht sprachlich vereinheitlicht wurden. Es wurde der Eindruck gewonnen, dass es sich um ehrliche, subjektiv wahre Theorien handelt. Für die Kernaussagen in den interindividuellen Tabellen mussten erst spezifische Informationen herauskristallisiert und durch die Codiererin auf einen Nenner gebracht werden (vgl. Mutzeck, 1988, S. 187) Hierfür waren die Erkenntnisse aus dem Theoriestudium hilfreich, um die entscheidenden Merkmale überhaupt zu erkennen. Die Aufteilung in mehrere Auswertungsschritte hat sich als sehr nützlich erwiesen.

Subjektive Theorien zeigen auf, dass jede Person mit einem Vorverständnis in eine Situation hineingeht. Die Überführung dieses Wissens in Wenn-Dann-Beziehungen und in interindividuelle Kernaussagen hat sich inhaltlich sehr bewährt. Die Subjektiven Theorien waren dadurch besser zu erkennen und wurden im Zusammenhang verständlicher. So konnte unter Verwendung von validen Aussagen ein Rekonstruktionsdialog entstehen. Die darin enthaltenen Argumentationsstrukturen unterstützten den Verständigungsprozess und liessen die erzählten Handlungen aus der Innensicht der untersuchten LP als logisch und viabel erkennen.

Laut späteren Rückmeldungen der befragten LP hat diese Forschung in den Tandems einiges an Diskussion ausgelöst. Die Forderung nach Reflexion und Transparenz hat Entwicklung angeregt. In der Bereitschaft etwas zu einer Forschungsstudie beizutragen, zeigte sich eine grosse Offenheit, die erkennbar auch das eigene Lernen und den Perspektivenwechsel angeregt hat.

„...und die Besprechungszeit ist so ein Thema. Jetzt, wo du sie angesprochen hast...Ich habe mich gefreut, er hat mich für heute eingeladen. Er hat mich heute Nachmittag zum ersten Mal zu einer Besprechung eingeladen. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Deine Anfrage für das Interview scheint etwas ausgelöst zu haben (lacht). Das ist doch schon mal positiv.“ Die untersuchten LP sagten aus, dass sie durch das Nachdenken über das Thema und durch eigene Explikationen Nützliches für die Praxis dazulernen konnten. Sie fühlten sich in der Untersuchung ernst genommen. Mehrere Tandems bekundeten bei der Kommunikativen Validierung, dass sich ihre Bewusstheit der Kooperation gegenüber verfeinert habe. Die Störfragen haben offensichtlich eine Perturbation in der viablen Vorstellung ausgelöst. Ein Tandem hat sich z.B. entschieden, fixe Zeiten für den Austausch einzuführen. Dass diese Studie auch den befragten LP etwas gebracht hat, war wiederum für die Forscherinnen erfreulich.

Die Perspektiven der befragten Personen wurden angemessen in den Forschungsprozess involviert. Die Orientierung am Alltagsgeschehen war zentral. Individuelle Ergebnisse liessen Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge erkennen und diese in überindividuelle Erkenntnisse überführen. Der Einblick in persönliche Innensichten der Praxis war für die Forscherinnen sehr bereichernd. Das zeit- und arbeitsintensive Verfahren darf also als gerechtfertigt und lohnend bezeichnet werden.

15.3 Triangulation auf verschiedenen Ebenen

In der Reflexion kann festgestellt werden, dass durch multiple Triangulation Erkenntnisse auf unterschiedlichen Ebenen gewonnen wurden, die weiter reichten, als es mit einem Zugang möglich wäre (vgl. Flick, 2011, S. 12). Das FST (Groeben et al., 1988) bringt die Methodentriangulation, die Verknüpfung von qualitativen und quantitativen Designs mit sich. Dadurch sind Exploration, Kompensation methodischer Schwächen und somit eine breitere Erkenntnis und adäquatere Befunde möglich (vgl. Lamnek, 2010, S. 264). In der Datentriangulation wurden Daten von unterschiedlichen Quellen an unterschiedlichen Orten erhoben. Die kommunikative, argumentative Validierung erhöhte die Zuverlässigkeit. „Indem sie [die argumentative Validierung, Anm. d. Verf.] regelgeleitet und nachvollziehbar ist, garantiert sie eine gewisse intersubjektivität des Interpretationsergebnisses“ (Lamnek, 2010, S. 140). Der Einsatz von zwei Forscherinnen gewährte eine weitere Validierung in der Forschertriangulation der erhobenen Befunde (vgl. Lamnek, 2010, S. 142). In der Theorie-triangulation wurden schliesslich verschiedene theoretische Erkenntnisse interpretiert. Das Verwenden der QDA11 Software erleichterte dabei das Verwalten und Verknüpfen unterschiedlicher Datensätze (vgl. Flick, 2011, S. 104).

15.4 Erreichung der Zielsetzung

Die Zielsetzung, fördernde Faktoren und geeignete Unterrichtskonzepte für die unterrichtsbezogene Kooperation zu entdecken, liess sich sehr gut mit der Forschungsmethode verknüpfen. Die 'Suche nach den erfolgreichen Lehrpersonen' nach Dann (1997) setzt ihren Fokus in erster Linie auf positive Merkmale und die Verbesserung der Berufspraxis. In den Befunden lässt sich erkennen, dass der Fokus auf das Positive und die Lösungsorientierung auch den befragten LP sehr wichtig ist. In der Reflexion darf angenommen werden, dass sich auch die Leserschaft aus der Praxis für fördernde Faktoren und Verbesserungspotential interessiert. Ein Anliegen dieser Arbeit bestand darin, subjektive Theorien von LP aufzunehmen, vorzustellen und miteinander zu vergleichen. Die im Kapitel 12.3.2. und im Anhang H und I dargestellten interindividuellen Merkmale sind inhaltsanalytisch gewonnene Diskriptionen der internen Sicht (vgl. Mutzeck, 1988, S. 323). Handlungsgründe und Einstellungen können für die Verbesserung der Berufspraxis genutzt werden. Die Erforschung der subjektiven Theorien wird also durch die Vergegenwärtigung von Erfahrungen und Standpunkten für die Entwicklung der Kindergartenpraxis zugänglich gemacht.

15.5 Grenzen der Studie

Eine Schwierigkeit war hier sicher die Reduktion der im Anhang H und I dargestellten Listen. Subjektive Theorien sind sehr komplex und weitläufig. Die wirklich handlungsleitenden Theorieelemente herauszufiltern, war ohne Beobachtung in der Praxis nur bedingt möglich. Äusserst interessant wäre eine fortführende Arbeit mit dem Inhalt einer explanativen Validierung, also einer empirischen Handlungsvalidierung. Beobachtende Drittpersonen könnten in der Kindergartenpraxis überprüfen, inwieweit die erforschten Subjektiven Theorien tatsächlich handlungsleitend sind. Groeben und Scheele (2000, S. 6) erklären, wie damit das Wahrheitskriterium der kognitiven Strukturen festgestellt werden kann. Es könnte erkannt werden, wie realitätsadäquat die erforschten Ergebnisse im Arbeitsalltag tatsächlich sind.

Subjektive Theorien unterscheiden sich von wissenschaftlichen Theorien in den Kriterien, die den Theoriestatus verleihen. Wissenschaftliche Theorien sind in Bezug auf Vollständigkeit und Differenziertheit überlegen.

Eine wissenschaftliche Theorie kann als solche nur gelten, wenn sie intersubjektiv nachvollziehbar, gegebenenfalls auch empirisch überprüfbar ist. Ihre Funktion liegt in der möglichst vollständigen, konsistenten und kohärenten Darstellung eines Wirklichkeitsbereichs, um so Allgemeinheit und Übertragbarkeit zu gewährleisten. Gerade darauf können Subjektive Theorien verzichten. Für das Wissen, das ihnen zugrunde liegt, besteht in der Regel kein Explizierungsbedarf. Die Funktion der Subjektiven Theorien bzw. des ihnen zugrundeliegenden subjektiven Wissens ist erfüllt, solange es sich zufriedenstellend auf neue Situationen transferieren lässt und Orientierung und Verständigung mit anderen ermöglicht.

(Kallenbach, 1996, S. 262)

Auf weitere Grenzen der Forschungsmethode machen wir im Kapitel 10.2 aufmerksam.

15.6 Fazit der Reflexion

Rückblickend darf gesagt werden, dass der Fokus auf positive Merkmale der unterrichtsbezogenen Kooperation gelungen ist und dass sich die Forschungsmethode FST dafür bewährt hat. Der Zusammenzug von fachspezifischer Literatur für Vorverständnis (Kallenbach, 1996; Plenn, 2012; Dann, 1997; u.a.), Interview (Helfferich, 2011), Triangulation (Flick, 2011), Transkription (Mayring, 2002), QDA-Software (Kuckartz (2012), Kommunikative Validierung (Scheele & Groeben, 1988a), qualitative Forschungsinhalte (Lamnek, 2010) und forschungslogischem Ablauf (Groeben, et al. 1988) verbesserte die Forschungsqualität. Die aufwendige Forschungsarbeit beanspruchte jedoch sehr viel Zeit. Die Auswertungsmethoden von Mutzeck (1988) und Dann (1997) ermöglichten, dass die erforschten Subjektiven Theorien Verbesserungspotential aufzeigten. Mit dieser Forschungsmethode ist es gelungen, die teilnehmenden Personen und die erforschte Stufe ernst zu nehmen.

16 Zusammenfassung und Ausblick

Die vorliegende Studie befasste sich mit der kooperativen Umsetzung einer entwicklungsangepassten Förderung auf der Kindergartenstufe. Sie ging davon aus, dass sich Fachpersonen der Regelklassen mit denjenigen der Heilpädagogik zusammenschliessen, um den Anforderungen in den zunehmend heterogenen Klassen eher gerecht zu werden. Es wurden theoretische Grundlagen und Erkenntnisse aus der Kindergartenpädagogik und Heilpädagogik zusammengetragen und mit den Konzepten von Kooperationstheorien verbunden. Dabei wurde Bezug genommen auf die Anforderungen in den aktuellen Lehrplänen der Kantone Zürich und St.Gallen, wo die anschliessende Forschung stattfinden sollte. Die Fragestellung wurde aufgrund des theoretischen Vorverständnisses sowohl auf die unterrichtsbezogene Kooperation, wie auch auf die Umsetzung der entwicklungsorientierten Förderung durch die heilpädagogische Lehrperson bezogen. Da beides von persönlichen Einstellungen und Ansichten der amtierenden Lehrpersonen geprägt wird, wurde anschliessend in 10 Expertinnen-interviews nach Subjektiven Theorien geforscht. Mit dem Forschungsprogramm Subjektive Theorien wurde der Frage nachgegangen, wie sich die 5 KGLP und 5 SHP die unterrichtsbezogene Kooperation im Tandem und den angemessenen Einsatz der SHP vorstellen. So wurde eine Verständigung zwischen Pädagogik und Heilpädagogik angestrebt, die als wichtige Voraussetzung für das Gelingen von Integration/Inklusion gesehen wird. Die Forschung nahm Bezug auf positive Merkmale von Förderung und Kooperation, welche für die Kindergartenstufe von Bedeutung sind. Das Professionswissen der befragten Fachpersonen sollte in der Reflexion der Interviews für die Verbesserung der Berufspraxis zugänglich gemacht werden. Eine Strukturlegetechnik verdeutlichte die Argumentationsstruktur der erfassten Erklärungen während der kommunikativen Validierung. Die Forscherinnen legten ihre Vorannahmen und Interpretationen offen und prüften sie in Zusammenarbeit mit den Teilnehmer/innen. In der anschliessenden Auswertung wurde nach fördernden Faktoren und Hürden geforscht. In den genannten Risikofaktoren und in der Diskrepanz zum Berufsauftrag konnten Verbesserungsvorschläge entdeckt werden.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Anregung zur Reflexion unbedingt ihren Wert hat. Ein vorhandener Erfahrungsschatz kann entdeckt werden und die Wertschätzung von Professionswissen wird angeregt. Für die Optimierung der Berufspraxis können Subjektive Theorien tatsächlich ausgeschöpft, umorganisiert und auf die zu lösenden Probleme bezogen werden. Interessanterweise kann dies auch bei den befragten Personen selber gelingen. In der Offenheit während der Befragung zeigen sie eine Lernbereitschaft, welche das Umorganisieren der bis anhin viablen Vorstellungen mit sich bringen kann. Die Verfasserinnen erhoffen sich natürlich, dass dies auch bei denjenigen Personen möglich ist, welche die vorliegende Masterarbeit studieren.

16.1 Ausblick

Um die Aussagekraft der Ergebnisse zu erhöhen, wäre eine Wiederholung des Forschungsprozesses wertvoll. Die Forschung könnte auf mehrere Lehrpersonen und Kindergärten ausgeweitet werden. Die formulierten 'Arbeitshypothesen' in Kapitel 15 könnten in einem weiteren Schritt in der Praxis überprüft werden. Das Wahrheitskriterium der erforschten Ergebnisse würde wie unter 15.5 beschrieben, mit Beobachtungen im Feld der Praxis erforscht. Ebenfalls interessant wäre es, die jeweils fördernden Faktoren aus dem Kapitel 14 zu gruppieren und zu erforschen, welche Inhaltsaspekte sich daraus ergeben.

Darüber hinaus wäre eine ausführlichere Gegenüberstellung der Subjektiven Theorien mit Theorien aus der Fachliteratur spannend. Insbesondere würde aktuelle Literatur aus dem heilpädagogischen Bereich interessieren. Laut Dann (1997; s.u. 4.2) haben wissenschaftliche und subjektive Theorien vieles gemeinsam. Beide erfüllen die Funktion der Situationsdefinition, beiden kommt in ihrer Argumentationsstruktur handlungsleitende Funktion zu. Jedoch sind Subjektive Theorien nicht intersubjektiv nachvollziehbar. Ihr spezifisch subjektives Potential würde sie für die Erforschung von Parallelen zwischen Alltags- und Fachtheorien interessant machen.

Während dem Theoriestudium konnte festgestellt werden, dass das Spiel als Lernmodus zunehmend unter Druck steht. Internationale Vergleichsstudien verleiten dazu, Kindergartenkindern frühzeitig Schulleistungen abzuverlangen, obwohl ihre Entwicklung eher dagegen spricht. Die Bedeutung des Spiels ist ein wichtiger Punkt auf der Kindergartenstufe. Deshalb ist es sehr interessant, dass das Thema Spiel in der Forschung kaum Platz einnimmt und wenig aktuelle Forschung dazu getätigt wird. Dies gilt auch für die Förderung im Freispiel. Die pädagogische Streitfrage zum Kinderspiel besteht weiterhin, und die aktuelle Forschung kann wenig zur geteilten Meinung zwischen 'Spiel stimulieren' und 'Spiel wachsen lassen' aussagen. Guldemann (2005) beschreibt die Fragestellungen mit Forschungsbedarf: „Welche Verantwortung trägt das Dogma des Spiel-Primats im Kindergarten für die Öffnung der Bildungsschere? Wie verteilen die Eltern sehr erfolgreicher Kinder ihre Unterstützung auf direkte Instruktion/zielorientiertes Lernen und die Ermutigung und Unterstützung im freien Spiel? Was können Kindergarten und Schule von diesen Eltern lernen?“ (ebd., S. 146).

Bei der Umsetzung der integrativen/inkluisiven Bildung soll das Thema Kooperation intensiviert werden. Die Zusammenarbeit mit der SHP muss mehr Platz einnehmen in der Praxis, wie auch in der Aus-/Weiterbildung und in der Fachliteratur. Dabei soll auf die verschiedenen Stufen spezifischer eingegangen werden, denn die Förderung soll auf allen Stufen entwicklungsorientiert bleiben. Es müssten also lerntheoretische und entwicklungs-psychologische Elemente mit der Rahmentheorie der Kooperation verknüpft werden. Bestmögliche Partizipation aller Kinder ist das gemeinsame Ziel.

Es liegt daher der Gedanke nahe, über eine gezielte Veränderung Subjektiver Theorien auch das Lehrerhandeln zu verbessern. Dies bedeutet, bei den Subjektiven Theorien anzusetzen und diese – soweit erforderlich – in Wissensformen umzuwandeln, die für die Bewältigung der unterrichtspraktischen Aufgaben besser geeignet sind.

(Dann, 1997, S. 173)

Mit der Vermittlung von neuen Theoriebeständen wird Veränderung in der Praxis möglich. Diese Veränderungsprozesse müssen laut Dann (1997, S. 174) in praktisch relevanter Weise ablaufen. So, dass neu entstehendes Wissen besser zur Problembewältigung geeignet ist als das alte. Deshalb müssen in der Fortbildung gezielt diejenigen Situationen herbeigeführt werden, in denen sich das neue Wissen bewähren soll für den Umgang mit Integration/Inklusion und Heterogenität. Es wäre anzustreben, dass sich Tandems wie auch Schulleitungen eine konkretere theoretische Vorstellung zur Verknüpfung von Heilpädagogik und Regelschule aneignen könnten, die sie wiederum mit den stufenabhängigen Entwicklungsphasen verknüpfen. So könnten die Lehrpersonen der Heilpädagogik einen geeigneten Platz in den Regelklassen einnehmen.

Für den Wissenserwerb an der HfH Zürich wünschen sich die SHP, dass mehr auf die Bedürfnisse unterschiedlicher Entwicklungsphasen eingegangen wird. Auch wenn sich die Mentorinnen und Mentoren um die Gleichstellung aller Stufen bemühen, kommt der Kindergarten in den Modulen und Workshops offensichtlich zu kurz (s.u. 6.1.1). Dozierende aus der Mitte dieser Stufe sind nicht vertreten. Oft muss auf Angebote der Früherziehung oder Pädagogik für Menschen mit geistiger Behinderung ausgewichen werden, wenn die präoperative Phase nach Piaget interessiert, wobei hier der Übergang zur operativen Phase ebenfalls wenig Thema ist. Das Studium der theoretischen Grundlagen im Teil I dieser Arbeit zeigt, dass die Zentrierung von Mathematik und Sprache auf dieser Stufe nicht gerechtfertigt sein kann. Eine ganzheitliche Förderung unter gleichwertigem Einbezug von Spiel-/Arbeitsverhalten, Sozial-/Emotionalverhalten, Motorik und Wahrnehmung muss die richtige Konsequenz sein, wenn Lehrpersonal für die Kindergartenstufe aus- und weitergebildet wird.

17 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Kippbilder	22
Abbildung 2: Unterrichtsbausteine nach Walter und Fasseing	33
Abbildung 3: Schulische Heilpädagogik in sieben Aufgabenfeldern	36
Abbildung 4: Beispiele von Teamteachingformen im Kindergarten	39
Abbildung 5: Selbstentwickeltes Triangulationskonzept	45
Abbildung 6: Transkriptionsregeln in Anlehnung an Mayring	54
Abbildung 7: QDA11 - Codesystem Kooperation und Codesystem Förderung	56
Abbildung 8: QDA11 - Subjektive Gewichtung von Merkmalen zur Kooperation	56
Abbildung 9: QDA11 - Subjektive Gewichtung von Merkmalen zur Förderung	57
Abbildung 10: Kausaldiagramm Tandem 1	62
Abbildung 11: Kausaldiagramm Tandem 2	65
Abbildung 12: Kausaldiagramm Tandem 3	68
Abbildung 13: Kausaldiagramm Tandem 4	71
Abbildung 14: Kausaldiagramm Tandem 5	74
Abbildung 15: QDA11: Inhaltsfrequenz zu Merkmalen der Kooperation, Säulen- und Kreisdiagramm	76
Abbildung 16: Inhaltsfrequenz zu Merkmalen der Förderung, Säulen- und Kreisdiagramm	77
Abbildung 17: Subjektive Theorien der Lehrpersonen im Kreislauf des Berufsalltages	97

Quellenangabe Abbildung 1: Kippbilder Internet: <http://www.experto.de/en/b2c/koerper-seele/mental-training/mental-management-in-der-krise-es-steht-auf-der-kippe-teil-2.html> [24.08.13].

18 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Merkmale der Kooperation	18
Tabelle 2: Zentrale Begriffe aus Tandem 1	57
Tabelle 3: Zentrale Begriffe aus Tandem 2	57
Tabelle 4: Zentrale Begriffe aus Tandem 3	58
Tabelle 5: Zentrale Begriffe aus Tandem 4	58
Tabelle 6: Zentrale Begriffe aus Tandem 5	58
Tabelle 7: Interindividuelle Kernaussagen zum Wissenserwerb	78
Tabelle 8: Interindividuelle Kernaussagen zu Integration/Inklusion	79
Tabelle 9: Interindividuelle Kernaussagen zur Kommunikation	80
Tabelle 10: Interindividuelle Kernaussagen zu Zielen und Aufgaben	81
Tabelle 11: Interindividuelle Kernaussagen zur Vorbereitung	82
Tabelle 12: Interindividuelle Kernaussagen zur Rollenklärung	83
Tabelle 13: Interindividuelle Kernaussagen zur Positionierung	84
Tabelle 14: Interindividuelle Kernaussagen zu den vier Bausteinen.....	85
Tabelle 15: Kernaussagen zur Umsetzung/ Einsatz der SHP	86
Tabelle 16: Interindividuelle Kernaussagen zu Klasse/Separativ	87
Tabelle 17: Interindividuelle Kernaussagen zur Rollenflexibilität	87
Tabelle 18: Interindividuelle Kernaussagen zu Wertschätzung	88
Tabelle 19: Interindividuelle Kernaussagen zur Intentionalität	89
Tabelle 20: Interindividuelle Kernaussagen zur Reziprozität	90
Tabelle 21: Interindividuelle Kernaussagen zum Voneinander-Lernen.....	90
Tabelle 22: Interindividuelle Kernaussagen zur Reflexion	91
Tabelle 23: Interindividuelle Kernaussagen ungünstige Bedingung	92
Tabelle 24: Interindividuelle Kernaussagen zu Risikofaktoren.....	93
Tabelle 25: Interindividuelle Kernaussagen für die Optimierung.....	94

19 Literaturverzeichnis

- Augschöll, A. (2004). *Der pädagogische Auftrag von Kindergarten und Grundschule*. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang, Europäischer Verlag der Wissenschaften.
- Bäck, G., Hajszan, M. & Bayer-Chisté, N. (2012). *Praktisch didaktisch. Grundlagen der Kindergarten-didaktik*. Wien: G&G Verlagsgesellschaft mbH.
- Baumann, B., Henrich C. & Studer M. (2012a). Ausgestaltung der unterrichtsbezogenen Kooperation. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, Jg. 18, 9, 35-41.
- Baumann, B., Henrich C. & Studer M. (2012b). Rahmenbedingungen der unterrichtsbezogenen Kooperation. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, Jg. 18, 9, 42-47.
- Berner, H., Fraefel, U. & Zumsteg, B. (2011). *Didaktisch handeln und denken1. Fokus angeleitetes Lernen*. Zürich: Verlag Pestalozzianum an der Pädagogischen Hochschule Zürich.
- Bildungsdepartement des Kantons St.Gallen (2003). *Die Volksschule des Kantons St.Gallen*. St.Gallen: Amt für Volksschule St.Gallen.
- Bildungsdepartement des Kantons St.Gallen (2008a). Bildungsplan Kindergarten. Internet: http://www.schule.sg.ch/home/volksschule/unterricht/lehrplan/20081/_jcr_content/Par/downloadlist/DownloadListPar/download_2.ocFile/4_Bildungsplan_Kindergarten.pdf [29.09.2013].
- Bildungsdepartement des Kanton St.Gallen (2008b). *Teamteaching im Rahmen des Unterrichts in Blockzeiten. Handreichung für Kindergarten- und Primarlehrpersonen*. St.Gallen: Amt für Volksschule St.Gallen.
- Bildungsdepartement des Kantons St.Gallen, Nüesch H., Bodenmann, M. & Birri T. (2009). *fördern und fordern. Schülerinnen- und Schülerbeurteilung in der Volksschule*. Internet: http://www.schule.sg.ch/home/volksschule/unterricht/beurteilung/foerdern_fordern.html [24.07.2013].
- Bildungsdepartement des Kantons St.Gallen (2013). *Projekt Sonderpädagogik-Konzept*. Internet: http://www.schule.sg.ch/home/volksschule/unterricht/schulentwicklung/projekt_sonderpaedagogik.html [07.05.2014].
- Bildungsdirektion Kanton Zürich (2008). Lehrplan für die Kindergartenstufe des Kantons Zürich. Internet:http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/faecher_lehrplaene_lehrmittel0.html#subtitle-content-internet-bildungsdirektion-vsa-de-schulbetrieb_und_unterricht-faecher_lehrplaene_lehrmittel0-jcr-content-contentPar-downloadlist. [3.11.2013].
- Brenzikofer, E., Studer, M. & Wolters, M. (2014). KOoperations-KArten: Ein Orientierungsnetz für die Zusammenarbeit von Lehrpersonen in integrativen Settings. In KSH (Konferenz der schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen SG/AI) (Hrsg.), *Mitteilungsblatt*, 32, 7-10.

- Buholzer, A., Joller-Graf, K., Kummer Wyss, A. & Zobrist, B. (2012). *Kompetenzprofil zum Umgang mit heterogenen Lerngruppen*. Zürich, Berlin, Wien, Münster: LIT Verlag GmbH.
- Buholzer, A. & Kummer Wyss, A. (Hrsg.). (2010). *Alle gleich - alle unterschiedlich. Zum Umgang mit Heterogenität in Schule und Unterricht*. Zug: Klett und Balmer.
- Bundesamt für Statistik, (2013). Statistik Sonderpädagogik im Umbruch. *BildungSchweiz LCH*, Jg.158, 3-7.
- Coradi, U. (2011). *Die Bedeutung von subjektiven Theorien und Wirklichkeitskonstruktionen für die berufliche Tätigkeit in der Schulischen Heilpädagogik*. Unveröffentlichtes Skript. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Cranach, M. (1983). Über die bewusste Repräsentation handlungsbezogener Kognitionen. In L. Montada, K. Reusser & G. Steiner (Hrsg.), *Kognition und Handeln* (S. 64-75). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Dann, H. D. (1983). Subjektive Theorien: Irrweg oder Forschungsprogramm? Zwischenbilanz eines kognitiven Konstrukts. In L. Montada, K. Reusser & G. Steiner (Hrsg.), *Kognition und Handeln* (S. 64-75). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Dann, H. D. (1989). Subjektive Theorien als Basis erfolgreichen Handelns von Lehrkräften. Beiträge zur Lehrerbildung. *Zeitschrift zu theoretischen und praktischen Fragen der Didaktik der Lehrerbildung*, 7, 276-280.
- Dann, H. D. (1992). Variation von Lege-Strukturen zur Wissenspräsentation. In B. Scheele (Hrsg.), *Struktur-Lege-Verfahren als Dialog-Konsens-Methodik. Ein Zwischenfazit zur Forschungsentwicklung bei der rekonstruktiven Erhebung Subjektiver Theorien* (S. 2-41). Münster: Aschendorff Verlag.
- Dann, H. D. (1997). Pädagogisches Verstehen: Subjektive Theorien und erfolgreiches Handeln von Lehrkräften. In K. Reusser & M. Reusser-Weyenet (Hrsg.), *Verstehen: psychologischer Prozess und didaktische Aufgabe, Psychologie-Forschung* (Nachdruck der 1. Auflage) (S. 63-182). Bern, Göttingen, Toronto, Seattle: Huber.
- Diller, A., Leu, H. R. & Rauschenbach, T. (Hrsg.). (2010). *Wie viel Schule verträgt der Kindergarten? Annäherung zweier Lernwelten*. München: Verlag Deutsches Jugendinstitut.
- Erziehungsdepartement des Kantons St.Gallen (2006). *Konzept Fördernde Massnahmen in der Volksschule*. Internet: http://www.schule.sg.ch/home/volksschule/unterricht/foerderangebote/unterstuetzungsangebote/ordner-foerdernde-massnahmen/_jcr_content/Par/downloadlist/DownloadListPar/download_1.ocFile/2%20Massnahmen.pdf [20.07.2013].
- Flick, U. (1987). Das Subjekt als Theoretiker. Zur Subjektivität Subjektiver Theorien. Ein-Sichten: Zugänge zur Sicht des Subjekts mittels qualitativer Forschung. *Forum für Verhaltenstherapie und psychologische Praxis*, 14, 125-134.

- Flick, U. (2011) *Triangulation. Eine Einführung.* (3., aktualisierte Auflage). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Foerster, H., Glasersfeld, E., Hejl, P. M., Schmidt, S. J. & Watzlawick, P. (Hrsg.). (2010). *Einführung in den Konstruktivismus.* (12. Auflage). München: Piper.
- Fussangel, K. (2008). *Subjektive Theorien von Lehrkräften zur Kooperation. Eine Analyse der Zusammenarbeit von Lehrerinnen und Lehrern in Lerngemeinschaften.* Internet: <http://elpub.bib.uni-wuppertal.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-1129/dg0802.pdf> [18.04.2013].
- Gellert, M. & Nowak, C. (2007). *Teamarbeit – Teamentwicklung – Teamberatung: Ein Praxisbuch für die Arbeit in und mit Teams.* Meezen: Christa Limmer.
- Ginsburg, P. & Opper, S. (2004). *Piagets Theorie der geistigen Entwicklung.* (9. Auflage). Stuttgart: Klett - Cotta.
- Gräsel, C., Fussangel, K. & Pröbstel, Ch. (2006). Lehrkräfte zur Kooperation anregen – eine Aufgabe für Sisyphe? *Zeitschrift für Pädagogik*, 2, 205-219.
- Groeben, N. (1986). *Handeln, Tun, Verhalten als Einheit einer verstehend-erklärenden Psychologie. Wissenschaftstheoretischer Überblick und Programmwurf zur Integration von Hermeneutik und Empirismus.* Tübingen: Francke.
- Groeben, N. & Scheele, B. (2000). Dialog-Konsens-Methodik im Forschungsprogramm Subjektive Theorien. *Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research*, 1(2), Art. 10, Internet: <http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs0002105> [26.08.2013].
- Groeben, N., Wahl, D., Schlee, J. & Scheele, B. (Hrsg.). (1988). *Forschungsprogramm Subjektive Theorien. Eine Einführung in die Psychologie des reflexiven Subjekts.* Tübingen: Francke.
- Guldimann, T. & Hauser, B. (Hrsg.). (2005). *Bildung 4- bis 8-jähriger Kinder.* Münster, New York, München, Berlin: Waxmann Verlag GmbH.
- Halfhide, T., Frei, M. & Zingg, C. (2002). *Team-teaching. Wege zum guten Unterricht.* Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Hauser, B. (2005). Das Spiel als Lernmodus: Unter Druck von Verschulung – Im Lichte der neueren Forschung. In T. Guldimann & B. Hauser (Hrsg.), *Bildung 4- bis 8-jähriger Kinder* (S. 143-167). Münster, New York, München, Berlin: Waxmann Verlag GmbH.
- Helfferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews.* (4. Auflage). Wiesbaden: Springer Verlag.
- HfH, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (2013a). *Masterstudiengang Sonderpädagogik. Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik.* Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.

- HfH, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (2013b). *Schulische Heilpädagogik. Aufgaben – Kompetenzen*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Hollenweger, J. & Lienhard, P. (2007). *Interdisziplinäre diagnostische Einschätzung der Situation von Schülerinnen und Schülern der Volksschule. Handreichung für die Durchführung von schulischen Standortgesprächen. Ein Verfahren auf der Basis der Internationalen Klassifikation für Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) der Weltgesundheitsorganisation (WHO)*. Zürich: PHZH.
- Huber, S. G. & Ahlgrimm, F. (Hrsg.). (2012). *Kooperation. Aktuelle Forschung zur Kooperation in und zwischen Schulen sowie mit anderen Partnern*. Münster, New York, München, Berlin: Waxmann.
- Ihme, T. A., Schwartz, K. & Möller, J. (2012). Kooperatives Lehren: Theoretische Annahmen und empirische Befunde. In S. G. Huber & F. Ahlgrimm (Hrsg.), *Kooperation. Aktuelle Forschung zur Kooperation in und zwischen Schulen sowie mit anderen Partnern* (S. 125-140). Münster, New York, München, Berlin: Waxmann.
- Kallenbach, Ch. (1996). *Subjektive Theorien. Was Schüler und Schülerinnen über Fremdsprachenlernen denken*. Tübingen: Gunter Narr Verlag.
- Kantonaler Lehrerinnen und Lehrerverband KLV St.Gallen (2014). XVI. Nachtrag zum Volksschulgesetz, der Berufsauftrag in Kürze. *Mitteilungsblatt*, 152, 2-3.
- Kluczniok, K., Rossbach, H. G. & Grosse, Ch. (2010). Fördermöglichkeiten im Kindergarten. Ein Systematisierungsversuch. In A. Diller, H. R. Leu & T. Rauschenbach. (Hrsg.), *Wie viel Schule verträgt der Kindergarten? Annäherung zweier Lernwelten* (S. 133-149). München: Verlag Deutsches Jugendinstitut.
- Korte, M. (2011). *Wie Kinder heute lernen. Was die Wissenschaft über das kindliche Gehirn weiss. Das Handbuch für den Schulerfolg*. München: Goldmann.
- Kuckartz, U. (2012). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Kuckartz, U. (2014). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. (2., durchgesehene Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Kummer Wyss, A. (2010). Kooperativ unterrichten. In A. Buholzer & A. Kummer Wyss. (Hrsg.), *Alle gleich - alle unterschiedlich! Zum Umgang mit Heterogenität in Schule und Unterricht* (S. 151-161). Zug: Klett und Balmer.
- Lamnek, S. (2010). *Qualitative Sozialforschung*. (5., überarbeitete Auflage). Weinheim, Basel: Beltz.
- Laucken, U. (1974). *Naive Verhaltenstheorie: Ein Ansatz zur Analyse des Konzeptrepertoires, mit dem im alltäglichen Lebensvollzug das Verhalten der Mitmenschen erklärt und vorhergesagt wird*. Stuttgart: Klett.

- Luder, R. (2011). Übersicht über aktuelle Instrumente zur Förderplanung. In R. Luder, R. Gschwend, A. Kunz & P. Diezi-Duplain (Hrsg.), *Sonderpädagogische Förderung gemeinsam planen. Grundlagen, Modelle und Instrumente für eine interdisziplinäre Praxis* (S. 60-67). Zürich: Verlag Pestalozzianum an der Pädagogischen Hochschule Zürich.
- Luder, R., Gschwend, R., Kunz, A. & Diezi-Duplain, P. (Hrsg.). (2011). *Sonderpädagogische Förderung gemeinsam planen. Grundlagen, Modelle und Instrumente für eine interdisziplinäre Praxis*. Zürich: Verlag Pestalozzianum an der Pädagogischen Hochschule Zürich.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die Qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitativem Denken*. (5. Auflage). Weinheim, Basel: Beltz.
- Moser, U., Stamm, M. & Hollenweger, J. (2005). *Für die Schule bereit? Lesen, Wortschatz, Mathematik und soziale Kompetenz beim Schuleintritt*. Aarau: Sauerländer.
- Montada, L., Reusser, K. & Steiner, G. (Hrsg.). (1983). *Kognition und Handeln*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Mutzeck, W. (1988). *Von der Absicht zum Handeln. Rekonstruktion und Analyse Subjektiver Theorien zum Transfer von Fortbildungsinhalten in den Berufsalltag*. Weinheim: Deutscher Studienverlag.
- Niedermann, A., Schweizer, R., Steppacher, J. (2007). *Förderdiagnostik im Unterricht. Grundlagen und kommentierte Darstellung von Hilfsmitteln für die Lernstandserfassung in Mathematik und Sprache*. Luzern: Schweizerische Zentralstelle für Heilpädagogik (SZH) Luzern.
- NZZ-Online (2013). *Scharfe Kritik der Lehrer an den Kantonen*. Internet: <http://www.nzz.ch/aktuell/schweiz/scharfe-kritik-der-lehrer-an-den-kantonen-1.18034140.html> [01.03.2013].
- Plenn, M. (2012). *Einschulung und Schulfähigkeit: Die Einschulungsempfehlung von ErzieherInnen - Rekonstruktionen subjektiver Theorien über Schulfähigkeit*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Pröbstel, C. H. (2008). *Lehrerkooperation und die Umsetzung von Innovationen. Eine Analyse der Zusammenarbeit von Lehrkräften aus Perspektive der Bildungsforschung und der Arbeits- und Organisationspsychologie*. Berlin: Logos Verlag.
- Ramírez Moreno, M. (2010). *Leporello Zusammenarbeit im Kindergarten. Ein Hilfsmittel für die Rollenklärung zwischen Klassen- IF- und DaZ-Lehrperson*. Zürich: Schulamt der Stadt Zürich & Tigermedia GmbH.
- Scheele, B. (1988). Rekonstruktions-Adäquanz: Dialog-Hermeneutik. In N. Groeben, D. Wahl, J. Schlee & B. Scheele (Hrsg.). *Das Forschungsprogramm Subjektiver Theorien. Eine Einführung in die Psychologie des reflexiven Subjekts* (S. 126-179). Tübingen: Francke.
- Scheele, B. & Groeben, N. (1988a). Dialog-Konsens-Methoden zur Rekonstruktion Subjektiver Theorien. Tübingen: Francke.

- Scheele, B. & Groeben, N. (1988b). Die Binnenstruktur subjektiver Theorien. In N. Groeben, D. Wahl, J. Schlee & B. Scheele (Hrsg.). *Das Forschungsprogramm Subjektiver Theorien. Eine Einführung in die Psychologie des reflexiven Subjekts* (S. 47-70). Tübingen: Francke.
- Scheele, B. & Groeben, N. (1988c). Was kann FST lösen – und was nicht? In N. Groeben, D. Wahl, J. Schlee & B. Scheele (Hrsg.). *Das Forschungsprogramm Subjektiver Theorien. Eine Einführung in die Psychologie des reflexiven Subjekts* (S. 30-35). Tübingen: Francke.
- Scheele, B. (Hrsg.). (1992). *Struktur-Lege-Verfahren als Dialog-Konsens-Methodik. Ein Zwischenfazit zur Forschungsentwicklung bei der rekonstruktiven Erhebung Subjektiver Theorien*. Münster: Aschendorff Verlag.
- Schuler, H. (Hrsg.). (2004). *Organisationspsychologie–Gruppe und Organisation*. Göttingen: Hogrefe.
- Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren, EDK (2010). *Faktenblatt Presse- dienst des Generalsekretariats EDK. 17. 6. 2010. Kindergarten-Obligatorium*. Internet: http://www.edudoc.ch/static/web/arbeiten/harmos/fktbl_einschulung_d.pdf [3.11.2013].
- Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren, EDK (2011). *Die Interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der Obligatorischen Schule (HarmoS-Konkordat) vom 14. Juni 2007. Kommentar / Entstehungsgeschichte und Ausblick / Instrumente*. Bern: Generalsekretariat EDK.
- Siebert, H. (2009). *Pädagogischer Konstruktivismus. Lernzentrierte Pädagogik in Schule und Erwachsenenbildung*. Landberg: Beltz.
- Spiess, E. (2004). Kooperation und Konflikt. In H. Schuler (Hrsg.), *Organisationspsychologie–Gruppe und Organisation* (S. 193-250). Göttingen: Hogrefe.
- Speck, O. (2011). *Schulische Inklusion aus heilpädagogischer Sicht. Rhetorik und Realität*. (2. Auflage). München, Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
- Tagblatt-Online (2013). *Auf Kritik der Lehrer reagiert*. Internet: <http://www.tagblatt.ch/ostschweiz/stgallen/kantonstgallen/tb-sg/Auf-Kritik-der-Lehrer-reagiert;art122380,3271198.html> [01.04.2013].
- Thommen, B., Anliker, B. & Lietz, M. (2008). *Unterrichtsbezogene Zusammenarbeit in integrativen Schulmodellen*. Bern: Pädagogische Hochschule Bern. Internet: http://www.phbern.ch/fileadmin/user_upload/Forschung_und_Entwicklung/Dokumente/nr2_unterricht_zusarbeit.pdf [20.04.2013].
- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - UNESCO (2006). Übereinkommen zum Schutz der Rechte von Menschen mit Behinderungen. Internet: <http://www.humanrights.ch/de/Instrumente/UNO-Abkommen/Behinderte/index.html> [22.05.2014].

- Volksschulamt des Kantons Zürich (2008). *Umsetzung Volksschulgesetz. Erläuterungen zum neuen Volksschulgesetz und zur neuen Volksschulverordnung*. Internet: http://www.volksschulamt.zh.ch/file_uploads/bibliothek/k_453_GesetzeVerordnungenR/k_5InkraftsetzungneuesV/4306_0_080827_vsa_rechtskommentar3_netzversion.pdf [24.04.2013].
- Volksschulamt des Kantons Zürich (2011). *Direktionsverfügung Sonderschulkonzept*: Internet: http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/sonderpaedagogisches0.html [24.04.2013].
- Volksschulamt des Kantons Zürich (2011). *Was bleibt gleich? Was ist neu? Information betreffend sonderpädagogische Massnahmen gemäss VSG und VSM*. Internet: http://www.bkz.ch/beitrag/487_PDF3_BDInfoVorgehenohne%20Konzept.pdf [24.04.2013].
- Von Foerster, H. (2010). Entdecken oder Erfinden. Wie lässt sich Verstehen verstehen? In: H. Foerster, E. Glasersfeld, P. M. Hejl, S. J. Schmidt & P. Watzlawick (Hrsg.), *Einführung in den Konstruktivismus* (12. Auflage) (S. 41-88). München: Piper.
- Von Glasersfeld, E. (2010). Konstruktion der Wirklichkeit und des Begriffs der Objektivität. In: H. Foerster, E. Glasersfeld, P. M. Hejl, S. J. Schmidt & P. Watzlawick (Hrsg.), *Einführung in den Konstruktivismus* (12. Auflage) (S. 9-40). München: Piper.
- Walter, C. & Fasseing, K. (2013). *Kindergarten. Grundlagen aktueller Kindertanddidaktik*. Winterthur: ProKiga-Lehrmittelverlag.
- Watzlawick, P. (2010). Wirklichkeitsanpassung oder angepasste 'Wirklichkeit'? Konstruktivismus und Psychotherapie. In: H. Foerster, E. Glasersfeld, P. M. Hejl, S. J. Schmidt & P. Watzlawick (Hrsg.), *Einführung in den Konstruktivismus* (12. Auflage) (S. 89-108). München: Piper.
- Weltgesundheitsorganisation (WHO) (2005). *Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF)*. Genf: WHO.
- Wygotski, L. (1987). *Ausgewählte Schriften. Band 2: Arbeiten zur psychischen Entwicklung der Persönlichkeit*. Köln: Pahl-Rugenstein.

**Subjektive Theorien zur unterrichtsbezogenen Kooperation
auf der Kindergartenstufe – IV ANHANG**

Inhaltsverzeichnis Anhang

A	Begleitfragebogen zum Interview.....	1
B	Information Gegenstandsvorverständnis - Vier Unterrichtsbausteine	2
C	Interview Leitfaden.....	3
D	Kategoriensystem Kooperation.....	6
E	Interview KGLP 1	8
F	Interview SHP 2	15
G	Beispiel eines Interviews mit der Markierung für die SLT	22
H	Tabellen Interindividuelle Ergebnisse Kooperation.....	23
I	Tabellen Interindividuelle Ergebnisse Förderung.....	40
J	Einschätzung Entwicklung - Tandem 1, 3, 5.....	46
K	Beurteilungsgespräch im Kindergarten - Tandem 1, 3, 5	48
L	Beispiel Pflichtenheft ISF - Tandem 1.....	49
M	Förderplanung - Tandem 1	50
N	Schulisches Standortgespräch (SSG) - Tandem 2 und 4	51
O	Zusammenstellung für die Fragebeantwortung	53
	 Tabellenverzeichnis Anhang.....	 65

B Information Gegenstandsvorverständnis – Vier Unterrichtsbausteine

Ausgangslage zum Interview

Wir möchten im Interview die subjektiven Vorstellungen in Bezug auf die Kooperation und die Umsetzung des Förderunterrichts innerhalb dieser Unterrichtsbausteine erfragen und geben deshalb vor der Befragung diese Kopie an euch ab.

Walter und Fasseing (2013, S. 140-141) beschrieben eine erstaunliche Übereinstimmung des Unterrichtskonzept in den deutschschweizerischen Kindergärten. Die vier Unterrichtsbausteine lassen im Kindergartenalltag verschiedene, an die Stufe angepasste Kombinationsmöglichkeiten zu.

<p style="text-align: center;">GEFÜHRTE AKTIVITÄT</p> <p>Die Kindergärtnerin plant den Unterricht und führt ihn mit der ganzen Klasse durch. Die Mehrheit der Kinder soll das gesetzte Feinziel erreichen.</p> <p>Mit den geführten Aktivitäten wird eine gemeinsame Basis für die Kindergruppe geschaffen. Die bearbeitenden Inhalte, das erworbene Wissen sowie die erweiterten Fähigkeiten und Fertigkeiten dienen weiteren eigenständigen Lernschritten. Dazu wird der soziale Kontakt unter den Kindern gestärkt. Gemeinsame Erlebnisse schaffen eine Verbindung innerhalb der Gruppe und sind Teil einer unterstützenden Lernatmosphäre.</p>	<p style="text-align: center;">FREISPIEL</p> <p>Die Kindergärtnerin bereitet eine reichhaltige Lernumgebung vor. Die Kinder wählen ihre Tätigkeit selbständig.</p> <p>Im Freispiel erweitern die Kinder ihr Können und Wissen selbständig. Es ist ihnen möglich, neue Entdeckungen zu machen und Vorhandenes zu festigen. Im Spiel und bei der Arbeit lernen die Kinder voneinander. Selbständiges Entscheiden und Handeln stärkt das Selbstvertrauen. Im Freispiel entstehen Reibungsflächen, und die Kinder lernen, Konflikte auszutragen, sich abzusprechen und Lösungen zu finden. Sie bauen ein eigenes soziales Netz mit Gleichaltrigen auf.</p>
<p style="text-align: center;">INDIVIDUELLE VERTIEFUNG</p> <p>Inhalte aus der geführten Aktivität werden einzeln oder in kleinen Gruppen vertieft. Die Kindergärtnerin legt die Aufgabenstellung fest und begleitet die Kinder.</p> <p>Die individuelle Vertiefung ermöglicht den Kindern eine Auseinandersetzung mit dem Inhalt der geführten Aktivität und kann ihnen einen persönlichen Zugang eröffnen. Das Einordnen und selbständige Verarbeiten der Informationen soll zur Verankerung derselben beitragen. Verknüpft mit vorhandenem Wissen und Können entstehen eigene Lern- und Lösungswege; gleichzeitig werden dabei Informationen der geführten Aktivität wiederholt und gefestigt.</p>	<p style="text-align: center;">SPIELERISCHE FÖRDERUNG</p> <p>Die Kindergärtnerin beobachtet die Kinder während dem Freispiel, interveniert wenn nötig und bietet angepasste Unterstützung.</p> <p>Bei der spielerischen Förderung werden die Kinder auf ihrem persönlichen Lernweg unterstützt. Es können besondere Begabungen gestärkt und vorhandene Kenntnisse und Handlungskompetenzen ausgebaut werden. Weisen Kinder in einzelnen Entwicklungsbereichen Rückstände auf oder machen sie aus eigenem Antrieb keine weiteren Schritte, werden mit einer spielerischen Förderung neue Impulse gegeben.</p>

Literatur: Walter-Laager, C. & Fassein, K. (2013). *Grundlagen aktueller Kindergartenpädagogik*. Winterthur: ProKiga-Lehrmittelverlag.

C Interview Leitfaden

Interviewleitfaden

Für die Entwicklung des Leitfadens richteten sich die Forscherinnen an die Wegleitung von Helfferich (2011, S. 182-189). Die Experten/Expertinnen des Themas werden mit einem Leitfadeninterview und offenen Fragen befragt. Es werden Nachfragen und sogenannte Störfragen eingebaut (vgl. Gröben et al., 1988). Die argumentative Kommunikation wird für die qualitative Sozialforschung genutzt. Aus der Fragestellung dieser Arbeit ergeben sich untenstehende Fragen für das Interview mit den KGLP. Den SHP werden einige Fragen in reversibler Form gestellt.

1. Thema: Öffnende Einstiegsfragen: **Begriffsklärung/ Persönliche Einstellung**

Hauptfrage: Wie stehst du zu Integration?

Unterfrage: Ist die Integration möglichst aller Kinder für dich wünschenswert?
(Warum? Wie? Inwiefern?)

Hintergrund:

- Einstellung zur Inklusion
- Einstellung zum heilpädagogischen Konzept
- Partizipation

Theoriebezug:

- Grundlagen der WHO Förderplanung nach ICF

Hauptfrage: Was heisst für dich Integrative Förderung?

Unterfrage: -----

Unser Hintergrund:

- Tendenz der Lehrperson. Denkt sie schon an die Heilpädagogin?

Theoriebezug:

- Grundlagen der WHO, Förderplanung nach ICF
- Sonderpädagogisches Konzept des Kantons und der Schulgemeinde

2. Thema: **Aufgaben und Rollenklärung**

Hauptfrage KGLP: Was ist deiner Meinung nach die Aufgabe einer SHP in diesem KG?

Hauptfrage SHP: Was denkst du, erwartet die KGLP von dir? Welche Aufgaben solltest du ihrer Meinung nach übernehmen?

Unterfrage:

- Kannst du dich auf das Gegenüber verlassen? (*Störfrage*)
- Fühlst du dich gleichwertig? (*Störfrage*)

Hintergrund:

- Einkreisen der subjektiven Wahrnehmung
- Unterfragen haben die Rolle des Störfaktors
- Beantwortung unserer Hauptfragestellung dieser Masterarbeit

Theoriebezug:

- Reziprozität, gemeinsame Aufgabe, autonome Aufgaben und Vertrauen nach Spiess (2004)

3. Thema: **Kooperationsformen und Kommunikation**

Hauptfrage: Worüber sprecht ihr euch ausserhalb der Präsenzzeit der Kinder beruflich ab?

Unterfrage:

- Wo findet ein Austausch von Ideen oder Materialien statt?
- Wie plant ihr gemeinsame Aufgaben und Unterrichtsziele?
- Wie reflektiert ihr den Unterricht, indem ihr gemeinsam Verbesserungsmöglichkeiten und Handlungsänderung sucht?
- Habt ihr die Aufgaben und Rollen klar abgesprochen? (*Störfrage*)

Hintergrund:

- Finden gemeinsame Unterrichtsplanung, Reflexion und Unterrichtsentwicklung statt? (Wo? Wie? Wann?)

Theoriebezug:

- Kooperationsformen: 1. Austausch von Ideen und Materialien, 2. Gemeinsame Arbeitsplanung und Organisation, 3. Ko-Konstruktion nach Gräsel et al., (2006)

4. Thema: **Integrative Förderung**

Hauptfrage:

- Denk an die Kinder, die regelmässig (mehrmals pro Woche) eine besondere Handlung, Begleitung, Zuwendung seitens Lehrperson brauchen. Wie und wo kann die SHP die individuelle, integrative Förderung im Kindergarten wahrnehmen?
- Wer koordiniert den Förderprozess und dessen Umsetzung? Mit welchem Instrument wird der Förderprozess erfasst, begleitet, dokumentiert?

Unterfrage

- In welcher Unterrichtsform wäre der optimale Platz dieser Förderung? (Bausteine)
- Wo ist der örtliche, optimale Platz dieser Förderung?
- Was habt ihr ausprobiert und gute Erfahrungen damit gemacht?

Hintergrund:

- Hier geht es um das individuelle, einzelne Kind
- Wie kann individuelle, integrative Förderung aus Sicht der LP erwünscht sein, im Kindergarten optimal umgesetzt werden? In welchen Unterrichtsetting können positive Schnittstellen für die Förderung entdeckt werden?
- Aktuelle Umsetzungsmöglichkeiten einfangen und zusammentragen
- Beantwortung der zweiten Fragestellung dieser Masterarbeit

Theoriebezug:

- Vier Bausteine aus der Kindergartenpraxis (Walter, Fasseing, 2013)
- Kapitel 5 & 6: ‚Entwicklungsorientierte Förderung‘ und ‚SHP im Kindergarten‘

5. Thema: **Unterrichtsbezogene Kooperation**

Hauptfrage:

- Wie sieht für dich eine angemessene Unterrichtsbezogene Kooperation mit der SHP auf der Klassenebene aus?

Unterfrage:

- Was bringt die SHP für die Klasse und den Unterricht?
- Was bringt die SHP für die KGLP?
- Was denkst du, sollte sie auch noch übernehmen? (Wünsche, Vorstellung)
- Wisst ihr voneinander, wofür das Gegenüber genau zuständig ist? (Arbeits- und Verantwortungsteilung) (*Störfrage*)

Hintergrund:

- Wird der Umgang mit der Heterogenität durch die Zusammenarbeit erleichtert? (Wodurch, inwiefern?)
- Wir möchten erfragen, ob sich die KGLP durch die Kooperation entlastet fühlt.

Theoriebezug:

- Gelingensbedingungen Kooperation, Umgang mit Heterogenität (Buholzer, Kummer Wyss, 2010)
- Kooperationsforschung nach Huber, Ahlgrimm (2012).
- Kooperationsbedingungen für das Teamteaching (Amt für Volksschule St. Gallen, 2008)
- Integrative Didaktik (z.B. Feuser)
- Intentionalität, Reziprozität (Spiess 2004)

6. Thema: **Abschluss**

3 Schlussfragen:

- Was ist für dich gute unterrichtsbezogene Zusammenarbeit? (Kooperation)
- Deine Erwartungen und Wünsche in Bezug auf den Einsatz der SHP? (Erwartung)
- Was macht Spass in der Zusammenarbeit? (Motivation)

Unser Hintergrund:

- Zum Abschluss wird die Quintessenz aus dem Gespräch zusammengefasst

Erfahren wir die Grundeinstellung der Befragten zu Integration oder Kooperation während dem Interview nicht positiv, dann reagieren wir, indem wir nach Wünschen, Verbesserungsideen, Utopien fragen.

D Kategoriensystem Kooperation

QDA11 - Memo Manager – Kategoriensystem Kooperation (vgl. Tabelle 1 im Hauptdokument)	
Rahmenbedingungen	Ungünstige Struktur/hinderliche Rahmenbedingungen Schulleitung Verbindlichkeit der Pflichten Pensum Kredit Weiteres
Rollenklärung	Autonomie, Verantwortung werden in der Planung vereinbart Verantwortungsübernahme von beiden im Unterricht
Kommunikation	Bei Vor-/Nachbereitung In der Durchführung Bei unterschiedlichen Sichtweisen Bei Problemen mit der Kooperation
Reziprozität	Gegenseitigkeit der Handlungen Gefühl der Gleichwertigkeit
Intentionalität	Gefühl der Entastung Gefühl der Effizienz Zentrale Intention ist die Integration von schwierigen Kindern und der Umgang mit der Heterogenität
Gemeinsame Ziele	Gemeinsame Ziele und Vorstellungen für die Klasse, Kinder, Gruppen, Einzelne sowie Methoden und Massnahmen für den Unterricht gemeinsame, ergänzende oder zumindest wechselseitig akzeptierte pädagogische Vorstellungen über den Unterricht
Vertrauen	Vertrauen/Anerkennung Sich auf den Anderen verlassen können Sich unterstützt und wertgeschätzt fühlen Ähnliche Vorstellungen von Unterricht haben kein Konkurrenzdenken Einander vertrauen
Voneinander lernen	Beide Lehrpersonen lernen von- und miteinander Durch Beobachtung Durch Feedback Durch Reflexion Gewinn im Austausch sehen Durch den Austausch eigene Überzeugungen hinterfragen Etwas für den eigenen Unterricht dazulernen
Flexibilität in den Rollen	Flexibilität in der Rollenausführung Der Umgang mit der eigenen Rolle wird in der Durchführung flexibel gestaltet

	<p>Die Rollen können im Unterricht wechseln</p> <p>Verantwortung abgeben</p> <p>Sich unvorhergesehenen Situationen anpassen</p>
Didaktisch-Methodische Positionierung	<p>Didaktisch- methodische Positionierung</p> <p>Gemeinsame, aber auch abweichende Zielsetzungen festlegen</p> <p>Unterschiedliche Vorstellungen im methodischen Vorgehen besprechen</p> <p>Anforderungen für die Klasse, für Gruppen oder Einzelne abmachen</p>
Verbesserungsvorschläge/Wünsche	<p>Handlungsänderungen</p> <p>Verbesserungsvorschläge</p> <p>Evaluation</p> <p>Reflexion</p>
Vorbereitung	<p>Vorbereitung und Fachwissen</p> <p>Die SHP bringt spezifisches Fachwissen ein</p> <p>Gemeinsame Unterrichtsvorbereitung</p>
Nachbereitung	<p>Handlungsänderungen besprechen</p> <p>Evaluation</p> <p>Gemeinsame Reflexion</p>
Risikofaktoren	<p>Nicht von der Schulleitung oder anderen Rahmenbedingungen abhängig</p>

E Interview KGLP 1

1.KGLP-Kooperation

05.12.2013

	1 Interview KGLP 1
	2 I: Wie stehst du zur Integration oder was ist für dich Integration?
..Gemeinsame Ziele	3 KGLP1: Also ich finde Integration eine sehr gute Sache. Dass man jedes Kind in einer Gruppe
neg.Bedingungen	4 aufnehmen kann. Je nach dem was es mitbringt, oder eben nicht mitbringt. Ich finde einfach
	5 bei uns bist du in der Integration einfach oft alleine gelassen. Du bekommst einfach alle. Aber
	6 wenn du dann ein Problem hast, oder wenn es nicht geht, bis du dann im Kindergarten Hilfe
	7 bekommst, finde ich halt z.T. schon sehr mühsam. Das hatte ich während den letzten beiden
	8 Jahren so. Ich brauchte jeweils schon nach drei Wochen den SPD, also das ging nicht mit
	9 dem Kind. Und das haben sie dann - ich weiss jetzt den Grund nicht mehr genau - dem KJPD
	10 übergeben. Und da ist bis jetzt nichts gross passiert, ausser dass er jetzt in die Logopädie
	11 darf.
	12 I: Ein Jahr später?
neg.Bedingungen	13 KGLP1: Zwei Jahre später. Und ich bin sicher, dann in der Schule ist er während zwei Monaten weg.
Optimierung	14 Also dann kommt er in eine Kleinklasse. Aber bei uns gibt es einfach keine Unterstüzungen.
	15 Und das finde ich schon sehr mühsam. Und das finde ich manchmal nicht so toll an der
	16 Integration, gerade speziell auf der Kindergartenstufe. Allgemein finde ich Integration schon
	17 toll, aber dann müsste man mehr SHP-Stunden haben, oder auch mehr..ich weiss nicht, oder
	18 einfach zu zweit sein.
..Gemeinsame	19 I: Mh. Wäre es denn für dich wünschenswert, dass alle Kinder integriert werden könnten.
neg.Bedingungen	20 KGLP1: Sehr. Also ich finde das eine sehr schöne Form. Aber dann müsste man eine andere Form
Optimierung	21 von Kindergarten haben und einfach nicht alleine sein. Zu zweit oder zu dritt arbeiten. Es
	22 müssten ja nicht alle ausgebildete KGLP sein, es könnte ja auch sonst jemand sein, der uns
	23 begleitet und dabei ist. Dann fände ich es super, wenn das möglich wäre.
	24 I: Mh... Was heisst für dich Förderung?
	25 KGLP1: Förderung heisst für mich, dass ich das Kind, oder dem Kind das geben, was es braucht.
	26 Dass ich die Angebote dem Kind anpasse. Ob es jetzt eine Förderung ist für Kinder mit
	27 Förderbedarf weil sie eher schwach sind oder auch für solche, bei denen ich merke, dass sie
	28 'Futter' brauchen. Denen muss man halt dort etwas geben.
	29 I: Kannst du ein Beispiel sagen?
	30 KGLP1: Ja, ich habe jetzt gerade bei einem Grossen gemerkt, ehm, gestern hat sie so gebastelt. Und
	31 dann hat sie gesagt 'das ist eine Polizeistation und ich will das da draufschreiben'. Und ich
	32 habe gefragt 'soll ich es dir vorschreiben?' und sie sagte 'nein, ich kann das selber'. Und ich
	33 merkte 'oh, sie fängt schon an zu schreiben'. Sie hat es noch nicht ganz geschafft, aber sie
	34 hat, ja.. Und das habe ich jetzt mit der SHP aufgegriffen. Wir haben gleich so Schublädli
	35 gemacht mit Buchstaben, ABC-Schubladen, wo sie z.B. Sachen, die mit A anfangen.. einfach
	36 für die Kinder die das wollen. Das wir die jetzt so fördern können, wenn wir merken 'oh, sie
	37 ist da schon etwas weiter und sie will Futter". Also sie will auch immer so Angebote mehr. Das
	38 ist jetzt eine Förderung, wo ich wirklich finde, die braucht Futter und dass man so darauf
	39 eingeht, wenn man das so merkt im Unterricht. Das ist jetzt eine Stärke oder auch umgekehrt
	40 eine Schwäche. Dass man dort dann Hilfestellung geben kann, wenn man (etwas merkt?).
Optimierung	41 I: Also das heisst eigentlich, dass du zuerst schaust, was steckt ihm Kind. Dass eine
neg.Bedingungen	42 Beobachtung voraus geht.
	43 KGLP1: Ja, das ist natürlich nicht immer möglich. Es ist wünschenswert. Aber gell, wenn du so grosse
	44 Klassen hast, kannst du nicht jedem Kind gerecht werden, also..dass habe ich jetzt z.B. nicht
	45 gewusst, ich habe gestern gemerkt, dass sie die Buchstaben schon so gut kann. Also ich
	46 habe schon gewusst, dass sie eine Wiffe ist und so, aber es kommt auch immer auf die
	47 Kindergruppe an. Letztes Jahr hatte ich so viele schwierige, sodass dann viele Kinder auch zu
neg.Bedingungen	48 kurz gekommen sind. Das hatte ich wirklich manchmal das Gefühl und das ist dann..
	49 I: Ja, manchmal kommt man nicht mehr hinterher.
	50 KGLP1: Ja, ja. Aber schön wäre es, wenn du von jedem Kind könntest, oder gruppenweise, es muss
	51 ja nicht jedes Kind einzeln sein Ding haben, das haben wir ja auch nicht...
	52 I: Ja, mh... Was ist deiner Meinung nach die Aufgabe der SHP in deinem Kindergarten?
..Voneinander	53 KGLP1: Dass wir miteinander schauen können, welche Kinder Förderbedarf haben und dass sie einen
..Dida.Positionier	54 unterstützt. Ehm, Tipps gibt. Und dann diese Kinder in Gruppen fördert oder halt auch einzeln.
..Intentionalität	55 Also wir haben eher selten Einzel-Dings, aber dass sie einfach auch eine Unterstützung ist für
..Kommunikation	56 einen. Dass man sie auch manchmal an Elterngesprächen beziehen kann. Ja, und dass sie
	57 uns auch so Standortbestimmungen geben kann. Sie kann die Kinder halt auch vertiefter
	58 nehmen jetzt in einer kleinen Gruppe, die ich ja nicht habe. Dass sie dann uns sagen kann
	59 'oh, schau dort, jedes Kind hat dort noch ein Defizit. Etwas, das uns dann vielleicht gar nicht
	60 so auffällt, weil wir das nicht sehen oder weil es geschlüpft ist. So diese Unterstützung und
	61 diese Förderung in Kleingruppen. Und Deutsch gibt sie bei uns auch bei uns, den DAZ-
	62 Unterricht.
	63 I: Also das heisst für Beobachtungen, und..
..Voneinander lernen	64 KGLP1: Ja, sie arbeitet auch in Kleingruppen und gibt mir dann ein Feedback 'schau, dort ist das' und
..Intentionalität	65 so. Und damit kann ich dann wieder weiterarbeiten, wenn ich das sehe. Oder auch
..Kommunikation	66 umgekehrt. Wir sprechen uns sehr oft ab. Und vielfach, mindestens eine Lektion in der Woche
..Vorbereitung	67 bereiten wir gemeinsam vor. Wo wir dann miteinander unterrichten.
..Gemeinsame Ziele	68 I: Ein Mal in der Woche? Ist das dann eine Teameaching-Lektion. Sind dann alle Kinder da?
..Dida.Positionierung	69 KGLP1: Also nur die Grossen. Eine Förderlektion mit den Grossen. Das hat sich bei uns so
..Gemeinsame Ziele	

1.KGLP-Kooperation

05.12.2013

..Gemeinsame	70	eingespielt. Das haben wir letztes Jahr schon gemacht und dass hat sich sehr bewährt. Das finde ich sehr toll, dass wir hier miteinander etwas Erarbeiten können.
..Rollenflexibilität	71	I: Also ein Mal in der Woche, nur wenn die Grossen da sind?
..Wertschätzung	72	KGLP1: Ja. Also, ich habe auch eines von den Kleinen. Wer will, darf ja schon um acht Uhr kommen.
..Dida.Positionierung	73	Jetzt ist das nur eines, letztes Jahr waren es viele. Und, das finde ich jetzt an diesen Morgen so toll, dass man auch mal miteinander etwas schaffen kann und miteinander unterrichten kann.
..Gemeinsame	74	I: Mh.. Was würdest du noch von der SHP erwarten?
..Rollenklärung	75	SHP1: Was sie jetzt noch nicht macht?
..Rollenflexibilität	76	I: Vielleicht was sie jetzt noch nicht macht oder vielleicht auch einfach etwas, das du bis jetzt nichts gesagt hast.
..Intentionalität	77	KGLP1: Eigentlich nichts. Also ich bin jetzt so zufrieden, wie es so läuft, ja. Ich habe jetzt nichts, wovon ich jetzt denke, das... Nein eigentlich nicht.
..Wertschätzung	78	I: Mh.. Kannst du dich auf deine SHP verlassen?
..Reziprozität	79	KGLP1: Ja. Sicher....
..Reziprozität	80	I: Gut... Fühlst du dich gleichwertig wie deine SHP?
..Vorbereitung	81	KGLP1: Ja.
..Reziprozität	82	I: Und hast du das Gefühl, sie denkt das von sich auch?
..Voneinander lernen	83	KGLP1: Ja, sie gibt mir dieses Gefühl auch, ja. Logisch bin ich froh, wenn ich sie auch mal eine Frage stellen kann weil ich weiss, dass sie eine andere Ausbildung hat. Da sehe ich sie natürlich schon ein Bisschen ober mir, vom Wissen her, oder von der Ausbildung her. Aber wenn wir zusammen arbeiten, ja, habe ich schon das Gefühl, dass wir gleichwertig sind, ja.
..Vorbereitung	84	I: Mh. Tauscht ihr Material und Ideen aus?
..Gemeinsame	85	KGLP1: Mh, das machen wir.
..Rollenklärung	86	I: Wie kann man sich das etwa vorstellen?
..Reziprozität	87	KGLP1: Ja eben, jetzt z.B. das, was wir jetzt konkret machen vom Sommer bis zum Herbst. Da machen wir so Posten mit den Grossen. Zweier-Gruppenarbeit. Das haben wir mal miteinander vorbereitet 'was wollen wir überhaupt, was haben wir für Ziele?'. Und dann haben wir uns aufgeteilt 'ah, du hast das, kannst du das vorbereiten und ich mache das'. Z.B. von Grafomotorik hat sie letztes Jahr mehr Unterrichtsmaterial gehabt, dann hat sie das auch hier gelassen und ich konnte kopieren und weitergeben.
..Voneinander lernen	88	I: Schön ja. Und sie arbeitet in diesem Fall auch etwas in deinem Thema drin?
..Intentionalität	89	KGLP1: Genau. Sie fragt auch immer 'was habt ihr für ein Thema?' und gestaltet so ihren Unterricht.
..Gemeinsame	90	I: Habt ihr denn so ein Quartaltreffen, wo ihr so vorbereitet für das nächste Quartal. Also das, was du jetzt erzählst hast, ist eigentlich etwas wie eine Grobplanung für längere Zeit.
..Dida.Positionierung	91	KGLP1: Ja, ich mache das mit ihr zusammen.
..Vorbereitung	92	I: Habt ihr euch getroffen während den Ferien und vielleicht einen Teil des Themas besprochen.
..Gemeinsame	93	KGLP1: Z.T. während den Ferien, das haben wir auch schon. Jetzt dieses Mal haben wir auch schon voraus. Und dann auch an den Mittwochnachmittagen. So wie jetzt, halt einfach etwas länger.
..Dida.Positionierung	94	I: Zusammengesessen und halt wirklich geschaut 'was wollen wir? Was braucht jetzt diese Gruppe? Was wäre toll? Und dann im Thema drin auch.
..Vorbereitung	95	I: Also eine längerfristige Planung. Du hast gesagt so in Zweiergruppen. Sind denn immer die gleichen zwei Kinder zusammen und dann geht es so weiter?
..Gemeinsame	96	KGLP1: Genau, ja. Wir haben einfach für alle zehn so Posten erarbeitet. Dann haben sie so einen Plan, den sie miteinander erarbeiten können und immer die gleichen zwei zusammen. Jetzt probieren wir es mal so.
..Dida.Positionierung	97	I: Mh. Das heisst, dass ihr gemeinsam Aufgaben plant. Wie ist es denn bei den Unterrichtszielen? Das wäre jetzt also eine Lektion von vieren. Hat sie in den anderen drei Lektionen so ihre eigenen Ziele oder habt ihr miteinander die gleichen Ziele?
..Gemeinsame	98	KGLP1: Da hat sie z.T. schon auch eigene. Jetzt z.B. gerade im Deutsch. Sie hat am Montag und am Donnerstag Deutsch mit einem Grüppchen. Dort hat sie eigentlich ihre eigenen Ziele. Sie sagt mir dann immer, was sie mit ihnen erarbeitet hat. Jetzt hat sie z.B. mit ihnen ein Spiel erarbeitet, womit sie auch zu Hause etwas üben können und etwas vertiefen.
..Dida.Positionierung	99	I: Es ist unterschiedlich. Wenn wir jetzt z.B. gerade an einem Thema sind bei einem Kind, dann schaut sie, dass sie auch diese Ziele dann in der kleinen Gruppe erarbeiten kann und manchmal sind es auch ihre Ziele. Dass sie sagt 'hier ist mir das noch wichtig'. Es hat etwas von beidem.
..Gemeinsame	100	I: Und im DAZ ist sie dann immer draussen? Also nimmt sie drei oder vier Kinder heraus?
..Vorbereitung	101	KGLP1: Mh.
..Kommunikation	102	I: Oder ist sie auch im Freispiel?
..Gemeinsame	103	KGLP1: Auch im Freispiel. Also jetzt z.B. vor den Ferien war sie mit ein paar Mädchen - weil wir so scheue Mädchen gehabt haben, die einfach kaum ins Gespräch gekommen sind - im Spiel drin hat sie jedes Mal mit denen ein Restaurant gemacht in der Puppenecke und da haben sie miteinander dieses Restaurant eröffnet. Dann haben sie die Sachen benennt im Spiel und sie durfte dann bei denen zum Kaffee, ja.
..Gemeinsame	104	I: Schön.
..Dida.Positionierung	105	KGLP1: Wirklich herausnehmen geht bei uns nicht. Bei uns ist es meistens hier im Raum. In der Garderobe ist es laut, weil dort der Durchgangsverkehr ist. Also, sie hat keinen eigenen Raum. Das ist manchmal etwas unglücklich.
..Gemeinsame	106	I: Das hat auch Vorteile, nicht nur Nachteile.
..Dida.Positionierung	107	
..Gemeinsame	108	
..Dida.Positionierung	109	
..Gemeinsame	110	
..Dida.Positionierung	111	
..Gemeinsame	112	
..Dida.Positionierung	113	
..Gemeinsame	114	
..Dida.Positionierung	115	
..Gemeinsame	116	
..Dida.Positionierung	117	
..Gemeinsame	118	
..Dida.Positionierung	119	
..Gemeinsame	120	
..Dida.Positionierung	121	
..Gemeinsame	122	
..Dida.Positionierung	123	
..Gemeinsame	124	
..Dida.Positionierung	125	
..Gemeinsame	126	
..Dida.Positionierung	127	
..Gemeinsame	128	
..Dida.Positionierung	129	
..Gemeinsame	130	
..Dida.Positionierung	131	
..Gemeinsame	132	
..Dida.Positionierung	133	
..Gemeinsame	134	
..Dida.Positionierung	135	
..Gemeinsame	136	
..Dida.Positionierung	137	
..Gemeinsame	138	
..Dida.Positionierung	139	

1.KGLP-Kooperation

05.12.2013

	140	KGLP1:	Ja natürlich, das ist klar.
	141	I:	Es gibt ja solche, die einfach <u>nur</u> separativ arbeiten und dass finde ich schade.
	142	KGLP1:	Das ist auch schade, ja. Ja, das stimmt.
	143	I:	Reflektiert ihr den Unterricht auch? Schaut ihr zurück? Sprecht ihr
	144		Verbesserungsmöglichkeiten oder Handlungsänderungen?
..Kommunikation	145	KGLP1:	Ja, also so in der Vorbereitung drin sagen wir vielleicht 'das müssen wir nächstes Mal anders
..Vorbereitung	146		machen' oder 'das war nicht so glücklich', aber das ist nicht so oft. Letztes Jahr hatten wir das
..Voneinander	147		Thema und merkten, dass wir uns das vornehmen müssen, dass wir das etwas mehr
	148		machen.
..Nachbereitung	149	I:	Und ist dann nicht nur auf die einzelnen Kinder bezogen. So dass man sagt 'schau, was der
Optimierung	150		Seppli wieder gemacht hat', sondern auch..
	151	KGLP1:	Nein, auf uns. Nicht nur auf die Kinder, sondern auch auf uns bezogen.
	152	I:	Didaktisch?
neg.Bedingungen	153	KGLP1:	Ja. Das haben wir uns eigentlich vorgenommen, aber das ist vielleicht schon das, was am
	154		wenigsten passiert, oder wofür wir am wenigsten Zeit haben, oder was vergessen geht. Das
	155		ist schon so.
	156	I:	Ist auch eine Zeitfrage, ja...Habt ihr die Aufgaben und die Rollen, die jede von euch
	157		übernehmen sollte, auch klar abgesprochen? Also 'wer bist du in diesem Kindergarten? Wer
	158		ist sie in diesem Kindergarten und wer übernimmt was?'
..Rollenflexibilität	159	KGLP1:	Nicht <u>immer</u> . Also wir wissen es ja von uns, aber nicht 'ich bin immer der Tätschmeister, oder
..Reziprozität	160		ich bin immer das'. Das kann auch variieren. Jetzt heute z.B. ich war noch beim Aufräumen
..Intentionalität	161		beschäftigt. Da mit denen, die schon fertig waren, schon mal ein Spiel angefangen. Obwohl ja
	162		eigentlich normalerweise ich die bin, die sonst den Schluss macht. Das finde ich sehr toll.
	163		Wenn du siehst 'es ist Not am Mann', dann macht sie das einfach auch. Sie war ja auch
	164		KGLP, das ist natürlich sehr toll.
	165	I:	Weil sie eben weiss, wie es läuft, gell (lacht). Und wie lange ist sie schon hier bei dir?
	166	KGLP1:	Das ist jetzt das dritte Jahr.
	167	I:	Eben ja. Dann läuft es wahrscheinlich auch schon so, ja das ist schön. Mh. Jetzt wenn du an
	168		die Kinder denkst, du hast acht bis neun aufgeschrieben, die regelmässig, sagen wir
	169		mehrmals pro Woche eine besondere Aufmerksamkeit brauchen. Wo oder wie siehst du die
	170		individuelle Förderung im Kindergarten? Wie kann die SHP diese Förderung für diese
	171		speziellen Kinder am besten wahrnehmen?
	172	KGLP:	(zögert)
	173	I:	Oder wie würdest du es wünschen?
..Intentionalität	174	KGLP1:	Ja, also eigentlich schon so, wie wir es jetzt machen. Ich finde es wirklich gut so. Dass sie
..Vorbereitung	175		wirklich Förderpläne macht, die wir gemeinsam anschauen und vorgängig besprechen. Z.T.
..Kommunikation	176		auch mit den Eltern zusammen. Sie ist dann dabei bei diesen Elterngesprächen. So auch
..Gemeinsame	177		vorgängig besprechen, welche Ziele wir haben. Und sie erarbeitet dann mit einer Gruppe
..Rollenklärung	178		etwas oder vertieft etwas spielerisch.
..Dida.Positionierung	179	I:	Dass man so an etwas dran bleibt?
	180	KGLP1:	Ja.
	181	I:	Haben denn die Förderziele, die besprochen werden, auch ein zeitliches Limit. Dass man z.B.
	182		sagt bis zu den Weihnachten sind wir an dem und dem?
..Gemeinsame Ziele	183	KGLP1:	Eigentlich immer, ja. Und eben wenn es jetzt nur zwei bis drei Wochen ist, dann machst du ja
..Kommunikation	184		keinen Förderplan. Einen Förderplan machst du ja glaube ich erst, wenn es für längere Zeit
	185		ist. Und dann müssen es die Eltern ja auch wissen, dass jetzt ihr Kind gefördert wird.
	186	I:	Ist das bei euch so?
	187	KGLP1:	Ja, da müssen dann die Eltern unterschreiben auf dem Förderplan. Da musst du diese Eltern
	188		erst informieren, wenn es über längere Zeit dauert.
	189	I:	Das wird im Kanton St.Gallen sehr verschieden gehandhabt. Die einen Eltern wissen nicht
	190		mal, dass jetzt die SHP mit Ihrem Kind arbeitet.
	191	KGLP1:	O.K.. Doch, bei uns ist das so vorgeschrieben, wenn es längerfristig ist, also..
	192	I:	Wenn es wirklich ein 'deklariertes', sag ich jetzt mal, Kind ist....
..Gemeinsame Ziele	193	KGLP1:	Ja, mit Förderbedarf, dann müssen die Eltern das wissen und die unterschreiben dir dann
..Dida.Positionierung	194		auch den Förderplan. Dass du jetzt, sagen wir 'von jetzt bis Semesterende an dem und dem
	195		bist und das sind die Ziele'.
	196	I:	Kannst du so ein Beispiel sagen von einem Ziel.
	197	KGLP1:	Ja, jetzt gerade bei einem sehr auffälligen Mädchen haben wir das Ziel drin, dass sie lernen
..Vorbereitung	198		soil, sich an Regeln zu halten, dass sie aufzuräumen hilft und dass sie keine anderen Kinder
..Gemeinsame	199		schlägt. Dass wir das mit ihr erarbeiten. Ich bin jetzt bei ihr gar nicht sicher, ob wir schon den
..Dida.Positionier	200		Förderplan haben, aber das wäre jetzt so etwas. Oder 'ich bin anständig' oder 'ich bin
..Kommunikation	201		freundlich zu den anderen Kindern' oder so. Und dass wir halt wirklich immer wieder darauf
	202		aufmerksam machen
	203		'schau jetzt du, das und das...'
	204	I:	Und das weiss das Kind? Also erzählt ihr die Ziele auch dem Kind?
..Gemeinsame	205	KGLP1:	Ja, ja eigentlich schon. Nicht jetzt, dass es einen Förderplan hat deswegen, aber halt schon,
..Dida.Positionieru	206		dass wir das erwarten oder dass wir da dran sind. Oder z.B. ein Fremdsprachiges 'es soll sich
..Vorbereitung	207		trauen, im Kreis zu reden' oder 'dass sie bei dem Spiel in der Küche die Sachen benennen
	208		kann bis dann' oder irgend so.
	209	I:	Vielleicht so ein Grundwortschatz?

1.KGLP-Kooperation

05.12.2013

..Gemeinsame Ziele	210	KGLP1:	Ja. Und letztes Jahr hatten wir eher viele disziplinarische Förderpläne.
	211	I:	Ja eben, je nach Klasse. Wer koordiniert den Förderprozess und die Umsetzung davon? Wer hat da so ein Bisschen die Übersicht, die Federführung?
..Rollenklärung	212	KGLP1:	Das ist jeweils die SHP, ja. Sie schreibt auch die Förderpläne und gibt sie dann weiter an die Hausakte. Die müssen wir auch alle ablegen. Alle Förderpläne müssen gesammelt werden und so. Das machen eigentlich sie.
	215	I:	Mh. Mit welchem Instrument erfasst sie den Förderbedarf? Hat sie einen Beobachtungsbogen oder macht sie Tests, oder macht sie, ich weiss auch nicht, was macht sie?
..Voneinander lernen	218	KGLP1:	Ehm. Sie hat so Beobachtungsbogen. Die gibt sie uns auch für die Standortbestimmung ab für diese Kinder. Im Kognitiven, sprachlich und so. Ja, sie hat so verschiedene Bogen.
..Kommunikation	219	I:	Ist das der gleiche Bogen, wie die KGLP in dieser Gemeinde auch ausfüllen.
	221	KGLP1:	Wir KGLP haben andere, wir haben eigene. Alle KGLP müssen den haben für das Standortgespräch.
	222	I:	Ist das aber nicht das SSG?
	224	KGLP1:	Das ist ein eigener. Und sie hat noch einen anderen. Ich kann unseren mal holen (geht weg). ...Also hier. Das sind so die verschiedenen Kompetenzen und das ist das erste Jahr und das ist das zweite Jahr.
..Gemeinsame Ziele	227	I:	Und das macht ihr für jedes Kind, das in diesem Schulkreis einen KG besucht? Auch für die, welche keinen besonderen Förderbedarf haben.
..Kommunikation	229	KGLP1:	Für alle, ja. Und dann hinten ist der Teil, den wir dann den Eltern nach Hause geben. Eine Zusammenfassung vom Gespräch und eventuelle Vereinbarungen mit den Eltern. Das Private bleibt dann bei uns und bei den Eltern. Und unsere Bogen müssen wir so weitergeben an die Erstklass-Lehrperson.
	230	I:	Der würde mich interessieren. Falls du noch einen leeren hättest, würde ich dir gerne einen abnehmen (lacht), wenn ich darf.
	233	KGLP1:	Ich kann dir gerne einen rauslassen.
	236	I:	Wir können vielleicht nachher noch schauen, oder du kannst mir einen mailen.
	237	KGLP1:	Oder mailen, mh.
	238	I:	Also, das führst du und sie hat ihren eigenen. Also führt ihr die parallel. Und passieren denn auch Absprachen zwischen den beiden Bogen?
..Kommunikation	240	KGLP1:	Ja, das sicher. Z.B. wenn ich Elterngespräche habe und manchmal bin ich so unsicher. Gell da merkst du dann, wie bei kognitiven Sachen oder z.B. auch bei sprachlichem oder so, da hast du einfach noch einen zusätzlichen Blick. Z.B. eine Frage 'du, wie hat er es da mit dem Engel?'
..Voneinander lernen	241	I:	Dann hast du noch eine andere Sichtweise, ja.
..Kommunikation	245	KGLP1:	Ja, und sie gibt ja uns ihren auch. Und dann können wir so vergleichen. Ich frage sie vielfach auch vorgängig 'du, findest du das auch so?' Ich schaue es jeweils mit ihr zusammen an, ja.
..Voneinander	246	I:	Ist die denn bei allen Eltern dabei?
..Reziprozität	247	KGLP1:	Nein, nur bei schwierigen Gesprächen.
..Intentionalität	248	I:	Nur bei schwierigen Fällen. Und das bespricht ihr immer vorher? Also trifft ihr euch vor dem Gespräch?
	249	KGLP1:	Ja, dann besprechen wir 'was ist deine Aufgabe im Gespräch und was ist meine?'. Ja. Ich habe sie schon öfters gebraucht (lacht). Und dann meistens haben wir es so gemacht, dass ich die Gesprächsführung übernehme und auch den Teil mit der Standortbestimmung. Und dass sie dann ihre – also meistens geht es ja dann um den Förderplan und um Probleme – dass sie dann diesen Teil macht. Und dass wir dann schauen, dass wir einander ergänzen und dass ist jetzt bei uns eigentlich immer gut gegangen.
..Rollenklärung	251	I:	Schön, ja.
..Vorbereitung	252	KGLP1:	Und oft war ich halt froh um ihre Unterstützung. Z.B. auch als ich schwierige Eltern hatte, dass ich dann sehr froh bin, wenn jemanden da ist (lacht).
..Kommunikation	253	I:	Dann stehst du nicht alleine da. Ja, das verstehe ich gut.
..Reziprozität	254	I:	In welcher Unterrichtsform – wenn du jetzt hier die vier Bausteine anschaut – hast du das Gefühl hätte die SHP am besten Platz? Oder wo siehst du die integrative Förderung dieser Kinder durch die SHP?
..Intentionalität	255	KGLP1:	Also in denen beiden, finde ich. In der Individuellen Vertiefung, wo sie ja in kleineren Gruppen arbeitet jetzt bei uns. Und auch die Spielerische Förderung. Sie macht sehr vieles auch spielerisch, dass sie mit den Kindern etwas spielerisch erarbeitet. Oder auch im Freispiel. Es ist nicht so, dass sie immer nur Gruppen hat. Sie ist wirklich auch im Freispiel dabei. Oder sie beobachtet auch einfach nur mal - besonders anfangs Jahr, bis wir die Kleinen überhaupt etwas kennengelernt haben- im Spiel.
	256	I:	Mh. Wo ist sie am meisten?
..Dida.Positionierung	257	KGLP1:	Ich würde sagen hier (zeigt auf die Individuelle Vertiefung). Also nicht immer nur aus der Geführten Aktivität. Geht es da nur um die Vertiefung der Geführten Aktivität?
	265	I:	Also das was du vorhin erzählt hast von der einen Lektion in der Woche, das ist schon das (zeigt auf Geführte Aktivität)...
	266	KGLP1:	Das ist klar, ja. Aber die Individuelle Vertiefung <u>von</u> der Aktivität, sie macht halt Individuelle Vertiefung von den Themen, die sie dann mit den Kindern hat, nicht unbedingt davon, was ich in der Aktivität gemacht habe.
..Gemeinsame Ziele	267	I:	Genau, ja.
..Dida.Positionierung	275	KGLP1:	Dann würde ich sagen hier, ja (Individuelle Vertiefung).
	276		
	277		
	278		
	279		

1.KGLP-Kooperation

05.12.2013

	280	I:	Mh. Mh. Wo ist örtlich am ehesten ihr Platz. Wenn du dich jetzt hier so umsiehst. Wo ist sie am meisten?
	281		
	282	KGLP1:	Entweder hier (zeigt auf die Tische) oder in der Garderobe.
	283	I:	Also schon eher an den Tischen?
..Rollenklärung	284	KGLP1:	Oft, ja. Oder jetzt letztes Jahr war sie oft im Freien weil wir Kinder hatten, die Mühe in der Bewegung hatten. Da hat sie mit ihnen gelernt zu schaukeln, oder wir haben ein Laufrad
..Dida.Positionieru	285		geholt und ein Kickboard. So Parcoursachen macht sie auch. Sie ist schon an verschiedenen
..Gemeinsame	286		Orten. Das Deutsch macht sie oft in der Garderobe, damit sie ein wenig ihre Ruhe haben und
	287		jetzt hier ist sie mit den Kindern, die schon etwas weiter sind, an Experimentiersachen, die sie
	288		miteinander erarbeiten.
	289	I:	Und da ist sie hier am Arbeiten und rundherum sind die Kinder am Spielen. Geht das gut?
	290		
	291	KGLP1:	(lacht) Es ist schon laut. Manchmal tut sie mir fast leid. Also leid, es ist manchmal sehr laut.
	292		Wenn alle dran sind und jetzt mit der Bewegungsecke. Jetzt geht es noch, wenn die Kinder oft
..Wertschätzung	293		im Freien sind. Aber dann so im Winter, wenn sie nicht lange draussen sind und der grosse
..Intentionalität	294		Teil der Kinder hier drin ist... Heute war sie jetzt mit drei Kindern hier drin und alle anderen
..Dida.Positionieru	295		waren draussen mit mir, dann ist es natürlich toll. Also zwei Kinder waren noch in der
	296		Puppenecke.
	297	I:	Es hat ja auch Vorteile, wenn alle hier sind. Sie lernen sich vielleicht auf das Fokussieren,
	298		was sie angeht. Nicht so vom Drumherum ablenken zu lassen.
	299	KGLP1:	Ja, und sie sind auch weniger ausgeschlossen. Dann ist es nicht so serpariert. Das was du
	300		vorher gesagt hast, das finde ich schon auch toll.
	301	I:	Mh, spannend. Was habt ihr sonst noch so ausprobiert? Also im Freien hast du noch gesagt.
	302		Habt ihr sonst noch etwas ausprobiert? Ich weiss auch nicht, hat sie schon gekocht mit den
	303		Kindern? Ich sage jetzt einfach irgend ein Beispiel.
..Wertschätzung	304	KGLP1:	Mh, das auch schon. Und Salzteigsachen mit ihnen gemacht. Die haben sie dann als Guezli
..Dida.Positionieru	305		genommen für die Puppenecke. So Sachen gibt sie mit ins Spiel und so entstehen neue
..Intentionalität	306		Ideen, die wir dann mitnehmen können. Dann ist z.B. dort eine Bäckerei für eine Weile. Sie
	307		hat auch schon mit den Kindern Znüni gemacht. Ehm. Im Freien hat sie schon mit den
	308		Kindern einen Parcour aufgestellt. So Bewegungssachen. Ja, eigentlich ist sie recht...
	309	I:	Eigentlich überall. Oder gibt es eine Ecke, wo sie nicht ist? Wovon du sagen kannst 'nein,
	310		also hier habe ich sie vermutlich nie gesehen'?
..Dida.Positionierung	311	KGLP1:	Ja, vielleicht in der Bewegungsecke drinnen. Ausser sie ist während dem Freispiel dort am
..Intentionalität	312		Zuschauen. Dass sie dort etwas unterstützt und eher beobachtet. Aber dort hat sie jetzt noch
..Wertschätzung	313		nie mitgespielt. Aber dann im Freien dafür Bewegungssachen. Oder sie hat auch schon in der
	314		Bauecke mit ihnen etwas aufgebaut. Oder die Klötze wieder schön sortiert, oder so.
	315	I:	Das macht sie auch. Toll.
	316	KGLP1:	Ja, das ist es wirklich.
	317	I:	Ja. Wie sieht für dich eine angemessene Kooperation aus im Unterricht? Also wenn zwei
	318		Lehrkräfte im gleichen Kindergarten miteinander arbeiten. Was ist für dich das, wovon du
..Gemeinsame Ziele	319		sagen würdest, das bringt auf Klassenebene am Meisten. Das wünschst du dir?
..Reziprozität	320	KGLP1:	Ja, wenn man vielleicht am gleichen Strang zieht. Oder wenn es so, eben so, wie bei uns,
..Rollenflexibilität	321		dass man miteinander etwas machen kann. Dass nicht einer das Gefühl hat 'ich muss jetzt
..Gemeinsame Ziele	322		das oder du', sondern dass es einfach so ineinander fließen kann. Sodass auch die Kinder
..Wertschätzung	323		sehen können 'he, die haben ein Bisschen die gleichen Ideen oder haben den gleichen
	324		Erziehungsstil' also ja... so ein Bisschen
	325	I:	Ja. Würdest du denn auch sagen dass die gleichen pädagogischen Ansichten etwas sind, die
	326		das Ganze positiv färben?
..Wertschätzung	327	KGLP1:	Ja. So die gleichen Werte halt auch. Das ist jetzt bei uns eher so. Heute z.B., das ist jetzt
..Gemeinsame Ziele	328		vielleicht ein lustiges Beispiel; manchmal gibt es ja Kinder, die nerven auch etwas. Also
	329		nerven.. also weisst du dann schaust du einander so an und merkst genau...
	330	I:	Das ist es jetzt wieder.
..Rollenklärung	331	KGLP1:	Sie hat mir auch schon geschrieben, mach doch bitte du das und das, weil das bringt jetzt
..Kommunikation	332		mich ein Bisschen an die Grenzen. Wir haben so ein Bisschen, ja. Aber ich finde es sehr
	333		schön, wenn man das offen sagen kann und dass dann die Kinder auch merken 'hey, die
..Gemeinsame Ziele	334		machen das miteinander'.
	335	I:	Ja, das hat ja auch Vorbildwirkung.
	336	KGLP1:	Ich finde, ja.
	337	I:	Was bringt sie der Klasse und dem Unterricht, so für alle?
..Voneinander lernen	338	KGLP1:	Ich finde sie bringt sehr eine Ruhe rein. Ich bin eher so nervös und so die, die schnell redet
	339		und so. Und sie ist eher, sie wirkt für mich viel ruhiger. Weisst du, es tut gut. Ich muss mich
	340		dann auch selber etwas an der Nase nehmen und sagen 'hey piano, du bist etwas unruhig
	341		und es muss nicht alles so zackig...'. Ja, und wie sie mit den Gruppen arbeitet. Ich merke,
..Wertschätzung	342		die Kinder freuen sich auch sehr, wenn sie zu ihr gehen dürfen. Es heisst nie 'au, ich muss
..Gemeinsame Ziele	343		wieder zu ihr' sondern 'darf ich heute' oder 'ich durfte schon lange nicht mehr, wann darf ich
	344		wieder einmal?' Ich finde sie macht es so auf eine spielerische Art, dass die Kinder auch
	345		gerne zu ihr gehen und nicht das Gefühl haben, sie <u>müssen</u> zu ihr.
	346	I:	Mh. Was bringt sie dir?
..Intentionalität	347	KGLP1:	Ja die Unterstützung. Ich bin sehr froh um sie. Auch um ihre Ratschläge oder auch einfach
..Kommunikation	348		mal über ein Kind reden, wenn du am Anschlag bist und nicht mehr weisst 'bringt das noch
..Voneinander	349		etwas?' oder auch ihre Sicht zu sehen. Manchmal kann sie es auch etwas relativieren und

1.KGLP-Kooperation

05.12.2013

<p>..Intentionalität</p> <p>..Kommunikation</p> <p>..Voneinander lernen</p> <p>..Intentionalität</p>	<p>350</p> <p>351</p> <p>352 I:</p> <p>353 KGLP1:</p> <p>354</p> <p>355</p> <p>356 I:</p> <p>357</p> <p>358 KGLP1:</p> <p>359</p> <p>360 I:</p> <p>361</p> <p>362 KGLP1:</p> <p>363</p> <p>364 I:</p> <p>365 KGLP1:</p> <p>366 I:</p> <p>367 KGLP1:</p> <p>368</p> <p>369</p> <p>370 I:</p> <p>371 KGLP1:</p> <p>372</p> <p>373 I:</p> <p>374</p> <p>375 KGLP1:</p> <p>376 I:</p> <p>377</p> <p>378 KGLP1:</p> <p>379</p> <p>380</p> <p>381 I:</p> <p>382 KGLP1:</p> <p>383 I:</p> <p>384 KGLP1:</p> <p>385 I:</p> <p>386</p> <p>387</p> <p>388 KGLP1:</p> <p>389</p> <p>390</p> <p>391 I:</p> <p>392 KGLP1:</p> <p>393</p> <p>394 I:</p> <p>395 KGLP1:</p> <p>396</p> <p>397</p> <p>398</p> <p>399 I:</p> <p>400 KGLP1:</p> <p>401</p> <p>402</p> <p>403 I:</p> <p>404 KGLP1:</p> <p>405 I:</p> <p>406 KGLP1:</p> <p>407</p> <p>408</p> <p>409</p> <p>410</p> <p>411</p> <p>412</p> <p>413</p> <p>414 I:</p> <p>415 KGLP1:</p> <p>416 I:</p> <p>417 KGLP1:</p> <p>418</p> <p>419</p>	<p>sagen 'ja, das kommt schon' oder einfach.. manchmal ist es für mich vielleicht dramatischer als es überhaupt ist, z.B. letztes Jahr oder so.</p> <p>Ja, du bist ja auch öfter hier, gell.</p> <p>Ja. Und halt einfach auch die Unterstützung mit den Eltern. Ich war während den letzten beiden Jahren sehr sehr froh, dass sie hier mitgeholfen hat und auch in den Gespräche dabei sein konnte...Ja.</p> <p>So im Schulhaus oder im Lehrerteam, hast du da auch das Gefühl, du hättest noch jemanden an deiner Seite oder ist das dort weniger?</p> <p>Doch, ich finde wir haben ein supertolles Team. Die Lehrer sehe ich jetzt nicht so oft. Wir haben so Plenum und so..</p> <p>Ich meine jetzt, dass sie für dich dabei wäre. Sagen wir jetzt, ihr geht zusammen an eine Sitzung. Ich sage jetzt einfach mal ein Beispiel.</p> <p>Ja, das jetzt weniger. Sie ist an den Penumsitzungen schon auch dabei, aber da sind <u>so</u> viele.</p> <p>Bist du dann eher mit den anderen KGLP?</p> <p>Oder dass ich einfach dort bin.</p> <p>Ja, ihr habt ja ein grosses Team.</p> <p>Es ist riesig. Ich kenne immer noch nicht alle Namen.. Plenum ist nur ein Mal im Monat. Sonst haben wir stufeninterne Sitzung und dann bin ich bei den KGLP und sie ist halt bei den SHP-Sitzungen. Nein, dort haben wir eigentlich nichts voneinander.</p> <p>Was würdest du dir wünschen, dass sie es <u>auch</u> noch übernehmen würde?</p> <p>Ich weiss es nicht. Wie gesagt, ich bin wirklich zufrieden so wie wir jetzt arbeiten. Ich wüsste jetzt nichts, das sie auch noch müsste, wirklich nicht.</p> <p>Mh... Wisst ihr voneinander ganz genau, wofür die andere zuständig ist? So die Verantwortlichkeiten, auch Aufteilung?</p> <p>(zögert)</p> <p>Hast du das Gefühl, dass du ihren Auftrag kennst? Was sie machen muss und wofür sie da ist.</p> <p>Also ich weiss das nicht <u>so</u> genau. Dass ich ihn eins-zwei Mal gesehen habe oder dass wir sagen 'du bist dafür und du bist dafür', aber ich habe jetzt schon das Gefühl, dass ich es weiss, ja.</p> <p>Und sie von dir auch?</p> <p>Ja. Das natürlich noch eher, weil sie diesen Beruf auch gemacht hat.</p> <p>Ja. Z.T. kommen die SHP ja von anderen Stufen, dann sieht es wieder anders aus.</p> <p>Genau, ja.</p> <p>Mh. Würdest du sagen, dass sie dir den Umgang mit der heterogenen Zusammensetzung erleichtert? - Wenn du z.B. Letztes Jahr eine so schwierige Klasse gehabt hast – wird es etwas leichter dadurch, dass du sie hast?</p> <p>Ja. Ich hätte mir einfach sehr gewünscht, dass wir mehr so arbeiten könnten. Wenn einfach noch jemand hier ist. Und sie dann sowieso, weil sie die Klasse kennt. Also speziell letztes Jahr in der schwierigen Klasse.</p> <p>Also wäre es dein Wunsch, dass sie mehr Arbeitszeit hätte?</p> <p>Ja eh. Es wäre schön, wenn sie jeden Tag hier wäre. Ich arbeite wirklich sehr gerne zu zweit. Ich finde, da kannst du so viel profitieren. Und die Kinder natürlich auch.</p> <p>Sowieso, ja.</p> <p>Wir haben hier das Glück - der Kindergarten oben und ich - wir haben ein sehr gutes Verhältnis zueinander. Und letztes Jahr war es dann tatsächlich so, dass sie oben eine recht einfache Klasse hatte. Sie hat wirklich im ersten Quartal zu mir gesagt 'weisst du was, du kannst von mir zwei Stunden haben', weil wir halt wirklich am Anschlag waren mit der Klasse.</p> <p>Oh, super.</p> <p>Ja, das war wirklich toll. Eine echte Erleichterung. Vielleicht kann ich es ihr ja einmal zurückgeben, wenn sie dann mal froh darum wäre... Und dann ist es wirklich etwas besser gelaufen, sie ist dann sechs Lektionen zu mir gekommen, oder zu uns gekommen. Ja.</p> <p>Schön. Was macht es aus, dass es gut läuft?</p> <p>..Ehm. Ich glaube, dass man einander auch schätzt. Und sicher auch die Sympathie.</p> <p>Das Persönliche, aha.</p> <p>Die persönliche Ebene sowieso. Ich glaube, wenn ich mit jemanden zusammen arbeiten müsste, wo es jetzt gar nicht ginge, ja-a, ich weiss nicht. Aber das habe ich so noch nie erlebt. Aber ja... Und dass wir beide einander erst nehmen oder dass es ein Miteinander ist, also dass von beiden Seiten Ideen und Vorschläge kommen 'wie könnte man es machen?'. Und dass macht sehr viel aus, dass sie das macht oder auch umgekehrt. Dass wirklich jeder seine Ideen bringen kann. Und das gemeinsame Besprechen halt auch. Dass wir gemeinsam Vorbereiten 'woran sind wir überhaupt? Was wollen wir?' und sie fragt mich dann auch manchmal 'was erwartest du hier von mir?' oder so 'was soll ich da übernehmen?'</p> <p>Könnte man sagen, dass die Zielbesprechung auch wichtig ist? Verstehe ich das richtig?</p> <p>Ja klar.</p> <p>Dass das viel ausmacht, ob es dann – wie soll ich sagen – befriedigend ist, oder..</p> <p>Ja sicher, das finde ich schon. Ich hatte vorher eine andere SHP. Ich hatte es damals auch gut, aber jetzt merke ich einfach einen Unterschied. Die hat dann einfach 'so, ich mache mit dieser Gruppe das und das und das'. Wir haben schon miteinander besprochen, woran wir so</p>
<p>..Intentionalität</p> <p>..Wertschätzung</p>	<p>370</p> <p>371</p> <p>372</p> <p>373</p> <p>374</p> <p>375</p> <p>376</p> <p>377</p> <p>378</p> <p>379</p> <p>380</p> <p>381</p> <p>382</p> <p>383</p> <p>384</p> <p>385</p> <p>386</p> <p>387</p> <p>388</p> <p>389</p> <p>390</p> <p>391</p> <p>392</p> <p>393</p> <p>394</p> <p>395</p> <p>396</p> <p>397</p> <p>398</p> <p>399</p> <p>400</p> <p>401</p> <p>402</p> <p>403</p> <p>404</p> <p>405</p> <p>406</p> <p>407</p> <p>408</p> <p>409</p> <p>410</p> <p>411</p> <p>412</p> <p>413</p> <p>414</p> <p>415</p> <p>416</p> <p>417</p> <p>418</p> <p>419</p>	<p>Ich weiss es nicht. Wie gesagt, ich bin wirklich zufrieden so wie wir jetzt arbeiten. Ich wüsste jetzt nichts, das sie auch noch müsste, wirklich nicht.</p> <p>Mh... Wisst ihr voneinander ganz genau, wofür die andere zuständig ist? So die Verantwortlichkeiten, auch Aufteilung?</p> <p>(zögert)</p> <p>Hast du das Gefühl, dass du ihren Auftrag kennst? Was sie machen muss und wofür sie da ist.</p> <p>Also ich weiss das nicht <u>so</u> genau. Dass ich ihn eins-zwei Mal gesehen habe oder dass wir sagen 'du bist dafür und du bist dafür', aber ich habe jetzt schon das Gefühl, dass ich es weiss, ja.</p> <p>Und sie von dir auch?</p> <p>Ja. Das natürlich noch eher, weil sie diesen Beruf auch gemacht hat.</p> <p>Ja. Z.T. kommen die SHP ja von anderen Stufen, dann sieht es wieder anders aus.</p> <p>Genau, ja.</p> <p>Mh. Würdest du sagen, dass sie dir den Umgang mit der heterogenen Zusammensetzung erleichtert? - Wenn du z.B. Letztes Jahr eine so schwierige Klasse gehabt hast – wird es etwas leichter dadurch, dass du sie hast?</p> <p>Ja. Ich hätte mir einfach sehr gewünscht, dass wir mehr so arbeiten könnten. Wenn einfach noch jemand hier ist. Und sie dann sowieso, weil sie die Klasse kennt. Also speziell letztes Jahr in der schwierigen Klasse.</p> <p>Also wäre es dein Wunsch, dass sie mehr Arbeitszeit hätte?</p> <p>Ja eh. Es wäre schön, wenn sie jeden Tag hier wäre. Ich arbeite wirklich sehr gerne zu zweit. Ich finde, da kannst du so viel profitieren. Und die Kinder natürlich auch.</p> <p>Sowieso, ja.</p> <p>Wir haben hier das Glück - der Kindergarten oben und ich - wir haben ein sehr gutes Verhältnis zueinander. Und letztes Jahr war es dann tatsächlich so, dass sie oben eine recht einfache Klasse hatte. Sie hat wirklich im ersten Quartal zu mir gesagt 'weisst du was, du kannst von mir zwei Stunden haben', weil wir halt wirklich am Anschlag waren mit der Klasse.</p> <p>Oh, super.</p> <p>Ja, das war wirklich toll. Eine echte Erleichterung. Vielleicht kann ich es ihr ja einmal zurückgeben, wenn sie dann mal froh darum wäre... Und dann ist es wirklich etwas besser gelaufen, sie ist dann sechs Lektionen zu mir gekommen, oder zu uns gekommen. Ja.</p> <p>Schön. Was macht es aus, dass es gut läuft?</p> <p>..Ehm. Ich glaube, dass man einander auch schätzt. Und sicher auch die Sympathie.</p> <p>Das Persönliche, aha.</p> <p>Die persönliche Ebene sowieso. Ich glaube, wenn ich mit jemanden zusammen arbeiten müsste, wo es jetzt gar nicht ginge, ja-a, ich weiss nicht. Aber das habe ich so noch nie erlebt. Aber ja... Und dass wir beide einander erst nehmen oder dass es ein Miteinander ist, also dass von beiden Seiten Ideen und Vorschläge kommen 'wie könnte man es machen?'. Und dass macht sehr viel aus, dass sie das macht oder auch umgekehrt. Dass wirklich jeder seine Ideen bringen kann. Und das gemeinsame Besprechen halt auch. Dass wir gemeinsam Vorbereiten 'woran sind wir überhaupt? Was wollen wir?' und sie fragt mich dann auch manchmal 'was erwartest du hier von mir?' oder so 'was soll ich da übernehmen?'</p> <p>Könnte man sagen, dass die Zielbesprechung auch wichtig ist? Verstehe ich das richtig?</p> <p>Ja klar.</p> <p>Dass das viel ausmacht, ob es dann – wie soll ich sagen – befriedigend ist, oder..</p> <p>Ja sicher, das finde ich schon. Ich hatte vorher eine andere SHP. Ich hatte es damals auch gut, aber jetzt merke ich einfach einen Unterschied. Die hat dann einfach 'so, ich mache mit dieser Gruppe das und das und das'. Wir haben schon miteinander besprochen, woran wir so</p>
<p>..Dida.Positionierung</p> <p>..Rollenklärung</p> <p>..Wertschätzung</p>	<p>378</p> <p>379</p> <p>380</p> <p>381</p> <p>382</p> <p>383</p> <p>384</p> <p>385</p> <p>386</p> <p>387</p> <p>388</p> <p>389</p> <p>390</p> <p>391</p> <p>392</p> <p>393</p> <p>394</p> <p>395</p> <p>396</p> <p>397</p> <p>398</p> <p>399</p> <p>400</p> <p>401</p> <p>402</p> <p>403</p> <p>404</p> <p>405</p> <p>406</p> <p>407</p> <p>408</p> <p>409</p> <p>410</p> <p>411</p> <p>412</p> <p>413</p> <p>414</p> <p>415</p> <p>416</p> <p>417</p> <p>418</p> <p>419</p>	<p>Ich weiss es nicht. Wie gesagt, ich bin wirklich zufrieden so wie wir jetzt arbeiten. Ich wüsste jetzt nichts, das sie auch noch müsste, wirklich nicht.</p> <p>Mh... Wisst ihr voneinander ganz genau, wofür die andere zuständig ist? So die Verantwortlichkeiten, auch Aufteilung?</p> <p>(zögert)</p> <p>Hast du das Gefühl, dass du ihren Auftrag kennst? Was sie machen muss und wofür sie da ist.</p> <p>Also ich weiss das nicht <u>so</u> genau. Dass ich ihn eins-zwei Mal gesehen habe oder dass wir sagen 'du bist dafür und du bist dafür', aber ich habe jetzt schon das Gefühl, dass ich es weiss, ja.</p> <p>Und sie von dir auch?</p> <p>Ja. Das natürlich noch eher, weil sie diesen Beruf auch gemacht hat.</p> <p>Ja. Z.T. kommen die SHP ja von anderen Stufen, dann sieht es wieder anders aus.</p> <p>Genau, ja.</p> <p>Mh. Würdest du sagen, dass sie dir den Umgang mit der heterogenen Zusammensetzung erleichtert? - Wenn du z.B. Letztes Jahr eine so schwierige Klasse gehabt hast – wird es etwas leichter dadurch, dass du sie hast?</p> <p>Ja. Ich hätte mir einfach sehr gewünscht, dass wir mehr so arbeiten könnten. Wenn einfach noch jemand hier ist. Und sie dann sowieso, weil sie die Klasse kennt. Also speziell letztes Jahr in der schwierigen Klasse.</p> <p>Also wäre es dein Wunsch, dass sie mehr Arbeitszeit hätte?</p> <p>Ja eh. Es wäre schön, wenn sie jeden Tag hier wäre. Ich arbeite wirklich sehr gerne zu zweit. Ich finde, da kannst du so viel profitieren. Und die Kinder natürlich auch.</p> <p>Sowieso, ja.</p> <p>Wir haben hier das Glück - der Kindergarten oben und ich - wir haben ein sehr gutes Verhältnis zueinander. Und letztes Jahr war es dann tatsächlich so, dass sie oben eine recht einfache Klasse hatte. Sie hat wirklich im ersten Quartal zu mir gesagt 'weisst du was, du kannst von mir zwei Stunden haben', weil wir halt wirklich am Anschlag waren mit der Klasse.</p> <p>Oh, super.</p> <p>Ja, das war wirklich toll. Eine echte Erleichterung. Vielleicht kann ich es ihr ja einmal zurückgeben, wenn sie dann mal froh darum wäre... Und dann ist es wirklich etwas besser gelaufen, sie ist dann sechs Lektionen zu mir gekommen, oder zu uns gekommen. Ja.</p> <p>Schön. Was macht es aus, dass es gut läuft?</p> <p>..Ehm. Ich glaube, dass man einander auch schätzt. Und sicher auch die Sympathie.</p> <p>Das Persönliche, aha.</p> <p>Die persönliche Ebene sowieso. Ich glaube, wenn ich mit jemanden zusammen arbeiten müsste, wo es jetzt gar nicht ginge, ja-a, ich weiss nicht. Aber das habe ich so noch nie erlebt. Aber ja... Und dass wir beide einander erst nehmen oder dass es ein Miteinander ist, also dass von beiden Seiten Ideen und Vorschläge kommen 'wie könnte man es machen?'. Und dass macht sehr viel aus, dass sie das macht oder auch umgekehrt. Dass wirklich jeder seine Ideen bringen kann. Und das gemeinsame Besprechen halt auch. Dass wir gemeinsam Vorbereiten 'woran sind wir überhaupt? Was wollen wir?' und sie fragt mich dann auch manchmal 'was erwartest du hier von mir?' oder so 'was soll ich da übernehmen?'</p> <p>Könnte man sagen, dass die Zielbesprechung auch wichtig ist? Verstehe ich das richtig?</p> <p>Ja klar.</p> <p>Dass das viel ausmacht, ob es dann – wie soll ich sagen – befriedigend ist, oder..</p> <p>Ja sicher, das finde ich schon. Ich hatte vorher eine andere SHP. Ich hatte es damals auch gut, aber jetzt merke ich einfach einen Unterschied. Die hat dann einfach 'so, ich mache mit dieser Gruppe das und das und das'. Wir haben schon miteinander besprochen, woran wir so</p>
<p>..Intentionalität</p> <p>neg.Bedingungen Optimierung</p> <p>Optimierung</p> <p>..Intentionalität</p> <p>Optimierung</p> <p>..Kommunikation</p> <p>neg.Bedingungen</p> <p>..Intentionalität</p> <p>..Wertschätzung</p>	<p>370</p> <p>371</p> <p>372</p> <p>373</p> <p>374</p> <p>375</p> <p>376</p> <p>377</p> <p>378</p> <p>379</p> <p>380</p> <p>381</p> <p>382</p> <p>383</p> <p>384</p> <p>385</p> <p>386</p> <p>387</p> <p>388</p> <p>389</p> <p>390</p> <p>391</p> <p>392</p> <p>393</p> <p>394</p> <p>395</p> <p>396</p> <p>397</p> <p>398</p> <p>399</p> <p>400</p> <p>401</p> <p>402</p> <p>403</p> <p>404</p> <p>405</p> <p>406</p> <p>407</p> <p>408</p> <p>409</p> <p>410</p> <p>411</p> <p>412</p> <p>413</p> <p>414</p> <p>415</p> <p>416</p> <p>417</p> <p>418</p> <p>419</p>	<p>Ich weiss es nicht. Wie gesagt, ich bin wirklich zufrieden so wie wir jetzt arbeiten. Ich wüsste jetzt nichts, das sie auch noch müsste, wirklich nicht.</p> <p>Mh... Wisst ihr voneinander ganz genau, wofür die andere zuständig ist? So die Verantwortlichkeiten, auch Aufteilung?</p> <p>(zögert)</p> <p>Hast du das Gefühl, dass du ihren Auftrag kennst? Was sie machen muss und wofür sie da ist.</p> <p>Also ich weiss das nicht <u>so</u> genau. Dass ich ihn eins-zwei Mal gesehen habe oder dass wir sagen 'du bist dafür und du bist dafür', aber ich habe jetzt schon das Gefühl, dass ich es weiss, ja.</p> <p>Und sie von dir auch?</p> <p>Ja. Das natürlich noch eher, weil sie diesen Beruf auch gemacht hat.</p> <p>Ja. Z.T. kommen die SHP ja von anderen Stufen, dann sieht es wieder anders aus.</p> <p>Genau, ja.</p> <p>Mh. Würdest du sagen, dass sie dir den Umgang mit der heterogenen Zusammensetzung erleichtert? - Wenn du z.B. Letztes Jahr eine so schwierige Klasse gehabt hast – wird es etwas leichter dadurch, dass du sie hast?</p> <p>Ja. Ich hätte mir einfach sehr gewünscht, dass wir mehr so arbeiten könnten. Wenn einfach noch jemand hier ist. Und sie dann sowieso, weil sie die Klasse kennt. Also speziell letztes Jahr in der schwierigen Klasse.</p> <p>Also wäre es dein Wunsch, dass sie mehr Arbeitszeit hätte?</p> <p>Ja eh. Es wäre schön, wenn sie jeden Tag hier wäre. Ich arbeite wirklich sehr gerne zu zweit. Ich finde, da kannst du so viel profitieren. Und die Kinder natürlich auch.</p> <p>Sowieso, ja.</p> <p>Wir haben hier das Glück - der Kindergarten oben und ich - wir haben ein sehr gutes Verhältnis zueinander. Und letztes Jahr war es dann tatsächlich so, dass sie oben eine recht einfache Klasse hatte. Sie hat wirklich im ersten Quartal zu mir gesagt 'weisst du was, du kannst von mir zwei Stunden haben', weil wir halt wirklich am Anschlag waren mit der Klasse.</p> <p>Oh, super.</p> <p>Ja, das war wirklich toll. Eine echte Erleichterung. Vielleicht kann ich es ihr ja einmal zurückgeben, wenn sie dann mal froh darum wäre... Und dann ist es wirklich etwas besser gelaufen, sie ist dann sechs Lektionen zu mir gekommen, oder zu uns gekommen. Ja.</p> <p>Schön. Was macht es aus, dass es gut läuft?</p> <p>..Ehm. Ich glaube, dass man einander auch schätzt. Und sicher auch die Sympathie.</p> <p>Das Persönliche, aha.</p> <p>Die persönliche Ebene sowieso. Ich glaube, wenn ich mit jemanden zusammen arbeiten müsste, wo es jetzt gar nicht ginge, ja-a, ich weiss nicht. Aber das habe ich so noch nie erlebt. Aber ja... Und dass wir beide einander erst nehmen oder dass es ein Miteinander ist, also dass von beiden Seiten Ideen und Vorschläge kommen 'wie könnte man es machen?'. Und dass macht sehr viel aus, dass sie das macht oder auch umgekehrt. Dass wirklich jeder seine Ideen bringen kann. Und das gemeinsame Besprechen halt auch. Dass wir gemeinsam Vorbereiten 'woran sind wir überhaupt? Was wollen wir?' und sie fragt mich dann auch manchmal 'was erwartest du hier von mir?' oder so 'was soll ich da übernehmen?'</p> <p>Könnte man sagen, dass die Zielbesprechung auch wichtig ist? Verstehe ich das richtig?</p> <p>Ja klar.</p> <p>Dass das viel ausmacht, ob es dann – wie soll ich sagen – befriedigend ist, oder..</p> <p>Ja sicher, das finde ich schon. Ich hatte vorher eine andere SHP. Ich hatte es damals auch gut, aber jetzt merke ich einfach einen Unterschied. Die hat dann einfach 'so, ich mache mit dieser Gruppe das und das und das'. Wir haben schon miteinander besprochen, woran wir so</p>
<p>..Wertschätzung</p> <p>..Reziprozität</p> <p>..Dida.Positionierung</p> <p>..Voneinander</p> <p>..Kommunikation</p> <p>..Rollenklärung</p> <p>..Vorbereitung</p> <p>..Gemeinsame</p> <p>..Dida.Positionierung</p> <p>Risikofaktoren</p>	<p>408</p> <p>409</p> <p>410</p> <p>411</p> <p>412</p> <p>413</p> <p>414</p> <p>415</p> <p>416</p> <p>417</p> <p>418</p> <p>419</p>	<p>Ich weiss es nicht. Wie gesagt, ich bin wirklich zufrieden so wie wir jetzt arbeiten. Ich wüsste jetzt nichts, das sie auch noch müsste, wirklich nicht.</p> <p>Mh... Wisst ihr voneinander ganz genau, wofür die andere zuständig ist? So die Verantwortlichkeiten, auch Aufteilung?</p> <p>(zögert)</p> <p>Hast du das Gefühl, dass du ihren Auftrag kennst? Was sie machen muss und wofür sie da ist.</p> <p>Also ich weiss das nicht <u>so</u> genau. Dass ich ihn eins-zwei Mal gesehen habe oder dass wir sagen 'du bist dafür und du bist dafür', aber ich habe jetzt schon das Gefühl, dass ich es weiss, ja.</p> <p>Und sie von dir auch?</p> <p>Ja. Das natürlich noch eher, weil sie diesen Beruf auch gemacht hat.</p> <p>Ja. Z.T. kommen die SHP ja von anderen Stufen, dann sieht es wieder anders aus.</p> <p>Genau, ja.</p> <p>Mh. Würdest du sagen, dass sie dir den Umgang mit der heterogenen Zusammensetzung erleichtert? - Wenn du z.B. Letztes Jahr eine so schwierige Klasse gehabt hast – wird es etwas leichter dadurch, dass du sie hast?</p> <p>Ja. Ich hätte mir einfach sehr gewünscht, dass wir mehr so arbeiten könnten. Wenn einfach noch jemand hier ist. Und sie dann sowieso, weil sie die Klasse kennt. Also speziell letztes Jahr in der schwierigen Klasse.</p> <p>Also wäre es dein Wunsch, dass sie mehr Arbeitszeit hätte?</p> <p>Ja eh. Es wäre schön, wenn sie jeden Tag hier wäre. Ich arbeite wirklich sehr gerne zu zweit. Ich finde, da kannst du so viel profitieren. Und die Kinder natürlich auch.</p> <p>Sowieso, ja.</p> <p>Wir haben hier das Glück - der Kindergarten oben und ich - wir haben ein sehr gutes Verhältnis zueinander. Und letztes Jahr war es dann tatsächlich so, dass sie oben eine recht einfache Klasse hatte. Sie hat wirklich im ersten Quartal zu mir gesagt 'weisst du was, du kannst von mir zwei Stunden haben', weil wir halt wirklich am Anschlag waren mit der Klasse.</p> <p>Oh, super.</p> <p>Ja, das war wirklich toll. Eine echte Erleichterung. Vielleicht kann ich es ihr ja einmal zurückgeben, wenn sie dann mal froh darum wäre... Und dann ist es wirklich etwas besser gelaufen, sie ist dann sechs Lektionen zu mir gekommen, oder zu uns gekommen. Ja.</p> <p>Schön. Was macht es aus, dass es gut läuft?</p> <p>..Ehm. Ich glaube, dass man einander auch schätzt. Und sicher auch die Sympathie.</p> <p>Das Persönliche, aha.</p> <p>Die persönliche Ebene sowieso. Ich glaube, wenn ich mit jemanden zusammen arbeiten müsste, wo es jetzt gar nicht ginge, ja-a, ich weiss nicht. Aber das habe ich so noch nie erlebt. Aber ja... Und dass wir beide einander erst nehmen oder dass es ein Miteinander ist, also dass von beiden Seiten Ideen und Vorschläge kommen 'wie könnte man es machen?'. Und dass macht sehr viel aus, dass sie das macht oder auch umgekehrt. Dass wirklich jeder seine Ideen bringen kann. Und das gemeinsame Besprechen halt auch. Dass wir gemeinsam Vorbereiten 'woran sind wir überhaupt? Was wollen wir?' und sie fragt mich dann auch manchmal 'was erwartest du hier von mir?' oder so 'was soll ich da übernehmen?'</p> <p>Könnte man sagen, dass die Zielbesprechung auch wichtig ist? Verstehe ich das richtig?</p> <p>Ja klar.</p> <p>Dass das viel ausmacht, ob es dann – wie soll ich sagen – befriedigend ist, oder..</p> <p>Ja sicher, das finde ich schon. Ich hatte vorher eine andere SHP. Ich hatte es damals auch gut, aber jetzt merke ich einfach einen Unterschied. Die hat dann einfach 'so, ich mache mit dieser Gruppe das und das und das'. Wir haben schon miteinander besprochen, woran wir so</p>

1.KGLP-Kooperation

05.12.2013

<p>Risikofaktoren</p>	<p>420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457</p>	<p>sind, aber nicht vorgängig. Sie hat mir nicht <u>vorher</u> gesagt, was sie dann macht, sondern sie hat mir nachher erzählt was sie gemacht hat. Da habe ich die Rückmeldung gekriegt. Das war auch spannend.</p> <p>I: Mehr so ein Report eigentlich?</p> <p>KGLP1: Genau. Und hier finde ich es jetzt wirklich sehr toll, dass wir auch miteinander etwas erarbeiten können. Oder eben wie z.B. das mit diesen Buchstaben-Schublädli. Da habe ich sie gerade mit dieser Fördergruppe gesehen und habe gesagt 'Buchstaben wären jetzt gerade aktuell' und sie sagte 'au, das greife ich gerade auf'. Und jetzt macht sie das mit dieser Gruppe dann vielleicht, oder miteinander.</p> <p>I: Dann spielt es so Hand in Hand.</p> <p>KGLP1: Dass man sich gegenseitig so Sachen sagen kann, eben Ideen und..</p> <p>I: ..gegenseitig voneinander lernt.</p> <p>KGLP1: Genau.</p> <p>I: Mh. Hast du sonst noch irgendeine Erwartung oder etwas...</p> <p>KGLP1: Nein...eigentlich.. Dass man auch ehrlich ist zueinander. Dass man es auch sagen würde, wenn etwas nicht passen würde. Wenn man etwas, was die andere macht, gar nicht gut finden würde. Dass man sich auch traut, <u>das</u> dann zu sagen. Ich habe eigentlich das Gefühl, das ist so bei uns, ja.</p> <p>I: Was macht Spass an der Zusammenarbeit?</p> <p>KGLP1: Einfach eigentlich alles. Also Spass. Ja, ich finde es einfach schön, wenn sie da ist und dass wir uns so gut verstehen. Und dass man mal etwas lachen kann, vielleicht im Nachhinein über etwas, das eigentlich streng ist. Oder dass man einander auch probiert.. ein Bisschen versucht...</p> <p>I: Über Wasser zu halten?</p> <p>KGLP1: Über Wasser zu halten, ja. Letztes Jahr war es wirklich ein Über-Wasser-halten. Da hat es oft keinen Spass mehr gemacht. Also nicht wegen ihr, das Arbeiten hat einfach sonst nicht mehr so Spass gemacht. Und dann ist es gut, wenn du dich mit jemandem austauschen kannst, dem es gleich geht, oder mit dem du einfach darüber reden kannst... Wenn ich mir denke, früher als ich anfang zu arbeiten. Da hattest du noch keine SHP. Da war ich mit 25 Kindern einfach alleine. Da gab es gar nichts Anderes.</p> <p>I: Wir sind noch alleine mit der Klasse in den Wald, gell.</p> <p>KGLP1: Ja, wirklich. Wie habe ich denn das gemacht? frage ich mich heute. So ohne Austausch.</p> <p>I: Es ist auch wirklich anders geworden.</p> <p>KGLP1: So keinen Austausch, das kann ich mir gar nicht mehr vorstellen.</p> <p>I: Was ich auch schön finde, ist die Bestätigung manchmal. Weisst du noch, wenn du so alleine bist, dann weisst du manchmal nicht 'sehe ich es jetzt wirklich richtig?' oder so. Dann bestätigst dich vielleicht jemand anders oder gibt dir noch eine Sichtweise.</p> <p>KGLP1: Genau, ja. Das finde ich auch.</p>
<p>..Reziprozität ..Wertschätzung</p>		
<p>..Voneinander lernen ..Dida.Positionierung</p>		
<p>..Kommunikation ..Wertschätzung</p>		
<p>..Wertschätzung</p>		
<p>..Voneinander lernen</p>		
<p>..Kommunikation neg.Bedingungen</p>		
<p>Risikofaktoren</p>		

F Interview SHP 2

2.SHP-Förderung

05.12.2013

1 **Interview mit der SHP2**

2 I: Wie stehst du zur Integration?

3 SHP2: Integration ist seit meiner ersten Entscheidung als SHP zu arbeiten von vorrangiger
4 Bedeutung. Ich bin SHP geworden, weil ich damals in der ersten Schulklasse die Integration
5 von Kindern mit einem schwierigen Hintergrund nicht geschafft habe. Ich war nicht
6 zufrieden mit meiner Umsetzung als Junglehrer auf dieser Mittelstufenklasse. Darum bin ich
7 nach Zürich, damals an das Heilpädagogische Seminar gegangen, um mehr Wissen zu
8 erwerben um diese Kinder integrieren zu können. Dann sind viele Jahre durch das Land
9 gezogen. Damals 1983 habe ich angefangen, mich mit dieser Frage auseinanderzusetzen.
10 Mittlerweile bin ich überzeugt, dass es Grenzen hat mit den Integrationsmöglichkeiten.
11 Integration ist nicht einfach ein „Zusammenpferchen“ von Kindern mit verschieden
12 Ansprüchen in einer Klasse und dann kann man glauben, dass sich das Kind von selber
13 integriert. Das ist etwas total Anderes. In vielen Klassen, die ich besuchte habe und wo ich
14 involviert gewesen bin, oder sogar sogenannte Integration gemacht habe, ging es sehr
15 unstrukturiert („wirr“) zu und her. In dem Sinn haben die Kinder nicht wirklich Fuss
16 und Tritt gefasst.

17 I: Eigentlich hast du mir die Antwort schon gegeben in Bezug auf die Frage: ist die
18 Integration von möglichst allen Kindern wünschenswert?

19 SHP2: Ja, wünschenswert auf alle Fälle, aber es ist nicht möglich. Es ist schlicht nicht möglich.
20 Es geht nicht, weil das Wohl von der Klasse, von der Lehrkraft, von der Schule als Ganzes als
21 Wert höher einzustufen ist, als das Wohl von einzelnen Kindern.

22 I: Inwiefern findest du, dass der Wert höher einzustufen ist?

23 SHP2: Wir hatten einen Fall von einem Jungen, der wirklich zu einer Gefahr geworden ist
24 indem er andere Kinder verletzt hat und auch Leib und Leben von anderen Kindern bedroht
25 hat. Da wäre ich nie bereit gewesen an ein Experiment zu Glauben, dass wir diesen Jungen
26 doch noch zu integrieren versuchen sollten. Auf das Risiko hin, dass er wieder andere Kinder
27 verletzt. Da hat es einfach Grenzen. Oder auch andere Kinder, die viel Aufmerksamkeit im
28 Lehrbetrieb auf sich ziehen, indem sie im Unterricht soviel Raum einnehmen, dass die
29 anderen Kinder sichtbar und spürbar zu kurz kommen. Das finde ich nicht akzeptabel.

30 I: Wie siehst du es mit Kindern, die eine geistige Behinderung haben?

31 SHP2: Ja eigentlich gleich. Auch dort denke ich, dass es auf die LP ankommt, inwiefern sie über die
32 Möglichkeiten von der Ausbildung her oder von ihrem Typ her, die Bedürfnisse vom Kind mit
33 einer geistigen Behinderung einfach erkennen und abdecken kann. Es gibt LP, denen fällt es
34 leicht zu sehen was ein Kind braucht und wie es umsetzbar ist. Und andere LP müssen sich
35 täglich enorm vorbereiten um diese Aufgabe zu bewältigen. Für solche LP ist es eine Last.
36 Für diese LP geht auf eine Art die Energie, die sie für das geistig behinderte Kind
37 aufwenden müssen, ab von der anderen Arbeit, von ihrer Hauptarbeit. Und dann frage ich mich
38 immer auch, wie das funktioniert. Die SHP, die dann die Klassen begleiten, sind ja nicht immer
39 anwesend, die haben ja eine bestimmte Anzahl Stunden. Ich glaube höchstens 9 pro Woche.
40 Ist das richtig?

41 I: Ja ungefähr.

42 SHP2: Und die anderen 17 oder 19 Stunden muss ja dann die LP alleine auskommen. Sie muss es
43 auch so bewerkstelligen können, dass der Energieaufwand nicht über das Mass grösser ist,
44 als für jedes einzelne andere Kind auch.

45 I: Was heisst für dich Förderung? So im Allgemeinen?

46 SHP2: Förderung im Allgemeinen ist gut beschrieben mit dem Bild, das ich schon am letzten SHP-
47 Treffen verwendet habe: das Bild vom Garten pflegen. Ich bin der Meinung, der Überzeugung,
48 dass Förderung nicht nach einem Baukastensystem funktionieren kann. Du kannst
49 analysieren, wie heisst das auf heilpädagogisch .. das heisst, ähh, Anamnese und weiss
50 nicht was. Und dann kannst du aus dem Legobaukasten die richtigen Bausteine nehmen und
51 schön etwas aufbauen, so dass nach und nach das Gebilde daraus entsteht, das du gerne
52 möchtest. Das ist mir fremd. Für mich ist eigentlich das Einzige, was du als Mensch tun
53 kannst, übrigens nicht nur heilpädagogisch sondern auch sonst pädagogisch gesehen, ein

The diagram on the left side of the page maps specific interview segments to categories. It consists of vertical lines with circles at the end, representing the categories: 'Einstellung' (orange), 'Wissenserwerb' (yellow), 'Umsetzung SHP' (orange), and '.Meth/ Did.' (blue). The circles are placed at the line numbers corresponding to the text segments they refer to.

- Einstellung** (orange): Lines 3, 11, 25, 28, 51.
- Wissenserwerb** (yellow): Lines 5, 20, 31.
- Umsetzung SHP** (orange): Lines 7, 23, 37, 49.
- .Meth/ Did.** (blue): Lines 33, 34.

2.SHP-Förderung

05.12.2013

54 Umfeld schaffen, wo die kleine Pflanze mit ihren Anlagen gedeihen kann. Also ich kann mir im
 55 Prinzip nur die Mühe nehmen, genau hinzuschauen: wo kann ich noch etwas für die kleine
 56 Pflanze machen, damit es Raum zum Wachsen gibt? Ich kann nicht ziehen daran, es wächst
 57 nicht schneller, wenn ich daran ziehe. Es muss selber wachsen. Und das impliziert natürlich
 58 auch, dass ich mit dem zufrieden sein muss und bedeutet, dass irgend so eine kleine
 59 Wiesenblume nicht zu einer Sonnenblumen heranwachsen kann und auch nicht muss. Dass ich es
 60 als Ok sein lassen kann. Dass es da auf seiner Wiese seinen Platz als Wiesenblume hat und
 61 behalten darf. Das ist für mich dann wie auch ok. Es ist rundum in unserem Umfeld die
 62 Meinung vorhanden das eigentliche Ziel sei, überall grosse Sonnenblume zu haben. Und
 63 überall, wo es nicht ganz nach grosser Sonnenblume aussieht, sollte man noch etwas Dünger
 64 hinschmeissen und Energie hingeben. Davon bin ich schon ziemlich weit abgekommen in den
 65 letzten Jahrzehnten.

66 I: Was denkst du, erwartet eine KGLP von dir und welche Aufgaben solltest du ihrer
 67 Meinung nach übernehmen in ihrem KG?

68 SHP2: Das ist insofern eine schwierige Frage, da ich erst das zweite Jahr so intensiv im KG mitarbeite.
 69 Ich arbeite in 2 KG-Klassen. Die Erwartungen von beiden KGLP sind recht unterschiedlich.
 70 Und dann habe ich noch eine Erfahrung mit KGLP, die zum Beispiel gar keine Lust gehabt
 71 haben mit mir zusammenzuarbeiten. Ich glaube, das habe ich dir einmal erzählt, damals als
 72 ich mich beworben habe an einer Stelle in (...), bin ich so von dem Schul-Heilpädagogen
 73 Konzept ausgegangen: dass man für die Zusammenarbeit Vorbereitungszeit braucht,
 74 den Unterricht zusammen mit der KGLP führt und anschliessend gemeinsam über das Erlebte
 75 reflektieren. Die KG LP haben rund herum gesagt, 'das möchten wir nicht'. Sie möchten eine
 76 SHP die kommt, ihre schwierigen Kinder nimmt, sie separativ behandelt und wieder
 77 möglichst geheilt bringt. Die KGLP hatten überhaupt keine Lust gehabt, so eine Art
 78 Zusammenarbeitskonzept zu entwickeln, wo man miteinander schaut. Das ist nun anders in
 79 dem KG, wo ich nun arbeite. Da hat man grosses Interesse. Ich merke auch, dass sie es
 80 vorher auf diese Weise nicht gekannt haben. Das kann auch daran liegen, dass ich so viele
 81 Stunden in diesem KG sein kann. Ich bin letztes und dieses Jahr 12 Stunden in diesem KG
 82 gewesen. Da wird natürlich eine ganz andere Form von Zusammenarbeit möglich, als
 83 wenn du einmal in der Woche kommst, 2 bis 3 Lektionen hast und wieder gehst. .. Die KGLP
 84 erwarten glaube einen Gesprächspartner, um mit ihm schwierige Situationen, die belasten,
 85 besprechen zu können. Es sind ja auch häufig mehr Verhaltensschwierigkeiten, die sie
 86 belasten und weniger die kognitiven Unzulänglichkeiten von Kindern. Die sind für sie weniger
 87 das Problem. Sie erwarten einen Gesprächspartner, wo sie wie ihren Weg gegenüber diesen
 88 Schwierigkeiten festlegen oder besser Tritt finden können. Viel spüre ich schon, wenn wir nur
 89 miteinander über einen schwierigen Morgen, schwierige Situationen gesprochen haben, gibt es
 90 ihnen wieder Energie und Mut dran zu bleiben und eine Situation nicht so dramatisch zu
 91 sehen, wie es vielleicht im ersten Moment ausgesehen hat.

92 Zweitens erwarten sie Sachkompetenz. Sie möchten wissen: genügt das Verhalten, die
 93 Leistungsfähigkeit der einzelnen Kinder für die Schule? Ist das schulreif oder nicht? Und da
 94 sind sie sehr froh um jemanden, der diese Erfahrung hat und sagen kann: es ist gut und
 95 du kannst zuversichtlich sein, auch wenn es bei diesem Kind im Moment noch ziemlich mager
 96 aussieht. Das kommt schon mit der Zeit. ..

97 Eine der beiden KGLP erwartet viel mehr, dass ich so meinen Werkzeugkasten auspacke,
 98 dass ich also komme als SHP und dass ich kann irgendwie für eine spezielle Schwäche auch
 99 das richtige Werkzeug auspacke und mit den Kindern unmittelbar etwas machen kann. Dort
 100 sind wir nun am schauen, dass ich nicht als Handwerker komme um Flickarbeiten zu
 101 erledigen, sondern ich bin einer, der in das Gesamtsystem Kindergarten kommt. Dabei stelle
 102 ich meine Augen zur Verfügung um mitzuschauen und auch mitzuentcheiden, wie der Weg
 103 mit allen Kindern gehen könnte. Es sollte nicht immer der Fokus auf den Kinder liegen, die
 104 eine spezielle Schwäche oder ein Defizit haben, sondern mir ist auch das ganze Umfeld
 105 wichtig. Auch wieder im Hinblick, dass die Kinder, die noch etwas mehr wachsen müssen
 106 auch in ihrem Umfeld wo sie drin sind, ihren nötigen Raum bekommen müssen. .. Das heisst
 107 konkret, ich biete jede Woche eine Unterrichtseinheit .. wie sagt ihr der?

	108	I:	Lektion?
	109	SHP2:	Ja, so eine Lektionseinheit leite ich. Eine Lektion habe ich in beiden Klassen fix, wo ich für
..Integrativ	110		alle etwas bringe.
	111	I:	Kannst du dich auf das Gegenüber verlassen?
	112	SHP2:	LP meinst du?
	113	I:	Ja.
	114	SHP2:	Ja.
	115	I:	Und fühlst du dich auch gleichwertig?
	116	SHP2:	Ja.
	117	I:	Ja.
	118	SHP2:	Also, .. <u>was heisst gleichwertig?</u> .. Als ich im KG angefangen habe war mir sehr bewusst, dass
	119		dieses Berufsfeld für mich eine grosse Unbekannte ist. Ich bin anfangs sehr leise aufgetreten.
	120		Ich hatte sehr grossen Respekt davor, dass man auch den falschen Ton, die falsche
	121		Erwartung, das falsche Instrument gebrauchen könnte. Ich habe gerade im ersten Jahr von den
KG spezifisch	122		KGLP sehr viel lernen müssen. Wie das abläuft und rhythmisiert ist, was die Kinder
Wissenserwerb	123		gerade dann brauchen, wenn sie am Anfang in den KG kommen. Weisst du, wenn sie noch so
Einstellung	124		Babys sind, was man dann mit diesen Kindern machen muss. Das war ein grosser
	125		Lernprozess. Auf der anderen Seite habe ich mich einfach in meiner Arbeit als SHP
Wissenserwerb	126		sicher gefühlt. Also, in Bezug auf das Gefühl von Gleichwertigkeit trifft das zu, auch wenn ich
	127		mich in Bezug auf Fachkompetenz den KGLP bei weitem nicht 'ebenbürtig' fühle.
	128		Auf der anderen Seite weiss ich, dass ich ihnen im Hinblick auf das schulische Umfeld
Wissenserwerb	129		Fachkompetenz bieten kann, wo sie sich auf mich verlassen können. So ist das
	130		auf gleicher Augenhöhe.
	131	I:	Spannend .. Worüber sprecht ihr euch ausserhalb der Präsenzzeit der Kinder
	132		beruflich ab?
	133	SHP2:	Also, wir sprechen über das Erlebte und reflektieren das Erlebte in Bezug auf wie es
	134		abgelaufen ist, wie wer was wahrgenommen hat und klären in Bezug auf 'warum hast du das
	135		gemacht oder warum auch nicht?' Wir stellen unsere Reaktionen auf bestimmte Situationen
	136		durchaus kritisch in Frage tauschen darüber aus. Wir tauschen uns über Projekte, die wir
	137		ausführen möchten aus und klären, wer welche Aufgabe übernimmt. Jetzt habe ich mit dem
..Integrativ	138		KG ein Projekt angefangen, wo es um Musik und um eine Bildergeschichte geht. Da sprechen
Unterrichtsplanung	139		wir uns ab; wer die Bilder herstellt, wer die Geschichte erzählt und wählen die Lieder
..Ziel (Wie)	140		passend aus. So die übliche Unterrichtsvorbereitung. Natürlich sprechen wir uns für die
	141		speziellen Kinder mit speziellem Förderbedarf ab und klären, in welchem Rahmen für diese
..Separativ	142		Gruppe oder für dieses Kind die Förderung stattfinden soll. Das ist jetzt vor allem etwas, das
Umsetzung	143		von mir kommt. Also, ich sehe dann die ausgewiesenen Förderkinder und überlege mir: in
	144		welchem Rahmen möchte ich für diese Kinder etwas arbeiten und erkläre, zeige es der KGLP.
	145		Da ich integrativ arbeite, sieht es dann die KGLP und wir sprechen anschliessend darüber.
	146	I:	Also plant ihr die gemeinsamen Aufgaben und Unterrichtsziele auch, oder sind es mehr die
	147		Aufgaben und das Ziel des Projektes?
	148	SHP2:	Genau, also für das Unterrichtsziel von ihrem Kindergartenalltag hat sie wie noch eine eigene
	149		Planung. Die KGLP führen die Planung wie etwas parallel. Sie haben ihr Kindergartenjahr
Unterrichtsplanung	150		etwas parallel geplant. Da habe ich keinen Einfluss. Diese Planung läuft nicht mit mir
..Ziel (Wie)	151		zusammen. Aber die kleinen Projekte, die ich einbringe, sind wie untergeordnete Sachen, die
	152		sie integrieren in ihrem Kindergartenjahr.
	153	I:	Habt ihr die Aufgaben und Rollen klar abgesprochen?
	154	SHP2:	<u>Ja das haben wir.</u> Im Besonderen sprechen wir ab, wann wer wann die ganze Gruppe führt.
	155		Das ist irgendwie sehr wichtig, damit weder sie noch ich sich plötzlich wie als Hilfsarbeiter
	156		fühlt. Wenn ich z.B. den gesamten Unterricht, die Lektion führe, dann will ich bestimmen, ob
..Meth/ Did.	157		es mir nun zu laut ist oder ob dieser Schüler mit seinem Verhalten den Unterricht stört. Ich
	158		möchte diese Verantwortung übernehmen und ausführen können. Die Kinder kennen das
	159		Signal: wer auf dem KGLP-Stuhl sitzt, ist dann der Lehrer.
	160	I:	Darf ich fragen, was für ein Signal?
	161	SHP2:	Ja eben der, der auf dem KGLP-Stuhl sitzt.

162 I: Aha einfach der Stuhl. Wer auf dem Stuhl sitzt, ist die LP.
 163 (Ich erkläre die vier Bausteine). Wenn du an die Kinder denkst, die regelmässig oder einmal in
 164 der Woche eine besondere Handlung, Begleitung, Zuwendung von der LP brauchen, wie und
 165 wo kannst du als SHP die individuelle, integrative Förderung im Kindergarten wahrnehmen?
 166 Auf die Bausteine bezogen oder allgemein, wie und wo hat es Platz?
 167 SHP2: Irgendwie hängt alles etwas zusammen. Das Freispiel ist vor allem ein Fenster wo du
 168 hinsehen kannst, wie die Kinder funktionieren und durch Beobachten oder Mitspielen die
 169 Gedanken entstehen. Dort greifst du eigentlich nicht ein, sonst ist es ja kein Freispiel mehr.
 170 Aber die anderen Bausteine sind ja eigentlich wie auch etwas verbunden, die Individuelle
 171 Vertiefung und die Spielerische Förderung. Bei den KG-Kindern versuche ich ja praktisch
 172 alles auf der spielerischen Ebene auszuführen. Ich hatte z.B. die beiden ISR, die ich
 173 schon im KG betreut habe und jetzt in der Schule betreue. Der Fokus war sehr stark auf
 174 die soziale Integration gelegt. Das heisst, sie waren vor allem verhaltensauffällige
 175 Kinder. Dort ging es vor allem darum: was gibt es für diese Kinder für Möglichkeiten
 176 in einer geführten Aktivität, wo es Erwartungen an die Gruppe gibt, zu funktionieren und
 177 teilnehmen zu können, damit überhaupt eine geführte Aktivität in der Gruppe möglich ist. Wie
 178 kann man das äh, schrittweise installieren, konsolidieren und sicherstellen, dass es so bleibt.
 179 Das war für diese Kinder der zentrale Punkt. Oder auch für das Kind, welches ich jetzt
 180 noch habe, habe ich den Fokus meiner Arbeit auf die Frage gerichtet: wie kann ich
 181 das Kind so weiterbringen, dass es in der Schule, wo fast alles als geführte Aktivität
 182 stattfindet, funktionieren .. eingetopft werden kann. Die Förderung und die individuelle
 183 Vertiefung gibt es auch .. Wie war die Frage? Wie stark ich mich wie einbringen kann
 184 als SHP? Wo ich meine Gewichtung habe?
 185 I: Wenn du speziell auch an die Kinder denkst, die du begleitest, auch ISR- Kinder oder
 186 anderen Kindern der Klasse. Eigentlich so, wie du es beantwortet hast. Aber
 187 wenn du auch sonst noch Ideen hast oder das Gefühl hast, das oder das würde sich gut
 188 eignen, nur zu. Im Prinzip hast du die Frage beantwortet.
 189 SHP2: Das ist alles, was mir jetzt gerade dazu eingefallen ist.
 190 I: Wo ist der örtliche optimale Platz für die Förderung?
 191 SHP2: Es ist ganz verschieden. Ich habe jetzt sehr aufmerksamkeitsdefizitäre Kinder, wo ich immer
 192 wieder schauen, wie viele Umweltreize noch tragbar sind und wie viel zuviel sind. Es kann nicht
 193 das Ziel sein, das Kind so von den anderen abzuschirmen und eine künstliche Welt zu schaffen,
 194 die anschliessend nicht mehr stattfindet. Das Ziel ist es, dass sie vor Ort mit allen
 195 Umwelteinflüssen zu arbeiten lernen, auch wenn die anderen Kinder der Klasse da sind.
 196 Darum ist eigentlich der optimale Ort immer so nah wie möglich an der KG-Klasse. Am
 197 Anfang habe ich mit diesem Schüler für eine bestimmte Phase am Tisch in der Garderobe
 198 ausserhalb vom Klassenzimmer gearbeitet. Sobald wir bemerkten, dass es dort gut geht,
 199 haben wir uns zurückgezogen in die Puppenecke im Kindergarten. Am Morgen ist die
 200 Puppenecke während der Auffangzeit von niemandem besetzt. Dann schliessen wir dort den
 201 Vorhang und es steht dort Schulecke. Wir sind dann immer dort hinten, natürlich akustisch
 202 nicht ungestört und trotzdem durch die visuelle Trennung etwas geschützt. Mein Fokus ist
 203 immer .. die Kinder möglichst nah am sozialen Kontext und möglichst daran zu gewöhnen,
 204 dass sie alle Einflüsse verarbeiten können. Ich muss das dosieren.
 205 I: Du hast gerade eindrücklich geschildert, welche Unterrichtsformen du ausprobiert und gute
 206 Erfahrung damit gemacht hast. Du hast auch vorher schon Bezug genommen, wie du in der
 207 geführten Aktivität jede Woche eine Sequenz übernimmst. Somit ist auch klar, dass es
 208 dann eher im Kreis und in der gemeinsamen Aktivität eingebettet ist.
 209 SHP2: Bestätigt mehrmals mit ja, genau und nicken.
 210 I: Wie sieht für dich eine angemessene Unterrichtsbezogene Kooperation mit der KGLP auf
 211 der Klassenebene aus?
 212 SHP2: Meinst du Schule und KG?
 213 I: Nein, schon die Zusammenarbeit von der KGLP und SHP auf der Klassenebene. Du hast es
 214 schon kurz angesprochen. Aber nun noch konkreter, wie gehst du vor, was ist in etwa der
 215 Kern, das Wesentliche?

	216	SHP2:	Kommunikation. Die Frage ist welche Kommunikation ich angemessen finde?
	217	I:	Die Frage bezieht sich auf die Zusammenarbeit mit der KGLP auf der Klassenebene,
	218		wie organisiert ihr euch da? Wie kommt ihr darauf, auf Gemeinsames? Ist es dein Wunsch oder
	219		der Wunsch der LP?
	220	SHP2:	Es basiert schon sehr stark auf meinem Wunsch. Mein Wunsch hat ja auch einen
	221		Hintergrund. Ich arbeite schon lange als SHP in verschiedenen Klassen in der
	222		Primarschule. Für mich ist es <u>unerlässlich</u> , wenn ich in eine Klasse komme, dass die ganze
	223		Klasse eine gewisse Neugierde entwickelt; da kommt jemand Neuer von aussen herein und
	224		was bringt denn diese Person mit? Mir ist es ein 'Greuel', dass man irgendwie einfach nur als
	225		Person für ein oder zwei Kinder in die Klasse kommt oder so etwas als Randfigur in
	226		Erscheinung tritt. Für mich ist es <u>wahnsinnig</u> wichtig, dass eigentlich alle total gespannt sind,
	227		was jetzt vor sich geht. Ich kann dann funktionieren, wenn ich die Neugierde förmlich spüre.
	228		Ich komme in das Zimmer und alle möchten etwas von mir. Dann ist es ok und dann kann ich
	229		mit meiner Arbeit beginnen. Sonst möchte ich förmlich wieder gehen. Darum handelte
	230		ich bei allen Klassen aus, nicht nur im KG, sondern auch in der Schule: immer wenn ich zu
	231		euch komme, möchte ich am Anfang etwas zu bieten haben. Und sei es auch nur eine oder
	232		zwei Minuten, irgend etwas wo die Kinder merken, ah da hat es nun noch eine zweite LP. Das
	233		kann ein Spiel, Lied eine Aufmerksamkeit sein, aber irgendetwas kommt von mir. Das ist wie
	234		der Hintergrund. Und jetzt für die Zusammenarbeit, das ist auch wieder nicht KG-spezifisch
	235		sondern wie in der Schule, ist das Fernziel eine echte Teamarbeit. Eine echte Teamarbeit in
	236		der Klasse bedeutet - oder mit mehr LP, manchmal sind wir zu dritt oder zu viert - dass die
	237		Kinder die LP als <u>gleichmässig verantwortlich erleben</u> . Durchaus im Bewusstsein, dass im
	238		Moment diese LP leitet. Dass es aber nicht auf eine Art 'Nur-Hilfslehrer' gibt, die auch noch
	239		etwas helfen kommen, sondern sie erleben uns als Team. Das setzt natürlich voraus, dass
	240		<u>man sich im Team organisiert</u> . Und daran sind wir noch sehr am arbeiten. Das ist man sich
	241		noch überhaupt nicht gewohnt im KG. Dass man z.B. nachdem sie etwas eingeführt hat sagt:
	242		'Warum teilen wir uns nicht in 2 Gruppen auf und wir machen je dasselbe in der kleinen
	243		Gruppe?' Das ist noch überhaupt nicht in den Köpfen drin.
	244		Auch in der Schule ist es übrigens noch nicht einfach drin. Auch dort müssen die LP den
	245		Fokus noch viel mehr darauf richten: 'Was machen wir mit den personellen Ressourcen, die
	246		wir haben, damit die Kinder möglichst auf ihre Rechnung kommen?'
	247	I:	Du hast erzählt, dass oft mehrere LP anwesend sind und die Kinder gut unterschieden können,
	248		welche LP gerade zuständig ist. Wie findest du die Anwesenheit mehrer LP für die Kinder?
	249		Findest du es für die Kinder eine Zumutung oder einen Gewinn?
	250	SHP2:	Das wäre ja 'krass'. Wenn das kein Gewinn wäre, müsste man sich ja die allergrössten
	251		Fragen stellen. Aber die Frage ist, ob der Gewinn vom wahnsinnigen Aufwand her gerecht-
	252		fertig ist. Wenn wir einfach sagen: 'die LP hat noch einen Helfer, der auch noch ein wenig
	253		mitschauen kann' und der Helfer ist hochausgebildeter SHP und verdient 10'000.- im Monat,
	254		ist es ja 'bireweich'. Ja das ist das, was ich mich manchmal frage: dass die Erwartung der
	255		Klassenlehrpersonen wahnsinnig tief ist. Ich höre es immer wieder, nicht nur hier in der
	256		Schulgemeinde, dass man eigentlich schon zufrieden ist, wenn der einem etwas zur Hand geht
	257		und etwas entlasten kann. Aber eigentlich ist die SHP eine Fachkraft, die viel leisten können
	258		müsste. (Hauswart setzte den Wasserkocher in Betrieb).
	259	I:	Vielleicht noch eine Frage zur Zusammenarbeit. Was denkst du, sollte die KGLP in der
	260		Zusammenarbeit übernehmen? Oder was würdest du dir wünschen, was findest du wichtig?
	261	SHP2:	Also, sicher ist es an der KGLP, die Rahmenbedingungen zu definieren. Die
	262		Rahmenbedingungen: wie im KG miteinander gesprochen wird, wie man in den KG kommt,
	263		wer wen begrüsst, ob man nun die Wasserflasche füllt oder nicht, all diese kleinen Sachen die
	264		zum alltäglichen Programm gehören im KG, obliegen absolut der Verantwortung der KGLP.
	265		Auch was so Regeln im Umgang miteinander betrifft, haben wir nie Diskussionen darüber
	266		gehabt. Es hat nun auch nicht irgendwie Sachen gegeben, die bei mir eigenartig angekommen
	267		wären, sonst hätte ich das schon angesprochen. Aber eigentlich finde ich auch dort, die
	268		Regeln sind vorgegeben, das muss die KGLP entscheiden.
	269	I:	Die Rahmenbedingungen sollten mehr von der KGLP aus kommen, wie Regeln, die den Alltag

	270	und die Struktur des KG betreffen. Gibt es noch mehr, das du dir wünschen würdest oder was du begrüßen würdest?
	271	
	272	SHP2: Fällt mir im Moment nichts ein. . Was einfach auch noch manchmal ein Thema war: wenn die KGLP die Vorstellung hat, dies Kind oder jene Kindergruppe könnte eine Förderung in dieser oder dieser Hinsicht brauchen, beding ich mir schon aus, das auch mitzuentcheiden.
	273	
	274	
	275	Es hat auch schon Situationen gegeben wo ich sagte, dass ich das nicht vordringlich finde.
	276	Ich habe jetzt die Situation in einer Klasse, wo es ganz nette Kinder hat, die weder vom Verhalten noch von den Fertigkeiten her grosse Defizite aufweisen. Ich sage: ich möchte mich nun lieber etwas um die begabten Kinder kümmern, etwas für diese Kinder anbieten anstatt nochmals defizitorientiert zu arbeiten. Es gibt immer Kinder, die etwas weniger können als die anderen. Die fallen halt auf, wenn du ein Rudel ganz geschickter Kinder hast. Dann fallen die Mittelgeschickten schon ein wenig ab. Ich finde es einfach gefährlich, wenn man den Fokus nur darauf richtet, was unten am Rand von der Klasse geschieht. Dort sage ich, möchte ich im Kindergarten mitentscheiden.
	277	
	278	
	279	
	280	
	281	
	282	
	283	
	284	I: Wir kommen zu den Schlussfragen. Was ist für dich gute, unterrichtsbezogene Zusammenarbeit?
	285	
	286	SHP2: <u>Wenn bevor der Unterricht</u> beginnt, allen beteiligten Unterrichtslehrpersonen klar ist, in welche Richtung es gehen soll. Was will man anschliessend im Unterricht? Wenn während dem Unterricht all die Beteiligten Lehrkräfte sich mit ihren Fähigkeiten entfalten. Wenn es Raum gibt für alle, sich einbringen zu können. Und wenn am Schluss noch Zeit bleibt, über das zu sprechen, was stattgefunden hat. Das bleibt uns eigentlich immer. Ich gehe nicht einfach vom KG weg, ohne über den Morgen gesprochen zu haben. Das kann sehr kurz sein oder manchmal auch eine halbe Stunde.
	287	
	288	
	289	
	290	
	291	
	292	
	293	I: Gerade anschliessend an den KG?
	294	SHP2: Ja.
	295	I: Deine Erwartungen und Wünsche in Bezug auf deinen Einsatz als SHP kurz zusammengefasst?
	296	
	297	SHP2: Ich wünschte mir, dass die KGLP auch ihre eigenen, eingeübten und eingeschliffenen Verhaltensweisen, Unterrichtsformen öfters kritisch hinterfragen würden. Ich merke, dass ich mit meinen kritischen Fragen immer etwas ein 'Störefried' bin. Ich meine nicht, dass sie irritiert sind und davon schmerzlich erfahren, dass ich immer wieder blöde Frage stelle und so. Aber ich merke dann, dass sie sich die Fragen von selber nicht stellen. Das hat nun auch wieder mit mir zu tun. Ich bin jemand, der sich selber tagtäglich, stündlich hinterfragt. Ich frage mich immer wieder, was mach eigentlich da und was hat das mit dem Ziel, das ich mir gestellt habe zu tun? Und dass sich nicht alle Menschen hinterfragen müssen, ist mir auch klar. Ich wünschte mir das einfach. Es wäre vielleicht generell einfacher mit Menschen zusammenzuarbeiten, die diese Fragen auch für sich immer wieder stellen. Also, insofern ist es einfach eine unspezifische Antwort. Es gibt immer Menschen und Lehrkräfte
	298	
	299	
	300	
	301	
	302	
	303	
	304	
	305	
	306	
	307	
	308	I: Was macht Spass in der Zusammenarbeit?
	309	SHP2: Wahnsinnig schön ist für mich, dass ich immer positives Feedback bekomme. Andere Lehrkräfte bekommen überhaupt sehr spärlich und hie und da einmal ein positives Feedback. Schüler sprechen es nicht explizit aus, bei ihnen sehe ich es an ihrem Verhalten. Es kommt kaum ein Schüler zu mir und sagt: 'heute ist es wirklich schön gewesen bei ihnen'. Ich habe einfach wahnsinniges Feedback jeden Tag von den Lehrkräften und diesen KGLP, mit denen ich zusammen arbeite. Sie sagen: 'das ist so toll gewesen' und bedanken sich. Ja und das halte ich für eine unerhörte Vergünstigung, was mir manchmal auch fast etwas peinlich ist. Ich mach auch nicht mehr als mein Job. Verstehst du, ich arbeite ja auch nicht mehr als andere auch. Das ist das Schöne. Und sage noch einmal die Frage: Was bekomme ich zurück?
	310	
	311	
	312	
	313	
	314	
	315	
	316	
	317	
	318	
	319	I: Nein, was macht Spass, was ich schön?
	320	SHP2: Was macht Spass. Ja, dass man spürt, dass der Aufwand, den man macht, auf fruchtbaren Boden fällt und Früchte trägt. Und im Kindergarten, das weisst du ja, sind die Kinder so schnell zu begeistern.
	321	
	322	
	323	I: Ja, die Kinder im KG sind super. Ich bin nun am Abschluss. Möchtest du noch etwas

..Separativ
Einstellung
Umsetzung SHP
..Integrativ

..Separativ
Einstellung
Umsetzung SHP
..Integrativ

..Integrativ
Umsetzung SHP
..Separativ
Reflexion

Reflexion

Reflexion

Umsetzung SHP
Reflexion

2.SHP-Förderung

05.12.2013

324		ergänzen?
325	SHP2:	Bin dann gespannt, was daraus wird? Du hast gesagt, es wird dann auch irgendwie
326		verbunden mit anderen Aussagen und so. Ich nehme an, ich bekomme das einmal zu sehen.

G Auszug eines Interviews mit der Auswahl für die SLT

- ich darf.
- KGLP1: Ich kann dir gerne einen rauslassen.
- I: Wir können vielleicht nachher noch schauen, oder du kannst mir einen mailen.
- KGLP1: Oder mailen, mh.
- I: Also das führst du und sie hat ihren eigenen. Also führt ihr die parallel. Und **passieren denn auch zwischen den beiden Bogen Absprachen?**
- KGLP1: **Ja, das sicher. Z.B. wenn ich Elterngespräche habe** und manchmal bin ich so unsicher. Gell da merkst du dann, wie bei kognitiven Sachen oder z.B. auch bei sprachlichem oder so, (da hast du einfach noch einen zusätzlichen Blick?). Z.B. eine Frage 'du, wie hat er es da mit dem Engel?'
- I: Dann hast du noch eine andere Sichtweise, ja.
- KGLP1: Ja, und sie gibt ja uns ihren auch. Und dann können wir so **vergleichen**. Ich frage sie vielfach auch vorgängig 'du, findest du das auch so?' Ich schaue es jeweils mit ihr zusammen an, ja.
- I: Ist die denn bei allen Eltern dabei?
- KGLP1: Nein, nur bei schwierigen Gesprächen.
- I: Nur bei schwierigen Fällen. Und das besprecht ihr immer vorher? Also trifft ihr euch vor dem Gespräch?
- KGLP1: Ja, dann **besprechen wir 'was ist deine Aufgabe im Gespräch und was ist meine?'** Ja. Ich habe sie schon öfters gebraucht (lacht). Und dann meistens haben wir es so gemacht, dass ich die Gesprächsführung übernehme und auch den Teil mit der Standortbestimmung. Und dass sie dann ihre – also meistens geht es ja dann um den Förderplan und um Probleme – dass sie dann diesen Teil macht. Und dass wir dann schauen, dass wir **einander ergänzen** und dass ist jetzt bei uns eigentlich immer gut gegangen.
- I: Schön, ja.
- KGLP1: Und oft war ich halt froh um ihre Unterstützung. Z.B. auch als ich schwierige Eltern hatte, dass ich dann sehr froh bin, wenn jemanden da ist (lacht).
- I: **Dann stehst du nicht alleine da.** Ja, das verstehe ich gut.
In welcher Unterrichtsform – wenn du jetzt hier die vier Bausteine anschaust – hast du das Gefühl hätte die SHP am besten Platz? Oder wo siehst du die integrative Förderung dieser Kinder durch die SHP?
- KGLP1: Also in denen beiden, finde ich. In der **individuellen Vertiefung**, wo sie ja in kleineren Gruppen arbeitet jetzt bei uns. Und auch die **spielerische Förderung**. Sie macht sehr vieles auch spielerisch, dass sie mit den Kindern etwas spielerisch erarbeitet.
Oder auch im **Freispiel**. Es ist nicht so, dass sie immer nur Gruppen hat. Sie ist wirklich auch im Freispiel dabei. Oder sie beobachtet auch einfach nur mal - besonders anfangs Jahr, bis wir die Kleinen überhaupt etwas kennengelernt haben- im Spiel.
- I: Mh. Wo ist sie am meisten?
- KGLP1: Ich würde sagen hier (zeigt auf die Individuelle Vertiefung). Also nicht immer nur aus der Geführten Aktivität. Geht es da nur um die Vertiefung der Geführten Aktivität?
- I: Also das was du vorhin erzählt hast von der einen Lektion in der Woche, das ist schon das (**Geführte Aktivität**)...
- KGLP1: Das ist klar, ja. Aber die Individuelle Vertiefung **von der** Aktivität, sie macht halt Individuelle Vertiefung von den Themen, die sie dann mit den Kindern hat, nicht unbedingt davon, was ich in der Aktivität gemacht habe.
- I: Genau, ja.
- KGLP1: Dann würde ich sagen hier, ja (Individuelle Vertiefung).
- I: Mh. Mh. Wo ist örtlich am ehesten ihr Platz. Wenn du dich jetzt hier so umsiehst. Wo ist sie am meisten?
- KGLP1: Entweder hier (zeigt auf die **Tische**) oder in der Garderobe.
- I: Also schon eher an den Tischen?
- KGLP1: Oft, ja. Oder jetzt letztes Jahr war sie **oft im Freien** weil wir Kinder hatten, die Mühe in der Bewegung hatten. Da hat sie mit **ihnen gelernt zu schaukeln, oder wir haben ein Laufrad geholt und ein Kickboard**. So Parcoursachen macht sie auch. Sie ist schon an verschiedenen Orten. **Das Deutsch macht sie oft in der Garderobe, damit sie ein wenig ihre Ruhe haben** und jetzt hier ist sie mit den Kindern, die schon etwas weiter sind, an **Experimentiersachen**, die sie miteinander erarbeiten.
- I: Und da ist sie hier am Arbeiten und rundherum sind die Kinder am Spielen. Geht das gut?
- KGLP1: (lacht) Es ist schon laut. Manchmal tut sie mir fast leid. Also leid, es ist manchmal sehr laut. Wenn alle dran sind und jetzt mit der Bewegungsecke. Jetzt geht es noch, wenn die Kinder oft im Freien sind. Aber dann so im Winter, wenn sie nicht lange draussen sind und der grosse Teil der Kinder hier drin ist... Heute war sie jetzt mit drei Kindern hier drin und alle anderen waren draussen mit mir, dann ist es natürlich toll. Also zwei Kinder waren noch in der Puppenecke.
- I: Es hat ja auch Vorteile, wenn alle hier sind. Sie lernen sich vielleicht auf das Fokussieren, was sie angeht. Nicht so vom Drumherum ablenken zu lassen.
- KGLP1: Ja, und sie sind auch weniger ausgeschlossen. Dann ist es nicht so serpariert. Das was du vorher gesagt hast, das finde ich schon auch toll.
- I: Mh, spannend. Was habt ihr sonst noch so ausprobiert? Also im Freien hast du noch gesagt. Habt ihr sonst noch etwas ausprobiert? Ich weiss auch nicht, hat sie schon gekocht mit den Kindern? Ich sage jetzt einfach irgend ein Beispiel.
- KGLP1: Mh, das auch schon. Und **Salzteigsachen** mit ihnen gemacht. Die haben sie dann als Guezli genommen für die Puppenecke. So **Sachen gibt sie mit ins Spiel und so entstehen neue Ideen, die wir dann mitnehmen können**. Dann ist z.B. dort eine Bäckerei für eine Weile. Sie hat auch schon mit den Kindern **Znüni gemacht**. Ehm. Im Freien hat sie schon mit den Kindern einen **Parcour aufgestellt**. So Bewegungssachen. Ja, eigentlich ist sie recht...
- I: Eigentlich überall. Oder gibt es eine Ecke, wo sie nicht ist? Wovon du sagen kannst 'nein, also hier habe ich sie vermutlich nie gesehen'?

H Tabellen Interindividuelle Ergebnisse Kooperation

Interindividuelle Ergebnisse zur unterrichtsbezogenen Kooperation im Kindergarten

Gelingensbedingungen, positive Merkmale von unterrichtsbezogener Kooperation

Die befragten Lehrpersonen gewichteten die Merkmale für unterrichtsbezogene Kooperation (Baumann et al., 2012; s. u. Tabelle 1 im Hauptdokument) unterschiedlich. Die untenstehende Reihenfolge zeigt die interindividuelle Rangliste der genannten Gelingensbedingungen, wie sie in der quantitativen Auswertung ausgezählt wurden. Dabei wird das oberste Merkmal am häufigsten als wichtig genannt.

1.	Kommunikation	(in 169 Aussagen)
2.	Gemeinsame Ziele	(in 158 Aussagen)
3.	Didaktische Positionierung	(in 132 Aussagen)
4.	Wertschätzung/Vertrauen	(in 121 Aussagen)
5.	Intentionalität	(in 107 Aussagen)
6.	Reziprozität	(in 102 Aussagen)
7.	Gemeinsame Vorbereitung	(in 96 Aussagen)
7.	Rollenklärung	(in 96 Aussagen)
9.	Voneinander lernen	(in 87 Aussagen)
10.	Rollenflexibilität	(in 71 Aussagen)
11.	Reflexion	(in 27 Aussagen)

Einige LP betonen, dass sie die Nachbereitung, Reflexion oder Evaluation als ebenfalls wichtig erachten, dass aber im Arbeitsalltag oft wenig Zeit dafür bleibe. In den nachfolgenden Tabellen sind die Hypothesen der befragten Personen ersichtlich, die sich auf die Gelingensbedingungen unterrichtsbezogener Kooperation beziehen:

In den untenstehenden Tabellen ist die komplette Auszählung zum Thema Kooperation, inklusiv der validierten Subjektiven Hypothesen, ersichtlich. Links stehen die genannten Kernaussagen. Bei jeder Lehrperson steht in der Spalte ein X geschrieben, falls sie diese Aussage während dem Interview sinngemäss gleich oder ähnlich gemacht hat. Wenn eine Lehrperson kein X hat, heisst das also nicht, dass sie nicht auch dieser Meinung wäre, sondern lediglich, dass im Verlauf des durchgeführten Interviews diese Kernaussage nicht zur Sprache kam. Die obige Rangliste bestimmt die Reihenfolge in den ersten elf Tabellen. Anschliessend folgen Aussagen zu ungünstigen organisationalen Rahmenbedingungen und genannte Risikofaktoren. Die letzte Tabelle enthält Verbesserungsvorschläge, welche die Lehrpersonen während den Interviews für die Optimierung der Kooperation vorgeschlagen haben.

1. Interindividuelle Kernaussagen zur Kommunikation

(Vor-/Nachbereitung, Unterricht, bei unterschiedlichen Sichtweisen, Problemen mit der Kooperation)

Tabelle 1: Interindividuelle Kernaussagen zur Kommunikation

Kooperation, positives Merkmal Kommunikation	KGLP					SHP				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Genügend Zeit für Austausch einplanen	X	X	X			X	X	X	X	
Gemeinsam nach Lösungen suchen, Konzepte erarbeiten	X	X		X		X		X	X	
Mündlicher Austausch und schriftliche Formulare ergänzen sich, z.B. Förderpläne, Beobachtungsbogen besprechen	X	X	X		X	X		X		
Bei der Planung ist die Mitsprache der SHP gefragt	X	X	X		X	X	X		X	
Gegenseitige Erwartungen und Wünsche offen darlegen	X	X	X			X	X		X	X
Beobachtungen über SuS austauschen, Fallgespräche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sagen können, wenn man mit Ideen nicht einverstanden ist	X	X	X						X	X
Die KGLP berichtet der SHP wöchentlich über besondere Vorkommnisse, aktuelles Geschehen und Fortentwicklung	X	X	X	X		X		X	X	
Die Kommunikation ist wichtig, damit die SHP im Thema nicht vorgreift, resp. ihr Angebot anpassen kann		X	X	X		X			X	
Die SHP informiert die KGLP über die Resultate bei Lernstanderfassungen, Beobachtungen und Einschätzungen	X	X	X	X	X	X		X	X	X
Die KGLP teilt der SHP mit, welche Ideen aus einer Beratungssequenz sie ausprobiert hat und was sie bringen								X		
Unterricht als Umweltfaktor/System für die Entwicklung der SuS verstehen, Idee von Integration/Inklusion kommunizieren				X		X	X			X
In Kommunikation/Kooperation Vorbilder für die Kinder sein	X	X		X			X			X
Während der Durchführung nur kurze Absprachen. Grundsätzliches wird vor dem Unterricht geklärt	X	X		X		X	X	X	X	
Die Förderziele sollen allen beteiligten LP bekannt sein	X		X			X	X	X	X	
Klassen- und Verhaltensregeln gut kommunizieren				X			X		X	
Gespräche über Schwierigkeiten (Gefühl der Entlastung)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Zielorientierung ist während dem Gesprächsverlauf zentral				X		X		X		
Tandem-LP „zurückholen“, wenn sie vom Ziel abschweift							X	X		
Kommunikation über Elternarbeit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Austausch über Erziehungsfragen, Tipps der SHP	X	X		X			X	X	X	X
Die Tandem-Partnerin um Hilfe bitten	X	X	X		X	X		X		
Kommunikation als Bereicherung, KGLP weniger isoliert	X	X		X	X	X				X
Entscheidungen und zusätzliche Massnahmen besprechen		X		X		X	X	X	X	X
Kommunizieren, welche SuS im Fokus der SHP stehen sollen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Austausch von Ideen; „Wie könnte man es machen?“	X	X		X		X	X			X
In eingespieltem Team weniger Kommunikation nötig		X		X			X		X	
Ehrlichkeit über das eigene Wohlbefinden in der Kooperation			X	X						
Zusammenarbeit hängt von guter Kommunikation ab				X			X			

2. Interindividuelle Kernaussagen zu gemeinsam festgelegten Ziele und Aufgaben

(für Klasse, Gruppe, Einzelne, Methoden, Massnahmen, pädagogische Vorstellungen, Unterricht)

Tabelle 2: Interindividuelle Kernaussagen zu gemeinsam festgelegten Ziele und Aufgaben

Kooperation, positives Merkmal Gemeinsam festgelegte Ziele und Aufgaben	KGLP					SHP				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Eine warme, freundliche Atmosphäre ist das Hauptziel		X								
Den Übertritt in die 1. Regelklasse als Hauptziel für die SuS					X					
Zentrale gemeinsame Frage: Was brauchen diese Kinder?	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alle Entwicklungsbereiche/Basiskompetenzen gleichwertig berücksichtigen, ganzheitliches Denken	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Das Wohl der Klasse als Ganzes ist höher einzustufen als das Wohl von einzelnen Kindern			X	X	X		X		X	
Gemeinsame Ziele im Teamteaching	X	X		X		X	X		X	
„Echte“ Teamarbeit als Ziel unter den LP, zusammen etwas erarbeiten und umsetzen	X	X				X	X	X	X	
Zielbesprechungen und -abmachungen unterstützen das effizientere Arbeiten/die Unterrichtsentwicklung	X	X		X		X		X	X	
Gemeinsame Grobziele für ein Thema oder ein Quartal	X	X	X	X		X	X	X	X	
Gemeinsame und abweichende konkrete Ziele für ein Projekt über mehrere Wochen. Aufgabenklärung in der Projektarbeit	X	X				X	X	X		X
Für die KGLP stehen oft Erziehungs-/Disziplinarfragen und soziales Zusammenleben im Vordergrund	X		X		X	X		X		
Gemeinsame, <u>konkret</u> formulierte Ziele für Fördergruppen	X	X	X			X	X	X		
Gemeinsame, <u>konkret</u> formulierte Ziele für einzelne Kinder	X	X	X			X	X	X	X	
Förderbereich (z.B. Wortschatz, Feinmotorik), auch ohne konkrete Zielformulierung abmachen			X	X	X	X			X	X
Die heutigen Ziele kennen und aktiv darauf hinarbeiten	X	X				X	X		X	
Gemeinsam besprochene, konkrete Ziele an Spiel-/Arbeitsplätzen, z.B. Planarbeit, Wochenaufgabe, Werkstatt. So kann sich die SHP spontan um einen Posten kümmern	X	X		X		X	X		X	
Vorgängig besprechen, welche Vertiefungen sie SHP übernimmt	X		X	X		X	X		X	
Bei sozialen Zielen ist integrativer Einsatz der SHP sinnvoll			X	X		X	X		X	
Sprachförderung eher in Kleingruppen oder im Freispiel, damit es einen Gesprächsanlass gibt	X		X			X		X		X
Vorgängig besprechen, in welcher Zusammensetzung die Ziele am ehesten erreicht werden können	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Gemeinsame Zielevaluation mit ev. Zielanpassung festlegen	X					X			X	
Förderziele mit den Eltern besprechen	X	X	X	X	X	X		X	X	
Ziele der Elternarbeit gemeinsam absprechen		X		X		X	X	X		
Ziele für das Tandem selbst (z.B. mehr Teamteaching)	X	X				X	X			
Gegens. Erwartungen für konkrete Lektionen besprechen	X	X	X			X			X	
Abweichende Zielvorstellungen ausdiskutieren/akzeptieren	X		X				X			
Gemeinsame Ziele unterstützen die Zusammenarbeit	X			X	X	X			X	
Gespräche und Kooperation selbst sollen zielorientiert sein: Didaktik, Konzepte, Rollenklärung: „warum? was? wie? wer?“	X	X		X		X		X		

3. Interindividuelle Kernaussagen zur didaktisch- methodischen Positionierung

(gleiche oder abweichende Ziele, methodisches Vorgehen, Anforderungen für die SuS abmachen)

Tabelle 3: Interindividuelle Kernaussagen zur didaktisch-methodischen Positionierung

Kooperation, positives Merkmal Didaktisch- methodische Positionierung	KGLP					SHP				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Bevor der Unterricht beginnt, soll allen beteiligten Lehrpersonen klar sein, in welche Richtung es gehen soll	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Förderschwerpunkte für SuS gemeinsam vorbesprechen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Anforderungen an einzelne Kinder gemeinsam einplanen	X	X		X		X	X	X	X	
Umsetzung der Förderziele wird auch für die Unterrichtszeit besprochen, während der die SHP abwesend ist	X			X		X			X	
Vorgängig besprechen, in welchem Unterrichtssetting die Ziele am ehesten erreicht werden		X	X	X		X	X	X	X	
Vorgängig besprechen, an welchem Ort die Ziele am ehesten erreicht werden können	X		X	X		X	X		X	
Bei der Methodenwahl vom Förderbedarf des Kindes ausgehen. Wenn z.B. ein Kind bei der geführten Aktivität kaum teilnehmen kann, dann unterstützt die SHP im Kreis, kann ein Kind schlecht spielen, regt sie im Freispiel an...	X		X	X		X	X	X	X	
Förderbereiche für Kleingruppen gemeinsam festlegen, die Umsetzung ist z.T. Sache der SHP	X	X	X		X	X	X	X	X	X
Ziele und Inhalte in der Kleingruppe dürfen von den Zielen in der Klasse abweichen, sollen aber der KGLP bekannt sein	X	X	X		X	X	X	X	X	X
Die KGLP soll über die Ziele der separativ durchgeführten SHP-Förderung Bescheid wissen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Teamteaching sorgfältig vorbereiten. Zielsetzungen für einzelne Kinder und für die Klasse berücksichtigen	X	X		X		X	X	X	X	
Unterschiedliche Vorstellungen ansprechen und versuchen, für den gemeinsamen Unterricht einen Konsens zu finden	X	X			X		X	X		X
Didaktische Absprachen fördern das zielgerichtete Zusammenarbeiten	X	X		X		X	X		X	
Grundsätzlich darüber diskutieren, wie nahe an der Klasse die Förderung durch die SHP sein soll. Grundsätzlich über das Mass an Kleingruppen- Einzelförderung diskutieren	X	X	X	X		X	X		X	
Unterschiedliche Ansichten über Integration/Partizipation diskutieren		X					X		X	X
Gemeinsam diskutieren, welche Anforderungen in diesem Alter (Entwicklung) angebracht sind	X		X	X	X	X	X	X		X
Bei der Diskussion Theorien aus der Fachliteratur beziehen			X			X				X
Unterschiedliche methodische Ansichten akzeptieren, z.B. wenn SHP was durchführt, das ich mir nicht vorgestellt hätte		X	X		X		X			
Die SHP kündigt jedes Mal vorher an, wenn sie im KG-Raum integriert arbeiten will										X

4. Interindividuelle Kernaussagen zu Wertschätzung und Vertrauen

(Anerkennung, sich verlassen können, sich unterstützt und geschätzt fühlen, kein Konkurrenzdenken)

Tabelle 4: Interindividuelle Kernaussagen zu Wertschätzung und Vertrauen

Kooperation, positives Merkmal Wertschätzung und Vertrauen	KGLP					SHP				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Gegenseitiges Vertrauen durch verlässliche Abmachungen	X	X		X	X	X		X		
Verlässliche Tagesstruktur, worauf sich SHP verlassen kann						X		X	X	
Durch genügende Zeitressourcen für den Austausch			X			X	X		X	
Durch Gewissenhaftigkeit, Zuverlässigkeit			X	X		X		X		
Durch Offenheit und Flexibilität und/oder umgekehrt	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Komplimente, gegenseitige Bestätigung, Verständnis, Dank. Die „Produkte“ oder Stärken des Gegenübers wertschätzen	X		X		X	X	X	X		
Sich gegenseitig ernst nehmen	X			X				X	X	
Sympathie („auch Glücksfall“), zusammen harmonisieren	X	X	X	X				X	X	X
Gemeinsames Lachen, Freude teilen	X			X						
Ehrlichkeit	X	X	X	X					X	
Bewusste Integration von verschiedenen Fachpersonen		X				X	X			
Sich gegenseitig „Sorgen“ anvertrauen können	X			X						
Personenebene und Sachebene auseinanderhalten		X	X							
Kooperation gewichten, Wert auf Kooperation legen	X	X		X		X	X	X	X	
Einander nichts nachtragen		X								
Verständnis/Mitgefühl für das Gegenüber haben	X		X		X					X
War die SHP früher KGLP, kann die jetzige KGLP dem Basiswissen vertrauen	X		X	X						
War die SHP früher Unterstufenlehrkraft, kann die KGLP dem SHP-Fachwissen beim Übertritt in die erste Klasse vertrauen					X		X			
Kann entstehen, wenn Rollen, Aufgaben und Kompetenzen geklärt sind		X		X				X	X	
Auch „frischgebackene“ KGLP/SHP wertschätzen								X		
Unterschiedliche Ansichten und Vorstellungen akzeptieren			X		X		X			
Autonome Einsätze oder Ziele des Gegenübers tolerieren	X	X	X		X			X		X
Auf Bewährtem und positiven Erfahrungen aufbauen	X			X						
Keiner muss ausführen, was nur das Gegenüber wichtig findet	X	X	X							
Nicht überkritisch sein (am anderen "herumnörgeln")	X	X			X					
Gelassenheit		X		X			X			
Auf persönlicher Ebene nicht selbstverständlich, muss ev. auf der professionellen Ebene erarbeitet werden		X	X	X		X				
Offenheit in der Nutzung von Materialien und Räumen	X	X	X		X		X	X	X	X
Zuverlässiges Zurückbringen, ev. auch Flickern von Material			X					X		X
Ist einfacher mit ähnlicher pädagogischer Grundhaltung										X
Wenn SHP den KG als vollwertige/gleichwertige Stufe schätzt				X			X	X	X	X

5. Interindividuelle Kernaussagen zur Intentionalität

(Entastung/Effizienz: bei der Integration leistungsschwacher SuS, bei Heterogenität in der Klasse)

Tabelle 5: Interindividuelle Kernaussagen zur Intentionalität

Kooperation, positives Merkmal Intentionalität	KGLP					SHP				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Umgang mit der Heterogenität wird mit der SHP erleichtert	X	X		X	X	X		X	X	X
Die KGLP wird in der Elternarbeit unterstützt	X	X		X		X	X	X		X
Die SHP hilft der KGLP dabei, konsequent an den Zielen dran zu bleiben		X								
Die SHP macht bei Bedarf den Schritt zu anderen Fachpersonen				X		X				
Im Teamteaching besteht ein breiteres Methodenspektrum	X		X		X	X			X	
Teamteaching ermöglicht mehr selbstgesteuertes Lernen (längerfristige Entlastung)				X		X			X	
Im Teamteaching kann auf individuelle Bedürfnisse eingegangen werden (Gefühl der Effizienz)			X	X		X	X		X	
Durch flexiblen Einsatz der SHP wird die KGLP entlastet	X	X		X						
Die Belastung der KGLP nimmt ab, wenn sie der SHP konkrete Aufgaben oder Arbeitsplätze zuteilen darf. Z.B.: „Übernimmst du bitte morgen diese 3 Kinder?“		X	X	X	X		X		X	X
In der Planung von geführten Aktivitäten gibt die KGLP einzelne Sequenzen an die SHP ab	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Regelmässige Absprachen unterstützen die Unterrichts-entwicklung oder steigern die Arbeitszufriedenheit	X			X						
Einander gegenseitig um Hilfe bitten. Die Partnerin unterstützen, wenn sie um Hilfe fragt		X	X							
Zu zweit können „Entwicklungsabweichungen“ besser oder rascher erkannt werden	X			X	X		X	X	X	
Insbesondere bei herausforderndem Verhalten der Kinder sucht die KGLP die Beratung der SHP („Erziehungstipps“)	X			X	X	X		X		X
Separation bringt momentane Entlastung (auch für die SuS)		X	X		X			X		
SHP nimmt „schwierige“ SuS im integrierten Setting zu sich		X	X	X		X	X		X	
Die SHP unterstützt die KGLP beim Ausfüllen von Beobachtungsbogen und Formularen, bei der Administration	X	X	X			X		X		
Je eingespielter ein Team, desto grösser das Gefühl der Entlastung (z.B. weniger Vorbereitungszeit)	X	X		X	X				X	
Entlastung durch Kommunikation (insbesondere Gespräche über Schwierigkeiten)	X	X	X	X		X	X	X	X	X
In schwierigen Situationen können Lösungen gemeinsam effizienter gesucht/gefunden werden	X	X		X	X	X		X	X	
Unterschiedliche pädagogische Fähigkeiten resp. Gegenpol der SHP kann für die KGLP entlastend wirken	X				X		X			X
Entlastung der KGLP auch als Ziel der Kooperation								X		

6. Interindividuelle Kernaussagen zur Reziprozität

(Gegenseitigkeit der Handlungen, Gefühl der Gleichwertigkeit)

Tabelle 6: Interindividuelle Kernaussagen zur Reziprozität

Kooperation, positives Merkmal Reziprozität	KGLP					SHP				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Individuelle Stärken sollen zum Tragen kommen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Durch grundsätzlich positive Einstellung zur Kooperation	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Unterschiedliche Ausrichtungen als Ergänzung ansehen		X			X		X	X		
Fachwissen der SHP und Arbeitserfahrung der KGLP ergänzen sich gegenseitig und gleichwertig		X	X	X	X		X			
Gegenseitigkeit der Handlungen, Hand in Hand arbeiten. Z.B. die SHP übernimmt, wenn ein Kind die Anweisungen der KGLP nicht verstanden hat		X	X	X		X	X		X	
Jede Lehrperson sollte sich als Teil eines Teams verstehen/fühlen (ev. auch mit Doppel-KG zusammen)		X					X	X	X	
Gefühl von gemeinsam etwas erarbeiten und umsetzen	X	X				X	X	X	X	
Durch Toleranz, Akzeptanz, Wertschätzung	X	X	X	X	X			X	X	X
Beide können mitbestimmen, welche Kinder der Förderung durch die SHP bedürfen	X	X	X	X		X	X	X	X	X
Ideen des Gegenübers berücksichtigen		X				X				
Klare Abmachungen fördern das Gefühl der Gleichwertigkeit. Z.B. abmachen, wer wann die Klassenführung übernimmt		X				X	X	X	X	
SHP nicht als „Randfigur“. Ihr Arbeiten in geführten Aktivitäten unterstützt die Gleichwertigkeit	X	X		X		X	X		X	
Arbeiten im Teamteaching ist förderlich für die Reziprozität		X	X	X		X	X		X	
Voneinander wissen, was die/der Andere macht oder anstrebt	X	X	X			X				
Ein Wochenübersichtsplan zeigt den Kindern die Anwesenheit von verschiedenen Lehrkräften auf				X						
Den Kindern klar kommunizieren, dass sie auch bei der SHP Hilfe bekommen können, dass sie sie begrüßen sollen usw.				X						
Die Kinder erleben die LP als gleichermassen verantwortlich	X						X			
Beide reagieren bei Konflikten, Regelübertretungen usw.			X	X		X	X		X	
Kann trotz abweichenden pädagogischen Vorstellungen, resp. anderer Sicht von Erziehung/Entwicklung entstehen										X
Bei ähnlicher Einstellung zur Integration/Inklusion einfacher		X		X	X					X
Beide beteiligen sich an der Umsetzung einer Idee	X	X	X	X			X	X		

7. Interindividuelle Kernaussagen zur gemeinsamen Vorbereitung und Fachwissen

(Unterrichtsvorbereitung, SHP bringt Fachwissen ein, Unterricht und Lernen der Kinder thematisieren & Ziele festlegen)

Tabelle 7: Interindividuelle Kernaussagen zur gemeinsamen Vorbereitung und Fachwissen

Kooperation, positives Merkmal Vorbereitung und Fachwissen	KGLP					SHP				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Gemeinsame Grobplanung für ein Quartal oder Semester macht Sinn. Thema und Grobziele werden vorbesprochen	X	X	X	X		X	X		X	
Verlässlichkeiten und Regelmässigkeiten in ein Semester einplanen. Z.B. Bewegungsparcour jeden Freitag mit der SHP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Umsetzung der Förderpläne für einzelne Kinder besprechen	X	X		X		X	X	X	X	
Die SHP berät die KGLP in der Umsetzung der Förderziele						X			X	
Fixe Zeit 20-40 Min. pro Woche wäre optimal	X	X		X		X	X		X	X
Elterngespräche für Förderkinder gemeinsam vorbereiten	X	X	X	X		X	X	X	X	X
KGLP soll Gelegenheit haben, der SHP Fachfragen zu stellen	X	X			X	X	X			
Die SHP unterstützt die KGLP mit ihrem Fachwissen bei Entscheidungen, z.B. Schulübertritt		X			X		X			
Austausch von Materialien	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Austausch von Ideen, didaktischen Tipps	X	X		X	X	X	X			
Gemeinsames Festegen von fixen Teamteaching-Lektionen	X	X		X		X	X		X	
Sinnvolle Nutzung der SHP in der Unterrichtsvorbereitung einplanen	X	X	X	X			X			
Individuelles Profil der LP einplanen, Ressourcennutzung		X	X	X			X	X	X	X
Gemeinsame Planung von Portfolios, Werkstattunterricht, oder Planarbeiten	X	X		X		X	X		X	
Gemeinsame Planung von Projekten, z.B. Jahresschlussfest		X	X		X	X	X	X		X
Besprechungen für Unterrichtsoptimierung/Unterrichtsentwicklung (auch Evaluationen einplanen)	X									
Kleingruppen- oder Einzeleinteilung für separativen Unterricht gemeinsam planen	X		X		X		X	X		X
Fördergruppen-Zusammensetzung je nach Niveau oder Förderbereich	X		X		X	X		X	X	X

8. Interindividuelle Kernaussagen zur Rollenklärung

(Autonomie/Verantwortung in der Planung vereinbart, Verantwortungsübernahme von beiden)

Tabelle 8: Interindividuelle Kernaussagen zur Rollenklärung

Kooperation, positives Merkmal Rollenklärung	KGLP					SHP				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Eine gemeinsame Besprechung der Pflichtenhefte/ Arbeitsaufträge (ev. mit der Schulleitung) unterstützte die Klärung der Verantwortlichkeiten oder würde sie unterstützen	X					X		X		X
Vor dem Unterricht klären, wer während der Durchführung wofür die Verantwortung übernimmt	X	X		X	X	X	X	X		X
Wer einen Spiel-/Arbeitsplatz übernimmt, ist für das Bereitlegen des Materials zuständig		X		X		X		X		
Beide sollen in der Durchführung ihren Teil der Verantwortung übernehmen, Abmachungen einhalten	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Aufgabenklärung für Elterngespräche: Die Verantwortung für einzelne Gesprächspunkte wird zugeteilt		X		X		X		X		X
Beide sind während dem Unterricht für das Einhalten von grundsätzlichen Verhaltensregeln zuständig			X	X		X			X	
Die Klassenlehrkraft behält die Klasse als Ganzes im Blick			X	X	X				X	
Die SHP achtet darauf, dass kein Kind mit besonderem Förderbedarf „schlüpft“, macht spezifische Einschätzungen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Die individuellen Förderziele der Kinder werden von beiden in der Durchführung des Unterrichts im Auge behalten			X			X		X	X	
Während der Abwesenheit der SHP ist die KGLP verantwortlich für die Umsetzung der Förderziele	X			X					X	
Wenn der Unterricht separat durchgeführt wird, sind die Verantwortlichkeiten einfacher										X
Absprechen, wer wann im Kreis unterrichtet	X					X	X		X	
Die leitende Person entscheidet, ob es z.B. zu laut ist, ob jemand stört usw.. Vorgängig abmachen, wer solche Verantwortungen übernimmt		X					X			
Rahmenbedingungen, Organisation der Klasse, alltägliches Programm (z.B. Wasserflaschen füllen) von KGLP bestimmt				X	X	X	X		X	
Es wird vorgängig besprochen, in welchen spezifischen Entwicklungsbereichen die SHP einzelne Kinder unterstützt	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Die Autonomie der SHP soll vorgängig besprochen werden. Welche Freiheiten hat sie? Wo darf sie selber bestimmen?		X	X	X					X	
KGLP ist erste Ansprechperson für die Eltern (Ausnahme IS)		X		X	X	X	X	X	X	X
Rollen/Verantwortlichkeiten am Elternabend vorstellen	X	X	X		X	X		X		X
Rollenklärung bringt Flexibilität, Wertschätzung, Vertrauen		X		X		X		X	X	
Ängste, unvorhergesehene Schwierigkeiten und Unsicherheiten ansprechen		X		X				X		
Sich auch abgrenzen: „Das ist nun dein Ding“	X	X		X		X				

9. Interindividuelle Kernaussagen zum Voneinander-Lernen

(von- und miteinander lernen durch Beobachtung, Feedback, Reflexion, Überzeugungen hinterfragen)

Tabelle 9: Interindividuelle Kernaussagen zum Voneinander-Lernen

Kooperation, positives Merkmal Voneinander lernen	KGLP					SHP				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Sich selber als lernende Person ansehen. Die <u>Bereitschaft</u> voneinander zu lernen ist zentral		X					X	X		
Durch Austausch von Beobachtungen und Einschätzungen	X	X		X		X	X	X	X	X
Beobachtungsbogen/-notizen vergleichen und besprechen	X		X			X		X	X	
Regelmässige Standortbestimmungen/Fallbesprechungen	X		X	X			X	X	X	
Gewinn im Austausch sehen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Jeder bringt die eigene fachliche Qualifikation ein		X	X	X	X		X	X		X
Unterschiedliche pädagogische Grundhaltungen diskutieren, konstruktiver Umgang mit unterschiedlichen Sichtweisen		X	X		X		X			X
Die KGLP kann etwas von der SHP übernehmen und während der ganzen Woche weiterziehen	X	X				X				
Vertiefung einer KGLP-Idee durch die SHP	X		X	X		X	X	X	X	
Eigene Überzeugungen hinterfragen, z.B. wenn das Gegenüber kritisch darauf anspricht		X					X	X		
Kritische Fragen können als „Störfried“ wirken, dazu anregen, dass Systeme oder Reaktionen hinterfragt werden		X					X			X
Konstruktiver Umgang mit „Fehlern“. Negative Erfahrungen diskutieren und Veränderungen vorschlagen	X	X		X		X		X		
Entsteht durch Offenheit und Wertschätzung		X	X	X	X		X	X		
Bedingt Rollenklärung				X				X		
Kritikfähigkeit, nicht allzu sensibel sein			X							
Auf Ideen des Gegenübers eingehen, mitgebrachte Literatur anschauen, mitgebrachtes Material einbeziehen	X	X		X	X	X		X	X	
SHP ohne KG-Ausbildung müssen sich lernfähig zeigen			X				X			X
Das Gegenüber wertschätzen und darauf vertrauen, dass man sich gemeinsam entwickelt und gegenseitig weiterbringt				X	X		X	X		

10. Interindividuelle Kernaussagen zur Flexibilität in der Rollenausführung

(auch wechselnde Rollen im Unterricht, Verantwortung abgeben, sich Unvorhergesehenem anpassen)

Tabelle 10: Interindividuelle Kernaussagen zur Flexibilität in der Rollenführung

Kooperation, positives Merkmal Flexibilität in der Rollenausführung	KGLP					SHP				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Die KGLP müssen bereit sein, ihre Türe zu öffnen und einen Teil der Verantwortung abzugeben („mitunterrichten lassen“)				X		X	X	X		X
Die KGLP passt das Tagesangebot dem Auftrag der SHP an	X		X	X		X				
Bei kurzfristigen Änderungen und Unvorhergesehenem flexibel bleiben	X	X	X			X				
Während dem Unterricht grundsätzliche Offenheit. Es ist Flexibilität von beiden gefordert		X	X	X				X		X
Didaktisch offen bleiben. Zu zweit ist vieles möglich		X	X	X		X			X	
Es kann flexibler reagiert werden, wenn sich auch die SHP im Kindergarten gut auskennt (z.B. Materialaufbewahrung)		X	X					X	X	X
Wenn die KGLP noch mit einigen Kindern beschäftigt ist (z.B. aufräumen, Konflikte), übernimmt die SHP die Klasse	X		X			X		X		
Örtlich flexibel bleiben	X		X							
Weil die KGLP meist das Thema bestimmen, ist hier Anpassung von den SHP gefragt	X	X	X	X		X		X	X	X
An den Tagen, an denen die SHP anwesend ist, wird von der KGLP Flexibilität, Rücksicht, Offenheit gefordert		X								
Im Vorherein besprechen was man tun könnte, wenn ein Plan nicht funktioniert und wer dann die Klasse übernimmt		X				X				
Ganz kurze Absprachen zwischendurch sind immer wieder nötig und hilfreich		X				X				
Möglichst klare Kommunikation und konkrete Abmachungen			X	X		X		X		
Wenn die SHP gut über die Grob-/Wochenplanung und über vorgefallene Ereignisse informiert ist, erleichtert dies ihren flexiblen Einsatz										
Wenn SHP gut über Arbeits-/Spielplätze und Ziele Bescheid wissen, können KGLP besser Verantwortung abgeben		X		X						
Flexibler Einsatz der SHP am momentanen Spielort des Kindes	X	X		X		X			X	
Flexibler Umgang mit Separation/Integration, je nach Bedürfnis des Kindes mit besonderem Förderbedarf			X			X		X	X	X
Rollentausch ermöglicht den Aufbau von intensiveren Beziehung zu den Kindern						X	X		X	
Vorgängig abmachen, wer wann die Klassenführung übernimmt		X				X	X			
Ein Zeichen wird abgemacht, das den Kindern visuell signalisiert, wer von den Lehrpersonen jetzt gerade die leitende Position einnimmt		X					X			

11. Interindividuelle Kernaussagen zur Reflexion des Unterrichts

(Nachbereitung, Handlungsänderungen, Verbesserungsvorschläge diskutieren, Evaluationen)

Tabelle 11: Interindividuelle Kernaussagen zur Reflexion des Unterrichts

Kooperation, positives Merkmal Nachbereitung	KGLP					SHP				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Reflexion bewusst angehen (geht im Arbeitsalltags z.T. unter)	X	X					X			
Zentrale Frage: „Wie könnte es weitergehen?“			X		X				X	X
Reaktionen auf bestimmte Situationen kritisch in Frage stellen		X					X			
Änderungen und Verbesserungsvorschläge besprechen				X		X	X			X
Nicht am Negativen hängen bleiben, Zielrichtung anvisieren				X				X		
Gegenseitiges Feedback annehmen und nutzen								X		
SHP „relativiert“ das Erlebte der KGLP durch „Aussensicht“	X						X			
Gemeinsame Zielevaluation für einzelne Kinder	X			X					X	
Gemeinsame Zielevaluation für Fördergruppen					X		X			
Gemeinsame Zielevaluation für die Klasse	X									
Zielevaluation mit den Eltern	X	X		X					X	
Reflexion nicht nur auf die Kinder, sondern auch auf das Tandem und die Kooperation bezogen	X									
Konstruktiver Umgang mit negativen Erfahrungen. Veränderungen vorschlagen und diskutieren	X	X		X		X		X		
Kritikfähigkeit, konstruktiver Umgang mit Kritik ohne beleidigt zu sein			X							

12. Interindividuelle Kernaussagen zu ungünstigen organisationalen Bedingungen

(ungünstige/hinderliche Struktur, Verbindlichkeit der Pflichten, Pensum, Kredit, Schulleitung, Weiteres)

Tabelle 12: Interindividuelle Kernaussagen zu ungünstigen organisationalen Bedingungen

Kooperation, Risikofaktoren Ungünstige organisationale Bedingungen	KGLP					SHP				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Keine Einführung auf der KG-Stufe „Sprung ins kalte Wasser“							X			X
Kindergarten kommt in der Ausbildung zur SHP zu kurz								X		X
Abspraken sind zeitliche Belastung für die KGLP		X			X		X			X
Wenn zu wenig Zeit für Besprechungen eingeplant wird besteht die Gefahr, dass vor den Kindern besprochen wird		X		X					X	
Besprechung wird umgangen, „es geht ja auch ohne“										X
KGLP sind mit der Integration/Heterogenität eher überfordert (Kinderzahl, zu oft alleine in der Klasse, usw.)	X		X		X	X	X	X		X
Die zeitliche Belastung eher zu gross		X			X			X		
KG-spezifischer Auftrag der SHP unklar definiert				X				X		
Zu wenig geklärt, wer wofür zuständig ist						X		X		
Ungleiche Bezahlung nicht förderlich für Kooperation		X			X			X		X
Keine Bezahlung der Besprechungszeit für die KGLP, KGLP grundsätzlich zu wenig entlohnt		X						X		X
Wenn Pflichten von der Schulleitung her nicht verbindlich					X			X		X
Unterschiedliche Aufgaben, je nach Schulgemeinde									X	
Rahmenbedingungen für Integration entsprechen nicht dem betroffenen Kind				X	X	X		X	X	
Ungünstige Räume			X		X	X		X		X
Ungenügendes Pensum der SHP, SHP zu wenig Zeit	X	X	X	X	X		X	X	X	
Probleme sind der Schulleitung wenig bekannt					X					X
Mehr Diagnosen führen zu mehr Ressourcen (Gefahr)			X				X			

13. Interindividuelle Kernaussagen zu Risikofaktoren und Hürden

(negative Erfahrungen, Einstellungen, Überzeugungen und persönliche Ebene)

Tabelle 13: Interindividuelle Kernaussagen zu Risikofaktoren und Hürden

Kooperation, Risikofaktoren Risikofaktoren und Hürden	KGLP					SHP				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Konkurrenzdenken verhindert echte Kooperation								X		
Separatives Setting wird nicht mehr hinterfragt, wenn es sich über Jahre eingespielt hat (Gewöhnungsfaktor)			X				X			X
Wenn sich die SHP zu wenig einbringt, resp. zu viel Verantwortung auf der KGLP lastet				X	X					
SHP muss sich ein Basiswissen über die KG-Stufe aneignen, Entwicklung, Interessen der SuS, Bedeutsamkeit...			X	X	X		X			X
SHP kann in der Kommunikation zur „Abladestelle“ werden							X	X	X	X
Wenn stur an Separation festgehalten wird, die Kinder immer mit der SHP raus müssen, ist die Partizipation erschwert			X	X					X	
Zu viel Separation schränkt die Kooperation im Tandem ein			X	X			X			
Arbeitet die SHP fast nur separativ, fühlt sich die KGLP ungerecht behandelt (Arbeitsaufwand)			X		X					
Befürchten einzelne LP Einschränkungen ihrer Autonomie, so neigen sie eher zu separativen Unterrichtsformen										X
Wenn anstelle von vorgängiger gemeinsamer Planung Berichterstattung nach dem Unterricht steht	X		X		X					
Fachliches Additum, respektive grössere Stufenerfahrung nicht gegeneinander ausspielen			X	X				X		
Ziele wenig besprochen oder wenig gemeinsame Ziele		X	X	X	X	X		X		
Abwertung der HfH durch die KGLP								X		
Unterschiedliche Bilder von Entwicklung oder abweichende pädagogische Vorstellungen erschweren die Kooperation										X
Die SHP hat z.T. ein höheres Ansehen der Eltern, was das Gefühl der Gegenseitigkeit/Gleichwertigkeit erschwert			X							
Die KGLP fühlt sich in ihrer Spontaneität eingeschränkt, muss im Tagesprogramm die Präsenz der SHP berücksichtigen		X								
Soll die SHP allzu viele „Aufträge“ der KGLP erfüllen, arbeitet sie sozusagen für die KGLP			X							
Wenn die SHP zu oft beobachtet, fühlt sich die KGLP wenig unterstützt			X							
Wenn die KGLP wenig Bereitschaft für Zusammenarbeit zeigt. Eher möchte, dass die SuS im separativen Setting „geheilt“ werden		X		X			X			X
Die Zuständigkeiten des Gegenübers sollten jedem klar sein								X		
Wenn die KGLP „ihr Reich hortet“ (mein Kindergarten) ist der Einlass für die SHP schwierig. Z.B. hat die SHP so das Gefühl, immer wieder „darf ich...?“ fragen zu müssen				X				X		X
Wenn die KGLP wenig Verantwortung abgibt, besteht die Gefahr, dass sich die SHP zu sehr anpasst („Hilfsarbeiter“)				X			X	X	X	X
Oberflächliche, wenig detaillierte gemeinsame Vorbereitung					X	X		X		X

Beide sollen über die Bereitschaft verfügen, sich auf Arbeitspartner einzulassen und sich auf diese zu beziehen („wir beide für die Kinder“)		X						X		
Wenn SHP zu wenig mutig/autonom. Wenn KGLP ständig das Gefühl hat, sie müsse der SHP erklären, was zu tun ist				X						
Wer über längere Arbeitserfahrung oder höhere Ausbildung verfügt, soll trotzdem bereit sein, von seinem Gegenüber zu lernen			X					X		
Arbeitet die KGLP mit „rollender Planung“ und viel Unvorhergesehenem, ist der Einsatz der SHP erschwert		X		X		X			X	X
Unterbrechungen (Freispiel, Geburtstagsfeier, usw.) sind heikel. Die SHP muss über das nötige Feingefühl verfügen			X	X						
Vorsicht vor wertenden Aussagen im Rollenspiel				X						
Durch ungenügenden Austausch fühlt sich die KGLP isoliert	X			X	X					
Wenn das „Was-könnten-wir-besser-machen?“ zu wenig besprochen wird	X	X		X	X	X				X
Weil die KGLP öfter im KG ist, weiss sie mehr über die SuS, beobachtet mehr. Gefahr von Besserwisserei					X			X		
Abschätzige Bemerkungen über die Tandem-Partnerin bei anderen LP								X		
Ständige Wiederholungen während dem Austausch. „Sich im Kreis drehen“ mit wenig Effizienz				X		X		X		
Zu starke Defizitorientierung			X				X	X		X
Wenn im persönlichen Bereich „das Heu nicht auf der gleichen Ebene“ ist					X					X
Wenn selten miteinander gesprochen wird, stimmen Ziele nicht überein oder die pädagogische Grundhaltung des Gegenübers ist wenig bekannt				X		X	X			X
Reduktion der Klassen für die SHP								X		

14. Interindividuelle Kernaussagen für die Optimierung

(Verbesserungsvorschläge, Handlungsänderungen, Vorsätze)

Tabelle 14: Interindividuelle Kernaussagen für die Optimierung

Kooperation, Verbesserungsvorschläge Optimierung	KGLP					SHP				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Aufgaben und Zuständigkeiten der SHP wenn nötig nochmals klären, allenfalls Pflichtenhefte/Schulleitung beziehen						X		X		X
Fragen des Zürcher Leporello als Hilfe für die Rollenklärung								X		
Die Projektmethode erleichtert das Teamteaching und die Kooperation (kochen/backen, Musical, Garten usw.)		X				X	X	X		X
Planarbeit, Werkstätten, Spiel- und Arbeitsposten, Portfolio, offener Unterricht erleichtern die Kooperation mit der SHP	X	X		X		X			X	
Individualisierende Lernangebote erleichtern die Kooperation		X		X		X			X	
Klare Tagesstrukturen und ritualisierte Abläufe erleichtern den Einsatz der SHP und das Teamteaching		X		X		X			X	X
Mehr Zeit für Nachbereitung/Evaluationen nehmen	X									
Verbindliche Zeiten										X
Verbindliche Abmachungen resp. verlässliches Einhalten		X		X	X	X		X		
Was, wo und wie oft soll die SHP beobachten? Vorstellungen ausdiskutieren			X					X	X	
Lenkung gelingt im Rollenspiel, indem man sich in einer Situation entsprechend einbringt/mitspielt	X		X	X		X		X		X
SHP möglichst wenig separat		X		X		X	X		X	
Separation dann, wenn das Kind es wünscht oder wenn es sich in der Klasse nicht konzentrieren kann			X	X					X	
Separation, wenn ein Kind „stört“			X		X					
Niemand muss zu der SHP raus, wenn er/sie nicht will				X						
Möglichst „unauffälliger“ Einsatz der SHP, im Alltag der Kinder eingebettet		X		X		X			X	
Die individuellen Förderziele lassen sich in fast jedem Setting umsetzen, SHP arbeitet situativ am Aufenthaltsort des Kindes	X		X	X		X		X	X	
Kindergartenecke für das Lernangebot der SHP									X	X
Klare, einheitliche Definition des Arbeitsauftrags, konkret gefasstes Pflichtenheft									X	
„Mit Programmen kann nicht gezaubert werden“. Mehr von den Ressourcen der Kinder ausgehen				X		X	X			X
Gespräche strukturieren. Gesprächsziele vorher abmachen, einzelne Gesprächspunkte festlegen, begrenzen		X		X				X		
Unterstützung durch die SHP bei schriftlichen Protokollen, Beobachtungsraster, Zielformulierungen usw. gewünscht		X		X		X		X	X	
SHP-Fokus weniger „auf den unteren Rand“ der Klasse. Weniger Defizit-Orientierung						X	X			X
Die Fachsprache der SHP ist manchmal nicht förderlich. Fachausdrücke so anwenden, dass die KGLP verstehen kann								X		
Den Mut haben retardiert zu sein, wenn jemand die Idee oder die Antwort nicht bereit hatte: in Ruhe überlegen und später								X		

darauf zurückkommen											
Da die SHP weniger da ist, soll sie ihre Meinung/Ansicht mutig einbringen (auch in der Elternarbeit)				X	X		X	X			
Mutiger werden im Ansprechen von Problemen, z.B. in der Rollenklärung		X						X			
Negativer Austausch über andere Teamkollegen reduzieren, denn er wirkt wenig förderlich								X			
Gegenseitiges Fragen regt die Kooperation an: „Wie machst du das? Was denkst du darüber? Hast du eine Idee?“...							X	X			X
In der Kommunikation immer wieder gemeinsam nach Lösungen suchen, zielorientierte Kommunikation	X			X		X		X			
Gesprächsziele vorgängig abmachen: „was wollen wir heute besprechen?“								X			
Dauer der Gespräche begrenzen (man kann über jedes Kind 3 Stunden reden), Mitteilungen etwas einschränken				X		X		X			
Förderziele nicht von der SHP alleine bestimmt und der KGLP mitgeteilt, sondern miteinander besprochen		X		X		X				X	
In Beratungssettings kann die KGLP von der SHP profitieren, wenn sie es zulässt. Z.B. Unterrichtsentwicklung	X			X	X	X	X	X			X
Offenheit und Bereitschaft voneinander zu lernen	X				X			X			
Vielseitiger Einsatz der SHP in allen Unterrichtsettings	X		X	X		X	X	X	X		
Klare Vorgaben der Schulleitung erleichtern die Zielorientierung						X		X	X	X	
Bessere Entlohnung für KGLP											X
Wenn möglich mehr Pensum einer SHP im gleichen KG	X	X			X	X	X				X
Öfters zu zweit unterrichten	X		X		X		X				X
Sich mehr Zeit nehmen für Reflexion, Evaluationen. Nicht nur auf die SuS, sondern auch auf die LP-Kooperation bezogen	X						X				
Vorwärts schauen, Lösungen suchen, nicht hängen bleiben	X	X		X		X	X	X	X		
Mit SHP-Pensum flexibler umgehen, z.B. Abtausch von Stunden mit der Parallelklasse (je nach Klasse und Bedarf)	X									X	
Es ist auch die Aufgabe der SHP, den Unterricht zusammen mit der Klassenlehrkraft zu entwickeln							X				
Lösungsorientiertes Arbeiten führt eher zu Befriedigung				X		X		X			
Fortschritte auch den betroffenen Kindern aufzeigen	X										
Der Austausch über Kinder und gemachte Beobachtungen gehört nicht vor Kinderohren											X
Austauschzeit soll klar geregelt und verbindlich sein							X	X			

I Tabellen Interindividuelle Ergebnisse Förderung

Tabellen Interindividuelle Ergebnisse zur entwicklungsorientierten Förderung im Kindergarten

Die Antworten der Lehrpersonen wurden zu den folgenden 8 Themen der entwicklungsorientierten Förderung in den untenstehenden Tabellen eingetragen. Anhand der Kreuze ist ersichtlich welche Lehrpersonen sich deckend, ähnlich zu den einzelnen Themen im Interview geäussert haben.

- 1. Einstellung zu Integration (in 76 Aussagen Total)**
- 1.1. Integration (in 54 Aussagen)
- 1.2. Förderung (in 22 Aussagen)
- 2. Wissenserwerb (in 50 Aussagen)**
- 3. Kindergarten spezifisch (in 18 Aussagen)**
- 4. Umsetzung SHP (Vorstellung) (in 119 Aussagen)**
- 5. Unterrichtsplanung (in 60 Aussagen)**
- 6. Durchführung (in 201 Aussagen Total)**
- 6.1. Ort, Raum (in 58 Aussagen)
- 6.2. Vier Bausteine (in 45 Aussagen)
- 6.3./ 6.4. Ganzklasse/ Separative Förderung (in 50 Aussagen)
- 6.5. Methodisch-Didaktisch (in 41 Aussagen)
- 7. Reflexion (in 28 Aussagen)**
- 8. Verknüpfung Förderorientiert (in 19 Aussagen Total)**
- 8.1. Eltern (in 19 Aussagen)
- 8.2. Fachpersonen (in 0 Aussagen)

1. Einstellung

1.1. Einstellung zu Integration (Antworten 33 KGLP/ 21 SHP)

Tabelle 15: Interindividuelle Kernaussagen zu Integration/ Inklusion

Förderung Einstellung zu Integration/Inklusion	KGLP					SHP				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Positive Einstellung zur Integration, wenn...	X			X		X	X	X	X	X
Der Integration gegenüber kritisch eingestellt		X	X		X					
Schwierige Bedingungen müssten optimiert werden.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Abhängig von Ressourcen/ Behinderung des Ki.	X	X	X	X	X		X	X	X	X
Rahmenbedingungen Ressourcen dem Ki. angepasst		X	X	X	X	X	X		X	
KGLP wird oft alleingelassen & „alle“ Ki. im KG	X	X	X	X	X		X			X
Zu viel Zeit vergeht, bis zusätzliche LP (SHP) da ist.	X	X	X							X
Je nach Ressourcen des Ki./ sinnvollerweise sollten 2 LP anwesend sein.	X	X	X	X	X		X			
Keine Entschädigung bei Mehraufwand wie Sitzungen (SSG)		X								

1.2. Einstellung zur Förderung (Antworten KGLP10/ SHP 12)

Tabelle 16: Interindividuelle Kernaussagen zur Einstellung Förderung

Förderung Einstellung zur Förderung	KGLP					SHP				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Ki. individuell ent. dem Entwicklungsstand abholen	X		X	X	X	X	X	X	X	
Dem Ki. Impulse geben, es anstossen, Schritt f. Schritt		X		X	X	X	X	X	X	X
Möglichkeiten geben, das Ki. selber aktiv werden kann		X		X					X	
Ganzheitliche Förderung ist wichtig auf der KG Stufe					X			X		X

2. Wissenserwerb (KGLP 24/ 26 SHP)

Tabelle 17: Interindividuelle Kernaussagen zu Wissenserwerb

Förderung Einstellung zu Wissenserwerb	KGLP					SHP				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Fachliteratur nachschlagen			X			X				X
Von den KGLP lernen						X	X			X
Erfahrung als Elternteil										X
Vom Fachwissen der SHP profitieren	X	X		X	X					
Austausch mit SHP/ Feedback			X	X	X				X	X
Ausbildung HfH/ Heilpädagogisches Seminar					X	X	X	X		X
Eigene Schlussfolgerungen ziehen			X		X		X	X		
Erfahrung aus dem Alltag auf KG Stufe	X	X	X	X	X		X		X	X
Beobachtung (verknüpfen mit Wissen/ Lernstand Ki.)	X			X		X		X	X	X
Zuschauerin bei Berufskollegin		X		X						
Freundin erzählte (keine Fachperson)		X	X							
Umsetzung von Wissen/Anpassung an Volksschulgesetz		X		X			X			X
Konzepte/ Pflichtenhefte						X			X	X

3. Spezifisch Kindergarten (2 KGLP, 16 SHP Aussagen)

Tabelle 18: Interindividuelle Kernaussagen zu spezifisch Kindergarten

Förderung Spezifisch Kindergarten	KGLP					SHP				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Übergänge gestalten ist sehr wichtig/ Rhythmisierung						X	X			
Ganzheitliche Förderung sehr wichtig (viele Bereiche)								X		
Schule mehr schulische Inhalte im Zentrum							X	X		
Förderung Figuren Geschichte auf KG beschränkt (Erlebnis)										X
Einschätzungsraster für Schule gedacht, für KG nicht so gut								X		
Vorbildung SHP KG LP wichtig			X							
Mann Anwesenheitsbonus										X
Anstellung (80%) ungerecht										X
Enorm hilfreich wenn SHP KGLP gewesen sit				X						
Viel aufwändiger für mich als ursprüngliche LP										X
KG als LP eine Herausforderung										X
Musste mich einarbeiten							X			X
Erfahrung als Elternteil hat geholfen										X
Probierte dem Ki. eine Begleitung geben										X
Ki. so fördern, dass es auch Spass macht										X

4. Vorstellung Umsetzung der SHP im KG (KGLP 48/ SHP 71)

Tabelle 19: Interindividuelle Kernaussagen zur Vorstellung der SHP im KG

Förderung 4. Vorstellung Umsetzung der SHP im KG	KGLP					SHP				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Förderplanung SHP				X		X	X	X	X	X
Förderplanung erstellen (Einsicht für LP)	X		X					X	X	X
Lernstandserfassung			X			X	X	X		
Förderprogramme (Piff, Paff, Puff)										X
Förderung durch SHP Positiv	X						X			
SHP hat mehr Zeit hat/ kann in Ruhe arbeiten/ gezielt fördern	X	X		X	X			X	X	
Arbeiten mit bestimmten Kindern		X		X	X		X	X	X	X
KG wird durch Separation von störenden Ki. entlastet		X	X		X			X		
Administratives erledigen (eine Form von Sekretärin)				X		X			X	
Lösungen bereit haben für schwierige Kinder						X	X			X
Verantwortung bei schwierigen Kindern					X	X	X			
Förderprozess koordinieren					X	X	X	X		
Beratung							X	X		X
Mehr kritisches Hinterfragen der eigenen Arbeit KGLP							X			X
SHP hört zu, ohne Ratschläge zu geben.							X	X		X
SHP unterstützt/ entlastet KGLP	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Andere Sichtweise	X					X	X			
Bestätigung dasselbe zu sehen	X		X					X		
SHP hat mehr Wissen (Beraten, Sachkompetenz)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
SHP nimmt an Elterngesprächen teil	X	X	X	X	X		X	X	X	X
KG Hauptkontakt zu den Eltern (Ausnahme ISR Ki.)		X		X	X	X	X	X	X	X
KG Klassenverantwortung		X		X	X	X		X	X	X
Gemeinsame Vorbereitung	X	X					X	X		
Lernangebotsvorschläge entsprechend Entwicklungsstand		X		X	X	X	X		X	
Förderthemen SHP im KG Alltag aufgreifen/ weiterführen		X		X					X	
Gut Vorbereitet in den Unterricht kommen						X				X

5. Unterrichtsplanung

5.1.Ziel (21 KGLP/ 25 SHP)

Tabelle 20: Interindividuelle Kernaussagen zu Ziel

Förderung Ziel	KGLP					SHP				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Ziel (Wie) Förderziel, Unterrichtsziel										
Gemeinsame Vorbereitung (1x pro Woche,)	X	X	X	X		X	X	X	X	
Gemeinsame Quartalsplanung der Termine findet statt	X	X	X	X		X	X	X	X	
Grobplanung Förderung Ki. / Klasse findet statt	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ziele KG in Förderstunde übernehmen & anpassen	X						X		X	
Ziel aus Förderstunde SHP führt KG weiter	X			X			X		X	
KG ist informiert über Ziele der SHP				X		X	X		X	
Beide kennen das Ziel und arbeiten daran				X	X	X	X		X	X
Jeder hat eigene Ziele			X		X					X

5.2. Austausch von Materialien (KGLP 7/ SHP 7)

Tabelle 21: Interindividuelle Kernaussagen zu Austausch von Materialien

Förderung Austausch von Materialien	KGLP					SHP				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Ja, findet statt	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
KGLP wünscht sich gezielte Fördermaterialien von SHP		X			X					
Arbeitet losgelöst vom Klassenthema						X		X		

6. Durchführung

6.1. Ort/ Raum (KGLP 23/ SHP 33)

Tabelle 22: Interindividuelle Kernaussagen zu Ort/ Raum

Förderung Ort/ Raum	KGLP					SHP				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Separative Förderung (Was) (räumlich, Thema separat)		X		X	X		X		X	X
Ganzklasse				X			X		X	
Separativ Garderobe (laut Durchgangsverkehr)	X	X	X		X		X			X
Kein separater Raum für SHP vorhanden	X	X			X	X	X			X
Raum für IF/ DAZ vorhanden			X	X				X	X	
An den Tischen im KG	X		X	X		X	X	X	X	
Integriert im KG---viele Ki. interessierte Ki.			X	X				X	X	
Im Freien	X			X		X	X		X	
Spielbereiche im Freispiel			X	X		X		X	X	
Separater Raum Gebäude verlassen			X	X					X	
Nah wie möglich an der Klasse				X			X		X	
Lärmpegel Problem	X				X	X		X	X	X

6.2. Vier Bausteine (KGLP 23/ SHP 22)

Tabelle 23: Interindividuelle Kernaussagen zu den vier Bausteinen

Förderung Vier Bausteine	KGLP					SHP				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Geführte Aktivität			X	X			X		X	
Geführte Aktivität nicht geeignet		X			X					X
Individuelle Vertiefung	X	X	X	X	X	X	X		X	X
Spielerische Förderung	X	X	X	X				X	X	X
Freispiel	X	X	X	X	X	X			X	
Freispiel (Ki. gezielt begleiten)	X	X		X		X		X	X	
Im Freispiel Ki. gut beobachten können				X			X	X	X	X
Freispiel zum Fördern besser ausnützen können								X		
Sich als SHP in FS einbringen braucht Mut (fehlende Vorbereitung).				X				X	X	

6.3. Ganzklasse und 6.4. Separative Förderung (KGLP 26/ SHP 24)

Tabelle 24: Interindividuelle Kernaussagen zu Ganzklasse/ Separative Förderung

Förderung Ganzklasse/Separative Förderung	KGLP					SHP				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Förderung Ki. einzeln	X	X			X		X			X
Förderung Kleingruppe	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Förderung in der Klasse (Teamteaching)				X		X	X		X	
Unterricht gemeinsam entwickeln						X	X			
SHP setzt sich dazu, KG führt den Klassenunterricht.				X	X				X	
Halbklasse (Grossen, Kleinen, Themengruppen etc.)	X	X	X	X	X	X			X	
Werkstatt Unterricht	X	X		X	X	X			X	
SHP gestaltet ab und zu einen Abschluss am Morgen.		X						X		
SHP übernimmt übergangsweise, bis KGLP da ist.	X	X		X				X	X	
SHP übernimmt einmal einen Znüni	X									
SHP übernimmt aktiver Teil in gemeinsamer Aktivität						X	X			
Klassenführung hat, wer auf dem KGLP Stuhl sitzt.		X					X	X		

6.5. Methodische- Didaktischen Umsetzung (KGLP 23/ SHP 18)

Tabelle 25: Interindividuelle Kernaussagen zur Methodisch- Didaktischen Umsetzung

Förderung Methodisch- Didaktischen Umsetzung	KGLP					SHP				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1. Quartal mit allen Ki. arbeiten (kristallisieren einzelne)					X					
2. Semester soll SHP die zukünftigen SuS mehr nehmen					X					
Themen die im Interview gefallen sind										
Klassenregeln umsetzen		X		X					X	
Ämtli umsetzen		X		X						
Schulecke eingerichtet		X								
Rhythmisches Zeichnen		X								
Falten					X					
Theater/ Zirkusvorstellung helfen erarbeiten				X					X	X
Knetparadies										X
Malen mit Wasser und Farbe										X
Wortschatzerweiterung										X
Geschichte erzählen (die zum Schwerpunkt passt)										X
Geführte Aktivität schwierige Ki. begleiten			X							
In Ruhe Konflikte lösen mit Ki.			X							
Tischspiele spielen			X							
Salzteigsagen herstellen—in Bäbiegga—Spiel begleiten	X									
Im Freien (Ki. Parcour aufstellen,)	X				X	X				
Bewegungsecke im KG	X				X					X
Bauholz (Turm bauen beleiten)	X					X				
Aufräumen begleiten (Bauholz, Rollenspiel...)	X									
Grosse Rollenspiel (Puppenecke)						X				
Tierwelt aufbauen						X				
Graphomotorische Förderung (Halbklasse, Gruppen)	X		X		X	X		X		X
Kochen (Suppe)								X		
Backen (Guetzli)								X		X

7. Reflexion (KGLP 14/ SHP 14)

Tabelle 26: Interindividuelle Kernaussagen zur Reflexion

Förderung Reflexion	KGLP					SHP				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Verbesserungsvorschläge/ Handlungsänderung besprechen	X	X		X		X	X		X	
Handlungsänderung besprechen Raumässig (org.)		X	X	X			X		X	X
Einzelne Ki. besprechen	X	X		X	X		X	X	X	X
Info über die Arbeit am Morgen	X	X	X	X			X	X	X	X

8. Verknüpfung Förderorientiert

8.1. Eltern (KGLP 10/ 12)

8.2. Eltern/ Fachpersonen (KGLP10/ SHP 9)

Tabelle 27: Interindividuelle Kernaussagen zu Eltern/ Fachperson

Förderung Eltern/ Fachpersonen	KGLP					SHP				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Unterstützung Elternarbeit	X	X	X	X		X	X	X	X	X
SHP stellt ihre Arbeit an Elternabend vor			X					X		
Eltern sind informiert über Ziele	X	X					X			
Eltern geben Einverständnis für die Förderung	X	X					X			
Eltern beteiligen sich an der Zielerreichung		X					X			

8.2. Fachpersonen (KGLP 1/ SHP 0)

Tabelle 28: Interindividuelle Kernaussagen zu Fachlehrperson

Förderung Fachperson	KGLP					SHP				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Aktiv als SHP auf andere Fachpersonen zugehen						X				

J Einschätzung Entwicklung - Tandem 1, 3, 5

Entwicklung, Sozial-/ Emotionsverhalten, Spiel-/Lern-Arbeitsverhalten

Einschätzung Entwicklungsstand, Sozial-/ Emotionalverhalten, Spiel-/Lern-/Arbeitsverhalten

Name/Vorname:

Jahrgang:

KG-Jahr:

Notizen der Lehrperson

Entwicklungsstand Basisfunktionen	
Feststellungen / spezifische Beobachtungsbeispiele	
Motorik	<input type="checkbox"/> entspricht dem Alter und den Erwartungen, weil ... <input type="checkbox"/> entspricht nicht dem Alter und den Erwartungen, weil ... Förderbedarf:
Wahrnehmung	<input type="checkbox"/> entspricht dem Alter und den Erwartungen, weil ... <input type="checkbox"/> entspricht nicht dem Alter und den Erwartungen, weil ... Förderbedarf:
Sprache	<input type="checkbox"/> entspricht dem Alter und den Erwartungen, weil ... <input type="checkbox"/> entspricht nicht dem Alter und den Erwartungen, weil ... Förderbedarf:
Kognition	<input type="checkbox"/> entspricht dem Alter und den Erwartungen, weil ... <input type="checkbox"/> entspricht nicht dem Alter und den Erwartungen, weil ... Förderbedarf:

Einschätzung Kindergarten

Sozial- und Emotionalverhalten

- entspricht dem Alter und den Erwartungen, weil ...
- entspricht nicht dem Alter und den Erwartungen, weil ...

Förderbedarf:

Spiel-, Lern-, Arbeitsverhalten

- entspricht dem Alter und den Erwartungen, weil ...
- entspricht nicht dem Alter und den Erwartungen, weil ...

Förderbedarf:

L Beispiel Pflichtenheft ISF - Tandem 1

Aus Datenschutzgründen geben wird die Quellenangabe hier nicht bekannt.

Pflichtenheft/ Rolle der ISF-Lehrperson	Unsere Stellungnahme/ Korrekturen
Die ISF-Lehrperson: 1. ist die Fachperson für sonderpädagogische Fördermassnahmen und koordiniert die Förderangebote.	korrekt
2. unterstützt die Lehrperson bei der Umsetzung integrativer Lern- und Unterrichtsformen.	Ja, bis zu einem gewissen Grad. Bei Schwierigkeiten müssen Gespräche geführt werden. Wie gehen wir mit solchen Situationen um?
3. begleitet in Zusammenarbeit mit der Regelklassenlehrperson die ganzheitliche Erfassung, Unterstützung und Förderung von einzelnen Schülerinnen oder Schülern sowie Lerngruppen in Sach-Selbst- und Sozialkompetenz.	korrekt
4. führt die Förderdiagnostik durch und bespricht die Ergebnisse mit der Regelklassenlehrperson.	korrekt
5. plant zusammen mit der Regelklassenlehrperson die Fördermassnahmen und evaluiert ihren Erfolg.	korrigiert
6. arbeitet im Teamteaching, mit Gruppen oder einzelnen Schülerinnen und Schülern.	korrigiert
7. unterstützt die Regelklassenlehrperson in der Beurteilung von Schülerinnen und Schülern mit besonderem Förderbedarf.	korrekt
8. unterstützt die Regelklassenlehrperson beim Stellen eines Antrages für therapeutische oder sonderpädagogische Fördermassnahmen.	korrigiert
9. orientiert gemeinsam mit der Regelklassenlehrperson die Erziehungsberechtigten aller Schülerinnen und Schüler der Klasse über Zweck und Möglichkeiten der integrierten Schüler- und Schülerinnenförderung.	korrigiert

1

Pflichtenheft/ Rolle der ISF-Lehrperson	Unsere Stellungnahme/ Korrekturen
10. nimmt bei Schülerinnen und Schülern mit besonderem Förderbedarf bei Bedarf gemeinsam mit der Regelklassenlehrperson am Übergabegespräch teil.	korrigiert
11. nimmt bei Bedarf an den Quartalsbesprechungen mit dem SPD teil.	korrekt
12. neu: Wöchentliche Arbeitszeiterfassung	Zweck und Ziel des Wochenrapports?

Pflichtenheft/ Rolle der ISF-Lehrperson nur für Kinder mit ILZ	Unsere Stellungnahme/ Korrekturen
Die ISF-Lehrperson:	
1. formuliert in Absprache mit der Regelklassenlehrperson und den Erziehungsberechtigten die individuellen Lernziele von Schülerinnen und Schülern.	korrekt
2. verfasst in Absprache mit der Regelklassenlehrperson die individuellen Förder- und Entwicklungspläne und dokumentiert den Verlauf der Förderung.	korrigiert
3. verfasst halbjährlich Lernberichte für die Zeugnisse der Schülerinnen und Schüler mit individuellen Lernzielen.	korrigiert
4. koordiniert zusammen mit der Klassenlehrperson die Elternarbeit. Sie nehmen bei Schülerinnen und Schülern mit individuellen Lernzielen einmal pro Semester an den gemeinsamen Elterngesprächen teil und informieren über die Förderung, die Beurteilung und die neuen Lernziele.	korrigiert

2

M Förderplanung - Tandem 1

Förderplanung ISF Tandem 1

Klasse:

Lehrpersonen:

Name	Vorname	Geburtsdatum

<p>1. Inhalte und Ziele</p>
<p>2. Zeitliche Vereinbarung</p>
<p>3. Organisatorische Vereinbarungen</p>
<p>4. Besondere Massnahmen</p>

Datum:

Klassenlehrer/in:

Schulische Heilpädagogin:

Eltern:

Schüler/in:

N Schulisches Standortgespräch (SSG) - Tandem 2 und 4

Persönliche Vorbereitung eines Standortgesprächs

Gemeinsames Verstehen und Planen

Name des Kindes: Alle, die am Standortgespräch teilnehmen, erhalten ein solches Blatt und bringen es ausgefüllt ans Gespräch mit. Wenn etwas unklar oder schwierig einzuschätzen ist, notiert man eben nichts und geht zum nächsten Punkt. Dieses persönliche Vorbereitungsfomular kann nach dem Gespräch wieder mitgenommen werden.

Datum Standortgespräch:

Meine Umschreibung der derzeitigen Situation in Stichworten:

Pro Bereich 1-2 Kreuze	Begriffe, die besonders wichtig sind, können unterstrichen werden	Hier können allfällige Bemerkungen und Beobachtungen zu den einzelnen Bereichen in Stichworten notiert werden:
Stärke ↑ ↓ Problem	Allgemeines Lernen Das Kind kann zuhören, zuschauen, hinspüren; aufmerksam sein; sich Verse, Melodien, Bewegungen merken und wiedergeben; Formen benennen, beschreiben und darstellen; durch Spielen Dinge und Beziehungen erkunden; Lösungen finden und umsetzen; Strategien anwenden; planen; üben	
Stärke ↑ ↓ Problem	Spracherwerb und Begriffsbildung Das Kind kann lautgetreu nachsprechen; den Sinn von Wörtern und Symbolen verstehen; korrekte Sätze bilden; einen altersentsprechenden Wortschatz aufbauen; Sprache dem Sinn entsprechend modulieren (Erst- und Zweitsprache)	
Stärke ↑ ↓ Problem	Mathematisches Lernen Das Kind kann zählen; sich in räumlichen Zusammenhängen orientieren (hinten/vorne, oben/unten); Grössen und Mengen erfassen sowie nach eigenen oder vorgegebenen Kriterien sortieren; Gesetzmässigkeiten erkennen; sich im Zahlraum orientieren	
Stärke ↑ ↓ Problem	Umgang mit Anforderungen Das Kind kann allein oder in der Gruppe eine Aufgabe ausführen; Verantwortung übernehmen; den Tagesablauf einhalten; sich in eine Aufgabe vertiefen; das eigene Verhalten steuern; mit Freude und Frust umgehen	
Stärke ↑ ↓ Problem	Kommunikation Das Kind kann verstehen, was andere sagen und ausdrücken (nonverbal und verbal); seine Gedanken so ausdrücken, dass andere diese verstehen (nonverbal und verbal); Gespräche und Diskussionen mit Gleichaltrigen und Erwachsenen führen	
Stärke ↑ ↓ Problem	Bewegung und Mobilität Das Kind kann grobmotorische Bewegungsabläufe planen, koordinieren und nachahmen; feinmotorische Bewegungen planen, koordinieren und nachahmen; Zeichen- und Schreibgeräte kontrolliert führen	
Stärke ↑ ↓ Problem	Für sich selbst sorgen Das Kind kann Kleider und Schuhe an- und ausziehen; auf die Körperpflege, die Gesundheit und die Ernährung achten; sich vor gefährlichen Situationen schützen	
Stärke ↑ ↓ Problem	Umgang mit Menschen Das Kind kann mit anderen Menschen Kontakt aufnehmen; Achtung, Wärme, Toleranz entgegenbringen und annehmen; Nähe und Distanz regeln; mit Kritik umgehen; Freunde finden und behalten	
Stärke ↑ ↓ Problem	Freizeit, Erholung und Gemeinschaft Das Kind kann am gemeinschaftlichen Leben in Schule, Familie und Nachbarschaft teilnehmen; in Spiele und andere Freizeitaktivitäten einbezogen sein; eigene Lieblingsaktivitäten pflegen	

O Zusammenstellung für die Fragebeantwortung

Kooperation		
	Vorstellung (Beantwortung der Fragen)	Gelingensbedingungen
1. Kommunikation	Für zufriedenstellende Kooperation braucht es genügend Austauschzeit	<ul style="list-style-type: none"> • genügend Austauschzeit • fix abgemachte Austauschzeiten
	Austauschen, SHP klar mehr wissen zur Verfügung hat	<ul style="list-style-type: none"> • SHP keine Abladestelle • Zielgerichtete Kommunikation • Zielgerichtetes suchen nach Lösungen • Gewisse Themen nicht in der Klasse/ Anwesenheit der SuS besprechen • Eigene Wünsche/ Erwartungen/ Befinden ansprechen und besprechen
	SHP ist auf Informationen seitens KGLP angewiesen	<ul style="list-style-type: none"> • Grobplanung Themen und Daten • Absprachen vor dem Unterrichtsbeginn
	Alle LP informiert über Klassen- und Verhaltensregeln	<ul style="list-style-type: none"> • Gemeinsames achten das Klassen- und Verhaltensregeln eingehalten werden
2. Gemeinsam festgelegte Ziele und Aufgaben	Ganzheitliche Denken, indem alle Entwicklungsbereiche einfließen sollen.	<ul style="list-style-type: none"> • Gemeinsame Verständnis erleichtert Kooperation • Gemeinsam, wechselseitig akzeptierte Ziele
	Echte Kooperation anstreben als Ziel (6LP) Dabei in der Unterrichtsreflexion Feinziele in den Fokus stellen.	<ul style="list-style-type: none"> • Öfter im Teamteaching unterrichten • Regelmässige Unterrichtsreflexion • Vor allem die Feinziele der heutigen Durchführung in den Fokus stellen • Zielgerichteter Einsatz SHP Projektmethode, Werkstattunterricht, Planarbeit. Wenn Ziele bestimmten Spiel od. Arbeitsplätze bekannt sind, kann an SHP einzelne Posten delegiert werden
3. Didaktische/ methodische Positionierung	Didaktische Absprachen sollen vor dem Unterricht stattfinden sollen	<ul style="list-style-type: none"> • Absprache vor Unterricht • Unterrichtsetting Ort/ in welcher Gruppe welche Ziele erreicht werden vor Unterrichtsbeginn festlegen
	Sind der Meinung (6LP) das sie das zielgerichtete kooperieren unterstützen.	<ul style="list-style-type: none"> • Einstellung Zielgerichtetes Kooperieren aktiv zu unterstützen
	Sinnvolle Unterrichtssetting wo das Ziel ab Besten erreicht werden kann	<ul style="list-style-type: none"> • Diskussionen über kindergarten- und entwicklungsgerechte Anforderungen

	<p>Konsens finden, Ziele und Vorgehensweise des Gegenübers zumindest Wechselseitig zu akzeptieren, Offenheit gegenüber Vorstellung des Gegenübers</p> <p>Die Mehrheit (7LP) befinden bei er Methodenwahl vom Förderbedarf der SuS ausgehen</p> <p>Von den individuellen Förderzielen, zumindest Förderschwerpunkten der SuS ausgehen</p> <p>Individuelle und Klassenziele berücksichtigen</p> <p>Wie nah Förderunterricht an der Klasse sein soll besprechen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Theorien aus Fachbüchern beiziehen • Zielorientierung durch Ausgehen von Förderzielen/ Förderschwerpunkten von individuellen- und Klassenzielen • Methodenwahl vom Förderbedarf der SuS ausgehen • besprechen wie Nah der Förderunterricht an der Klasse sein soll • Teamteaching sorgfältig vorbereiten • Offenheit (zuhören) und akzeptieren von anderen Vorstellungen
<p>4. Wertschätzung/ Vertrauen</p>	<p>SHP finden es Wertvoll, auf Tagestrukturen verlassen können, gewisse Regelmässigkeit entsteht und sich die SHP darauf verlassen kann.</p> <p>7 LP finden persönliche Ebene ist ein „Glücksfall“ , gegenseitige Sympathie hilft eher zur Harmonie in der Zusammenarbeit.</p> <p>Ist dies nicht der Fall, muss die Wertschätzung auf einer professionellen Ebene erarbeitet werden</p> <p>Kooperation gelingt eher, wenn selber Wert darauf gelegt wird</p> <p>Wertschätzung gegenseitig ausdrücken</p> <p>Ähnliche pädagogische Grundhaltung ist einfacher</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Abgesprochenen Tagestrukturen • Toleranz, Akzeptanz, Flexibilität • Verlässlichkeit, Gewissenhaftigkeit, Ehrlichkeit • Verlässliche Tagestrukturen, gewisse Regelmässigkeit entstehen kann • Professionelle Rollenklärung ermöglicht gegenseitige Wertschätzung • Klären von Aufgaben und Kompetenzen, kann das Vertrauen in eine Fachperson aufgebaut werden • Bewusst verschiedenen Fachpersonen in die gemeinsame Arbeit integriert • Wertschätzung ausdrücken durch Komplimente, Bestätigung, gegenseitig ernst nehmen, Verständnis und Dank, Ideen und Stärken des Gegenübers achten
<p>5. Intentionalität (Entlastung/ Effizienz)</p>	<p>Die Arbeit zu zweit sehen die LP als Bereicherung Und ist eine Erleichterung im Umgang mit der Heterogenität</p> <p>Lösungen/ Entwicklungsabweichungen werden zu zweit effizienter gefunden</p> <p>KGLP fühlen sich entlastet, wenn die SHP sich flexibel in das Geschehen eingefügt und sie ihr konkrete Aufgaben/ Spielplätze zuteilen darf.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeit zu zweit • Lösungen zu zweit suchen • Flexibles Verhalten SHP entlastet KGLP • KGLP konkrete Aufgaben oder Spielplätze an SHP abgeben können • SHP sich flexibel vor Ort einbringen kann • KGLP darf SHP konkrete Aufgaben/ Spielplätze zuteilen

	<p>Separation von SuS kann momentane Entlastung bringen (Klasse, LP), wenn SuS mit herausforderndem Verhalten zwischendurch separiert werden.</p> <p>Es gelingt auch in integrativen Settings.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Separation SuS herausforderndem Verhalten• Integrative Begleitung SuS mit Herausforderndem Verhalten
	<p>Teamteaching längerfristige Entlastung bezeichnet, eher allen Bedürfnissen entgegenkommen können, Gefühl der Effizienz bewirken kann</p> <p>Im Teamteaching wird das selbstgesteuerte Lernen angeregt.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Arbeiten im Teamteaching um das Gefühl der Entlastung und gemeinsamen Effizienz entwickeln zu können• Durch Teamteaching Selbstgesteuertes Lernen anregen

6. Reziprozität	<p>Alle LP sind der Meinung das die Individuelle Fähigkeiten der LP zum tragen kommen sollen</p> <p>Unterschiedliche Ausrichtungen/ Fachwissen und Arbeitserfahrung als Ergänzung ansehen</p> <p>Ideen vom gegenüber berücksichtigen</p> <p>Informiert sein was das Andere gerade macht</p> <p>Jeder ist ein Teil vom Team</p> <p>Gemeinsam entscheiden welche SuS Förderung bedürfen</p> <p>SHP übernimmt spontan die Ki. die eine Handlung nicht verstehen.</p> <p>SHP soll nicht als Randfigur erscheinen, sondern bei der geführten Aktivität mithelfen.</p> <p>Klare Abmachungen fördern das Gefühl der Gleichwertigkeit</p> <p>Kommunikation unter LP wichtig, dass alle gleich im Klassengeschehen reagieren</p> <p>In der Kommunikation gegenüber den SuS auf die Gleichwertigkeit der LP achten. SuS bekommen bei beiden LP gleichwertige Hilfe.</p> <p>Ein gemeinsames Ziel, eine gemeinsame Idee in der Zusammenarbeit umsetzen, gemeinsam unterwegs sein stärkt die Reziprozität</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Individuellen Fähigkeiten der LP müssen einander bekannt sein • Interesse haben für unterschiedliche Ausrichtungen • Ideen vom Gegenüber berücksichtigen, Interesse zeigen • Sich als Teil vom Team sehen • Gegenseitig informieren über das eigenen vorhaben, die eigenen Gedanken • Gemeinsam besprechen und entscheiden welche SuS Förderbedarf bedürfen • SHP übernimmt spontan Ki. die eine Handlung/ Anweisung KGLP nicht verstehen • SHP hilft in der gemeinsamen Aktivität aktiv mit und übernimmt eigenständige Teile der geführten Aktivität • Klare Abmachungen treffen, mit dem Ziel des informiert sein und das dadurch das Gleichwertigkeitsgefühl wachsen kann • Über Klassenregeln, Konfliktlösungsgrundsätze sprechen damit möglichst konguent im Klassengeschehen reagiert werden kann • Bewusste Kommunikation gegenüber den SuS um die Gleichwertigkeit der LP direkt vermitteln zu können. SuS wissen, dass sie von beiden LP eine gleichwertige Hilfe erwarten können. • Gemeinsam Ziele, Ideen gemeinsam unterwegs sein stärkt das Gefühl vom gegenseitigen Austauschen und unterwegs sein.
------------------------	--	---

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">7. Gemeinsame Vorbereitung</p>	<p>Gemeinsame Grobplanung für ein Quartal und verlässliche Regelmässigkeiten im Semesterplan</p> <p>Präsenzzeit der SHP soll möglichst Gewinnbringend eingeplant werden</p> <p>Umsetzung der Förderplanung im Vordergrund</p> <p>wöchentliche gemeinsame Vorbereitungszeit einplanen, auch für Elterngespräche und Austausch von Materialien</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gemeinsame Grobplanung erstellen • Nutzung der SHP im Werkstattunterricht, bei der Planarbeit, Portfolio, Einteilung in Halbgruppen, Kleingruppen und Einzelförderung • Gemeinsame Förderplanung vorhanden sein um Nutzen zu können • Regelmässige, Wöchentliche Vorbereitungszeit einplanen • Materialien Austauschen, • Elterngespräche gemeinsam vorbereiten
--	--	--

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">8. Rollenklärung</p>	<p>Jede LP soll seinen Anteil an Verantwortung übernehmen und auch klar Abgrenzen bei nicht übernahme</p> <p>Rollenklärung als Voraussetzung für Flexibilität und Wertschätzung</p> <p>Jeder soll sich an Abmachungen halten</p> <p>Klare Abmachungen wer im Kreis unterrichtet</p> <p>Autonomie der SHP soll gut besprochen werden</p> <p>Die Hälfte der LP findet eine gemeinsame Besprechung der Pflichtenhefte, ev sogar mit Mitwirkung der Schulleitung</p> <p>KGLP soll die Klasse als Ganzes im Blick haben</p> <p>KGLP entscheidet über Klassenregeln</p> <p>SHP achtet, dass kein Kind mit besonderem Förderbedarf übersehen wird</p> <p>Während Abwesenheit SHP ist KGLP für die Umsetzung der Förderziele verantwortlich</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Klären der Verantwortlichkeiten und Abgrenzen bei Notwendigkeit • Sich an Abmachungen halten • Klare Abmachungen auch für die SuS ersichtlich wer im Kreis unterrichtet • Autonomie der SHP besprechen • Besprechen der Pflichtenheft • KGLP hat den Blick über die ganze Klasse • KGLP entscheidet über Klassenregeln, SHP hilft mittragen • SHP schaut dass kein Kind mit besonderem Förderbedarf übersehen wird (kann sie das erfüllen?) • KGLP übernimmt bei Abwesenheit SHP die Umsetzung der Förderziele
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">10 Voneinander Lernen</p>	<p>Der Austausch über SuS ist ein Gewinn.</p> <p>Die Bereitschaft sich selber als lernende Person zu sehen ist wichtig und eigene Überzeugung immer wieder zu hinterfragen. Besonders wichtig in der Anfangsphase für SHP ohne KG Ausbildung</p> <p>Das gegenüber Wertschätzen und darauf vertrauen, dass man sich gegenseitig weiterentwickelt</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Austauschen von Beobachtungen und Einschätzungen der SuS • Regelmässige Fallgespräche und Standortbestimmungen führen • Sich selber als lernende Person sehen und sich selber hinterfragen • Lernen als SHP ohne KG Ausbildung von KG Erfahrenen • Gegenseitig vertrauen und voneinander lernen •

<p>11. Negative Erfahrungen, Hürden & persönliche Ebene</p>	<p>Defizitorientierung bei der Arbeit ist nicht förderlich. Mit einem Programm kann nicht gezaubert werden.</p> <p>Gemeinsame Vorbereitung nicht durch „Berichterstattung“ nach dem Unterricht ersetzt werden und oberflächlich führen</p> <p>Wenig Bereitschaft zur Zusammenarbeit, Neigung zu separativen Setting wie auch wenn die Einschränkung der Autonomie befürchtet wird.</p> <p>Zu häufige Separation vermindert die Kooperation im Tandem</p> <p>2 KGLP empfinden es vom Arbeitsaufwand ungerecht, wenn die SHP ständig separiert.</p> <p>Integration der SHP wird eingeschränkt, wenn die KGLP mit einer „rollende Planung“ vorbereitet.</p> <p>Soll die KGLP zu viele Aufträge der KGLP übernehmen, arbeitet sie wie eine Angestellte und kann ihre Fähigkeiten zu wenig autonom einbringen</p> <p>Im integrierten Einsatz ist das Feingefühl der SHP wichtig</p> <p>Bei ungenügendem Austausch fühlt sich die KGLP isoliert</p> <p>Vor Defizitorientierung in Acht nehmen</p> <p>Entstehung von Konkurrenzdenken vermeiden (Ausbildung, Berufserfahrung) Gefahr der Besserwisserei beiderseits vorhanden. (Ausbildung, KGLP mehr anwesend)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ressourcenorientiertes Denken • Förderung und Entwicklung braucht seine Zeit. • Regelmässige Vor- und Nachbereitung • Echte Bereitschaft zur Zusammenarbeit • Eigenes Autonomiebedürfnis ansprechen • Den Nutzen von häufigen Separativen Arbeiten hinterfragen, nur Gewohnheit? • KGLP plant frühzeitig und verzichtet auf Rollende Planung • Balance finden bezüglich Aufträge seitens KGLP und Arbeitsauftrag SHP • Seitens SHP feinfühliges einbringen • Isolation der KGLP durch mangelnden Austausch vermeiden • Defizitorientierung vermeiden
--	--	--

<p>12. Optimierung</p>	<p>Im offenen Unterricht wird die Kooperation erleichtert</p> <p>Projektmethode, Spiel- und Arbeitsposten, Portfolioarbeit und individualisierende Lernangebote</p> <p>Klare Strukturen und ritualisierte Abläufe ist eine vereinfacht Kooperation</p> <p>Mass an Separation, Beobachtung oder Erfassung durch SHP müsse grundsätzlich diskutiert werden</p> <p>Zuständigkeit der SHP besprechen (anhand Pflichtenhefte, Schulleitung, Fachliteratur)</p> <p>Förderziele miteinander bestimmen Vorteil für Kooperation</p> <p>SHP soll möglichst unauffällig in Alltag eingebettet sein, von den Ressource der Kinder und Bedeutsamkeit des Förderthemas ausgehen</p> <p>Integrative Setting gelingt besonder gut, wenn SHP situativ am Arbeits- und Spielort des Kindes fördert.</p> <p>SHP soll sich mutig einbringen</p> <p>Allgemein mutiger werden im Ansprechen von problemen</p> <p>Entwicklung wird angeregt, gegenseitig Fragen Stellen und Bereitschaft zeigen sich auf Partnerin einzulassen</p> <p>Miteinadner vorwärts schauen, Suchen nach Lösungen und den Fokus auf Fortschritte... Lösungsorientiertes Arbeiten sei befriedigender.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • offener Unterricht erleichtert Kooperation • Projektmethode, Spiel- und Arbeitsposten, Portfolioarbeit und individualisierende Lernangebote • Klare Strukturen und ritualisierte Abläufe ist eine vereinfacht Kooperation • Zuständigkeit der SHP besprechen (anhand Pflichtenhefte, Schulleitung, Fachliteratur) • Förderziele miteinander bestimmen Vorteil für Kooperation • SHP soll möglichst unauffällig in Alltag eingebettet sein, von den Ressource der Kinder und Bedeutsamkeit des Förderthemas ausgehen • Integrative Setting gelingt besonder gut, wenn SHP situativ am Arbeits- und Spielort des Kindes fördert. • SHP soll sich mutig einbringen • Allgemein mutiger werden im Ansprechen von problemen • Entwicklung wird angeregt, gegenseitig Fragen Stellen und Bereitschaft zeigen sich auf Partnerin einzulassen Miteinadner vorwärts schauen, Suchen nach Lösungen und den Fokus auf Fortschritte... Lösungsorientiertes Arbeiten sei befriedigender
-------------------------------	--	--

Förderung		
	Vorstellung (Beantwortung der Fragen)	Gelingensbedingungen
1.1. Einstellung Integration	<p>Integration wird von 2/3 der LP befürwortet</p> <p>Bedingungen die für eine gute Integration beachtet werden müssen, sonst ist die Integration für das Kind, die Klasse und LP unbefriedigend</p> <p>Im Kindergarten kommen alle SuS gemischt, erst nach KG Eintritt kristallisieren sich Ki. mit besonderen Förderbedarf heraus. Es vergeht viel Zeit bis eine Massnahme getroffen wird und Kind fachlich angemessen unterstützt wird. Oft wird ein Kind erst bei Schulstart von zusätzlichen Ressourcen unterstützt. Die KGLP fühlen sich mit der Tatsache alleine gelassen.</p> <p>Je nach Ressource Kind Anwesenheit von 2 LP sinnvoll.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bedürfnis der LP im jeweiligen Kontext des zu Integrierenden Kindes mit besonderem Förderbedarf in der Planung mit einbezogen werden. • Je nach Ressource SuS mit Förderbedarf 2 LP anwesend sein. • Zeitnahe Unterstützung der KGLP um dem Kind mit einem besonderen Förderbedarf in einer regulären Klasse besser gerecht zu werden.
1.2 Einstellung zur Förderung	<p>Die Förderung soll dem Kind individuell angepasst werden indem es entsprechend dem Entwicklungsstand abgeholt, in die nächste Entwicklungszone geführt wird.</p> <p>Die ganzheitliche Förderung indem das Kind aktiv teilnehmen kann über das Ausprobieren/ Handeln/ Tun die Welt erfahren und erschliessen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung dem Ki. individuell anpassen • Entsprechend dem Entwicklungsstand abholen • In die nächste Entwicklungszone führen • Ganzheitliche Förderung, durch aktive Teilnahme über Ausprobieren/ Handeln/ Tun die Welt erfahren und erschliessen
2. Wissenserwerb	<p>Profitieren vom zusätzlichen Fachwissen der SHP, aus den Erfahrungen aus dem direkten Kindergartenalltag, beobachten von Berufskolleginnen,</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fachwissen der SHP • Erfahrungen Alltag • Beobachten Berufskolleginnen
3. spezifisch KG	<p>gelernte KGLP als Vorbildung SHP für die Förderung wichtig, enorm Hilfreich.</p> <p>SHP ohne KG Ausbildung muss sich auf KG Stufe gezielt einarbeiten.</p> <p>Lektionen auf der KG Stufe sind aufwändiger und als LP anfangs eine Herausforderung.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • KGLP als Vorbildung SHP von Vorteil • Gezieltes einarbeiten auf der KG Stufe als SHP ohne Ausbildung

<p>4. Vorstellung Umsetzung SHP</p>	<p>Erstellen eines Förderplanes 2 KGLP wünscht sich Einsicht in die Förderpläne der SHP und 3 SHP finden die Transparenz der Förderpläne wichtig.</p> <p>SHP fördert die SuS gezielt und in Ruhe und arbeitet primär mit bestimmten Kindern</p> <p>Seite der SHP äusseren den Wunsch den Förderprozess zu koordinieren, beratende Funktion übernehmen und die Arbeit mit den SuS kritisch hinterfragen</p> <p>Zuhören ohne Ratschläge erteilen</p> <p>Die SHP unterstützt und entlastet die KGLP (Entlastung SHP ihr Auftrag?)</p> <p>SHP bringt Vorschläge über Lernangebote SuS</p> <p>Gut vorbereitet in den Unterricht kommen</p> <p>Lösungen bereit haben für schwierige Ki. (Sofort und ultimatv?)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Förderplan erstellen • Transparenz der erstellten Förderpläne schaffen • SHP Gezielte Förderung • SHP arbeitet mit bestimmten Kindern nach Absprachen • Akzeptanz Beratungsauftrag ausführen zu können • Koordination von Förderprozessen • Gemeinsames kritisches Hinterfragen, reflektieren der eigenen Arbeit • Ein offenes Ohr haben.. (Fokus behalten, siehe Judith irgendwo) • SHP bringt Vorschläge über Lernangebote SuS • Gut vorbereitet in den Unterricht kommen
<p>5. 1. Ziel (Unterrichtsplanung)</p>	<p>einmal pro Woche Absprache Unterrichtsplanung ?</p> <p>Alle Team sprechen sich bezüglich Grobplanung Förderung ab.</p> <p>Die Hälfte arbeitet am selben Ziel. Ein Tandem hat je eigene Ziele.</p> <p>Übernehmen von Ziel von KG zu SHP Und von SHP zu KG</p> <p>SHP weitergeben von Förderorientierten Informationen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Regelmässige Absprachen zur Unterrichtsplanung • Gemeinsame Grobplanung • Handhabung der Ziele absprechen • Gegenseitige Übernahme vom Ziel
<p>5.2. Austausch von Material (Unterrichtsplanung)</p>	<p>Die Lehrpersonen tauschen Materialien aus.</p> <p>Die KGLP wünschen sich von der SHP gezielte Fördermaterialien für SuS mit einem besonderen Förderbedarf</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SHP gezielte Fördermaterialien für SuS mit Förderbedarf mitbringen

<p>6. Ort/ Raum (Durchführung)</p>	<p>Förderung integriert im Kindergarten und im Durchgangsverkehr in der Garderobe ist mit einem Lärmpegel verbunden. Die kann sich eine Separation als sinnvoll erweisen.</p> <p>Der Ideale Förderort wäre integriert im Kindergarten möglichst Nah an der Klasse.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Separation als Weg zum Ziel zur Integration sehen, indem auf eine Integration hingearbeitet wird. • Arbeitsort (Tisch) etwas in einer geschützten Ecke/ integriert im Freispiel
<p>6.2. Vier Bausteine (Durchführung)</p>	<p>Die individuelle Vertiefung wird als idealster Baustein gesehen gefolgt von der spielerischen Förderung. Die geführte Aktivität wird von einem Tandem geschlossen und 2 weiteren LP als geeignet angesehen.</p> <p>Die Förderung im Freispiel wird als günstig angesehen, nicht weil das Kind primär im Freispiel begleitet wird, sondern die SHP autonom arbeiten kann und die gemeinsame Aktivität nicht tangiert wird.</p> <p>Die Förderung sich seitens SHP im Freispiel einbringen braucht Mut, da es nicht vorbereitet werden kann.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Teamteachingformen in der geführten Aktivität anwenden, damit KGLP und SHP ihrem Auftrage entsprechend Förderorientiert arbeiten können. • Aktive Auseinandersetzung im Förderorientiertem einbringen im Freispiel
<p>6.3. Ganzklasse/ Separative Förderung</p>	<p>In allen Tandems finden Förderungen in unterschiedlichen Formen in Kleingruppen statt.</p> <p>Explizit bestätigen 3 SHP und 1 KGLP das im Teamteaching arbeiten sinnvoll ist. Eine KGLP finde das Arbeiten im Teamteaching nicht sinnvoll, da die wertvolle Zeit der SHP dem Kind mit einem Förderbedarf abgeht. Es ist zu sehen dass die SHP nur vereinzelt die gemeinsame Aktivität übernimmt. Die SHP ist zu teuer um einen Znüni zu übernehmen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Förderungsangebote in Halbklassen und Kleingruppen
<p>6.5. Methodische/ Didaktische Umsetzung</p>	<p>In der Methodisch Didaktischen Umsetzung ist klar zu erkennen, dass alle SHP Teamteachingformen aktive umsetzen. Werkstattunterricht,</p> <p>Als Förderschwerpunkte sind im ersten Quartal mehr mit allen Kindern und im 4. Quartal vermehrt mit Kinder die im Sommer in die Schule gehen werden.</p> <p>Umsetzen der Klassenregeln und der Ämtli.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gemeinsames Umsetzen der Klassenregeln und „Ämtli“

<p>7. Reflexion</p>	<p>7. Reflexion 3 Tandems besprechen Verbesserungsvorschläge und Handlungsänderung. Alle Team besprechen Handlungsänderungen in Bezug auf die Raumaufteilung</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Handlungsänderung und Verbesserungsvorschläge besprechen • • Raumaufteilung besprechen
<p>8. Verknüpfung Förderorientiert</p>	<p>Verknüpfung Förderorientiert SHP unterschützt die KGLP Förderorientiert bei Elterngesprächen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SHP unterstützt die KGLP bei Elterngesprächen

Tabellenverzeichnis Anhang

Tabelle 1: Interindividuelle Kernaussagen zur Kommunikation	24
Tabelle 2: Interindividuelle Kernaussagen zu gemeinsam festgelegten Ziele und Aufgaben	25
Tabelle 3: Interindividuelle Kernaussagen zur didaktisch-methodischen Positionierung.....	26
Tabelle 4: Interindividuelle Kernaussagen zu Wertschätzung und Vertrauen.....	27
Tabelle 5: Interindividuelle Kernaussagen zur Intentionalität.....	28
Tabelle 6: Interindividuelle Kernaussagen zur Reziprozität	29
Tabelle 7: Interindividuelle Kernaussagen zur gemeinsamen Vorbereitung und Fachwissen	30
Tabelle 8: Interindividuelle Kernaussagen zur Rollenklärung	31
Tabelle 9: Interindividuelle Kernaussagen zum Voneinander-Lernen.....	32
Tabelle 10: Interindividuelle Kernaussagen zur Flexibilität in der Rollenführung.....	33
Tabelle 11: Interindividuelle Kernaussagen zur Reflexion des Unterrichts	34
Tabelle 12: Interindividuelle Kernaussagen zu ungünstigen organisationalen Bedingungen	35
Tabelle 13: Interindividuelle Kernaussagen zu Risikofaktoren und Hürden.....	36
Tabelle 14: Interindividuelle Kernaussagen für die Optimierung.....	38
Tabelle 15: Interindividuelle Kernaussagen zu Integration/ Inklusion	40
Tabelle 16: Interindividuelle Kernaussagen zur Einstellung Förderung	40
Tabelle 17: Interindividuelle Kernaussagen zu Wissenserwerb.....	41
Tabelle 18: Interindividuelle Kernaussagen zu spezifisch Kindergarten	41
Tabelle 19: Interindividuelle Kernaussagen zur Vorstellung der SHP im KG.....	42
Tabelle 20: Interindividuelle Kernaussagen zu Ziel.....	42
Tabelle 21: Interindividuelle Kernaussagen zu Austausch von Materialien	43
Tabelle 22: Interindividuelle Kernaussagen zu Ort/ Raum.....	43
Tabelle 23: Interindividuelle Kernaussagen zu den vier Bausteinen.....	43
Tabelle 24: Interindividuelle Kernaussagen zu Ganzklasse/ Separative Förderung.....	44
Tabelle 25: Interindividuelle Kernaussagen zur Methodisch- Didaktischen Umsetzung.....	44
Tabelle 26: Interindividuelle Kernaussagen zur Reflexion	45
Tabelle 27: Interindividuelle Kernaussagen zu Eltern/ Fachperson	45
Tabelle 28: Interindividuelle Kernaussagen zu Fachlehrperson	45